

ARCHIVES INTERNATIONALES | AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

Vol. 1 N° 1 Janvier 2025

**AFRIQUE
CENTRALE**

ARCHIVES INTERNATIONALES

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

- REVUE -

ARCHIVES INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 1 N° 1 Janvier 2025

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin
Université Marien Ngouabi, Congo

**Tome 2 : Sciences Sociales / Sciences
Humaines 1**

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

**(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)**

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol 1 n° 1 Janvier 2025

ISSN Print : 3008-1343

ISSN Online : 3008-1351

ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELANGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE CENTRALE
Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

**Dossier 2 : Sciences Sociales / Sciences
Humaines 1**

MAISON D'ÉDITION

La revue **Archives Internationales** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don
de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Septembre 2024

Date limite de soumission : 15 Novembre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 30 Novembre 2024

Retour des textes corrigés : 15 Décembre 2024

Parution : Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue Archives Internationales

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville
ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIMBOUALA NKAYA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

TIRA Juslain Joël, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MABASSA David Sylvain, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KADIMA NZUJI née MOUANDE NKOSSOU Principal Whinite, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

ALLEMBE Rodrigue, université Marien Ngouabi de Brazzaville

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Université Marien Ngouabi

ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Ngouabi

OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II

GORON Amina, Université de Maroua

FOTSING MANGOUA Robert, Université de Dschang

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I

AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala

ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda

BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda

H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré - Cameroon

ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de Moundou
MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar Bongo
MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG,
Paris France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

LE PHENOMENE DES COACHS MATRIMONIAUX SUR LES RESEAUX SOCIAUX ET SES IMPACTS SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES COUPLES A ABIDJAN : ENTRE CONSEILS POPULAIRES ET RISQUES RELATIONNELS12

Ablakpa Jacob AGOBE

EVALUATION DE L'ACCES AUX SOINS DE SANTE DES BENEFICIAIRES DU REGIME D'ASSISTANCE MEDICALE (RAMED) DANS LA COMMUNE RURALE DE SEBOUGOU ET CELLE URBAINE DE SEGOU50

Agnoumba SIDIBE

Sounko SISSOKO &

Mamy DIARRA

LE RECOURS A L'AVORTEMENT PROVOQUE AU TOGO : UNE EXPERIENCE MULTIFORMES.....71

AMÉGEE Kodjopatapa Messan

LES CONDITIONS DE TRANSPORT DE L'APPROVISIONNEMENT VIVRIER DE OUAGADOUGOU (BURKINA- FASO)97

Didier ILBOUDO

PROMOUVOIR EFFICACEMENT LA PRATIQUE DU DON DE SANG DANS LA COMMUNE DE KORHOGO (COTE D'IVOIRE)117

Doffou Brice Anicet YAVO

MÉDIAS ET SÉCURITÉ AU SAHEL : LE VIATIQUE DE L'ÉTHIQUE PERSONNALISTE134

Etienne KOLA

LES GROSSESSES NON DÉSIRÉES EN MILIEU SCOLAIRE ET RISQUE DE DÉPERDITION SCOLAIRE DES JEUNES FILLES AU CAMEROUN (1980-2022)157

Hamidou Issa &

Ousmanou Abdou

CLINIQUE DE LA VIOLENCE CONJUGALE ET PROCESSUS DE RESILIENCE : ETUDE DE CAS180

Jean-Romuald SIBY

Bernadine MATAMBA &

Faustin MOUNGUENGUI

SOIGNER L'ORGANISME PAR L'ALIMENTATION : LE PARADOXE DU MAL ETRE PAR LA NUTRITION CHEZ L'IVOIRIEN EN MILIEU URBAIN206

Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI

ANIMATION SOCIOCULTURELLE ET PREVENTION DU PALUDISME DANS UN CONTEXTE DE CRISE SECURITAIRE A SEVARE, AU CENTRE MALI	240
Lahamiss AG OYAIT & Bréhima Chaka TRAORE	
DU REFUS DE LA DOMINATION A LA CONSTRUCTION DE L'IDENTITE FEMININE : ANALYSE DU COMBAT DE LA FEMME DANS <i>LES SUPPLIANTES</i> D'ESCHYLE ET <i>SEULE LA LUTTE LIBERE !</i> D'EMMA MIREILLE OPA ELION	260
Patric ITOUA	
REPRESENTATIONS SOCIALES DU SIDA CHEZ LES LOCUTEURS GABONAIS : STRATEGIES POUR NE PAS NOMMER LA MALADIE	281
Virginie OMPOUSSA & Garcia Vanel OPOUNDOU	
INEGALITES D'ACCES DES IVOIRIENS A L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE MEDICALE	296
ADJOUMANI Kobenan	

LISTE DES AUTEURS

Ablakpa Jacob AGOBE, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, jacobagobe@yahoo.fr/agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Agnoumba SIDIBE, Soukoko SISSOKO & Mamy DIARRA, Université PanAfricaine & Université de Ségou, Mali & Caméroun, agnoumbadibihan@gmail.com

AMÉGEE Kodjopatapa Messan, Université de Lomé, Togo, jesscila@yahoo.fr,

Didier ILBOUDO, Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso, ilboudodidier1982@gmail.com.

Doffou Brice Anicet YAVO, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d'Ivoire, anicetyavo@upgc.edu.ci

Etienne KOLA, Université Norbert ZONGO, Burkina Faso, kolaetienne@yahoo.fr

Hamidou Issa & Ousmanou Abdou, Ph.D, Université de Garoua, Cameroun, hamidouissa496@gmail.com & Abdou.ousmanou@yahoo.fr

Jean-Romuald SIBY, Bernadine MATAMBA & Faustin MOUNGUENGUI, Université Omar Bongo, Gabon, sibyeck@yahoo.fr, bernmat19@gmail.com & fallasfr@yahoo.fr

Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, nanankofie@yahoo.fr

Lahamiss AG OYAIT & Bréhima Chaka TRAORE, Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) & Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB), Togo & Mali, kabar100@yahoo.r & trabrehima12@gmail.com

Patric ITOUA, Université Marien NGOUABI, Congo,
itonandinga@hotmail.fr

Virginie OMPOUSSA & Dr Garcia Vanel OPOUNDOU, Université
Omar Bongo, Gabon, *vompoussa@yahoo.com* & *Opoundougarcia21@gmail.com*

ADJOUMANI Kobenan, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte
d'Ivoire, *adjkobenan@yahoo.fr*

LE PHENOMENE DES COACHS MATRIMONIAUX SUR LES RESEAUX SOCIAUX ET SES IMPACTS SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES COUPLES A ABIDJAN : ENTRE CONSEILS POPULAIRES ET RISQUES RELATIONNELS

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

L'objectif de cette recherche est de procéder à une analyse approfondie de l'influence exercée par les coachs matrimoniaux présents sur les réseaux sociaux à Abidjan, en examinant de manière fine les effets de leurs discours et recommandations sur la sexualité, la gestion des relations conjugales et la reproduction. L'étude s'intéresse à la manière dont ces injonctions discursives reconfigurent les représentations, les pratiques, ainsi que la santé sexuelle et reproductive des couples. Par ailleurs, elle cherche à identifier les tensions existantes entre ces savoirs profanes et les normes médicales ou institutionnelles, tout en évaluant les risques inhérents à la diffusion de conseils non validés scientifiquement, notamment en termes de désinformation, de stigmatisation des comportements sexuels, et de perturbation des dynamiques relationnelles. Inscrite dans une démarche essentiellement qualitative, cette étude mobilise des outils méthodologiques tels que l'analyse des discours produits par ces coachs, la recension d'écrits théoriques pertinents, ainsi que des entretiens semi-directifs réalisés auprès d'acteurs impliqués dans ce phénomène. Les résultats préliminaires révèlent que la légitimité et la crédibilité conférées aux coachs, en opposition aux professionnels de la santé, sont largement façonnées par les thématiques qu'ils abordent, telles que la sexualité, la gestion des conflits, la contraception ou la planification familiale.

Mots clés : *Coachs matrimoniaux, Réseaux sociaux, Santé sexuelle et reproductive, couples, Risques relationnels.*

Abstract :

The aim of this research is to carry out an in-depth analysis of the influence exerted by marriage coaches present on social networks in Abidjan, by examining in detail the effects of their discourse and recommendations on sexuality, the management of conjugal relationships and reproduction. The study looks at how these discursive injunctions reconfigure the representations, practices and sexual and reproductive health of couples. It also seeks to identify the tensions that exist between this lay knowledge and medical or institutional standards, while assessing the risks inherent in the dissemination of advice that has not been scientifically validated, particularly in terms of misinformation, stigmatisation of sexual behaviour and disruption of relationship dynamics. This essentially qualitative study uses methodological tools such as an analysis of the discourse produced by these coaches, a review of the relevant theoretical literature, and semi-structured interviews with people involved in this phenomenon. Preliminary results show that the legitimacy and credibility conferred on coaches, as opposed to health professionals, are largely shaped by the themes they address, such as sexuality, conflict management, contraception and family planning.

Key words: *Marriage coaches, Social networks, Sexual and reproductive health, couples, Relationship risks.*

Introduction

L'essor des réseaux sociaux en Afrique, notamment à Abidjan, a entraîné une multiplication des "coachs matrimoniaux", des influenceurs qui prodiguent des conseils sur les relations amoureuses, la sexualité, et la vie de couple. Ces coachs, souvent sans formation académique en psychologie ou en santé, jouent un rôle croissant dans la manière dont les couples abordent leur sexualité, leur communication et leur bien-être reproductif. Bien que leur influence soit indéniable, leurs recommandations peuvent avoir des conséquences

positives ou négatives sur la santé sexuelle et reproductive des individus.

Dans le cadre de l'examen sociologique du phénomène des coachs matrimoniaux sur les réseaux sociaux et de leurs répercussions sur la santé sexuelle et reproductive des couples à Abidjan, plusieurs constats empiriques émergent. Le premier concerne la montée en puissance de ces coachs en tant que figures d'autorité alternative. Il apparaît que ces derniers jouissent d'une légitimité croissante auprès des couples abidjanais, en raison de la facilité d'accès et de l'immédiateté des conseils qu'ils diffusent par le biais des plateformes numériques. Leur présence continue et leur capacité à atteindre un large auditoire, souvent en mobilisant un discours informel, empathique et adapté aux réalités locales, positionnent ces coachs comme une alternative attrayante aux consultations professionnelles, fréquemment perçues comme plus formelles, coûteuses ou stigmatisantes.

Le second constat empirique se rapporte à la réception favorable des conseils prodigués par les coachs matrimoniaux, malgré l'absence de validation scientifique formelle. De manière notable, cette adhésion est particulièrement observable parmi les jeunes générations, qui expriment une satisfaction quant aux recommandations formulées, notamment dans les domaines de la communication conjugale et de la gestion des conflits. Bien que ces conseils ne soient pas toujours adossés à une expertise scientifique rigoureuse, ils sont néanmoins perçus comme pertinents en raison de leur alignement avec des réalités culturelles, sociales et linguistiques spécifiques au contexte abidjanais. Cette adéquation contextuelle permet une identification accrue des couples avec les discours des coachs, renforçant ainsi la légitimité de ces derniers comme figures de référence dans la sphère conjugale.

Par ailleurs, l'influence significative des coachs matrimoniaux sur la dynamique des couples et la gestion des

conflits met en lumière leur capacité à remodeler les modes d'interaction au sein des relations conjugales. En effet, leurs discours, centrés sur la communication, la régulation émotionnelle et la recherche de compromis, semblent induire des transformations perceptibles dans la qualité des échanges interpersonnels. Ces injonctions normatives, relayées à travers des stratégies discursives accessibles et pragmatiques, participent à une redéfinition des pratiques relationnelles. En conséquence, certains témoignages suggèrent une amélioration de la satisfaction sexuelle et relationnelle, en lien direct avec l'implémentation des recommandations promulguées par ces coachs, qui sont perçues comme des outils concrets de gestion conjugale.

Toutefois, l'analyse pourrait également mettre en lumière la perpétuation de stéréotypes genrés et de normes relationnelles traditionnelles à travers les discours des coachs matrimoniaux. En effet, certains de ces discours tendent à réaffirmer une répartition rigide des rôles sexuels et relationnels, où les comportements attendus des hommes et des femmes sont prescrits de manière différenciée. Ces conseils, souvent imprégnés de normativité, renforcent des représentations culturelles traditionnelles, limitant ainsi la diversité des expressions sexuelles et relationnelles. Ce renforcement de normes genrées figées peut, de fait, marginaliser les formes alternatives de relations conjugales et d'identités sexuelles.

Par ailleurs, un autre constat empirique possible réside dans la prolifération de la désinformation concernant les questions de santé sexuelle et reproductive. Certains coachs matrimoniaux, en l'absence d'une expertise médicale formelle, diffusent des conseils non validés scientifiquement, notamment sur des sujets aussi cruciaux que la contraception, la fertilité ou la gestion des dysfonctions sexuelles. Ces informations erronées ou partielles peuvent alimenter une désinformation susceptible de générer des impacts délétères sur la santé des individus. Les

conséquences pourraient aller de l'usage inadéquat des méthodes contraceptives à la diffusion de conceptions erronées sur les infections sexuellement transmissibles (IST), accentuant ainsi les vulnérabilités sanitaires des couples.

À cela s'ajoute la concurrence entre savoirs profanes et savoirs experts. Les couples semblent éprouver une tension croissante entre les recommandations formulées par les coachs matrimoniaux et celles des professionnels de santé. Le constat empirique révèle que, pour une partie significative des couples, la préférence se porte sur les coachs, souvent en raison d'une perception négative ou distante des services médicaux traditionnels. Cette dynamique peut engendrer un déficit de confiance envers les experts de santé (sexologues, gynécologues, psychologues), en particulier lorsque les préceptes des coachs s'avèrent incompatibles avec les recommandations fondées sur des preuves scientifiques.

Les professionnels de la santé, pour leur part, expriment des réactions mitigées face à ce phénomène. Leur inquiétude croissante se manifeste dans l'alerte sur les risques liés à la diffusion d'informations non validées, voire potentiellement dangereuses, par les coachs matrimoniaux, en particulier dans des domaines sensibles comme la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles. Toutefois, certains de ces experts reconnaissent également que les coachs répondent à un besoin d'accès direct et informel aux conseils relationnels, comblant ainsi une lacune dans l'offre de services formels, ce qui complexifie davantage la relation entre ces deux formes de savoirs.

Enfin, le dernier constat concerne le renforcement de la médicalisation des relations de couple. Il apparaît que ce phénomène contribue à une interprétation des relations conjugales et des dynamiques sexuelles sous l'angle d'une "pathologie" ou d'un "problème" à résoudre. En soulignant la nécessité d'interventions extérieures pour optimiser la relation

conjugale, les coachs matrimoniaux tendent à promouvoir une vision technique et médicalisée des interactions humaines, où chaque conflit ou difficulté sexuelle est perçu comme nécessitant une expertise extérieure.

Ces constats empiriques mettent en lumière les dynamiques complexes entre savoirs populaires et savoirs experts, ainsi que les implications pratiques et symboliques que ces coachs matrimoniaux exercent sur la santé sexuelle et reproductive des couples abidjanais. Cette médicalisation des relations interroge également la manière dont les couples appréhendent leur intimité et leur communication, soulignant ainsi la nécessité d'une réflexion critique sur les normes et les attentes qui régissent les interactions conjugales contemporaines.

De ces constats émerge un paradoxe inhérent au phénomène des coachs matrimoniaux sur les réseaux sociaux et à leurs impacts sur la santé sexuelle et reproductive des couples à Abidjan. Ce paradoxe se manifeste par la coexistence d'une valorisation de l'accessibilité et de la proximité des conseils offerts par ces coachs, tandis que se dessine la reconnaissance des risques potentiels liés à la désinformation et à la perpétuation de stéréotypes genrés. Cette dualité soulève des questions fondamentales sur la nature même de l'expertise en matière de santé relationnelle et sur les conséquences de l'engouement pour des solutions informelles dans un domaine aussi délicat.

Comment les couples perçoivent-ils ces coachs et quelle est la légitimité accordée à leurs conseils par rapport aux professionnels de santé ? En clair, quels types de discours sont véhiculés par ces coachs concernant la sexualité, la gestion des conflits, la contraception, ou encore la gestion de la fertilité ? En quoi ces conseils influencent-ils la dynamique de couple, la satisfaction sexuelle, la communication, et la gestion des conflits au sein des relations ? Enfin, quels sont les risques associés à des conseils non fondés scientifiquement (par exemple,

stigmatisation de certains comportements sexuels, désinformation sur la contraception) et comment cela impacte-t-il la santé reproductive ? Pour finir, comment les professionnels de santé (psychologues, gynécologues, sexologues) réagissent-ils face à ce phénomène ? Y a-t-il un dialogue ou une opposition entre leurs pratiques et celles des coaches matrimoniaux ?

Cette recherche vise à mener une analyse approfondie de l'influence des coaches matrimoniaux actifs sur les réseaux sociaux à Abidjan. Elle s'attachera à examiner les effets subtils de leurs discours et recommandations sur divers aspects tels que la sexualité, la gestion des relations conjugales et les questions de reproduction. L'étude se penche spécifiquement sur la façon dont ces injonctions discursives reconfigurent les représentations, les pratiques et, par conséquent, la santé sexuelle et reproductive des couples.

Ce sujet est pertinent car il éclaire sur un phénomène sociétal en pleine expansion en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains, où les réseaux sociaux prennent une place importante dans la vie quotidienne. En examinant l'impact de ces "coachs" sur la santé sexuelle et reproductive des couples, ce travail permet de mieux comprendre les défis et opportunités liés à la popularisation de ce type d'expertise informelle dans le contexte africain.

L'étude de la santé sexuelle et reproductive a été le sujet d'une analyse épistémologique rigoureuse menée par des chercheurs qui interrogent les dynamiques de pouvoir et de domination au sein des configurations conjugales. Ces travaux mettent en lumière les rapports de force qui façonnent les expériences individuelles et collectives de la santé sexuelle, tout en soulignant les implications socioculturelles et politiques qui en découlent. Les recherches d'Ouro (2022) révèlent que les réseaux sociaux connectés, comme WhatsApp, Facebook et TikTok, sont utilisés de diverses manières, illustrant à la fois leurs nombreux avantages en matière d'information et de

communication. Cependant, ils présentent aussi des effets négatifs, tels que la propagation de fausses informations, la perte de repères culturels au sein des couples, la dégradation des relations conjugales due à un manque de communication directe, l'addiction aux réseaux sociaux, des problèmes éducatifs chez les enfants, ainsi que des tensions et conflits pouvant mener au divorce, fragilisant ainsi les relations matrimoniales.

Les travaux de Léguistin (2012) et Butotima (2023) réfutent la thèse d'une disparition généralisée du lien social souvent relayée par les médias. Au contraire, les plateformes de réseaux sociaux jouent désormais un rôle central dans la structuration des interactions interpersonnelles. Ces plateformes, principalement conçues pour faciliter la création et le maintien de relations médiatisées, sont utilisées par une majorité d'individus à des fins de communication et d'échange d'informations (24,2 %) ou de création de nouvelles relations (17,4 %). D'autres utilisateurs s'en servent pour des activités collaboratives, y compris des interactions à connotation sexuelle (14,7 %), ou pour accéder à du contenu musical afin de pallier un sentiment de solitude (6,7 %). L'usage des réseaux sociaux au sein des foyers se révèle être un facteur déterminant dans l'émergence de conflits intrafamiliaux, comme en témoignent les résultats statistiques significatifs ($pV = 0,000 < 0,05$) et une forte corrélation ($VC = 89,7 \%$), soulignant leur impact profond sur les dynamiques relationnelles domestiques.

À l'inverse, Troussier (2024), dans sa feuille de route sur la santé sexuelle pour la période 2018-2020, souligne la nécessité d'une formation interdisciplinaire des professionnels de santé dans ce domaine. Il propose notamment d'impliquer les doyens des facultés de médecine dans ce processus, d'identifier des lieux de stage appropriés pour les étudiants, et de promouvoir la formation continue en s'appuyant sur des experts spécialisés dans la santé sexuelle. Cette approche vise à

renforcer les compétences des professionnels à travers une collaboration entre différents champs disciplinaires.

Les travaux de Rguibi(2023) révèlent que les jeunes mariés ayant initié leur relation via un groupe Facebook tendent à partager leur intimité de manière ouverte, profitant d'un espace numérique perçu comme restreint et contrôlé. Ces individus redéfinissent l'« espace public virtuel », tel que ce groupe Facebook à l'origine de leur rencontre, en l'investissant comme un lieu intime. Ce cadre numérique leur permet d'exposer certaines dimensions de leur vie privée et conjugale, en particulier lors de moments charnières, tels que les fiançailles ou la célébration du mariage, traduisant une nouvelle forme de mise en scène de l'intimité au sein de la sphère virtuelle.

L'enquête menée par Hanche (2022) souligne que l'amélioration de la communication au sein des couples constitue un levier essentiel pour permettre à chaque partenaire d'évaluer de manière concertée leurs objectifs de fertilité ainsi que les stratégies pour les réaliser. En outre, la promotion d'une communication saine dans le couple exerce une influence significative sur la dynamique des rapports de genre. Encourager le dialogue et introduire des mécanismes incitatifs favorisant l'égalité entre les sexes a non seulement conduit à une adoption accrue des méthodes contraceptives, mais a également renforcé l'équité de genre au sein des relations conjugales.

Les travaux de Laot (2014) mettent en lumière le rôle des réseaux sociaux dans l'exacerbation des dynamiques de jalousie et de contrôle au sein des relations conjugales. En raison de leur architecture intrinsèque, ces plateformes favorisent une multiplication des interactions, incitant les usagers à étendre leur réseau et, comme le souligne Paulis, à rechercher une validation par la séduction d'un large public. Ce comportement, qu'il soit motivé par une quête de reconnaissance ou par un narcissisme latent, est susceptible de générer des tensions interpersonnelles significatives au sein des couples. Par ailleurs, la CNIL attire

l'attention sur les enjeux inédits que posent ces outils en matière de protection des données personnelles. L'apparente gratuité des services masque souvent une exploitation commerciale des informations, une dimension que les utilisateurs perçoivent rarement dans toute son ampleur. En outre, la configuration des paramètres de confidentialité, qui crée une fausse impression de maîtrise des informations diffusées, participe à cette illusion de contrôle. Transposée à la sphère intime, cette réalité numérique favorise l'émergence de comportements de surveillance et de contrôle entre partenaires, exacerbés par le besoin de validation sociale via les « likes », fragilisant ainsi les relations affectives et sexuelles.

2. Ancrage théorique et méthodologique

La compréhension de cet objet d'étude requiert une approche ancrée dans une posture de réflexivité scientifique rigoureuse. Ainsi, l'analyse s'est articulée autour d'un cadre théorique hybride, combinant la théorie de la médiatisation, qui permet de saisir les dynamiques de diffusion des savoirs et des normes à travers les réseaux sociaux, avec des apports de la sociologie de la santé, en vue d'explorer les tensions entre savoirs experts et profanes. Par ailleurs, cette démarche est enrichie par l'intégration de la théorie des cadres d'Erving Goffman, qui éclaire les processus de construction des schémas interprétatifs au sein des interactions sociales.

2.1. Théorie de la médiatisation

La médiatisation fait référence à la manière dont les médias, et plus récemment les réseaux sociaux, reconfigurent les interactions sociales, les savoirs et les pratiques au sein de la société. Cette théorie postule que les médias deviennent des intermédiaires qui influencent profondément les comportements, les normes et les dynamiques sociales.

Dans le cas des coachs matrimoniaux, les réseaux sociaux agissent comme un vecteur puissant de diffusion de normes et de valeurs relatives à la sexualité, à la gestion des relations de couple et à la reproduction. Ces coachs, à travers leurs conseils, jouent le rôle de nouveaux experts informels qui s'insèrent dans un champ traditionnellement occupé par les professionnels de la santé (psychologues, sexologues, médecins, etc.).

Dans ce contexte, la médiatisation des conseils matrimoniaux sur les réseaux sociaux transforme la manière dont les couples abidjanais accèdent à des informations liées à leur bien-être sexuel et reproductif. La théorie de la médiatisation permet d'expliquer comment la technologie numérique devient un espace d'autorité et d'expertise alternatif, où des "profanes" (les coachs) concurrencent et parfois remplacent l'expertise des professionnels de la santé.

2.2. Sociologie de la santé

La sociologie de la santé permet d'explorer les dynamiques entre les savoirs profanes et les savoirs experts en matière de santé. La prolifération des coachs matrimoniaux et leurs discours sur la sexualité et la reproduction peuvent être vus à travers le prisme de la désintermédiation de l'expertise médicale.

Ici, la sociologie de la santé aide à comprendre les tensions entre les professionnels de la santé (gynécologues, sexologues, psychologues et sociologues) et ces coachs informels qui proposent des solutions, parfois simplifiées ou erronées, à des problèmes complexes.

Ce phénomène illustre également les défis posés par la vulgarisation de questions médicales sensibles, telles que la contraception ou la gestion de la fertilité, sur des plateformes où l'exactitude scientifique est souvent subordonnée à la popularité et à l'accessibilité.

2.3. Théorie des cadres (frames) de Goffman

La théorie des cadres d'Erving Goffman permet d'examiner comment les coachs matrimoniaux, en tant que communicateurs, construisent des "cadres" spécifiques pour interpréter les réalités conjugales et sexuelles des couples abidjanais. Ils encadrent certaines pratiques ou croyances comme étant les meilleures pour la gestion des relations ou de la sexualité, et ces cadres influencent la manière dont les individus perçoivent et réagissent à ces situations.

Par exemple, un cadre pourrait présenter la sexualité conjugale comme un élément central de la satisfaction relationnelle, en mettant l'accent sur des comportements spécifiques. Ces cadres cognitifs influencent la manière dont les couples interprètent leurs propres expériences, modifiant ainsi les attentes, les comportements et la gestion des conflits au sein du couple.

En résumé, la médiatisation permet d'expliquer l'autorité croissante des coachs matrimoniaux via les réseaux sociaux, en reconfigurant la manière dont les couples abidjanais s'informent sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Ainsi, la sociologie de la santé aide à comprendre les tensions entre les savoirs profanes et les savoirs experts, ainsi que les risques potentiels de la désinformation. Par ailleurs, la théorie des cadres explique comment ces coachs construisent des interprétations et des normes spécifiques autour des relations, influençant ainsi les perceptions et les pratiques des couples.

2.4. Méthodologie

L'étude s'inscrit dans un cadre d'analyse propre aux méthodologies qualitatives, mobilisant une approche compréhensive pour appréhender les dynamiques sociales au cœur du phénomène étudié. Elle s'est déroulée à Abidjan, à partir du 18 septembre 2024 au 3 octobre 2024, dans un contexte

urbain marqué par la prolifération des figures de coachs matrimoniaux sur les plateformes numériques. La collecte des données qualitatives a été réalisée à travers des entretiens semi-directifs auprès de couples résidant à Abidjan et recourant aux services de ces coachs matrimoniaux. Ces entretiens ont permis de saisir les représentations que ces couples se construisent des conseils prodigués et leurs effets sur les sphères intimes de la sexualité et de la reproduction, en tant qu'éléments structurant leur vécu relationnel.

Parallèlement, une analyse des discours médiatiques produits par les coachs matrimoniaux a été entreprise. Cette dernière s'est focalisée sur l'examen des contenus publiés (vidéos, articles, publications) sur les réseaux sociaux, en vue d'en dégager les thématiques récurrentes, les systèmes normatifs véhiculés, ainsi que les modalités discursives d'appréhension de la sexualité et de la reproduction. Cette approche a permis d'explorer la manière dont ces discours s'insèrent dans des logiques de régulation morale et de normalisation des comportements conjugaux et reproductifs.

Les résultats issus de ces deux volets d'analyse ont été mis en perspective avec ceux collectés auprès de couples ayant, en lieu et place des coachs, consulté des professionnels de santé pour des questions conjugales et sexuelles. Cette comparaison a pour objectif de discerner les effets différenciés des conseils de ces deux types d'acteurs les coachs matrimoniaux d'un côté, les professionnels de santé de l'autre sur le bien-être sexuel et reproductif des couples, en tenant compte des rapports de pouvoir, des cadres de légitimité et des dynamiques d'autorité qui structurent leurs interventions respectives.

Pour aborder cet objet d'étude dans une perspective sociologique rigoureuse, le choix de l'échantillonnage doit être conçu de manière à saisir les configurations sociales, les pratiques et les représentations des couples dans le contexte étudié. Ainsi, nous avons opté pour un dispositif

d'échantillonnage hybride, articulé autour de la méthode des quotas. Ce choix méthodologique vise à garantir une représentativité fine de la population-cible, en opérant une stratification préalable selon des variables sociodémographiques clés telles que l'âge, le genre, le statut matrimonial ou la position socio-économique.

L'échantillonnage par quotas permet d'assurer que les différentes sous-populations impliquées dans le phénomène des coachs matrimoniaux et leurs impacts sur la santé sexuelle et reproductive soient équitablement représentées. Il s'agit ici de rendre visibles les dynamiques internes à chaque sous-groupe, tout en évitant les biais de surreprésentation ou de sous-représentation qui pourraient altérer l'analyse sociologique des résultats. Cette méthode repose sur une connaissance préalable des caractéristiques structurelles de la population étudiée, condition nécessaire à la constitution d'un échantillon diversifié et équilibré. Toutefois, elle pose des défis méthodologiques liés à l'accès différencié aux groupes sociaux, certains étant plus difficiles à atteindre, notamment en raison de leur invisibilité sociale ou de leur réticence à participer à ce type d'enquête.

Dans le contexte de cette étude, il pourrait être pertinent de sélectionner des couples qui utilisent activement les réseaux sociaux et qui suivent des coachs matrimoniaux. Il serait aussi utile d'avoir une répartition équilibrée entre des couples jeunes, des couples plus âgés, des personnes issues de différents milieux socio-économiques, etc.

En complément, l'adoption de l'échantillonnage par boule de neige (ou échantillonnage en chaîne) se révèle particulièrement appropriée lorsqu'il s'agit d'appréhender un phénomène social structuré par des réseaux spécifiques, tel que celui des coachs matrimoniaux opérant sur les plateformes numériques. Cette technique repose sur la dynamique relationnelle inhérente aux réseaux sociaux, dans laquelle les premiers enquêtés recommandent d'autres individus de leur

entourage partageant des expériences analogues par exemple, d'autres couples suivant également des coachs matrimoniaux. Elle est particulièrement pertinente dans les contextes où les groupes ciblés sont difficilement accessibles par des méthodes plus conventionnelles, et permet ainsi de pénétrer des réseaux relationnels distinctifs, facilitant l'identification des acteurs clés et des groupes influencés par ces pratiques discursives.

Toutefois, l'échantillonnage par boule de neige présente certaines limites méthodologiques, notamment le risque d'introduire des biais liés à la sélection par recommandations, susceptible de produire un échantillon relativement homogène. Cette homogénéité potentielle pourrait restreindre la diversité des expériences et des perceptions recueillies, nuisant à la représentativité des résultats et risquant d'occulter les variations sociales et culturelles au sein des couples concernés.

Pour l'analyse des données recueillies, l'analyse thématique apparaît comme la méthode de dépouillement la plus adéquate dans une telle approche qualitative. Cette technique analytique permet d'identifier, de catégoriser et d'interpréter les motifs récurrents dans les discours des enquêtés, tout en éclairant les perceptions et les vécus des couples en matière de santé sexuelle et reproductive. Elle offre une prise en compte fine des dynamiques relationnelles et des tensions éventuelles générées par les conseils diffusés sur les réseaux sociaux par les coachs matrimoniaux. Cette méthode s'avère particulièrement pertinente pour l'analyse d'un phénomène aussi complexe, car elle permet d'explorer en profondeur les perceptions subjectives des couples tout en identifiant les tendances émergentes et les régularités dans les discours. De plus, elle met en lumière les implications normatives et les risques potentiels inhérents à l'appropriation des conseils populaires dans le cadre des relations intimes et de la santé reproductive.

3. Résultats

La perception et la crédibilité des coachs matrimoniaux par les couples abidjanais s'inscrivent dans une dynamique sociale complexe, marquée par l'entrelacement de plusieurs processus de légitimation, d'appropriation culturelle et de recomposition des savoirs conjugaux. À Abidjan, l'émergence et la popularisation des coachs matrimoniaux sur les réseaux sociaux traduisent un phénomène socio-culturel qui reflète à la fois une recomposition des espaces de conseil traditionnel et une nouvelle forme d'expertise profane. Cette forme de savoir se construit en opposition ou en complément aux sources traditionnelles de légitimité que sont les conseillers familiaux, les chefs de famille ou encore les professionnels de la santé.

3.1. Construction sociale de la crédibilité des coachs matrimoniaux par les couples abidjanais

La crédibilité des coachs matrimoniaux dans le contexte abidjanais repose sur un processus de construction sociale fondé sur la capacité des coachs à mobiliser un ensemble de discours performatifs et normatifs en phase avec les attentes et préoccupations des couples urbains. Ces coachs s'appuient sur une rhétorique d'autorité pseudo-professionnelle, souvent empruntée au vocabulaire psychologique ou thérapeutique, tout en s'adaptant aux réalités socio-économiques et culturelles locales. Ainsi, leur crédibilité est renforcée par la manière dont ils parviennent à offrir des conseils présentés comme pragmatiques et accessibles, souvent axés sur des problèmes quotidiens que rencontrent les couples dans une société en mutation rapide. Ce propos illustre : « *Les coachs matrimoniaux sur Facebook parlent des sujets intéressants que nous vivons dans nos couples. Je crois à ces coachs car, ils développent le quotidien des couples. Et nous proposent des pistes de solutions*

à régler nos problèmes de couples. Comme, conseil que j'ai mis en application en suivant un coach matrimonial sur Facebook. Le coach m'a aidé à participer désormais aux dépenses du couple. Car, je n'acceptais pas contribuer financièrement dans le couple. Pour moi, mon mari doit jouer son rôle de Chef de famille. Aujourd'hui, grâce aux conseils du coach, je contribue aux charges familiales » **D.T. Abidjan, 19 septembre 2024**

Ce témoignage révèle plusieurs dynamiques sociales et culturelles qui traversent la perception et l'appropriation des conseils des coaches matrimoniaux dans le contexte abidjanais. À travers cette analyse, nous explorerons les implications sociologiques de ce propos, en mettant en lumière la transformation des rapports de genre, la redéfinition des rôles conjugaux, ainsi que le rôle des coaches matrimoniaux comme vecteurs de modernité et de normalisation sociale.

Tout d'abord, le discours pragmatique et performatif des coaches matrimoniaux, Ici, le propos souligne d'abord la capacité des coaches matrimoniaux à se positionner comme des acteurs de médiation dans les relations conjugales. En évoquant des « *sujets intéressants* » et en « *développant le quotidien des couples* », les coaches s'imposent comme des experts capables de traduire les enjeux intimes en discours compréhensibles et immédiatement applicables. Ce discours pragmatique, qui vise des solutions pratiques aux problèmes quotidiens (ici la gestion des finances familiales), participe à la légitimité sociale de ces coaches. Loin de se contenter d'une approche théorique, ils s'inscrivent dans une dynamique performative : leurs conseils sont mis en œuvre dans les pratiques conjugales des couples, ce qui confère à leurs discours une dimension normative puissante.

Ensuite, la reconfiguration des rôles de genre et redistribution des responsabilités où le témoignage met en lumière un aspect central de la dynamique conjugale contemporaine : la redéfinition des rôles de genre, particulièrement autour de la question de la participation

financière des femmes. Traditionnellement, dans de nombreuses sociétés, y compris celle d'Abidjan, le rôle de chef de famille et la responsabilité économique sont historiquement attribués à l'homme. Ici, l'intervention du coach matrimonial conduit à une reconfiguration des normes de genre au sein du couple. L'individu reconnaît qu'elle n'acceptait initialement pas de contribuer aux dépenses du foyer, se conformant à l'idée selon laquelle l'homme, en tant que chef de famille, doit assumer l'intégralité des charges financières.

Cependant, grâce aux conseils du coach, elle remet en question cette norme et finit par intégrer une nouvelle pratique, celle de la contribution financière partagée. Cette évolution témoigne d'une adaptation des couples abidjanais aux réalités socio-économiques contemporaines, où la participation des femmes à la gestion des ressources du ménage devient non seulement courante, mais valorisée. Cette transformation reflète une tendance plus large de remise en cause des rôles genrés traditionnels sous l'effet de la modernité et des nouveaux discours véhiculés par des acteurs tels que les coaches matrimoniaux.

Par ailleurs, l'enquête met en évidence la légitimité des coaches matrimoniaux comme agents de socialisation qui révèle également le rôle des coaches matrimoniaux en tant qu'agents de socialisation secondaires. Traditionnellement, la socialisation conjugale, c'est-à-dire l'apprentissage des rôles, des valeurs et des comportements au sein du couple, était l'apanage de l'entourage familial ou des institutions religieuses. Les coaches matrimoniaux, par le biais de plateformes comme Facebook, s'imposent comme une nouvelle instance de socialisation, façonnant les comportements conjugaux des individus. Ils participent à la diffusion de nouveaux modèles de relations et de pratiques conjugales. Le recours au coach dans ce témoignage illustre l'idée selon laquelle ces derniers sont perçus comme des figures d'autorité crédibles, capables de proposer des « solutions

» aux problèmes conjugaux contemporains. En se substituant aux conseillers traditionnels, les coachs matrimoniaux intègrent une forme de légitimité sociale alternative, ancrée non plus dans la tradition ou la religion, mais dans leur capacité à dialoguer avec les réalités modernes des couples urbains, en particulier dans un environnement où les repères traditionnels sont en mutation.

Toutefois le propos de l'interlocuteur, met en relief la modernité et la rationalisation des relations conjugales. Le fait que le coach ait « *aidé à participer désormais aux dépenses du couple* » peut être interprété comme une forme de rationalisation des relations conjugales. Dans un contexte où la pression économique s'accroît, l'exigence de partage des responsabilités financières au sein du couple répond à une logique d'efficacité et d'équité économique. Les conseils des coachs matrimoniaux s'inscrivent ainsi dans une dynamique de modernisation des relations conjugales, où la participation des femmes aux dépenses n'est plus perçue comme une menace pour la position de l'homme, mais plutôt comme une nécessité rationnelle dictée par les exigences économiques et sociales.

Cette rationalisation des relations matrimoniales, qui se traduit par un partage des responsabilités, reflète également un mouvement plus large vers une égalisation des rapports de pouvoir au sein du couple. Les conseils des coachs, en favorisant une contribution financière conjointe, participent à une transformation des rapports de genre, où les normes patriarcales traditionnelles sont redéfinies dans un sens plus égalitaire.

Enfin, le propos illustre la tension entre tradition et modernité révélant aussi une tension sous-jacente entre les normes traditionnelles et les nouvelles pratiques conjugales. L'idée que « *le mari doit jouer son rôle de chef de famille* » fait référence à une conception traditionnelle du couple, où les responsabilités sont clairement genrées et hiérarchisées. L'intervention du coach matrimonial remet en cause cette norme

en introduisant l'idée d'une répartition plus égalitaire des charges familiales. Cette tension entre une vision traditionnelle des rôles conjugaux et une modernité qui valorise l'autonomie et la contribution mutuelle des conjoints est au cœur des transformations sociétales observées à Abidjan et dans d'autres contextes urbains africains.

En définitive, le témoignage étudié met en lumière les processus de transformation des relations conjugales sous l'influence des coachs matrimoniaux, figures émergentes qui jouent un rôle clé dans la redéfinition des normes de genre et des pratiques conjugales à Abidjan. En se posant comme des médiateurs entre tradition et modernité, ces coachs offrent des pistes de solutions qui résonnent avec les attentes des couples contemporains tout en participant à une réorganisation des rapports de pouvoir au sein des ménages. L'analyse de ce témoignage souligne ainsi l'importance des nouveaux dispositifs de conseil et d'expertise qui, dans un contexte de mutations sociales, redéfinissent les contours du vivre ensemble conjugal dans les sociétés urbaines africaines.

3.2. Légitimation des coachs matrimoniaux par les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la perception des coachs matrimoniaux. Ils constituent non seulement une plateforme de diffusion de leurs discours, mais aussi un espace de légitimation sociale par l'intermédiaire des mécanismes de reconnaissance, tels que les mentions « *j'aime* », les partages et les témoignages de réussite. À travers ces interactions, les coachs renforcent leur crédibilité par le biais d'une forme de validation collective, où la popularité devient un marqueur de compétence. Cette dimension virale des réseaux sociaux amplifie la légitimité de ces acteurs, en dépit de l'absence de certifications institutionnelles ou d'authentification académique de leur expertise. Cette déclaration exemplifie :

« *Toutes mes publications sur Facebook sont très suivies. J'ai des milliers de personnes qui apprécient mes publications en mettant « j'aime » avec des milliers de partages. Eh bien !!! Cela montre que je dis une vérité qui aide les couples à régler leurs conflits. Mais cela me rassure en tant qu'un coach matrimonial positif* » **A.K. Abidjan, 23 septembre 2024**

Cette citation, bien qu'elle puisse paraître anecdotique à première vue, soulève des interrogations sociologiques cruciales, particulièrement en ce qui concerne la reconnaissance sociale au sein de l'espace numérique, la construction de l'autorité à travers la visibilité en ligne, et la légitimation du savoir par l'interaction médiatique. Le locuteur revendique une large audience sur Facebook, attestée par « *des milliers de personnes* » qui adhèrent à ses contenus par des actes d'interaction tels que les « *j'aime* » et les partages. Ce phénomène illustre un processus fondamental propre à la sociologie de l'ère numérique : la légitimation par la popularité médiée par les plateformes sociales. En effet, dans ces espaces, les métriques d'engagement (likes, partages, commentaires) tendent à être interprétées comme des indices de qualité ou de véracité, redéfinissant ainsi les normes.

En s'appuyant sur ces données quantitatives, l'auteur cherche à asseoir sa crédibilité et à positionner son discours utile comme porteur d'une vérité, notamment dans le cadre des relations conjugales. Cependant, cette légitimation par le nombre soulève une question centrale quant à la qualité des informations diffusées. L'approbation générée par les interactions numériques, qu'il s'agisse de « j'aime » ou de partages, ne garantit ni la véracité, ni la pertinence des contenus. En réalité, la logique de viralité propre aux réseaux sociaux tend à favoriser les messages qui suscitent des réactions émotionnelles immédiates plutôt que des analyses critiques. Ainsi, les contenus les plus populaires ne sont pas essentiellement ceux qui sont les plus rigoureux ou informés,

mais ceux qui captent l'attention de manière instantanée et souvent émotionnelle.

Dans ce contexte, l'espace numérique devient un terrain fertile pour la simplification des idées et la polarisation des opinions, car les discours nuancés ou complexes peinent à se frayer un chemin dans un environnement où la vitesse de diffusion et l'intensité des réactions priment sur la profondeur et la réflexion. Les algorithmes maintiennent les contenus qui suscitent des engagements rapides, ce qui marginalise les propositions plus subtiles ou critiques, au profit de messages simplifiés, clivant et émotionnellement chargés.

Ainsi, la dynamique même des réseaux sociaux tend à renforcer les positions extrêmes et à encourager la fragmentation du débat public, rendant difficile l'émergence d'une discussion véritablement constructive et informée. Les échanges sont souvent dominés par des points de vue polarisés, où la recherche du consensus ou de la nuance est éclipsée par la quête de réactions rapides et émotionnelles. Cette logique algorithmique favorise les contenus clients, entravant la possibilité d'un dialogue rationnel et d'un débat fondé sur l'argumentation, indispensable à la construction d'une opinion publique éclairée et à la démocratisation du discours. En effet, sans un environnement propice à l'échange de points de vue diversifiés et à la confrontation d'idées, le risque est grand de voir s'installer une culture de l'ignorance et de la désinformation, où la complexité des enjeux sociétaux est réduit à des slogans simplistes et des positions manichéennes.

Dans ce cadre, les nuances nécessaires à une compréhension approfondie des problématiques sociales sont perdues, rendant les individus plus vulnérables à la manipulation et à la radicalisation, nuisant à la qualité du débat public, mais aussi à la capacité des citoyens à prendre des décisions. Cette absence de discernement favorise des solutions simplistes aux défis contemporains, laissant peu de place à des approches

réfléchies et collaboratives qui pourraient apporter des réponses durables aux enjeux sociétaux actuels. La réduction de la complexité à des positions polarisées risque de nuire non seulement à la santé du discours public, mais aussi à la cohésion sociale et à la capacité collective à résoudre des problèmes complexes tels que les inégalités économiques, le changement climatique et les crises sanitaires

Dans un tel contexte, le risque d'éclatement du tissu social s'accroît, car les individus se retrouvent enfermés dans leurs bulles d'opinion, incapables d'établir des dialogues constructifs et de bâtir les consensus nécessaires à la mise en œuvre de solutions collectives efficaces. Cette incapacité à dialoguer compromet non seulement la résolution des enjeux actuels, mais engendre également un climat de méfiance et d'animosité, où les différences sont perçues comme des menaces plutôt que comme des opportunités d'enrichissement mutuel. Par conséquent, la construction d' 'un espace public inclusif et délibératif devient essentiel pour favoriser la résilience sociale et la créativité collective face à des défis toujours plus complexes et interconnectés constructifs et diversifiés, propices à l'émergence de solutions innovantes.

Les plateformes encouragent alors un modèle de communication où l'efficacité rhétorique et l'impact émotionnel l'emportent sur la qualité argumentative, redéfinissant la manière dont l'autorité et la légitimité sont perçues et accordées.

En d'autres termes, la viralité instaure un cadre dans lequel l'adhésion ou la réaction instantanée d'un public devient le critère principal de reconnaissance, reléguant au second plan les processus de validation par des formes plus traditionnelles de légitimation, comme l'institut d'expertise.

3.3. Hybridation des savoirs des coachs matrimoniaux

L'un des éléments clés de la perception favorable des coachs matrimoniaux réside dans leur capacité à hybrider les

savoirs traditionnels et modernes. En combinant des références aux normes culturelles africaines (comme le rôle des ancêtres, la place de la famille élargie) avec des conseils empruntés aux psychologies conjugales occidentales (thérapie de couple, communication assertive), ils parviennent à offrir un discours qui semble familier tout en se voulant innovant. Cette hybridation permet aux couples abidjanais de se reconnaître dans ces conseils tout en les percevant comme adaptés aux réalités contemporaines. Par là même, les coachs matrimoniaux s'érigent en figures d'autorité alternative, capables de réinterpréter les enjeux conjugaux sous un angle renouvelé. Ce propos éclaire : *« Les conseils données par les coachs matrimoniaux sur les réseaux sociaux, sont des conseils riches. Car, ces coachs matrimoniaux vivent ou ont déjà vécu de façon directe ou indirecte des situations conjugales qu'ils partagent sur les réseaux sociaux. Même si, parmi ces coachs, certains n'ont pas une connaissance de la médecine ou de la psychologie pour orienter de façon claire sur la gestion des couples, d'autres parmi les coachs sont allés à l'école et ont un bagage intellectuel qu'ils combinent avec les expériences quotidiennes pour donner des conseils sur les réseaux sociaux »* **T.J. Abidjan, 1^{er} octobre 2024**

Ce propos soulève plusieurs points intéressants sur la nature des conseils prodigués par les coachs matrimoniaux sur les réseaux sociaux et sur leur légitimité, tout en mettant en lumière les dynamiques socioculturelles et épistémologiques qui en découlent. L'affirmation selon laquelle les conseils des coachs matrimoniaux sont "riches" repose sur l'idée que ces individus tirent leurs recommandations de leur propre expérience, qu'elle soit directe ou indirecte. Cela renvoie à un type de savoir qui, bien que non formellement institutionnalisé, peut être considéré comme valide dans un contexte sociologique. La notion d'expérience vécue est souvent valorisée dans les approches contemporaines, notamment dans les

discours de self-help ou de coaching. Cette valorisation s'inscrit dans une logique où l'expérience personnelle est perçue comme un savoir légitime, susceptible de résonner avec ceux qui vivent des situations similaires.

En effet, dans un monde de plus en plus interconnecté, les individus cherchent des conseils et des perspectives qui rappellent leurs propres expériences et émotions, favorisant ainsi une forme de solidarité et d'identification. Cela crée un espace où les récits personnels peuvent offrir des solutions pratiques et accessibles, mais cela pose également des questions sur la qualité et la rigueur de ces conseils. La facilité d'accès à ces témoignages peut parfois conduire à la propagation de stéréotypes ou d'idées préconçues, rendant nécessaire une approche critique pour distinguer les conseils vraiment bénéfiques des simples récits émotionnels.

Ainsi, bien que l'expérience personnelle soit une source de légitimité, il est essentiel d'encourager une réflexion approfondie et une évaluation des pratiques pour éviter de tomber dans le piège de la simplification excessive des enjeux relationnels. En favorisant une approche nuancée qui intègre à la fois l'expérience vécue et des connaissances théoriques solides, on peut mieux appréhender la complexité des relations humaines. Cela permettra non seulement d'enrichir le discours autour du coaching matrimonial, mais également de promouvoir une culture d'apprentissage continu où les individus sont incités à remettre en question leurs perceptions et à chercher des solutions éclairées, plutôt que de se contenter de recettes toutes faites.

En cultivant une attitude critique et réflexive, les personnes seront mieux préparées à naviguer dans la complexité des relations interpersonnelles, à reconnaître la diversité des expériences et des contextes, et à adopter des stratégies adaptatives qui tiennent compte des spécificités de chaque situation. Cela contribuera à construire des relations plus saines

et plus authentiques, basées sur une compréhension mutuelle et une communication ouverte.

3.4. La question de la légitimité contre les professionnels de santé

La comparaison avec les professionnels de santé (psychologues, sexologues, conseillers conjugaux formels et sociologues matrimoniaux) révèle un contraste frappant. Alors que ces derniers s'appuient sur une légitimité institutionnelle et scientifique, les coachs matrimoniaux construisent leur crédibilité sur une logique relationnelle et de proximité. Cette proximité, souvent renforcée par un langage accessible et une médiatisation fréquente sur les réseaux sociaux, suscite chez les couples abidjanais une perception de réactivité et de compréhension immédiate de leurs problématiques. Cependant, cette légitimité reste fragile et sujette à critiques, notamment en raison des risques de désinformation ou de conseils inadéquats, particulièrement en matière de santé sexuelle et reproductive. Cette assertion illustre : « *La vérité d'une information ne réside pas dans la chaleur de la véhiculer ou à travers des mots compris par tous. Certes les spécialistes de santé que nous sommes, n'avons pas la maîtrise du vocabulaire populaire ou bien, nous exprimons dans un langage technique pour décrire les maladies génitales sur les plateformes sociales. Il est vrai que nombreux ne prêtent pas attention à nos interpellations sur la santé reproductive, mais nous disons la vérité pour sauver des vies ou aidons à la planification conjugale. Contrairement à certains influenceurs sur les réseaux sociaux qui dans un discours populaire véhiculent des fausses informations pouvant impacter le bien-être des couples* » **K.D. Abidjan, 27 septembre 2024**

Ce propose soulève plusieurs questions importantes en sociologie, notamment autour de la circulation de l'information, de la légitimité des experts, et de l'impact des discours sur les

réseaux sociaux. L'affirmation que "*la vérité d'une information ne réside pas dans la chaleur de la véhiculer ou à travers des mots compris par tous*" soulignent une distinction fondamentale entre la véracité d'une information et son attrait émotionnel ou sa facilité de compréhension. Cette perspective remet en question l'idée que des messages émotionnellement chargés ou accessibles sont essentiellement plus valables. Cela fait écho à des débats sociologiques sur la valeur de l'expertise et la nécessité de s'appuyer sur des connaissances spécialisées, souvent décrites comme plus rigoureuses, même si elles peuvent sembler inaccessibles pour le grand public.

L'affirmation selon laquelle "*nombreux ne prêtent pas attention à nos interpellations sur la santé reproductive*" souligne un phénomène fréquent dans les sociétés contemporaines : la dévaluation de l'expertise à la méfiance à l'égard des institutions et des experts. Le locuteur insiste sur l'idée que leur discours est motivé par une volonté d'aider à la planification conjugale et de sauver des vies, ce qui témoigne d'une éthique professionnelle forte. Ce sens de la responsabilité sociale, qui transcende le simple partage d'informations, souligne l'importance de l'expertise dans la promotion de comportements sains et éclairés au sein des couples. En manifestant la santé reproductive et le bien-être conjugal au cœur de leur démarche, les professionnels de la santé ne cherchent pas seulement à sensibiliser le public aux enjeux cruciaux liés à ces thématiques, mais également à contrer les effets délétères des discours erronés véhiculés par d'autres acteurs.

Ainsi, leur engagement se manifeste par une volonté d'éduquer, d'informer et de renforcer la capacité des individus à prendre des décisions éclairées, contribuant ainsi à la construction d'un environnement sociétal plus sain et plus résilient face aux défis de la désinformation. En favorisant des dialogues ouverts et en mettant à disposition des ressources

accessibles, ces professionnels aspirent à créer une culture où le savoir est valorisé et où les citoyens se sentent habilités à questionner et à critiquer les informations qu'ils reçoivent, en provenance d'experts ou d'influenceurs. Cette approche proactive permet de développer un esprit critique, essentiel pour naviguer dans un paysage informationnel complexe, tout en renforçant la confiance dans les sources. Le contraste établi entre les professionnels de la santé et les influenceurs est révélateur des tensions existantes entre les savoirs scientifiques et les savoirs populaires.

En somme, ce propose illustrer les défis contemporains auxquels sont confrontés les experts en santé dans un paysage informationnel saturé. Il soulève des questions cruciales sur la valeur de l'expertise, l'éthique de la communication et responsabilité collective face à la désinformation.

3.5. Dynamique de genre, perceptions différenciées et risque de reconfiguration des normes conjugales

La perception de la crédibilité des coachs matrimoniaux n'est pas homogène et varie selon les dynamiques de genre. Les femmes, souvent principales consommatrices de ces contenus, peuvent y trouver une forme de soutien émotionnel et pratique face à des défis conjugaux spécifiques (comme l'infidélité ou la gestion des tensions domestiques). En revanche, les hommes peuvent percevoir ces coachs avec davantage de scepticisme, les considérant parfois comme des figures d'autorité concurrentes à leur position au sein du foyer. Cette différenciation dans la perception des coachs matrimoniaux est le reflet des rapports de pouvoir qui structurent les relations conjugales à Abidjan. Ces propos illustrent : *« En tant femme dans un foyer, je suis beaucoup les coachs matrimoniaux qui dévoilent les comportements impropres des hommes dans les relations conjugales, en ce qui concerne par exemple les comportements d'infidélité et mais surtout les coachs nous éclairent très souvent*

à partir des expériences de la gestion des couples européens et des expériences africaines comment identifier les comportements d'un homme qui veut rompre avec une femme » **T.D. Abidjan, 28 septembre 2024** ; *« Nombreux des soit disant coachs matrimoniaux sans aucune formation des relations conjugales, ont détruit des foyers. Les couples se sont disloqués à cause des désinformations véhiculées par ces coachs matrimoniaux exerçant sur Facebook. Je n'accorde aucun crédit aux pratiques de ces coachs matrimoniaux des réseaux sociaux »* **A.M. Abidjan, 3 octobre 2024**

Au regard de ces argumentaires, la crédibilité des coachs matrimoniaux soulève une question fondamentale sur la reconfiguration des normes et pratiques conjugales. En diffusant des conseils qui oscillent entre modernité et tradition, ces coachs participent à une redéfinition des normes de genre, de sexualité et de parenté, ce qui peut créer des tensions au sein des couples. D'un côté, ils apportent des solutions perçues comme novatrices pour renforcer la cohésion conjugale, mais de l'autre, ils peuvent engendrer des conflits en introduisant des injonctions contradictoires avec les valeurs sociales et culturelles plus enracinées. Cette dynamique peut conduire à une forme de friction identitaire, où les individus se retrouvent confrontés à des attentes contradictoires provenant de différents référentiels culturels et sociaux.

En effet, d'une part, ils peuvent aspirer à des modèles de relations qui promettent l'égalité et fluidité des rôles de genre, encouragés par les conseils des coachs matrimoniaux et les influences contemporaines. D'autre part, ils peuvent être profondément ancrés dans des valeurs traditionnelles qui valorisent des rôles plus stables et prévisibles au sein du couple. Cette dynamique peut engendrer un sentiment d'angoisse ou d'incertitude, rendant difficile la prise de décision et la définition de leur propre identité conjugale. De plus, elle peut aboutir à des conflits internes, où la quête d'authenticité et de bonheur personnel se

heurte aux attentes sociétales et familiales, renforçant ainsi le besoin d'un espace de dialogue ouvert et réflexif pour explorer ces enjeux et favoriser une meilleure compréhension mutuelle au sein du couple. Ce type d'espace pourrait permettre aux partenaires de discuter des tensions entre leurs aspirations individuelles et les normes qui les entourent, contribuant à une renégociation des rôles et des attentes conjugales. L'écoute active et la vulnérabilité, les couples peuvent non seulement mieux appréhender leurs désaccords, mais également créer des stratégies adaptées pour construire une relation qui reflète à la fois leurs valeurs personnelles et les réalités socioculturelles contemporaines transformer des tensions en opportunités de croissance personnelle et relationnelle, renforçant la résilience des couples.

Ainsi, la perception et la crédibilité des coachs matrimoniaux par les couples abidjanais doivent être analysées à la lumière de la complexité des dynamiques sociales et culturelles qui sous-tendent les rapports conjugaux. Ces acteurs, bien qu'extra-institutionnels, parviennent à occuper une position stratégique dans la médiation des relations intimes, en offrant une expertise perçue comme accessible et adaptable aux réalités contemporaines. Toutefois, leur légitimité reste constamment en négociation, tiraillée entre l'attrait d'une modernité discursive et les tensions sociales qu'elle peut générer.

Discussion

Les résultats de l'étude révèlent les mécanismes par lesquels les relations conjugales évoluent sous l'influence des coachs matrimoniaux, acteurs émergents qui occupent une place centrale dans la redéfinition des normes de genre et des pratiques maritales à Abidjan. En se positionnant comme des intermédiaires entre tradition et modernité, ces coachs proposent des solutions qui résonnent avec les attentes des couples

contemporains, tout en contribuant à une reconfiguration des rapports de pouvoir au sein des ménages. Ils illustrent ainsi l'importance des nouveaux dispositifs de conseil et d'expertise qui, dans un contexte de transformation sociale rapide et d'évolution des attentes conjugales, permettent de réinterroger les normes traditionnelles et d'adapter les pratiques aux réalités contemporaines favorisant des approches plus inclusives et sensibles aux spécificités des individus. Ces dispositifs contribuent à une meilleure compréhension des dynamiques relationnelles, tout en offrant des outils pour naviguer dans les défis complexes auxquels les couples sont confrontés aujourd'hui à un espace où les discours sur la relation de couple peuvent se renouveler et s'enrichir, intégrant à la fois les héritages culturels et les nouvelles réalités sociales, telles que l'égalité des genres, la diversité des configurations familiales et les enjeux liés à la santé mentale. Ce processus de renouvellement permet d'ouvrir un dialogue entre les générations, favorisant une compréhension mutuelle des attentes et des besoins de chacun, tout en tenant compte des évolutions sociétales qui redéfinissent le vivre ensemble.

Les plateformes numériques présentent un modèle de communication où l'efficacité rhétorique et l'impact émotionnel dépassent la rigueur argumentative, modifiant la manière dont l'autorité et la légitimité sont appréhendées et attribuées. De plus, la viralité des contenus instaure un cadre où l'adhésion immédiate du public devient le principal critère de reconnaissance, reléguant au second plan les processus de validation fondés sur des formes plus traditionnelles de légitimation, telles que l'expertise académique, la reconnaissance professionnelle ou l'approbation institutionnelle. Ce déplacement met en lumière un paradoxe : alors que l'accès à l'information est élargi, la profondeur et la qualité de cette information peuvent être compromises.

Ainsi, la prolifération de contenus viraux, souvent simplistes ou sensationnalistes, soulève des questions sur la crédibilité des sources et le discernement des utilisateurs, créant un besoin urgent d'éducation aux médias et de développement d'un esprit critique capable d'évaluer la validité et la pertinence des informations partagées. Ce processus d'éducation doit inclure des compétences en matière d'analyse critique, d'évaluation des preuves et de compréhension des mécanismes algorithmiques qui influencent la circulation des contenus. Les individus peuvent mieux naviguer dans un environnement informationnel complexe, se prémunissant contre la désinformation et contribuant à un discours public plus éclairé et nuancé. Cela peut également encourager une consommation d'informations plus réfléchie, où les utilisateurs s'engagent activement dans le processus d'apprentissage et d'échange, favorisant ainsi une culture de responsabilité collective face aux défis contemporains liés à la désinformation."

En cultivant une attitude critique et réflexive, les individus peuvent mieux naviguer dans la complexité des relations interpersonnelles, reconnaître la diversité des expériences et des contextes, et adopter des stratégies adaptatives prenant en compte les spécificités de chaque situation.

Face à un paysage informationnel saturé, les experts en santé sont confrontés à des défis contemporains qui soulèvent des questions essentielles concernant la valeur de l'expertise, l'éthique de la communication et la responsabilité collective face à la désinformation. Par conséquent, la perception et la crédibilité des coachs matrimoniaux auprès des couples abidjanais doivent être examinées à la lumière de la complexité des dynamiques sociales et culturelles qui sous-tendent les relations conjugales. Bien que ces acteurs soient en dehors des institutions traditionnelles, ils parviennent à occuper une position stratégique dans la médiation des relations intimes, en offrant une expertise perçue comme accessible et adaptée aux

réalités contemporaines. Cependant, leur légitimité demeure constamment en négociation, tiraillée entre l'attrait d'une modernité discursive et les tensions.

À la lumière des résultats de cette étude, nous adoptons une approche discursive de l'économie qui privilégie une sélection rigoureuse et épistémologiquement fondée des éléments pertinents. Cette démarche méthodologique s'inscrit dans une dynamique d'optimisation des outils analytiques, nous amenant à ne pas fournir une restitution complète de l'ensemble des données empiriques présentées dans le chapitre des résultats. Ce choix met en avant la richesse heuristique des informations, même si cela comporte le risque de diluer la précision de l'analyse au profit d'une trop grande exhaustivité. Le corpus discursif étudié dans ce contexte se concentre spécifiquement sur : « Hybridation des savoirs des coachs matrimoniaux des réseaux sociaux ». L'adhésion croissante aux coachs matrimoniaux s'explique en grande partie par leur capacité à articuler une hybridation des savoirs traditionnels et contemporains. Ces acteurs conjugaux mobilisent des référents issus des cadres normatifs africains, notamment le rôle central des ancêtres et la fonction structurante de la famille élargie, tout en intégrant des éléments empruntés aux théories occidentales de la psychologie conjugale, telles que la thérapie relationnelle et la communication assertive. Cette stratégie discursive leur permet de produire un savoir à la fois ancré dans des traditions culturelles locales et perçu comme moderne et pertinent pour les réalités actuelles. Les couples abidjanais se retrouvent ainsi dans des pratiques à la fois authentiques et novatrices, adaptées aux transformations sociétales contemporaines. De cette manière, les coachs matrimoniaux redéfinissent leur autorité en tant qu'interprètes légitimes des problématiques conjugales, offrant une lecture renouvelée des dynamiques relationnelles en réponse aux tensions et défis du monde moderne.

Ce constat diverge de celui présenté dans le rapport de l'UNFPA (2014), lequel indique que les évaluations qualitatives de divers programmes ont souligné l'efficacité relative des pairs-éducateurs dans la modification des normes et des attitudes liées à la sexualité, surpassant parfois les adultes dans cette fonction. Toutefois, ces pairs-éducateurs ne parviennent pas systématiquement à une transmission plus efficace des connaissances pratiques en matière de santé sexuelle. Une recherche a d'ailleurs démontré qu'une approche combinant l'enseignement en classe et l'éducation par les pairs produit des résultats supérieurs à l'application isolée de l'une ou l'autre de ces méthodes. Les travaux de Scheen (2019) mettent en évidence que les médias sociaux se démarquent des sites web conventionnels par leurs dimensions collaboratives et interactives. En effet, ces plateformes permettent à leurs utilisateurs de produire, partager et recevoir des informations à travers des interactions multidirectionnelles avec d'autres participants, indépendamment de leur situation géographique. De plus, ces environnements numériques intègrent des caractéristiques fonctionnelles distinctes qui illustrent le degré d'interaction et de communication entre les utilisateurs.

Conclusion

Cette étude constitue une contribution significative à la sociologie des relations de couple ainsi qu'à celle de la santé sexuelle et reproductive, en explorant les dynamiques, les normes et les pratiques qui sous-tendent les relations conjugales, tout en tenant compte de l'impact de l'intervention des coachs matrimoniaux. Pour ce faire, elle a mobilisé un corpus analytique qualitatif, permettant ainsi d'approfondir la compréhension des phénomènes observés et d'identifier les mécanismes sociaux, les discours normatifs et les interactions qui façonnent les pratiques relationnelles des couples. Cette

approche a également permis de mettre en lumière les perceptions des individus concernant la légitimité des coachs matrimoniaux et l'influence de ces interventions sur leur santé sexuelle et reproductive, en révélant comment ces figures médiatrices peuvent redéfinir les normes et attentes au sein des couples, tout en confrontant les héritages culturels et les aspirations modernes.

Les résultats de l'étude mettent en évidence les mécanismes par lesquels les relations conjugales évoluent sous l'influence des coachs matrimoniaux à Abidjan, qui se positionnent comme des intermédiaires entre tradition et modernité. Ces acteurs émergents jouent un rôle central dans la redéfinition des normes de genre et des pratiques maritales, en proposant des solutions.

En introduisant de nouveaux dispositifs de conseil et d'expertise, ils permettent de réinterroger les normes traditionnelles et d'adapter les pratiques aux réalités sociales actuelles, favorisant des approches inclusives qui prennent en compte les spécificités individuelles. Cette dynamique enrichit la compréhension des relations interpersonnelles et offre des outils pour naviguer dans les défis complexes rencontrés par les couples aujourd'hui. En intégrant les héritages culturels et les nouvelles réalités, comme l'égalité des genres et la diversité des configurations familiales, ces coachs ouvrent un espace de dialogue intergénérationnel propice à une compréhension mutuelle des attentes et des besoins, tout en s'adaptant aux évolutions sociétales qui redéfinissent le vivre ensemble.

Les plateformes numériques adoptent un modèle de communication où l'efficacité rhétorique et l'impact émotionnel prévalent sur la rigueur argumentative, redéfinissant ainsi les notions d'autorité et de légitimité. La viralité des contenus privilégie l'adhésion immédiate du public comme principal critère de reconnaissance, reléguant au second plan les validations traditionnelles, telles que l'expertise académique ou

l'approbation institutionnelle. Ce phénomène souligne un paradoxe : bien que l'accès à l'information soit accumulé, la profondeur et la qualité de cette information risquent d'augmenter.

Dans un contexte d'information saturée, les experts en santé font face à des défis contemporains qui questionnent la valeur de l'expertise, l'éthique de la communication et la responsabilité collective face à la désinformation. Ainsi, la perception et la crédibilité des coachs matrimoniaux auprès des couples abidjanais doivent être analysées à la lumière des dynamiques sociales et culturelles complexes qui influencent les relations conjugales. Bien que ces acteurs opèrent en dehors des institutions traditionnelles, ils occupent une position stratégique dans la médiation des relations intimes, en proposant une expertise accessible et adaptée aux réalités modernes.

Bibliographie

Butotima Safari, A., Hakuzimana Kabumba, I. et Bora, J. (2023). *Incidence des réseaux sociaux sur les interactions dans les ménages du quartier Majengo* . <https://djboul.org/wp-content/en haut/2023 /0/Tir-à part-1 .pdf>

Charton, L. et Messier-Bellemare, C. (2013). Internet, santé sexuelle et stratégies de négociation : une étude exploratoire. *Revue internationale de communication sociale et publique*, 10. <https://doi.org/10.19175/r.v10i0>

FNUAP. (2014, septembre). *Santé et droits sexuels et de la procréation des adolescentes au Niger*. <https://equiper.ou/publications/rapporteur-ados-niger-UNFP.pdf>

FNUAP. (2009, septembre). *Boîte à outils pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents en situations de crise humanitaire : Document accompagnant le Manuel de terrain interorganisations sur la santé reproductive en situations de*

crise humanitaire .<https://w.unf.org/sites/def/fichiers/p-pdf/UNFP.pdf>

HANCHE. (2022). *Promouvoir la communication saine entre couples pour améliorer les résultats en matière de santé reproductive*.<https://www.fphighimpactp.ou/wp-content/téléchargements//2022/05/CouplesComm-v3.pdf>

Laot, J. (2014). *Quelle place pour la vie affective et sexuelle sur les réseaux sociaux ?* <https://www.so.b/wp-content/uplo/2017/01/Analyse-RéseauxSoci.pdf>

Léguistin, M. (2012). *Tisser sa toile : conjugalités, genre et relations sociales à la loupe d'internet*. <https://core.ac.uk/download/pdf/50537.pdf>

MÉDECINS DU MONDE. (2022). *La santé sexuelle et reproductive*. <https://www.méd.org/ap/téléchargements//2022/0/Santé-Sexue-e-Représentant-ONU-approche-de-san-publique.pdf>

Observatoire des pratiques numériques des adolescents en Normandie. (2019). *Les relations affectives des adolescents et les réseaux socionumériques* .<https://s.net/wp-content/téléchargement/2016/07/Les-Rel-Aff-des-ado-r%C3%A9seaux-so.pdf>

Ouro Bitasse, E. (2022). *Les relations conjugales à l'épreuve des usages des réseaux sociaux connectés dans la ville de Sokodé au Togo*. *Akofena*, 6(4), octobre. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7181663>

Rguibi, O., & Bouasria, L. (2023). *Vers une nouvelle relation : la construction du couple conjugal via les groupes Facebook et son empreinte énergétique sur l'environnement* .https://w.shs-co.org/art/shsconf/p/2023/24/shsconf_m.pdf

Scheen, B., Williams, A. et D'Hoore, W. (2019). *L'utilisation des médias sociaux pour intervenir en promotion de la santé : une synthèse de la littérature*. httphttps://sites.uclouvain.be/reso/op/doc_num.php?ex=17983

Troussier, T., & Gerbase, A. (2024). *Santé, santé sexuelle, santé reproductive et rôle des déterminants : un défi pour les professionnels de santé 2030* .<https://w.ahfmc.fr/wp-con/upl/2024/01/C-San-Se-R-détecter-Pr-Troussier-JMH-2022.pdf>

EVALUATION DE L'ACCES AUX SOINS DE SANTE DES BENEFICIAIRES DU REGIME D'ASSISTANCE MEDICALE (RAMED) DANS LA COMMUNE RURALE DE SEBOUGOU ET CELLE URBAINE DE SEGOU

Agnoumba SIDIBE¹

doctorant à l'Université PanAfricaine, Institut de Gouvernance des Sciences Humaines et Sciences Sociales (PAUGHSS).

Sounko SISSOKO²

Maître de Conférences, Département des Sciences de l'homme et de la société, Université de Ségou, Mali,

Mamy DIARRA³

Maître Assistant, Université de Ségou.

Résumé

Le Régime d'Assistance Médicale (RAMED) est l'un des dispositifs du Régime d'Assurance Maladie Universelle (RAMU) institué en 2018 par les autorités du Mali. Les bénéficiaires de ce régime dans la commune rurale de Sébougou et dans la commune urbaine de Ségou rencontrent des difficultés à l'utiliser pour accéder aux soins de santé. Cette étude vise à évaluer l'accessibilité des bénéficiaires du Régime d'Assistance Médicale (RAMED) aux soins de santé dans la commune rurale de Sébougou et dans la commune urbaine de Ségou, en identifiant les facteurs qui influent sur cette accessibilité. La méthodologie adoptée comprend une revue de la littérature et une enquête de terrain, utilisant une approche mixte. Un guide d'entretien a été élaboré pour quatre personnes ressources, et un questionnaire a été administré à un échantillon de cinquante résidents, tous bénéficiaires du RAMED ayant utilisé le régime au moins trois fois. Les résultats révèlent que 86,5 % des répondants souffrent de maladies chroniques et rencontrent plusieurs obstacles, notamment les frais non couverts par le RAMED, les coûts de transport, et la limitation des services de santé remboursés. En conclusion, pour améliorer l'accès aux soins, il est essentiel de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé et d'élargir la disponibilité des médicaments et analyses.

Mots clés : *Evaluation, accès des bénéficiaires du RAMED, soins de santé, commune*

Abstract

The Medical Assistance Regime (RAMED) is one of the components of the Universal Health Insurance Regime (RAMU) established in 2018 by the authorities in Mali. Beneficiaries of this regime in the rural commune of Sébougou and the urban commune of Ségou face problems in – using it to access healthcares. This study aims to assess the accessibility of Medical Assistance Program (RAMED) beneficiaries to healthcare in the rural commune of Sébougou and the urban commune of Segou, identifying the factors influencing this accessibility. The methodology adopted includes a review of the related literature and a field survey, using a mixed approach. An interview guide was designed for four key informants as well as a questionnaire for a sample of fifty residents, all RAMED beneficiaries who used the program at least three times. The results show that 86.5% of respondents suffer from chronic diseases and encounter several obstacles, including uncovered costs by RAMED, transportation costs, and limitations in reimbursed healthcare services. In conclusion, to improve access to care, it is essential to strengthen cooperation between the public and private sectors and to expand the availability of medications and analyses

Keywords : *Evaluation, access of RAMED beneficiaries, health care, municipality*

Introduction

La couverture sanitaire universelle vise à garantir à tous un accès à des soins de santé de qualité à des coûts abordables, alignant ainsi avec les principes des instruments internationaux tels que l'Agenda 2030 des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme (SAMEERA et al, 2021). Ainsi, dans le but d'atteindre les objectifs du Développement Durable (ODD) fixés pour l'année 2030, les pays se sont lancés dans les politiques qui favorisent la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) (DEVILLE et, al, 2018).

Malgré les efforts déployés pour promouvoir la couverture sanitaire universelle, de nombreux défis persistent, avec près de la moitié de la population mondiale n'ayant pas accès aux soins de santé essentiels (BANQUE MONDIALE, 2023). En Afrique subsaharienne, il n'existe pas de véritable stratégie de prise en charge des soins de santé au profit des plus démunis (KADDAR, et, 2000). De même, à l'échelle internationale, il n'y'a pas de grands progrès dans la mise en œuvre de cette politique de santé publique (OMS, 2023). Au Mali, la santé est reconnue comme un droit fondamental, comme le stipule la constitution de 2023, et des lois telles que la loi d'orientation sur la santé vise à garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyens. Dans cette optique, le gouvernement malien a mis en place le Régime d'Assurance Maladie Universelle (RAMU) en 2018, qui comprend l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), le Régime d'Assistance Médicale (RAMED) et les mutuelles de santé (TOURE, 2019). Le RAMED, institué par la loi N°09-030 du 27 juillet 2009 modifiée, est un dispositif de protection sociale non contributif destiné à fournir une prise en charge médicale aux personnes sans ressources et à d'autres catégories de personnes en situation d'assistance sociale (TOURE et, al, 2021).

Il sied donc pour nous de poser la question de savoir quelles sont les difficultés que rencontrent les bénéficiaires du RAMED en matière d'accès aux soins de santé dans la commune rurale de Sébougou et dans la commune urbaine de Ségou ?

Notre étude vise à évaluer l'accessibilité des bénéficiaires du Régime d'Assistance Médicale (RAMED) aux soins de santé dans la commune rurale de Sébougou et la commune urbaine de Ségou, en identifiant les facteurs qui influent sur cette accessibilité.

1. Méthodologie

1.1. Présentation de la zone d'étude

La commune rurale de Sébougou et la commune urbaine de Ségou sont situées dans le cercle de Ségou.

La commune rurale de Sébougou est entourée à l'Est par la commune urbaine de Ségou, à l'Ouest par la commune rurale de Konodimini, au Nord par la commune rurale de Farako, et au Sud par la commune rurale de Sakoïba. En termes d'infrastructures de santé, Sébougou possède deux centres de santé communautaires (CSCoM) qui desservent les dix villages de la commune.

Quant à la commune urbaine de Ségou, elle est limitée à l'Est par la commune rurale de Pelengana, à l'Ouest par la commune rurale de Sébougou, au Nord par le fleuve Niger, et au Sud par la commune rurale de Sakoïba. Elle est le chef-lieu de commune, de cercle et de région de Ségou et dispose de sept Centres de Santé Communautaires (CSCoM), d'un Centre de Santé de Référence (Csref) nommé Famory Doumbia, et d'un grand hôpital régional.

La commune rurale de Sébougou est plus vaste que la commune urbaine de Ségou car elle couvre une superficie d'environ 115 km² contre 23,74 km² pour celle de Ségou.

1.2. Méthode de Collecte des données

Pour la collecte des données, nous avons d'abord réalisé une revue documentaire portant sur la couverture sanitaire universelle, les textes réglementaires relatifs à la protection sociale, ainsi que les rapports sur la gestion des centres de santé communautaires. Cette revue nous a permis de comprendre la littérature existante sur les régimes de protection sociale.

En ce qui concerne l'enquête de terrain, nous avons opté pour une approche mixte combinant les méthodes quantitative et qualitative. Un questionnaire a été conçu et administré à 50

bénéficiaires sélectionnés aléatoirement à partir du registre RAMED du service local du développement social.

Parallèlement, nous avons élaboré un guide d'entretien qui a porté sur les variables suivantes : type de maladie, couverture des soins dans les établissements de santé, coûts supplémentaires, accès aux produits pharmaceutiques, accueil, stigmatisation, accessibilité physique aux établissements de santé. Il est destiné aux principaux acteurs suivants : le médecin chef du Centre de santé de référence Famory Doumbia, le responsable du service local du développement social, le responsable du service social de l'hôpital Nianankoro Fomba, et le Directeur Technique du Centre de santé communautaire (DTC) de Sékoro. Ces entretiens ont permis de recueillir des données qualitatives complémentaires.

1.3. Méthode de traitement des données

Pour le traitement des données, nous avons utilisé le logiciel sphinx pour les tris croisés et le logiciel Excel pour les graphiques et les tableaux.

2. Présentation des résultats de l'étude

Les résultats présentent la situation sanitaire des répondants, les obstacles liés aux coûts financiers, à l'accès aux produits pharmaceutiques et l'accueil et aux obstacles d'ordre socioculturel.

2.1. Situation sanitaire des bénéficiaires du RAMED dans la commune rurale de Sébougou et Ségou

Graphique 1 : Répartition des répondants selon leur état de santé

SIDIBE (A), 2024

Les résultats du graphique ci-dessus sur la répartition des personnes en fonction de leur état de santé révèlent que peu d'individus soit 13,5% n'ont pas de maladie chronique, tandis que la majorité soit 86,5% en souffre

Cette répartition montre une prévalence significativement élevée des maladies chroniques parmi les indigents et les personnes vulnérables bénéficiaires étudiés. La grande majorité, soit plus de huit personnes sur dix, sont touchés par des conditions telles que l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques ou un handicap physique. Cela indique une nécessité importante pour les politiques de santé publique de se concentrer sur la gestion et

la prévention des maladies chroniques, ainsi que sur le soutien aux personnes vivant avec ces conditions.

2.2. *Obstacles financiers*

Les obstacles financiers jouent un rôle crucial dans l'accès aux soins de santé et aux produits pharmaceutiques. Ces barrières économiques peuvent significativement entraver la capacité des individus à obtenir les traitements nécessaires. Les bénéficiaires du Régime d'Assistance Médicale (RAMED), qui vivent dans des conditions socioéconomiques précaires, se trouvent particulièrement vulnérables aux coûts additionnels associés à leur traitement. En raison de leur situation économique défavorable, ces individus sont souvent incapables de supporter les frais financiers supplémentaires liés à leurs soins de santé.

✚ Les coûts des soins de santé supplémentaires

Graphique 1 : Achat des médicaments non couverts par le RAMED

SIDIBE (A), 2024

Concernant le coût des produits pharmaceutiques, le graphique montre que 91,90 % des bénéficiaires achètent fréquemment des médicaments non subventionnés par le RAMED. En revanche, 8,10 % affirment n'avoir jamais été confrontés à ce problème. Selon le Directeur du Centre de Santé de Référence (Csref) Famory Doumbia :

Seuls les hôpitaux publics et les centres de santé de référence sont autorisés à prendre en charge ces patients. Cette situation impose aux bénéficiaires du RAMED de supporter des coûts supplémentaires pour certains produits spécialisés, notamment ceux qui ne sont pas disponibles dans les établissements de santé habilités à les traiter. Ce manque de coordination avec les cliniques privées et les centres de santé communautaires constitue un défi significatif pour la mise en œuvre effective du RAMED, limitant ainsi l'accès complet aux soins nécessaires pour les personnes en situation de précarité.

À la lumière des entretiens réalisés, il devient évident que le Régime d'Assistance Médicale (RAMED) présente des lacunes importantes dans la couverture des besoins médicaux des personnes en situation de précarité. En particulier, les produits spécialisés, qui sont souvent coûteux, ne sont pas systématiquement disponibles dans les établissements de santé habilités à les dispenser. Cette situation indique que, malgré les intentions du RAMED, l'accès aux soins de santé pour les bénéficiaires n'est pas entièrement assuré. En conséquence, l'objectif principal du RAMED qui de fournir une couverture complète et accessible aux soins médicaux pour les personnes défavorisées, n'est pas pleinement atteint.

✚ ***Obstacles liés à la limitation des partenariats avec les CScom et les cliniques privées***

Les bénéficiaires du Régime d'Assistance Médicale (RAMED) de la commune rurale de Sébougou et celle urbaine de Ségou rencontrent des limitations dans l'accès aux services de santé. Ils peuvent uniquement se rendre au centre de santé de référence (Csref) Famory Doumbia ou à l'hôpital régional de Ségou. Selon le responsable du service social de l'hôpital Nianankoro Fomba, :

Les bénéficiaires du RAMED sont exemptés de frais pour leurs traitements médicaux et bénéficient ainsi d'une couverture entièrement gratuite. Cependant, l'absence de partenariat entre le RAMED et les cliniques privées constitue un obstacle majeur à l'efficacité du régime. De plus, les centres de santé communautaires n'ont pas signé de convention pour recevoir les patients du RAMED.

Cette restriction limite considérablement l'accès aux soins médicaux pour les bénéficiaires. Étant souvent économiquement défavorables, ces personnes doivent se contenter des soins disponibles dans ces établissements publics, qui sont fréquemment en rupture de stocks de médicaments et ne disposent pas toujours des analyses nécessaires.

✚ **Coûts de transport pour se rendre aux établissements de santé**

Graphique 2 : Accessibilité physique des bénéficiaires du RAMED aux services de santé

SIDIBE (A), 2024

Il ressort de ce graphique ci-dessus que 35,10% des répondants trouvent que l'hôpital et le Csref Famory Doumbia qui sont respectivement les services de santé en charge des malades bénéficiaires du RAMED sont loin de leur domicile. Par contre 64,90% d'entre eux trouvent qu'ils sont très proches de leur domicile. La carte ci-dessous présente la situation géographique des bénéficiaires du RAMED.

leur déplacement. En effet, il ressort de nos entretiens avec les agents de santé que :

Les bénéficiaires indigents du RAMED à Sébougou et Ségou sont invariablement confrontés à des frais de transport à supporter, étant donné que seuls le Centre de santé de référence (CSREF) et l'hôpital régional sont habilités à prendre en charge leurs besoins médicaux. Toutefois, ces établissements de santé sont éloignés de la plupart des indigents. Par conséquent, les frais de déplacement du domicile de l'indigent jusqu'au centre de santé restent à sa charge.

Au regard de ces informations, nous retenons que l'éloignement des services de santé à la plupart des indigents est un facteur de blocage à leur accès aux soins de santé. Les coûts de transport vers les centres de santé habilités restent souvent à la charge des patients. Nous trouvons dans cette étude que cette réalité compromet l'accès des indigents aux soins de santé, nonobstant l'existence de la politique de protection couverture sociale comme le RAMED.

2.3. Obstacles liés à l'accès aux produits pharmaceutiques et l'accueil

L'accès aux produits après la consultation est la pierre angulaire dans le traitement des malades. Ainsi, les obstacles liés à l'accès aux produits pharmaceutiques peuvent négativement affecter l'efficacité des soins de santé offerts aux patients. Les utilisateurs du RAMED sont confrontés aux obstacles ci-après qui entravent leur accès à des meilleurs traitements :

- L'accès aux médicaments et aux traitements dans les services de santé

La disponibilité des médicaments pose un obstacle majeur à l'accès des indigents bénéficiaires du Régime d'Assistance

Médicale (RAMED). Il ressort de nos entretiens avec les agents de santé que :

Seuls les médicaments sous Dénomination Commune Internationale (DCI) sont couverts par le RAMED et disponibles exclusivement dans les Centres de santé de référence (Csref) et les hôpitaux publics. En cas de nécessité de spécialités médicales ou d'analyses biologiques avancées pour le traitement d'un patient, il est souvent obligé d'attendre ou de recourir à une clinique sans bénéficier de la couverture du RAMED. Ces problèmes sont sources de préoccupation pour nos patients bénéficiant du RAMED.

D'après nos entretiens, le régime RAMED ne couvre pas les soins dispensés par les cliniques privées, les centres de santé communautaires, ni les pharmacies. Par conséquent, les bénéficiaires de ce régime ne peuvent recevoir de traitement que dans les établissements publics, tels que le Csref et l'hôpital. Dans le cas contraire, ils doivent assumer eux-mêmes les frais médicaux. Étant donné que ces personnes sont considérées comme démunies et incapables de payer leurs frais médicaux, nous concluons que ces restrictions constituent des obstacles majeurs à leur accès aux soins de santé.

- ***L'indisponibilité de certaines analyses biologiques***

L'indisponibilité de certaines analyses biologiques peut limiter la capacité des docteurs à bien diagnostiquer les patients. En effet, les résultats de nos interviews avec le responsable du Centre de Santé de Référence Famory Doumbia et le responsable du service social de l'Hôpital Nianankoro FOMBA indiquent que :

Il arrive parfois que certaines analyses biologiques ne

soient pas disponibles au centre de santé de référence (CSREF). Dans ces cas, le patient est référé à l'hôpital Nianankoro Fomba, qui dispose d'un équipement plus avancé. Malgré cela, il arrive que certaines analyses ne soient pas disponibles là non plus. Dans de telles situations, il est recommandé au bénéficiaire du RAMED de patienter ou de prendre des dispositions pour se rendre dans une clinique privée, bien que cela implique des frais à sa charge.

A ces propos, s'ajoutent ceux de la responsable du service local du développement social qui sont :

Les bénéficiaires du RAMED ne contribuent pas pour la prise en charge de leur traitement médical ainsi que leurs ayant droits. Tout est gratuit pour eux. Sauf qu'il y'a souvent une indisponibilité de certains médicaments et analyses dans les centres habilités à les traiter. Dans ce cas de figure, le bénéficiaire a le choix d'attendre que les produits soient disponibles ou d'aller dans une pharmacie privée.

À la lumière de ces observations, il est clair que le RAMED ne permet pas aux bénéficiaires d'accéder à tous les soins de santé nécessaires, ce qui constitue un obstacle majeur à l'universalité de l'accès aux soins de santé.

- Les frais liés à l'évacuation des patients du RAMED

Il ressort de notre entretien avec le responsable du service social de l'hôpital Nianankoro FOMBA que :

Même si les frais de traitement des bénéficiaires du RAMED sont entièrement gratuits, il faut signaler que les frais d'évacuation vers d'autres de services de santé ne sont pas pris en compte. Ces frais sont à la charge du bénéficiaire.

Au regard de ces informations, nous retenons que la couverture RAMED n'est pas totalement gratuite. En ce sens que ces frais d'évacuation ne sont pas pris en compte et cela constitue un frein à l'accès universel aux soins de santé.

2.4. Obstacles socioculturels

Les obstacles socioculturels regroupent les barrières qui freinent l'accès ou la participation de certaines couches sociales à divers aspects de la vie sociale en considération de leur culture et ou leur rang social. Dans le contexte de cette recherche, ces obstacles peuvent être les conditions d'accueils et la stigmatisation. Ils peuvent avoir des impacts négatifs à l'accès des indigents aux traitements.

- L'accueil

L'accueil occupe un grand rôle dans l'accès aux soins de santé de qualité. Il influence les patients à aller dans les centres de santé. Il ressort de notre entretien avec un agent de santé au Centre de santé de référence (Csref) :

Qu'en matière d'accueil dans les services de santé, il n'y a pas de différence entre les usagers. Plus particulièrement dans notre structure de santé. La seule exception est que parfois, les personnes âgées peuvent bénéficier d'un accueil encore plus spécial en raison de leur âge avancé. Par exemple : les personnes âgées ne prennent pas le rang lorsqu'elles disposent de la carte des personnes âgées. En dehors de cette faveur, ce sont tous les patients qui font le rang et les patients sont traités par ordre d'arrivée. Par ailleurs, les usagers disent qu'il y'a une négligence dans les services de santé, une chose que les agents de santé ne reconnaissent pas.

A la lumière de ces entretiens, nous pouvons dire que l'accueil dans les services de santé ne constitue pas un blocage à l'accès aux soins pour les bénéficiaires du RAMED.

La stigmatisation des indigents

La stigmatisation des indigents se réfère à la manière dont ils sont jugés, exclus ou les traités d'une façon négative en raison de leur situation économique très limitée. Cela peut se manifester par des attitudes discriminatoires, des préjugés ou des comportements qui renforcent leur marginalisation sociale. Dans le cadre de cette étude, les entretiens avec les agents de santé et certains indigents de Ségou indiquent que sur :

Le plan médical, les bénéficiaires du RAMED à Ségou ne sont pas victimes d'un comportement de stigmatisation dans les centres de santé qui s'occupent de leur cas.

Par ailleurs, le responsable du service social de l'hôpital Nianankoro FOMBA, nous a confié que :

Les bénéficiaires du RAMED ont leur ordonnancier à part différent de celui des bénéficiaires de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

A la lumière de ces entretiens, nous pouvons dire que l'absence de stigmatisation dans les centres de santé de Ségou constitue un aspect positif de la mise en œuvre du RAMED et suggère que les efforts pour assurer un traitement respectueux et équitable des bénéficiaires peuvent porter leurs fruits.

Discussion des résultats

Notre étude a révélé que les obstacles à l'accès des indigents aux soins de santé, malgré le régime RAMED, se manifestent principalement par des défis financiers, tels que les frais de transport et d'évacuation vers d'autres centres non

couverts, l'absence de conventions avec les centres de santé communautaires (CScom) et les cliniques privées. Ces barrières limitent considérablement l'accès aux soins de santé pour les catégories sociales. De plus, l'accès restreint aux produits pharmaceutiques et aux traitements spécialisés exacerbe les inégalités de santé.

Des recherches antérieures confirment ces résultats. Par exemple, une étude par UNGER et al. (2003) sur les obstacles à l'accès aux soins de santé en Afrique subsaharienne a identifié les coûts financiers et la distance aux services de santé comme des défis majeurs pour les populations défavorisées. Ils ont noté que, malgré les programmes d'assistance médicale, les frais de transport restent souvent à la charge des patients. De même, VAN DE PAS et al. (2014) ont montré que, même avec une couverture d'assurance maladie étendue, les coûts indirects, tels que le transport, continuent de poser des obstacles importants pour les personnes à faible revenu.

L'étude de SOUARES et al. (2012) au Burkina Faso a mis en évidence que l'assurance santé communautaire peut améliorer l'accessibilité financière aux soins de santé pour les personnes démunies, contribuant ainsi à réduire les inégalités. Par ailleurs, GUDMUNDSSON et al. (2013) ont exploré comment les téléphones mobiles en Tanzanie peuvent aider à surmonter les barrières géographiques, facilitant ainsi l'accès aux services de santé dans les zones reculées. L'étude de BASINGA et al. (2013) a évalué l'impact des incitations financières pour les prestataires de soins de santé primaires au Rwanda. Les résultats ont montré que ces incitations ont significativement amélioré la qualité des soins et élargi la couverture des services de santé maternelle et infantile, contribuant ainsi à réduire les inégalités d'accès aux soins.

Conclusion

En conclusion de cette étude, il est évident que plusieurs obstacles limitent considérablement l'accès aux soins de santé pour les personnes en situation de précarité, malgré l'existence du Régime d'Assistance Médicale (RAMED). Les principaux résultats révèlent que 86,5% des bénéficiaires du RAMED souffrent de maladie chronique (diabète, maladie cardiaque, l'hypertension). Les barrières financières, les frais de transport non couverts et l'absence de partenariats avec les cliniques privées, constituent des obstacles majeurs à l'accès aux soins. En outre, les difficultés d'accès aux produits pharmaceutiques et aux traitements spécialisés aggravent les inégalités en matière de santé.

Cette étude contribue aux débats scientifiques sur les politiques de protection sociale et offre des perspectives utiles aux décideurs politiques pour améliorer la gestion des régimes d'assurance médicale.

Les résultats ont permis de découvrir que le RAMED inclut les prisonniers et que seuls les centres de santé de référence (Csref) et les hôpitaux publics sont habilités à traiter les cas du RAMED. Cependant, en raison de contraintes financières, l'étude n'a pas pu interroger l'ensemble des bénéficiaires, ce qui limite la profondeur de l'analyse.

Pour les recherches futures, une étude comparative entre le Régime d'Assistance Médicale (RAMED) et l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) serait pertinente afin d'évaluer l'efficacité relative de ces deux régimes.

Afin d'améliorer l'accès aux soins pour les personnes en situation de précarité, il est crucial de renforcer la coopération entre les secteurs publics et privés, d'élargir la disponibilité des médicaments spécialisés et des analyses biologiques.

Références bibliographiques

ANAM, 2023. Site de l'ANAM. Consulté le 07 février 2023. *Accessible aux personnes à mobilité réduite* : <https://www.anam-mali.org/>.

ANAM, 2023. Mots du Directeur Général.

BANQUE MONDIALE, 2023. *Rapport mondial 2023 de suivi sur la Couverture de santé universelle*.

BASINGA, P., GERTLER, P. J., BINAGWAHO, A., SOUCAT, A. L., STURDY, J., et VERMEERSCH, C. M., 2011. « Effect on maternal and child health services in Rwanda of payment to primary health-care providers for performance : an impact evaluation ». *The Lancet*, pp 1421-1428.

BOUTAYEB, A. et al, 2014. « Assessment of the implementation of the compulsory health insurance scheme in Morocco : a study in Tétouan Province ». *International Journal of Health Policy and Management*, pp 77-82.

Compte santé, Mali, édition, 2013, 87 p.

DEVILLE, C., HANE, F., RIDDE, V., et TOURE, L., 2018. « La Couverture universelle en santé au Sahel : la situation au Mali et au Sénégal en 2018 ». *Population et développement*, 40 p.

EL KOUHEN, H. et al, 2018. *Analyse de la mise en œuvre du RAMED au niveau des structures de santé de la province de Tétouan*. *Santé Publique*, pp 95-106.

GUDMUNDSSON, A., BJÖRKMAN, M., FYLKESNES, K., 2013. « How can mobile phones be used to improve health service delivery in Tanzania? » In *Proceedings of the Sixth International Conference on Information and Communication Technologies and Development* pp 144-153.

LAURENCE Touré et VALÉRY Ridde, 2019. *Au Mali, la mise en œuvre du Régime d'Assistance Médicale (RAMED) est confrontée à des difficultés largement imputables à son montage institutionnel et technique initial*, 4p.

LAURENCE, Touré, 2019. *Une nouvelle politique publique de financement de la Santé dans le cadre de la couverture universelle au Mali*, 83 p.

Loi n°02-049 du 22 juillet 2002 modifiée par la loi n°2018-049 du 11 juillet 2018.

Loi n°2016-065/ du 30 décembre 2016 portant modification de la loi n°09-030 du 27 juillet 2009 portant institution du régime d'assistance médicale.

Loi n°2018-074 du 31 décembre 2018 portant institution du régime d'assurance maladie universelle.

MILOUD, K ; FRIEDEGER S., BERGIS S et ANASTER T, 2000. « L'impact des politiques de protection sociale sur l'accès aux soins de santé dans les pays en développement : Une analyse des obstacles rencontrés par les populations vulnérables ». *Journal International de Santé Publique*, vol. 35, no. 2, 2000, pp. 45-60.

OMS (2023). *Couverture Sanitaire Universelle*.

Programme de développement social économique et culturel (PDSEC) de Sébougou 2016-2021.

République du Mali, décret n°2023-0401/PT-RM du 22 juillet 2023 portant promulgation de la constitution.

SAMEERA, A., MOHAMMAD, A., BRUNO., V, 2021. *La couverture sanitaire universelle au SAHEL : le cas du Mali et du Tchad*.

SANOGO, M., KUATE, F., OUMAR, A, A., SAIBOU, M., AMADOU, T., SEYDOU, D, 2022. « Accessibilité aux Soins des Adhérents du Régime d'assistance Médicale (RAMED) au CHU du Point G du Mali ». *HEALTH SCIENCES AND DISEASE*, vol. 23, no 2 Suppl 1.

SOUARES, A., SAVADOGO, G., DONG, H., PARMAR, D., SIE, A., et SAUERBORN, R, 2012. « Using community wealth ranking to identify the poor for subsidies : a case study of

community-based health insurance in Nouna, Burkina Faso ». *Health & Social Care in the Community*, pp 394-402.

TOURE, Laurence., et RIDDE, Valéry, 2021. *L'émergence du régime national d'assistance médicale pour les plus pauvres au Mali. Vers une couverture sanitaire universelle en 2030 ?*

UNGER, Jean Pierre., DE PAEPE, Pierre, et GREEN, Andrew, 2003. « A code of best practice for disease control programmes to avoid damaging health care services in developing countries ». *International Journal of Health Planning and Management*, pp 27-39.

VAN DE PAS, Remeco., KOLIE, Diomandé., DELAMOU, Abdoulaye., et VAN DAMME, Wim, 2014. « Health care seeking behaviour and utilisation in a multiple health insurance system : does insurance affiliation matter? » *Tropical Medicine & International Health*, pp 1236-1245.

LE RECOURS A L'AVORTEMENT PROVOQUE AU TOGO : UNE EXPERIENCE MULTIFORMES

AMÉGÉE Kodjopatapa Messan

jesscila@yahoo.fr;

Université de Lomé

Résumé

Le recours à l'avortement provoqué est assez important au Togo. Même si son poids dans la réduction de la fécondité est secondaire, sa fréquence est en nette augmentation surtout dans les jeunes générations qui l'utilisent surtout pour retarder l'arrivée du premier enfant.

Cet article tente de documenter les expériences des femmes dans le processus qui les conduit à désirer un avortement provoqué à la place d'une naissance. Pour cela, nous avons donné la parole à 45 femmes lors de plusieurs entretiens approfondis en 2024. Ceci nous a permis de recueillir leurs expériences ainsi que leurs vécus dans l'avortement.

Les résultats révèlent les différentes manières par lesquelles s'exerce l'oppression reproductive, une façon sélective de contrôler la destinée des personnes et des communautés entières à travers le corps des femmes et des individus ce qui a permis de situer l'expérience des femmes dans le choix au recours à un avortement provoqué.

Mots-clés : avortement provoqué, reproduction, femmes, expériences, Togo

Abstract

The use of induced abortion is quite significant in Togo. Even if its weight in reducing fertility is secondary, its frequency is clearly increasing, especially among younger generations who use it mainly to delay the arrival of the first child.

This article attempts to document women's experiences in the process that leads them to desire an induced abortion in place of a birth. To do this, we gave the floor to 45 women during several in-depth interviews in 2024. This allowed us to collect their experiences as well as their experiences with abortion.

The results reveal the different ways in which reproductive oppression is exercised, a selective way of controlling the destiny of people and entire communities through the bodies of women and individuals which has made

it possible to situate the experience of women in the choice to resort to an induced abortion.

Keywords : *induced abortion, reproduction, women, experiences, Togo*

Introduction

Depuis une époque relativement récente, la question de l'avortement provoqué se pose avec acuité dans le milieu juvénile togolais. Il est l'un des moyens utilisés pour éviter les grossesses non désirées. Mais les populations de toutes les sociétés éprouvent une certaine répugnance pour l'interruption volontaire de la grossesse. L'avortement provoqué, entendu comme étant des manœuvres ou entreprises destinées à interrompre la grossesse peut être, soit clandestin lorsque ce dernier est réalisé par des personnes non qualifiées, soit thérapeutique s'il l'est par un personnel qualifié. Il peut être autorisé ou non par la législation en vigueur selon chaque pays. Quant il est non autorisé, on le qualifie d'avortement criminel. Dans le cas dit thérapeutique, il est pratiqué pour soustraire la mère d'un danger que la grossesse est censée lui faire courir, eugénique, lorsqu'il est réalisé dans le cas où le fœtus est porteur d'une tare génétique héréditaire ou congénitale ou d'une malformation non susceptible de traitement au moment du diagnostic. L'avortement provoqué peut être qualifié de social quand il existe une raison sociale grave, par exemple en cas de viol, inceste. Il est dit légal quand il est autorisé par la loi dans le pays où il est pratiqué.

Selon J. Bearak (2020, p.1194), « environ 73 millions d'avortements provoqués ont lieu chaque année dans le monde. Six grossesses non désirées sur 10 (61 %) et 3 grossesses sur 10 (29 %) se sont terminées par un avortement provoqué ».

Si la fécondité est demeurée longtemps élevée pendant des décennies, il est de notoriété qu'elle est actuellement en cours de

déclin avec des intensités diverses selon les pays. En parcourant tant soit peu les divers résultats des EDS on peut le reconnaître assez aisément. Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution progressive et l'effet des dynamiques de population avec les changements sociaux et économiques le mettent en évidence. Dans les pays africains au sud du Sahara, le déclin de la fécondité a d'abord commencé dans les couches sociales les plus favorisées. Selon Cosio-Zavala (2001, p. 65) « La diffusion de l'éducation, l'amélioration des conditions des femmes, les changements culturels avec (accès aux médias, attitudes plus modernes des couples face à la reproduction) sont allés de pair avec la réduction de la descendance d'abord dans les grandes villes et chez les femmes les plus instruites ».

Le mariage qui était de loin le cadre par excellence de la procréation agit sur la fécondité par l'intermédiaire des certains déterminants proches tels que l'âge au premier mariage. L'étude approfondie sur les déterminants de la baisse de la fécondité au Togo entre 1988 et 1998, a montré que « la baisse de la fécondité observée au cours de la période est essentiellement due au recul de l'âge au mariage » (K. Amégee et *al.*, 2001, p. 61). Plus on se marie tardivement, moins longtemps on est exposé au risque de procréation et moins on a d'enfants.

A. Mouftaou (2001, p. 205), dans une étude sur les comportements matrimoniaux et la fécondité au Bénin, a montré que « plus les sociétés maîtrisent leur reproduction, moins l'âge moyen au premier mariage de la femme exerce ce pouvoir régulateur sur la fécondité ». Abordant dans le même sens P. Vimard et *al.*, (2001, p. 105) affirmaient que « le recul de l'âge au premier mariage n'est pas le déterminant le plus important dans les pays où la transition de la fécondité est la plus perceptible ». En effet, dans une société où le statut social de l'individu s'acquiert par sa capacité à se marier et à fonder une

famille, le recul de l'âge au mariage ne peut continuellement se poursuivre.

En réalité, tous ces questionnements s'inscrivent dans les dynamiques de la transition démographiques dans nos pays. Et l'intérêt que suscite la question de la fécondité en Afrique au Sud du Sahara et les multiples tentatives d'interprétation dont cette transition fait l'objet dans la littérature scientifique récente se traduisent par un positionnement que certains auteurs imputent à des difficultés à choisir entre :

- (i) Une plus grande disponibilité des méthodes contraceptives modernes dans les pays africains conjuguée à une meilleure accessibilité et acceptabilité de ces méthodes (Bongaarts et Bruce, 1995, p. 68 ; Freedman, 1997, p. 9) ;
- (ii) Une influence positive des facteurs de changement social sur les idéaux et préférences en matière de fécondité. L'acceptation à ce niveau est que ces facteurs de changement social opéreraient à travers le recul de l'âge au premier mariage, la préférence pour un nombre réduit d'enfants, l'aspiration pour un style de vie moderne, etc. (Caldwell, 1976, p. 420 ; Vignikin, 2001, p.191) ;
- (iii) L'ampleur du recours des femmes à l'avortement provoqué, constituerait une part non négligeable dans la baisse de la fécondité, notamment en milieu urbain (Guillaume A., 2000 ; Guillaume A. et Desgrées du Loû, 2002, p. 9 ; Calvès A., 2002, p. 252).

Il faut reconnaître que malgré toutes ces prises de position à l'égard de la baisse de la fécondité aucune d'entre elles n'explique à elle seule la situation que connaît la transition de la fécondité en Afrique. Chacune d'elle témoigne d'une perception

unidimensionnelle mais non globalisante du phénomène tant bien même qu'il est évident qu'un lien logique les scelle. Bongaarts et Westoff (2000, p. 195), ont montré par le biais d'une modélisation, que « plus la prévalence contraceptive augmente dans une société, plus le recours à l'avortement provoqué a tendance à diminuer dans cette société ».

Dans la plupart des pays développés, la hausse de la pratique contraceptive moderne s'est accompagnée d'un recul significatif de l'avortement provoqué (Bongaarts et Westoff, 2000, p. 200). Mais par contre cette même tendance n'est pas observée ailleurs, notamment dans les pays d'Afrique au sud du Sahara. Il se dégage donc une corrélation positive entre le nombre d'avortements provoqués et la pratique contraceptive. La question qu'on peut se poser est celle de savoir pourquoi certaines femmes recourent à l'avortement provoqué pour maîtriser leur fécondité alors qu'elles peuvent faire le choix d'une méthode contraceptive ? En effet, l'offre en matière de méthode contraceptive est assez large, variée et financièrement plus abordable qu'avant. Et au même moment, le recours à l'avortement est relativement plus cher et assez prohibitif dans la plupart de nos pays. S'il est vrai que ce recours est une pratique illégale dans bon nombre de pays africains, le laxisme qui caractérise ces lois, héritées du temps colonial (Loi 1920), constitue une aubaine pour une augmentation assez conséquente de l'offre privée de prestations médicales au recours à l'avortement.

Entre 2010 et 2014, 45 % de l'ensemble des interruptions volontaires de grossesse sont non sécurisées, selon les estimations mondiales¹. « Un avortement provoqué sur trois est pratiqué dans des conditions dangereuses, puisque ceux qui le font ne disposent pas de formation adéquate dans ce domaine et souvent, ils ont recours à des méthodes dangereuses et invasives

¹ OMS, Centre des medias, <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/abortion>

» (B. Ganatra, et *al.*, 2017, p. 8). En outre, les pays en développement supportent la plus forte charge de l'ensemble des avortements non sécurisés (97 %). On estime que plus de la moitié de tous les avortements non sécurisés dans le monde sont pratiqués en Asie, pour la plupart en Asie du Sud et en Asie centrale. En Amérique latine et en Afrique, la majorité des avortements (approximativement 3 sur 4) ne sont pas sécurisés. En Afrique, près de la moitié des avortements ont lieu dans les conditions les plus dangereuses. Chaque année, 4,7 % à 13,2 % des décès maternels peuvent être attribués à un avortement non sécurisé (L. Say, 2014, p. 327). Dans les régions développées, on estime que pour 100 000 avortements non sécurisés, 30 femmes meurent. Dans les régions en développement, ce nombre s'élève à 220 décès pour 100 000 avortements non sécurisés. D'après les estimations de 2012, rien que dans les pays en développement, 7 millions de femmes par an étaient hospitalisées pour des complications dues à un avortement non sécurisé.

Les données chiffrées sur l'avortement au Togo sont rares et souvent parcellaires. Celles qui sont disponibles proviennent soit des statistiques hospitalières, des études médicales légères, ou soit d'enquêtes en milieu scolaire. Elles ne permettent pas d'obtenir une mesure fiable de l'ampleur du phénomène, car aucune enquête d'envergure nationale n'a pu être réalisée jusqu'alors. Tout porte à croire qu'on ne perçoit pas l'intérêt d'initier ce genre de collecte, ou bien c'est lié au fait que les femmes seraient quelque peu réticentes à déclarer une pratique non autorisée par la loi, et de surcroît souvent considérée comme un crime dans les croyances sociales dans la plupart des religions. Mais la réalité est tout autre, car la prévalence de l'avortement provoqué au Togo, particulièrement à Lomé, est assez significative. Selon K. Amégee (1999, p. 245) « environ 27 % des femmes de 15 à 49 ans venues en consultation dans deux centres de planification familiale (PF) à Lomé en 1995 et

24 % des femmes de 15 à 47 ans ayant consulté dans trois centres de PF en 1998 ont déclaré avoir déjà eu recours à un avortement ». Dans une autre étude réalisée en 2000, « 28 % des femmes de 15 à 49 ans résidant à Lomé et ayant été enceintes au moins une fois ont déclaré y avoir déjà eu recours (URD et DGSCN, 2001, p. 48) ». Les résultats issus de l'Enquête sur la planification familiale et l'avortement provoqué (EPAP), effectuée à Lomé en 2002, (F. Amétépé et D. Bégué, 2004, p. 24 ; D. Gbétoglo et B. Boukpéssi, 2004, p. 48) ont montré que « 33 % des femmes âgées de 15 à 49 ans et 39 % des femmes de 15 à 24 ans, qui ont été enceintes au moins une fois, ont déclaré avoir déjà eu recours à un avortement ». Ces taux de prévalence suggèrent un recours plus fréquent à l'avortement malgré son interdiction légale.

Le processus décisionnel dans le recours à l'avortement n'est pas souvent une chose facile surtout s'il s'agit d'une jeune femme. Il est souvent teinté d'un sentiment d'ambivalence surtout chez les femmes qui cherchent à avorter à un stade avancé de leur grossesse.

Cet article, basé essentiellement sur une approche qualitative, entend mettre l'accent sur l'expérience des femmes qui ont recherché, planifié et vécu un avortement dans un contexte social qui présente plusieurs obstacles d'accès à l'avortement. Il a pour objectif principal de mieux comprendre l'expérience des femmes souhaitant obtenir un avortement au Togo. Afin d'atteindre cet objectif général, il a fallu documenter le vécu social, l'expérience dans le recours, dans l'accès et de l'obtention de l'avortement qui parfois se révèle être un parcours de combattant.

Souvent les études sur l'avortement provoqué approchent davantage l'expérience de l'avortement sous l'angle des soins de santé apportés à la femme. E. Astbury- Ward, O. Parry et R. Carnwell (2012, p. 3140) soulignent que peu d'études ont

examiné l'expérience des femmes dans une perspective non clinique. Ainsi, très peu d'études sur l'expérience de l'avortement tiennent compte du contexte social, culturel, économique et même politique de la femme et l'implication des conditions matérielles, économiques, sociales et politiques est peu mise en relief. Alors que « l'expérience personnelle de l'avortement diffère en fonction de circonstances de vie, de l'environnement culturel, social, économique et politique ». (S. Cyr, 2020, p. 8)

A la lumière de ces constats, il apparaît pertinent d'examiner l'expérience de l'avortement provoqué des femmes au Togo.

Le présent article contient quatre parties fondamentales. La première présente le contexte théorique de la recherche. La seconde expose la méthode et discute de la qualité des données. La troisième partie présente les résultats de l'expérience sur le vécu des femmes dans le processus décisionnel avant et après le recours à l'avortement provoqué. La dernière porte sur la discussion des résultats et précède la conclusion.

1. Cadre théorique

Cette recherche s'inscrit dans le cadre théorique du féminisme intersectionnel et de la justice reproductive lesquelles sont présentées et décrites ci-dessous. L'intersectionnalité est un outil théorique et pratique au cœur du mouvement féministe. Elle permet de mieux comprendre les discriminations et la diversité des expériences des femmes dans la mesure où « les expériences reproductives se vivent de manières très différentes, en fonction de la race, de la classe, du genre, de l'âge, de l'identité et de l'orientation sexuelle des femmes » (A. Bommaraju et coll., 2016, p. 238). Cette théorie, à l'origine, était largement associée au féminisme porté par les femmes noires américaines à cause des critiques formulées à l'encontre des femmes blanches principalement issues de la bourgeoisie du fait qu'elles n'étaient

pas représentatives du vécu de l'ensemble des femmes américaines.

Le but de ce terme intersectionnalité, était de préciser « les différentes manières dont la race et le genre interagissent dans la construction des aspects structurels, politiques et représentationnels de la violence envers les femmes » (Crenshaw, 1991 citée dans E. Harper, 2012, p. 5). Prenant la défense de Crenshaw, E. Ferrarese, (2012, p. 230), affirmait que : « les rapports sociaux de sexe, de race et de classe ne sont pas des catégories préexistantes et qui s'influencent mutuellement ». P. H. Collins (2002, p. 299), définit l'intersectionnalité comme : « une façon particulière de comprendre le positionnement social en termes de systèmes d'oppression créant des caractéristiques d'organisation sociale qui s'entrecroisent et qui déterminent les expériences des femmes ». Pour elle, l'intersectionnalité crée différentes réalités et inégalités sociales avec des effets sur le changement social. Elle avance le terme d'intersectionnalité des oppressions qui se met à l'œuvre à l'intérieur d'une matrice de domination, c'est-à-dire une organisation sociale où les oppressions et leurs intersections naissent, se développent et s'organisent. Et ces systèmes d'oppression interagissent et opèrent à travers des domaines de pouvoir (le structurel, le disciplinaire, l'hégémonique et l'interpersonnel) interreliés aboutissant aux lois, aux politiques, à la religion et à l'économie. Et c'est précisément dans le domaine structurel que les institutions sociales restreignent l'accessibilité à l'avortement, témoigne des politiques sociales conçues pour priver les femmes du droit à l'avortement et l'accès aux services de soins.

Le pouvoir disciplinaire gère les oppressions à travers le contrôle et la surveillance en se manifestant par des politiques sociales avec diverses contraintes imposées au soin d'avortement dans les milieux hospitaliers et les politiques de santé sous des prétextes d'efficacité, de rationalité et de traitement équitable

qui permettent une surveillance et un contrôle des femmes et de leur corps.

Le domaine hégémonique, troisième pouvoir, fait le pont entre le domaine structurel, le domaine disciplinaire et le domaine interpersonnel. Il a aussi pour rôle de justifier les oppressions. Enfin le quatrième domaine de pouvoir, interpersonnel se traduit par les relations interpersonnelles et les différentes interactions qui composent le quotidien. Ce dernier « influence les expériences de vie quotidienne et la conscience des individus » (P. H. Collins, 2002, p. 286).

En résumé, selon Collins la domination englobe tous les quatre domaines précités à savoir les pouvoirs structurel, disciplinaire, hégémonique et interpersonnel. Ces domaines constituent des sites spécifiques où les oppressions, les lois et les interdits se construisent mutuellement et s'interagissent.

A côté de la théorie d'intersectionnalité se trouve celle de la justice reproductive qui se définit comme :

« Une approche positive liant la sexualité, la santé et les droits de la personne aux mouvements de justice sociale en positionnant l'avortement et les enjeux de santé reproductifs dans un contexte plus large de bien-être et de santé des femmes, des familles et des communautés puisqu'elle intègre les droits de la personne des groupes et individus particulièrement marginalisés » (L. Ross, 2011, p. 2).

Elle décrit le lien entre la santé reproductive et la justice sociale (Luna, 2010 citée dans J. Shaw, 2013, p. 281). L'approche de justice reproductive offre une analyse critique de la notion de choix. Selon ce point de vue, la notion du choix occulte le contexte social et économique dans lequel celui-ci s'insère et ne

tient pas compte des forces structurelles et systémiques qui limitent les choix des individus. La justice reproductive met l'accent sur le fait que l'autodétermination des femmes est affectée par des rapports de pouvoir inhérent aux institutions, à l'environnement, à l'économie, à la société et à la culture (Asian Communities for Reproductive Justice, 2005 ; Ross, 2011).

Au cœur des injustices reproductives se trouve l'oppression reproductive (Ross, 2011, p. 180). L'oppression reproductive se définit comme « le contrôle et l'exploitation des femmes et des filles à travers leur corps, leur sexualité et leur reproduction, tant biologique que sociale par les familles, les communautés, les institutions et la société. » (Asian Communities for Reproductive Justice, 2005, p. 3). L'oppression reproductive est une façon sélective de contrôler la destinée des communautés entières à travers le corps des femmes et des individus (Ross, 2011, p. 195). Cela s'illustre à travers de multiples situations et contextes, notamment, la stérilisation forcée ou contraignante de femmes marginalisées, la surveillance et la punition de femmes enceintes ayant des dépendances aux drogues ou l'alcool ou encore les restrictions d'accès à la parentalité pour les communautés à part entière.

Trois grands principes guident la justice reproductive. Chaque femme possède le droit fondamental de (i) décider si et quand elle aura un enfant et sous quelles conditions elle donnera naissance ; (ii) décider de ne pas avoir d'enfants et d'avoir des options pour prévenir ou mettre fin à une grossesse ; (iii) d'élever les enfants qu'elle a déjà dans la dignité et avec le soutien social nécessaire dans des environnements et des communautés sains et sécuritaires et sans crainte de violence interpersonnelle ou institutionnelle (Ross, 2011, p. 200). Finalement, selon cette approche, une justice reproductive est atteinte lorsque les femmes, les filles et les individus ont le pouvoir social, économique et politique et les ressources pour prendre des décisions saines sur leur corps, leur sexualité et leur

reproduction, non seulement pour elles, mais également pour leur famille et leurs communautés.

En résumé, l'imbrication de ces deux cadres d'analyse apparaît particulièrement féconde pour analyser notre objet de recherche. Une approche féministe générale ne nous semblait pas suffisante pour capter les expériences des femmes des divers systèmes d'oppressions et de rendre compte de leurs réalités matérielles. C'est pourquoi nous avons adopté un cadre théorique féministe intersectionnel. Ce dernier va nous aider à rendre compte de l'expérience spécifique des femmes dans le recours à l'avortement.

2. Méthode et qualité des données

Les données utilisées proviennent de deux sources essentiellement. Tout d'abord, il s'agit des données l'Enquête sur la planification familiale et l'avortement provoqué (EPAP) à Lomé de 2002. Cette enquête est assez originale dans ce sens qu'elle a permis de collecter des données selon une approche rétrospective auprès d'un échantillon auto pondéré et représentatif de 4 755 femmes âgées de 15 à 49 ans à Lomé et ses environs. Elle visait à mesurer l'impact de l'avortement sur les niveaux de fécondité enregistrés à Lomé, d'étudier les conditions et les circonstances du recours à l'avortement ainsi que les raisons qui poussent les femmes à avorter (URD et OMS, 2002, p. 34). Les données ont été enregistrées sur l'ensemble de la population féminine, les femmes mariées, celles qui ne le sont pas celles qui ont avorté et sur celles n'y ayant jamais eu recours. Les informations recueillies renseignent sur les caractéristiques sociodémographiques, la connaissance et la pratique contraceptive des femmes. Puisqu'il s'agit d'une enquête rétrospective, certains détails sur les avortements ou certaines dates ont pu être oubliés par les femmes.

La deuxième source de données, toutes récentes, est qualitative. Les données ont été collectées durant la période allant de janvier

à mars 2024. Elle concerne 45 femmes que nous avons pu rencontrer lors de plusieurs entretiens approfondis pendant environ 3 mois. L'objectif visé était de documenter l'expérience des femmes qui ont recherché, planifié et vécu un avortement provoqué dans un contexte social qui présente plusieurs obstacles d'accès à l'avortement. En d'autres termes, il s'agit de mieux comprendre l'expérience des femmes souhaitant obtenir un avortement au Togo, l'histoire de leur vécu dans le processus les ayant conduits à cet acte. En réalité, c'est l'expérience émotive et sociale avant et après l'avortement que nous avons essayé de documenter.

Compte tenu de la sensibilité du sujet et de la méthodologie en face-à-face utilisée, et eu égard aux passages répétés, les enquêtrices ont été formées de manière à établir un rapport de confiance avec l'enquêtée. Elles ont pris soin d'être seule avec elle avec l'enquêtée à chaque passage, à mettre l'accent sur le caractère confidentiel des réponses et à être neutres pendant l'entrevue.

3. Résultats

Les résultats de cette recherche sont structurés autour de deux points essentiels : ampleur du recours à l'avortement au Togo et le processus décisionnel et expériences de l'avortement provoqué.

3.1. Ampleur du recours à l'avortement

Les avortements sont une intervention sanitaire sans risque quand ils sont pratiqués selon une méthode recommandée par l'OMS et adaptée à la durée de la grossesse et quand la personne pratiquant l'avortement a les compétences nécessaires.

Toutefois, lorsque les femmes ayant une grossesse non désirée font face à des obstacles pour avoir accès à un avortement sécurisé, au moment opportun, à un coût abordable,

géographiquement accessible, respectueux et non discriminatoire, elles ont souvent recours à un avortement non sécurisé.

Même si les proportions que nous allons donner ne sont pas exhaustives pour l'ensemble de pays, ils reflètent néanmoins les niveaux et tendances du recours à l'avortement provoqué au Togo. Selon F. Amétépé et D. Bégué, (2003, p. 3), « une femme sur trois à Lomé a recouru à l'avortement provoqué au moment de l'enquête avec une différence notable entre générations ». En effet, selon eux « 36% des femmes nées après 1979 ont avorté leur première grossesse. Cette proportion représente seulement 13,6% pour les femmes nées entre 1960-1964. Ce recours à l'avortement est expliqué par le niveau d'instruction, par l'état matrimonial mais surtout par le rang de la grossesse et par le nombre d'enfants vivants avant la grossesse (ayant conduit à l'avortement) ».

A. N'Bouke, A-E. Calvès, S. Lardoux, (2012, p. 372) parlent de rajeunissement du calendrier du premier avortement. En effet, travaillant sur le calendrier du recours à l'avortement, elles ont montré que « le recours à l'avortement est de plus en plus fréquent chez les jeunes, et que les jeunes générations auront certainement un nombre moyen d'avortements bien plus élevé à la fin de leur vie féconde que les plus anciennes générations ». Le nombre moyen d'avortements par femme, à âge égale, est plus important dans les jeunes générations que dans les anciennes générations :

« Avant 25 ans, il n'était que de 0,11 avortement au sein de la génération des femmes âgées de 45 à 49 ans au moment de l'enquête, alors qu'il équivalait respectivement à 0,29 et 0,36 pour les générations 30-34 ans et 25-29 ans. Les femmes de la génération 45-49 ans, qui sont à la fin de leur vie féconde, ont eu en moyenne 0,23 avortement avant 35 ans. Cependant, les femmes âgées de 25-29 ans à

la date de l'enquête ont déjà eu recours à 0,36 avortement avant 25 ans ». (A. N'Bouke, A-E. Calvès, S. Lardoux, 2012, p. 373).

Ce recours de plus en plus fréquent en début de vie féconde a un impact non négligeable sur la fécondité potentielle des femmes. Ceci suggère une grande utilisation de l'avortement particulièrement en début de vie féconde avec des ratios plus élevés chez les plus jeunes. A. Guillaume, (2003, p. 23) en est arrivée aux mêmes conclusions sur une étude faite à Abidjan : « 70 avortements ont été réalisés pour 100 naissances vivantes par les femmes âgées de 15 à 19 ans et 45 pour celles de 20 à 24 ans au cours de la période 1993-1997 ».

Même si le recours à l'avortement provoqué exerce réellement un effet inhibiteur sur la fécondité des femmes à Lomé, il est important d'identifier les facteurs explicatifs qui rendent significativement compte de ce recours chez les femmes de Lomé.

En effet, selon K. Vignikin et V. Adjiwanou, (2005, p. 30), « une bonne connaissance des méthodes de contraception moderne serait associée à un faible recours à l'avortement provoqué. Ainsi, les femmes connaissant une méthode moderne de contraception auraient jusqu'à 50% moins de chances que les autres femmes de recourir à l'avortement provoqué ».

En réalité, l'utilisation d'une méthode moderne de contraception au moment de la grossesse n'a pas un effet significatif sur le recours à l'avortement provoqué. L'utilisation de la contraception permet plutôt à la femme d'éviter les grossesses non voulues. Mais en fait, si malgré tout cela une grossesse intervient, celles utilisant une méthode contraceptive acceptent difficilement la situation. Ainsi, le désir de se débarrasser de la grossesse est plus grand.

3.2. Du processus décisionnel aux expériences dans l'avortement provoqué

Cette section va s'atteler à la présentation des résultats issus des entretiens avec les femmes qui ont déjà eu recours à au moins un avortement, rencontrées lors de l'enquête qualitative. Il faut noter que les discussions ont duré plusieurs mois. Il s'agissait d'entretiens approfondis avec plusieurs passages, le but étant de documenter le processus qui emmène les femmes à faire le choix d'un avortement provoqué. Nous avons essayé de donner la parole aux femmes afin qu'elles nous décrivent comment elles ont fait ce choix de l'avortement, la prise de décision, les difficultés rencontrées etc. En réalité, force est de reconnaître que la décision d'avorter n'est pas simple. Certaines ont su immédiatement qu'elles voulaient un avortement, d'autres étaient plus animées de sentiments d'ambivalence. Cette prise de décision est souvent fonction de la situation sociale, économique, état physique, mental et émotionnel de la femme. Parfois, la décision est prise par la femme elle-même, on bien, elle peut faire l'objet d'une discussion avec le partenaire, la famille proche, une amie etc. Le moment de la prise de décision est, sans aucun doute, un moment décisif. La prise de décision a été immédiate pour une partie des femmes surtout pour celles qui sont jeunes et qui ne sont pas mariées, et cela dépend beaucoup du statut de la femme. Dans ce cas la décision d'obtenir un avortement a été décisive et déterminée de manière instantanée. Pour ces dernières il s'agissait pour elles d'un processus logique et pragmatique, assez éloigné des émotions. L'expérience émotionnelle et psychologique de l'avortement et les effets de cette expérience sur les femmes feront l'objet d'un autre article. Nous allons nous limiter, cette fois-ci, à l'analyse des témoignages des femmes sur les trajectoires, le processus ayant conduit ces dernières femmes à l'avortement.

Généralement, la grossesse est actée suite à l'absence de menstruations au moment prévu. Ceci est souvent associé à certaines manifestations physiologiques (nausée, fatigue), ou psychologiques tel que l'irritabilité, qui éveille les soupçons. La confirmation de la grossesse, se fait soit par un passage à un test de grossesse, souvent acheté en pharmacie, ou bien par détection des parents (maman, sœur ou tante etc.). Et c'est toujours un moment difficile pour toutes les femmes. Elles ont évoqué un état d'anxiété extrême, la peur et la détresse pour décrire leur état initial. Voici les propos de Amélévi, une jeune dame de 32 ans qui nous décrivait son état à l'annonce de sa grossesse alors qu'elle n'avait que 18 ans au moment des faits :

« J'étais terrifié. Absolument pétrifié, j'étais si effrayé et nerveux. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment vais-je le dire à ma mère ? c'était la panique, la panique totale. OK, je ne suis pas prête à ça. [...] J'ai fondu en larmes. Oh my God, ça se peut aussi ? Ce n'est pas vrai ? Comme ça, je suis là-dedans, enceinte. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? [...] J'ai piqué une crise de colère. J'ai vraiment fait une petite crise » (Amélévi, JF, 32 ans, Nukafu).

En dehors de ces réactions, la majorité des femmes interviewées ont témoigné d'un état de choc associé au fait qu'elles ne croyaient pas qu'une telle chose pouvait leur arriver, ce qui explique leur grand désarroi. Certaines ont même préféré vivre dans une situation de déni total, tout en essayant de retarder le plus possible la confirmation de la grossesse.

« Comment ça se peut [...], comment dire ça à mes parents, à mon mari, non et non ce n'était pas prévu comme ça. Je n'en reviens pas que ça m'arrivait à moi en ce moment [...] Tu sais quand tu te dis : ça ne

m'arrivera pas, mais ça m'est arrivé, oui à moi »
(Fidèle, JF, 19 ans, Kégué).

Après quelques jours, j'ai commencé à réfléchir : « Bien, oui ça se peut, j'ai un peu évité ou déplacé la confirmation de mes doutes jusqu'à, je pense, dix jours après [...] j'ai décidé : ok, je n'en peux plus de vivre dans l'incertitude, et j'ai décidé de faire le test de grossesse et c'était positif ». (Justine, JF, 22 ans, Sogbossito).

A la suite de l'annonce suivi de la confirmation de la grossesse, il a été demandé aux femmes de décrire le moment où elles ont pris la décision d'avorter et ce qui a motivé leur choix d'avorter. Pour certaines d'entre elles, la décision d'avorter a été immédiate dès la confirmation de la grossesse. Il s'agissait pour ces dernières d'un processus logique et pragmatique, assez loin des émotions et autres contraintes sociales. Pour d'autres, cette décision a été plus ambivalente, choisir entre la poursuite ou non de la grossesse. Certes, elles ont été aussi surprises par la survenue de la grossesse, mais se sentant désorientées devant la décision et elles hésitent longtemps.

La prise de décision peut également être conjointe ou solitaire. C'est le cas des femmes qui sont en relation amoureuse. Elles cherchent à impliquer d'avantage leurs partenaires dans la prise de décision. Elles estiment cela nécessaire, car ne voulant pas porter seule le poids de la décision d'avorter et partager ainsi ce sentiment de culpabilité associé à l'avortement, et partant de là, de valider le raisonnement ayant conduit à la décision finale. Certaines femmes interviewées ont longuement insisté sur cet aspect car selon elles, cela enlève ce sentiment de culpabilité si la décision est prise à deux : « cela fait que je n'ai pas pris toute seule la décision d'avorter, je ne suis pas toute seule là-dedans » déclarait Afwa lors de l'entretien.

La prise de décision peut être parfois conflictuelle. En effet, le processus décisionnel peut être difficile à cause des oppositions venant de certaines personnes. Il s'agit de certains cas complexes en raison des désaccords avec des proches au sujet de la poursuite ou non de la grossesse. Dans ces cas, on fait intervenir parfois les interdits culturels et on remonte dans les temps anciens en évoquant des cas de décès intervenus dans la famille pour des décisions similaires. Elles ont cité des cas où le partenaire souhaitait la poursuite de la grossesse ou des parents qui le désirent aussi.

4. Discussions

Cet article a pour objectif de mieux comprendre l'expérience des femmes qui souhaitent obtenir un avortement. En réalité, il s'agissait de documenter le processus conduisant les femmes à recourir à un avortement malgré son interdiction ainsi que l'expérience dans l'accès. Les résultats de cette recherche révèlent que le recours à l'avortement semble avoir augmenté au Togo au cours de ces dernières décennies.

Tant bien même que l'avortement ne soit pas le mode de réduction de la fécondité le plus important, les résultats issus de certaines analyses montrent que « au moins 0,34 naissance par femme a été évitée par le recours à l'avortement en 2002, soit une réduction d'au moins 10,8 % de la fécondité potentielle des femmes de 15 à 44 ans ». (A. N'Bouke, A.-E. Calvès, S. Lardoux, p. 375). Chez les adolescentes, ayant été enceintes au moins une fois, « 39% ont déjà eu recours à l'avortement provoqué » (K. D. Gbetoglo, B. Boukpepsi, 2003, p. 25). Plusieurs facteurs interreliés expliquent ce recours à l'avortement au Togo. Lors des discussions, elles ont surtout évoqué leurs aspirations personnelles, familiales et professionnelles dans le recours à l'avortement provoqué. Elles ont également envisagé les conséquences qu'aurait la poursuite de la grossesse pour elles, mais aussi pour leur famille, l'impact

que la grossesse peut avoir sur leurs conditions de vie et sur l'enfant à venir. Ainsi, elles ont aussi fait référence à leurs capacités matérielles, physiques et psychologiques à répondre aux besoins et au bien-être de l'enfant, mais également à la disponibilité des ressources sociales et économiques.

L'un des facteurs le plus cité par les femmes jeunes est leur incapacité financière à fonder une famille. La majorité expliquent qu'elles n'avaient pas les moyens financiers pour subvenir à leurs propres besoins et, par conséquent, aux besoins d'un éventuel enfant au moment de la décision d'interrompre la grossesse. D'autres ont mis en avant l'instabilité dans la relation amoureuse. Elles ont insisté sur l'harmonie entre les partenaires, la durabilité et la stabilité de la relation amoureuse auraient été des éléments importants qui auraient pu motiver la poursuite de la grossesse.

La perception de ne pas être en mesure de concilier le travail, les études avec l'arrivée éventuelle d'un enfant a été un autre facteur déterminant dans leur décision de mettre fin à la grossesse. Pour ces dernières, la poursuite de la grossesse aurait eu un impact négatif sur leurs objectifs personnels, familiaux, académiques et professionnels. Dans l'enquête EPAP, réalisée à Lomé auprès des adolescentes et jeunes filles, K. D. Gbetoglo, B. Boukpepsi, (2003, p. 23), ont montré que « le fait de ne pas être mariée explique fortement le recours à l'avortement chez les adolescentes. Les adolescentes font recours à l'avortement également pour pouvoir poursuivre les études ou en cas de viol ». Il faut souligner que le phénomène des grossesses précoces en général, et plus particulièrement, dans les établissements scolaires, au Togo devient de plus en plus récurrent ces dernières années. Selon les statistiques du Ministère des Enseignements Primaires et Secondaires du Togo, on dénombrait 5.343 cas de grossesses précoces, entre 2009 et 2012, ceci dans l'ensemble

des établissements scolaires du pays². Une étude réalisée en 2020 sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire, réalisée dans 15 établissements a permis d'enregistrer au cours des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, respectivement un total de 109 et 161 cas de grossesses d'adolescentes, soit une progression de 48 % d'une année scolaire sur l'autre³. Et bon nombre de ces grossesses d'adolescentes proviennent « des violences basées sur le genre (VBG) et surviennent dans un contexte de non-respect de leurs droits sexuels et reproductifs (DSR) » (F. Ouatarra, et al. 2020, p. 11). Les conséquences sanitaires des grossesses précoces sont la plupart du temps « le risque de décès de la mère (39%), le risque d'avortement (21%), le risque de fausse couche (19%), le risque de fistule obstétricale de la mère (6%) et le faible poids de l'enfant (3%) » (URD-UL, ATBEF, DEP, 2021, p. 26).

Les résultats ont permis de poser un regard nuancé sur l'expérience de l'avortement pour les femmes interviewées. En effet, l'analyse des récits révèle un éventail de situations vécues dans cette expérience, ce vécu des femmes dans le processus du recours à l'avortement. Que ce soit la peur, la honte, la culpabilité, l'anxiété ou encore le soulagement, la joie et la fierté, ces femmes veulent nous dire, tout simplement, que l'expérience de l'avortement n'est pas homogène et qu'il y a diverses façons de la vivre. Les différences entre les vécus des femmes sont le reflet de leurs convictions personnelles, de leurs perceptions et croyances de l'avortement, mais également, des réalités matérielles et du contexte sociopolitique dans lequel s'insère l'avortement. Ainsi, les résultats qui ont été présentés permettent de mieux comprendre l'expérience personnelle des

² Direction Régionale de l'Éducation des Savanes, 2013. « *Phénomène de grossesses en milieu scolaire au Togo: cas des établissements scolaires de la région des Savanes* »

Direction Régionale de l'Éducation – Région Centrale, 2011 « *Enquête du Phénomène de grossesse en milieu scolaire au Togo: Cas des établissements scolaires de la Région Centrale* », Décembre 2011

³ Enquête Les approches multisectorielles pour prévenir les grossesses précoces dans les collèges au Togo, 2018

femmes rencontrées, mais aussi de soulever les particularités de ce vécu qui s'ancre dans des conditions bien spécifiques, telles que l'âge de la femme, le milieu dans lequel elle vit, sa condition sociale, son statut matrimonial etc. Autant de facteurs qui interviennent dans le recours à l'avortement. Il faut reconnaître que ces particularités ont façonné, à des degrés divers, l'expérience des femmes rencontrées.

Ainsi, l'analyse intersectionnelle permet alors de mieux rendre compte de la spécificité du vécu des femmes. Tel qu'il a été décrit dans le cadre théorique plus haut, « l'intersectionnalité s'appuie sur l'idée que les expériences de marginalisation et de privilèges ne sont pas seulement définies par le genre, mais aussi par d'autres facteurs intégrés dans des systèmes d'oppression qui s'entrecroisent et s'imbriquent les uns aux autres » (S. Cyr, 2020, p. 163). Ainsi, cela crée différentes réalités et inégalités sociales avec des effets sur le changement social. C'est pourquoi, par exemple, l'expérience de l'avortement d'une jeune fille qui sort avec un homme qui l'entretient sur le plan économique sera façonnée par le sentiment de ne pas appartenir à cet homme avec qui elle sort. De l'autre, celle d'une femme mariée au foyer ayant déjà deux enfants et ne voulant plus avoir un autre enfant sera différente également. Dans les deux cas, leur expérience personnelle risque d'être marquée par des rapports de pouvoir et une oppression reproductive. Ainsi, pour l'une, l'oppression risque d'être davantage guidée par des préjugés sur les sentiments d'être étrangère à la famille de l'homme, ce qui encourage l'avortement, alors que pour l'autre, l'oppression pourrait s'appuyer sur des considérations purement économique ou sociales et familiale qui peuvent conduire à l'avortement.

Conclusion

Cet article cherchait à mieux comprendre l'expérience des femmes, le processus qui les conduit à désirer un avortement

provoqué plutôt que d'une naissance. Pour atteindre l'objectif nous avons pu donner la parole à 45 femmes au cours de plusieurs entretiens approfondis pour qu'elles nous racontent leurs expériences, leur vécu dans le recours à l'avortement. Nous avons pu analyser l'ampleur du recours à l'avortement provoqué précédemment au travers des données secondaires existantes. Grâce aux témoignages des femmes rencontrées, nous avons pu relever les différentes manières dont s'exerce l'oppression reproductive. Mieux, nous avons pu situer l'expérience de l'avortement des femmes dans la matrice de domination de P. H. Collins, ce qui nous a conduit à une analyse détaillée de ce vécu des femmes. Les expériences des femmes dans le recours à l'avortement sont diverses et multiformes ce qui confirme l'existence de plusieurs facteurs dans le recours. Ces facteurs se traduisant par la manifestation de diverses oppressions qui reflètent, en réalité, des idéologies dominantes au sujet de l'avortement. En outre, les résultats démontrent l'importance de prendre en compte toutes les dimensions de l'expérience de l'avortement pour atteindre une meilleure compréhension du recours. Nous aurons ainsi une meilleure idée des raisons pour lesquelles certaines femmes vivent avec facilité ou difficulté leurs expériences de l'avortement. Les femmes interviewées ont relevé une forme de stigmatisation vécue ou perçue de l'avortement comme un des éléments principaux ayant affecté négativement leur expérience de l'avortement. Elle a poussé certaines femmes à s'isoler et même parfois à les exposer à des rapports de pouvoir et à de l'oppression reproductive.

Bibliographie

AMEGEE Kodjopatapa, 1999. *Le recours à l'avortement provoqué au Togo : mesures et facteurs du phénomène*, Thèse de Doctorat de 3ème cycle, Université Montesquieu Bordeaux IV, Bordeaux, 440 p.

BEARAK Jonathan., POPINCHALK Anna., GANATRA Bela., MOLLER Ann-Beth, TUNCALP Özge., 2020. Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion : estimates from a comprehensive model. *Lancet Glob Health*, pp. 1990–2019

BOMMARAJU Aalap ,KAVANAUGH Megan L ,HOU Melody , BESSETT Danielle, 2016. Situating stigma in stratified reproduction : abortion stigma and miscarriage stigma as barriers to reproductive healthcare, *Sexual & Reproductive Healthcare*, pp. 230-269.

BONGAARTS John and BRUCE Judith, 1995. The causes of unmet need for contraception and the social content of services, *Studies in Family Planning*, 1995 26 (2), pp. 57-75.

BONGAARTS John and WESTOFF Charles F, 2000. « The potential role of contraception in reducing abortion », in : *Studies in Family Planning*, 31(3), pp. 193-202.

CALDWELL John, ORUBULOYE I. O., CALDWELL Pat, 1992. « Fertility decline in Africa : A new type of transition ? » in *Population and Development Review*, vol. 13, No 3, pp. 409-437.

CALVES Anne, 2002. « Abortion Risk and Decision making among Young People in Urban Cameroon », in : *Studies in Family Planning*, 33(3), pp. 249-260.

COLLINS Patricia Hill, 2002. *Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment.* Second Edition, New York & London

ZAVALA De COSIO María Eugenia, 2001. Baisse de la fécondité, développement humain et politiques de population, *Population et développement : les principaux enjeux cinq ans après la Conférence du Caire*, Documents et Manuels du CEPED, n°12, CEPED/LPE, Paris, pp. 59-67

CYR Sacha., 2010. *L'expérience de l'avortement chez les femmes du nouveau Brunswick, mémoire*, Université de Québec, 238 p.

- FERRARESE Estelle**, 2012. La lutte, la souffrance et l'amour. *Cahiers du Genre*, (1), pp. 219-240
- FREEDMAN Robert** 1997, « Do Family Planning Programs Affect Fertility Preferences ? A Literature Review, *Studies* » in *Family Planning* 1997, 28 (1), pp. 1-13.
- GUILLAUME Agnès**, 2000. *L'avortement en Afrique : mode de contrôle des naissances et problème de santé publique*, Chronique du CEPED, n°37, Paris
- GANATRA Bela, GERDTS Caitlin, ROSSIER Clémentine, JOHNSON Brooke Ronald, TUNCALP Özge, ASSIFI Anisa et al.** 2017, Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010–14 : estimates from a Bayesian hierarchical model. *The Lancet*, pp. 1-10
- GBETOGLO Dodji, BEGUY Donatien**, 2003. Formes d'union, modes de co-résidence et fécondité à Lomé, Communication présentée au Colloque AUF « Familles au Nord, Familles au Sud », Marseille, 15 p.
- GUILLAUME Agnès et DESGREES du LOÛ Annabel**, 2002. « Limitation des naissances parmi les femmes d'Abidjan, en Côte d'Ivoire : contraception, avortement ou les deux ? » in *Perspectives Internationales sur le Planning Familial*, Numéro spécial de 2002, pp. 4-11.
- MOUFTAOU Amadou Sanni**, 2001. Évolution des comportements matrimoniaux et fécondité au Bénin », in GENDREAU F., (dir.), *Transitions démographiques dans les pays du Sud*, AUPELF-UREF, ESTEM, Paris, pp. 201-211
- N'BOUKE Afiwa, CALVES Anne-Emmanuelle, LARDOUX Solène**, 2012. « Le recours à l'avortement provoqué à Lomé (Togo) Évolution et rôle dans la réduction de la fécondité », dans *Population*, Ined Édition, Vol. 67, pp. 357 - 385
- OUATTARA Fatoumata et al.**, 2020. *Prévenir les violences sexistes et les violations des droits sexuels et reproductifs des adolescentes pour réduire les grossesses précoces au Togo*, Rapport d'étude, Women in Law And Development in Africa

/Femmes, Droit et Développement en Afrique, ATBEF, Centre de Recherches pour le Développement International, 102 p.

ROSS Lee, 2011. Understanding reproductive justice : Sister Song Women of Color Reproductive, Justice Collective, pp. 176-201

SAY Lale, CHOU Doris, GEMMILL Alison, TUNCALP Özge, MOLLER Ann-Beth, DANIELS Jane. et al., (2014). Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health, pp. 323-333.

SHAW Jeremy, 2013. Abortion as a social justice issue in contemporary Canada. Critical Social Work, 14(2), pp. 275 - 312

VIGNIKIN Kokou, 2001. « Arbitrage entre qualité et quantité d'enfants et baisse de la fécondité en milieu rural : le cas des femmes de la vallée du Mono », in : Gendreau F. (ed) Les transitions démographiques des pays du Sud, Aupelf-Uref / ESTEM, Paris, pp. 187-199.

VIMARD Patrice, FASSASSI Raïmi, TALNAN Edouard, 2001. *Le début de la transition de la fécondité en Afrique subsaharienne : un bilan autour des exemples du Kenya, du Ghana et de la Côte d'Ivoire*, Communication présentée au XXIV^e Congrès général de l'UIESP, Salvador de Bahia, Brésil, 20-22 août 2001, 134 p.

Webographie

HARPER, Elizabeth, 2012. Regards sur l'intersectionnalité.
http://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/publications/pub_06112012_833_52.pdf

LES CONDITIONS DE TRANSPORT DE L'APPROVISIONNEMENT VIVRIER DE OUAGADOUGOU (BURKINA- FASO)

Didier ILBOUDO

Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés

département de Géographie,

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso.

ilboudodidier1982@gmail.com.

(00226) 60347762

Résumé

« La priorité du transport dans la commercialisation est souvent frappante quand elle se concrétise par la création de marchés relais le long des grands axes routiers et même à l'intérieur de la ville » (Wilhem L., 1997 :10). Et ce qu'il y a de remarquable, c'est la rapidité avec laquelle les infrastructures et les réseaux se mettent en place lorsqu'il y a matière à négoce. En outre, face à la croissance urbaine, il faut rappeler que l'alimentation est fortement dépendante des transports de longue distance qui, encore aujourd'hui, véhiculent des quantités importantes de produits vivriers surtout des féculents et des fruits et légumes. Le présent article se donne alors pour mission d'analyser les conditions de transport de l'approvisionnement vivrier de Ouagadougou. L'approche méthodologique utilisée pour la réflexion est axée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Il ressort que les conditions de transport de l'approvisionnement vivrier de Ouagadougou sont plus moins difficiles et reposent en grande partie sur le trafic routier.

Mots clés : *Transport-Approvisionnement-vivrier-Ouagadougou*

Abstract

"The priority of transport in marketing is often striking when it takes the form of the creation of relay markets along major roads and even within the city" (Wilhem L., 1997 : 10). And what is remarkable is the speed with which infrastructures and networks are set up when there is material for trade. In addition, in the face of urban growth, it should be remembered that food is highly dependent on long-distance transport which, even today, carries large quantities of food products, especially starchy foods and fruits and

vegetables. The mission of this article is to analyse the conditions of transport of food supplies from Ouagadougou. The methodological approach used for the reflection is based on documentary research and field surveys. It appears that the conditions for transporting food supplies from Ouagadougou are better less difficult and rely largely on road traffic.

Keywords : *Transport-Food-Supply-Ouagadougou*

Introduction

L’approvisionnement urbain a donné lieu à de nombreuses études sur l’acheminement des marchandises, les moyens de transport utilisés mais aussi des lieux physiques d’échange (marché) comme des espaces géographiques où se retrouvent les producteurs, les acheteurs, et les intermédiaires de toutes natures. Les progrès des moyens de transport qui, en réduisant les distances, ont radicalement changé les rapports à l’espace. Au Burkina Faso, les zones qui arrivent à dégager un excédent commercialisable se heurtent souvent aux mauvaises conditions de transport pour l’écoulement de leurs produits (Ouédraogo M., et Guiella G., 1991 :1). L’acheminement des céréales dans les villes du pays devient l’aboutissement de longues et de diverses transactions gérées en grande partie par les acteurs du secteur informel sous forme d’entreprises individuelles ou familiales. Ces organisations sont pour la plupart peu efficaces du fait des difficultés de tous ordres qu’elles rencontrent notamment la faible possession de camions de transport, les difficultés d’accès au crédit, etc. cette situation nous amène à poser la question de réflexion suivante : Quelles sont les conditions de transport de l’approvisionnement vivrier de Ouagadougou ? de façon spécifique, il s’agit d’apprécier le rôle des transports dans l’approvisionnement vivrier de Ouagadougou. L’hypothèse de cette étude est fondée sur le fait que les conditions de transport de l’approvisionnement vivrier de Ouagadougou sont plus moins difficiles et reposent en grande partie sur le trafic routier.

Développement

1. Cadre méthodologique

1.1. Cadre d'étude

Ouagadougou comme site d'étude repose sur le fait que cette ville est le plus grand centre urbain de consommation, du fait de son poids démographique important. En effet, le dernier recensement de la population de 2019, donne pour la ville de Ouagadougou un effectif de 2 453 496 habitants (INSD, 2019). Ouagadougou intègre la plupart des villages rattachés et présente à peu près les mêmes limites que la commune. Ainsi de nouveaux secteurs apparaissent et d'autres partitionnés portant ainsi le nombre de secteurs à 55 au lieu de 30 (carte 1). Il en est de même pour les arrondissements (Commune de Ouagadougou, 2013). Ouagadougou intègre la plupart des villages rattachés et présente à peu près les mêmes limites que la commune. C'est ce qui explique, en partie, son extension spatiale "vertigineuse" et l'ampleur des défis à relever, notamment son approvisionnement en produits divers.

Carte 1 : Ville de Ouagadougou

1.2. Démarche méthodologique

L'approche utilisée se veut à la fois qualitative et quantitative. La démarche ainsi adoptée prend en compte les points suivants : la recherche documentaire, des outils de collecte et de traitement des données de terrain. En ce qui concerne la recherche documentaire, elle a consisté à exploiter des ouvrages généraux, des mémoires soutenus, des rapports d'études. Des recherches complémentaires ont été faites à partir des moteurs de recherche notamment Google et Yahoo et d'autres sites web scientifiques. Les techniques utilisées pour l'enquête, sont le questionnaire individuel complété par des observations directes sur le terrain. Le questionnaire est adressé aux transporteurs céréaliers. En raison de la grande mobilité de ces acteurs, la technique des échantillons stratifiés en fonction de la catégorie de

transport (remorque, camion, camionnette, tricycles, transport urbain) et de la zone fréquentée (milieu rural, milieu urbain) a été utilisée. Au total, 40 transporteurs du marché de Sankaryaré¹ ont été concernés par cette étude (tableau 1). Des guides d'entretien ont été élaborés et adressés aux responsables administratifs.

Tableau 1 : Répartition des transporteurs à enquêter selon leur zone fréquentée

Zone fréquentée	Moyens de transport	Effectif absolu des transporteurs enquêtés	Effectif relatif des transporteurs enquêtés (%)
Milieu urbain	Transport urbain, tricycles	14	35
Milieu rural	Remorques, camions	26	65
Total		40	100

Source : ILBOUDO Didier, avril 2019

Avant d'aller sur le terrain, nous avons au préalable conçu notre fiche d'enquête dans un formulaire XLS Form sur le logiciel KoBo Toolbox. A l'aide de l'application KoBo Collect intégré dans des Smartphones, nous avons collecté les données de terrain. Une équipe de cinq personnes est déployée. En effet, nous avons été appuyés par quatre étudiants de Master dont deux sont titulaires de Master de Recherche.

2. Résultats et Discussions

Les transports se présentent, comme un ensemble complexe dont la finalité est de transporter ou de contribuer à transporter d'un

¹ *Sankaryaré* est reconnu comme l'un des marchés céréaliers les plus importants de la ville de Ouagadougou par son volume de transactions et est effectivement impliqué dans l'approvisionnement de la ville. C'est aussi un marché témoin, dans la fixation des prix hebdomadaires par le Système d'Information des Marchés (SIM-SONAGESS).

point à un autre, biens et personnes, services, dans les meilleures conditions d'efficacité économique, de célérité et de qualité de service.

2.1. Caractérisation des conditions de transport

Prépondérance du trafic routier

La route est le mode de transport prépondérant au Burkina Faso. Elle assure la quasi-totalité du transport intérieur de passagers et de marchandises. 70% des importations et 80% des exportations se font par les routes, un vrai monopole dans les transactions économiques (SNAT, 2012 : 161). La route joue dans le pays un double rôle : assurer le déplacement des passagers et des produits à l'intérieur du pays, et servir de support essentiel pour l'acheminement des importations et exportations transitant par les ports maritimes des pays voisins, en l'occurrence les ports d'Abidjan, de Lomé, d'Accra et de Cotonou (SNAT, 2012 : 161).

Les principaux axes d'accès à ces ports sont bitumés et présentent un niveau de service satisfaisant. Il s'agit des axes suivants : *Ouagadougou – Niangoloko – Abidjan* (1 150 km), *Ouagadougou-Bitou-Lomé* (1 000 km) et *Ouagadougou-Pô-Accra* (1 000 km). Sur une moyenne annuelle de 700 000 tonnes de produits d'importation et d'exportation, plus de 50% sont actuellement acheminés sur ces axes, alors qu'avant 1970, la quasi-totalité des échanges extérieurs du Burkina était transportée par voie ferrée à partir ou vers le port maritime d'Abidjan (SNAT, 2012 : 161). Le réseau routier, quoiqu'insuffisant, s'est développé durant ces dix dernières années pour couvrir les principaux besoins du pays. L'essentiel du trafic s'effectue sur les routes nationales (environ 87% du trafic) et en particulier sur les routes bitumées qui, à elles seules, supportent 56% du trafic (SNAT, 2010 :164) et relient la capitale Ouagadougou aux villes moyennes du pays accroissant ainsi le trafic du réseau (carte 2). A titre illustratif, on voit sur la

carte 2 que le trafic routier est dense sur les axes *Ouagadougou Bobo-Dioulasso*, *Ouagadougou-Koupèla*, *Ouagadougou-Kaya*, *Ouagadougou-Ouayigouya*, *Ouagadougou-Koudougou*, *Koupèla-Fada*, *Koupèla-Tenkodogo*, *Bobo-Dioulasso-Banfara*, *Bobo-Dioulasso-Orodara*. Ce sont en général des villes moyennes qui forment avec Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, le maillage urbain du pays. Ainsi, l'essentiel des importations et des exportations transitent par ces axes pour atteindre les consommateurs. Pour le reste du pays, le trafic demeure faible dû en grande partie au mauvais état du réseau routier et à l'insécurité grandissante, surtout avec la recrudescence des attaques terroristes dans les régions du sahel, du Nord, Centre-nord, l'Est, etc.

Carte 2 : Evolution du trafic routier

Le réseau routier inventorié du Burkina Faso a une longueur totale de 61 500 km dont 15 272 km sont classés (SNAT, 2012 :161). Ce réseau se compose de 6.697 km de routes

nationales, 3 581 km de routes régionales, 4 994 km de routes départementales et 46.095 km de pistes rurales (SNAT, 2012 :161). Outre la classification administrative, le réseau se répartit en fonction de normes techniques (tableau 2). Ainsi, sur les 15 273 km de routes classées, environ 1 992 km de routes sont bitumés et le reste est en terre (SNAT, 2012 :161). Ce faible bitumage des routes rend parfois précaire l’acheminement des produits céréaliers vers les villes, en raison de l’impraticabilité des pistes.

Tableau 2 : Classification du réseau routier

Classification technique classif. Administrative	Route bitumées	Route en terre		Piste améliorées		Piste ordinaire	Total	Part (en %)
		Moderne	Ordinaire	Type A	Type B			
Route Nationale (RN)	2 488	278	2 628	469	268	567	6 698	43,9%
Route régionale (RR)	33	0	165	1 737	490	1 156	3 581	23,4%
Route départemental (RD)	6	0	108	1 690	2 486	704	4 994	32,7%
Total	2 527	278	2 901	3 896	3 244	2 427	15 273	100,0%
Part (en %)	16,5%	1,8%	19,0%	25,5%	21,2%	15,9%	100,0%	

Source : Ministère des Infrastructures et du Désenclavement/ Direction Générale des Routes, 2012

Le réseau routier classé est généralement en bon état, en particulier pour le réseau bitumé. La part du linéaire en mauvais état, n’est que de 2,4% (tableau 3). En outre, plusieurs tronçons routiers (17%), sont en cours d’aménagement (SNAT, 2012 :161) ; ce qui permettra d’accroître le trafic du réseau routier.

Tableau 3 : L'état du réseau routier

Etat des routes	Route bitumées		Route en terre		Total	
	Longueur (km)	Part	Longueur (km)	Part	Longueur (km)	Part
Bon	1 331	52,7%	6 791	53,3%	8 122	53,2%
Moyen	792	31,3%	2 373	18,6%	3 165	20,7%
Mauvais	59	2,4%	1 344	10,6%	1 404	9,2%
En travaux	345	13,6%	2 236	17,5%	2 581	16,9%
Total	2 527	100,0%	12 744	100,0%	15 272	100,0%

Source : *Ministère des Infrastructures et du Désenclavement/ Direction Générale des Routes, 2012*

Pour l'instant, la densité routière est relativement faible. Seulement 22 % du territoire sont desservis, ce qui est dérisoire (SNAT, 2012 :162). Pendant la saison des pluies de nombreuses routes en terre, se transforment en bourbiers où s'enfoncent les véhicules (Ouédraogo M., et Guiélla M., 1991 :8). Ces derniers peuvent ainsi être bloqués pendant de longues heures, voir des journées. Cette situation est parfois à l'origine de la lenteur de l'approvisionnement des villes en produits céréaliers. Les régions présentent cependant de fortes disparités (tableau 4). La région du Centre demeure la région qui a la plus forte densité routière (105,4km/1000 km²). Cela peut être dû à la présence de la capitale du pays, qui a suscité de vastes programmes d'aménagement routier dans la ville de Ouagadougou. Des régions faiblement peuplées comme le Sahel et l'Est présentent de faibles densités.

Tableau 4 : Densités routières

	Région	Superficie	Linéaire	Population		Densité Hab/km ²	Densité routière	
				1996	2000(Estim)		Km /1000 hab	Km /1000 km ²
1	B. Mouhoun	34 518,48	2 084,78	1 174 456	1 503 403	43,6	1,4	60,4
2	Cascades	18 500,38	868,652	334 303	427 936	23,1	2,0	47,0
3	Centre	2 880,04	303,63	941 894	1 205 704	418,6	0,3	105,4
4	Centre Est	14 746,96	940,847	853 099	1 092 039	74,1	0,9	63,8
5	Centre-Ouest	19 743,05	1 160,63	928 322	1 188 331	60,2	1,0	58,8
6	Centre Nord	21 851,46	1 544,50	943 538	1 207 808	55,3	1,3	70,7
7	Centre Sud	11 499,94	663,916	530 696	679 336	59,1	1,0	57,7
8	Est	46 743,65	1 844,02	853 706	1 092 816	23,4	1,7	39,4
9	Hauts Bas	25 653,39	1 516,23	1 031 377	1 320 250	51,5	1,1	59,1
10	Nord	16 486,5	1 103,25	955 420	1 223 018	74,2	0,9	66,9
11	Plat. Centre	8 636,39	644,571	572 154	732 405	84,8	0,9	74,6
12	Sahel	36 232,64	1 489,47	708 332	906 725	25,0	1,6	41,1
13	Sud-Ouest	16396,41	1 107,09	485 313	621 242	37,9	1,8	67,5
Total		273 889,29	15 271,58	10 312 610	13 201 012	48,20	1,16	55,8

*Source : Ministère des Infrastructures et du Désenclavement/
Direction Générale des Routes, 2012*

En outre, le transport routier reste dominé par les activités du privé pour le transport des biens et des personnes. Ainsi, le transport urbain Intermarché représente un coût particulièrement élevé dans l'ensemble des frais de redistribution, et ceci en dépit du développement dans toutes les grandes villes de moyens de transport (mécanisés et surtout non mécanisés : pousse-pousse, charrette, etc.) adaptés précisément aux faibles quantités commercialisées par les détaillantes de produits vivriers (SNAT, 2012 :161). Par conséquent, une bonne partie du transport se fait encore par portage (soit par la détaillante elle-même, soit par porteur), ce qui limite encore les quantités pouvant être commercialisées. L'état vétuste du parc automobile, l'utilisation massive des véhicules à deux et trois roues et l'état défectueux des routes font, de ce sous-secteur, la principale source de pollution atmosphérique notamment dans les grands centres urbains.

Coûts d'accès ou de transport élevés pour les grossistes céréaliers

Les coûts d'accès sont les coûts de transport augmentés de toutes les charges supportées pour acheminer les produits céréaliers vers les centres urbains et dans les pays étrangers (MAFAP-SPAAA, 2013 :24). Au Burkina Faso, les frais de transport estimés à 50 FCFA la tonne kilométrique en 2010 (Système d'information sur les marchés du Burkina [SIM] ,2010) est aujourd'hui associée à des frais parallèles, notamment :

-Les frais illicites sont estimés à 2864 sur 100km (UEMOA, 2011), ce qui correspond à 401 F CFA par tonne, considérant un camion dont la charge moyenne est de 30 tonnes (MAFAP-SPAAA, 2013 :24).

-Les frais d'emballage, de manutention, d'entreposage (loyer des magasins) et de conditionnement au niveau du grossiste sont respectivement de 2500 FCFA, 1000 FCFA, 2500 FCFA et de 1100 FCFA par tonne (MAFAP- SPAAA, 2013 :24)

Gares routières partiellement aménagées

Ouagadougou compte trois gares routières publiques : *Ouagarinter* au secteur 15 (la seule aménagée convenablement), la gare située sur la route de Fada N’Gourma au secteur 27 et la gare localisée sur la route de Ouahigouya au secteur 21 (Karanga A., 2004 :12). A cela il faut ajouter quatorze (14) gares routières privées appartenant à des sociétés de transport et huit (8) gares informelles (sans autorisation d’occupation et d’exercice) (Karanga A., 2004 :12). Ces différentes gares sont parfois des lieux de stockage de gros camions remplis de produits céréaliers, pour être ensuite acheminés sur les marchés de la ville.

Installées pour la plupart sur des sites inappropriés (terrains à usage d’habitation, donc de petite superficie), les gares routières privées de par leur nature n’incitent pas à un aménagement adéquat. Elles ne comprennent, ni aire de stationnement des véhicules en attente, ni aire de manœuvre des véhicules en partance, encore moins d’espaces d’attente des passagers, toilettes etc. Il en résulte d’énormes problèmes de circulation à l’occasion des entrées et sorties de véhicules et des difficultés dans le recouvrement de la taxe de stationnement.

Face aux problèmes que pose la mauvaise organisation des gares routières de voyageurs, le Conseil Municipal de Ouagadougou, dans son programme d’action envisage dans le cadre d’un programme prioritaire d’équipements marchands d’un coût global de 3,8 milliards de F CFA, l’aménagement de nouvelles gares publiques aux sorties de la ville respectivement sur les routes de Kaya et de Bobo-Dioulasso (Karanga A., 2004 :12). Ce programme prioritaire a permis la construction en 1997 d’une gare routière moderne sur la route de Fada d’une capacité d’accueil de 8 cars et 41 minibus, pour un coût estimé à 310 millions de F CFA (Karanga A., 2004 :12). L’aménagement des autres gares se ferait dans une seconde phase du programme prioritaire de la municipalité.

Deux syndicats nationaux regroupent les transporteurs, il s'agit de l'Organisation des Transporteurs du Faso (OTRAF) et L'Union Nationale des Transporteurs Routiers du Burkina (UNTRB). Ces syndicats assurent deux rôles principaux : défendre les transporteurs vis-à-vis de l'Etat (douane, taxes, route) et des assureurs, négocier des contrats importants de transport exécutés ensuite par leurs membres. Mais, ces dernières années, les transporteurs sont confrontés à des querelles de succession au niveau des instances organisationnelles. Cette situation bouleverse parfois l'approvisionnement de Ouagadougou en produits céréaliers à cause des mots d'ordre de grève lancé par les organisations syndicales.

Réseau ferroviaire et aérien faiblement développé

Le réseau ferroviaire relie Ouagadougou à Abidjan en traversant l'Ouest du pays jusqu'à la frontière ivoirienne, sur une longueur de 1145 km dont 617 en territoire burkinabé (SNAT, 2012 :169). Il s'étend également vers le nord jusqu'à Kaya (carte 3). Le transport ferroviaire est assuré, depuis 1995, par la Société Internationale de Transport Africain du Rail (SITARAIL), contrôlée par le groupe Bolloré, créée depuis la privatisation de la Régie des chemins de fer Abidjan Niger (SNAT, 2012 :169). La SITARAIL, dans sa stratégie commerciale, a privilégié le transport de marchandises et le nombre de trains voyageurs a été réduit depuis la privatisation (17 gares et 17 arrêts ont été suspendus sur 23 existants) (SNAT, 2012 :169). La SITARAIL se consacre surtout au transport du fret. En 1998, la société a transporté 57% des marchandises importées au Burkina Faso et 34% des marchandises à l'exportation (SNAT, 2012 :162). Elle a assuré le transport de 65% des hydrocarbures à destination du Burkina Faso (SNAT, 2012 :162).

Les stratégies de développement de ce mode de transport étant en dehors de « l'influence » de l'Etat burkinabé, celui-ci a

abandonné un des éléments-clés de structuration de l'espace et un moyen de développement incontournable. La réaction des femmes productrices de produits maraîchers, qui ont arrêté de force le train passant par Koudougou (qui ne s'y arrête que 5 minutes) pour l'obliger à embarquer leurs marchandises, illustre ces difficultés (SNAT, 2012 :169).

En outre, la crise ivoirienne a entraîné un arrêt du trafic ferroviaire en 2002 puis une reprise lente une année plus tard. Durant cette période, le réseau routier a connu une forte progression du trafic. Cela a eu des répercussions sur l'approvisionnement de Ouagadougou en marchandises lourdes. Dans ces conditions, continuer la liaison ferroviaire vers le Niger et la mine de manganèse de *Tambao* (carte 3) et rétablir le trafic voyageur pourrait atténuer la pression sur les routes.

Carte 3 : Liaison ferroviaire

Le transport aérien est peu développé et essentiellement axé sur

le transport des passagers vers l'extérieur. Seulement deux aéroports sont fonctionnels : l'aéroport international de Ouagadougou et celui de Bobo-Dioulasso. Cependant, il joue un rôle primordial, notamment le transport de l'aide alimentaire en situation de crise, offerte par les pays donateurs.

2.2. Profil et activités des Transporteurs céréaliers enquêtés

Profil des transporteurs

Les transporteurs sont des agents qui assurent l'acheminement de divers produits des lieux de production vers les centres de commercialisation. Cette activité est en grande partie dominée par les hommes. Plus 70 % des enquêtés ont arrêté leur scolarisation au niveau primaire et ont l'âge compris entre 27 et 55 ans. 63,33% ne possèdent pas de moyens de transport et louent les camions des commerçants pour l'exercice de leurs fonctions. Cela peut être dû au fait que l'acquisition d'un camion de transport nécessite de moyens financiers conséquents.

Activités des transporteurs céréaliers

Le transport des céréales est assuré en grande partie par les grands commerçants, qui possèdent leur propre parc de camions, et aussi par les services de transporteurs. Le transport de céréales est souvent combiné avec celui d'autres marchandises. Les transporteurs établissent leurs programmes en fonction des jours de marchés dans les centres d'achat ; puis ils recherchent et rassemblent ceux qui sont intéressés par le voyage qu'ils envisagent. Plus les voyageurs seront nombreux et mieux cela vaudra pour le transporteur : à l'aller, chaque membre de l'équipage paye son transport. Au retour, il ne paye plus son transport à lui, mais celui des sacs de céréales qu'il a pu acheter sur les marchés ruraux. Selon nos enquêtes de terrain, le tarif est

fixé par unité de sac et varie entre 500 et 1000 FCFA par sac selon les distances par rapport à la ville de Ouagadougou.

L'activité des transporteurs céréaliers connaît son plus grand développement pendant la saison sèche. En effet, c'est le moment le plus propice pour les voyages, où les risques de dommages causés aux véhicules ne se pas grands. Pendant, la saison pluvieuse, le transport des petits et moyens collecteurs, diminue fortement, parce que les centres d'achats des céréales deviennent plus rares et difficilement accessibles. Les commerçants s'approvisionnent alors sur place auprès des autres grossistes qui ont des stocks importants.

Les moyens de transport

✓ **Camions, tricycles**

Ces véhicules sont utilisés par une grande majorité des transporteurs céréaliers du marché de *Sankaryaré* (82,33% des enquêtés). Ces véhicules permettent de transporter de grande quantité de marchandises (photographie 1). Sur cette photographie, on voit deux camions stationnés, s'appêtant à transporter du sorgho pour approvisionner les autres marchés de la ville. Les commerçants qui louent les camions pour le transport de leurs marchandises, paient le plus souvent le coût de transport par nombre de sacs transportés. Le montant des coûts de transport dépend de la distance, du poids de la marchandise et du coût de l'essence au niveau national. Le prix du transport par sac varie entre 500 et 1 000FCFA.

Photographie 1 : Camions stationnés, déchargeant des sacs de céréales

Source : *Cliché de l'auteur, septembre 2019*

✓ **Charrettes, pousse-pousse**

Ce mode de déplacement est beaucoup utilisé par des transporteurs ambulants. Pendant les congés scolaires, certains élèves se font de l'argent en transportant les produits achetés par les clients (photographie 2). Sur la photographie 2, on voit des élèves du post-primaire transportant à l'aide d'une charrette, des sacs de céréales achetés par un revendeur de la ville. Ce dernier a signé un contrat avec des transporteurs ambulants qui lui livreront ses produits.

Photographie 2 : Charrettes dans le transport des sacs de céréales

Source : *Cliché de l'auteur, juillet 2019*

3. Discussions

Les villes africaines sont régulièrement congestionnées (Thiam A., 2009). Cela est une réalité pour Burkina Faso en ce sens que les principaux axes routiers du pays relient la capitale Ouagadougou. Mais, en réalité, il existe des problèmes de congestion des principales artères de la ville (SNAT, 2012 :161) notamment dans le centre-ville qui accueille plusieurs activités économiques (bureaux, services, commerce, loisirs,). Celui-ci est le siège d'un trafic de transit de plus en plus important que la route circulaire actuelle n'arrive plus à prendre en charge. Ce

résultat est en parfaite harmonie avec les travaux de Konkobo M., (2012) qui démontre que la route en particulier, est devenue l'instrument majeur des interactions entre les marchés ruraux et les villes. En effet, c'est sur la route que de nombreux transporteurs utilisent des moyens divers pour acheminer les productions rurales en destination des villes.

Les transports en commun publics et privés sont partout très insuffisants en nombre et en prestations. Les coûts des transports routiers sont très élevés et le réseau lui-même est très insuffisant. Cette situation rend difficile le transport des produits céréaliers au sein de la ville. Ce résultat est soutenu par une étude menée par la FAO qui explique : « le transport en ville coûtant cher par rapport à la valeur de ses transactions, le client fait ses achats journalièrement près de chez lui au marché du quartier, d'où la nécessité d'un grand nombre de points de vente. Ce service lui est offert par le secteur informel » (FAO, 1997).

Conclusion

Dans le cadre de l'approvisionnement urbain de Ouagadougou, une bonne partie du transport des céréales se fait sur le réseau routier, confronté souvent par le mauvais état des routes et des taxes élevées, ce qui limite encore les quantités pouvant être commercialisées. La conséquence directe des coûts de transport associés aux frais parallèles, est l'augmentation des prix sur le marché céréalier.

Références bibliographiques

OUEDRAOGO Mariam, GUIELLA Georges, (1991)
Stratégies d'approvisionnement et mutations alimentaires d'une ville du Sahel : Mémoire de Maîtrise, université de Ouagadougou, 214p

Wilhelm Laurence, 1997. Les circuits d’approvisionnement alimentaire des villes et le fonctionnement des marchés en Afrique et à Madagascar, Collection aliments dans les villes Ac/03-97F, Rome, FAO, 45 P.

FAO, 1997. Comment ravitailler la ville : extrait de la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. Rome, 18p.

KONKOBO Mariette, 2012. Approvisionnement de la ville de Ouagadougou en bois-énergie, Mémoire en fin d’études, faculté des sciences économiques et de gestion, Université de Ouagadougou, 85p.

SNAT, 2012. Schéma national d’aménagement du territoire – Burkina Faso. Bilan, diagnostic, orientations synthèse du diagnostic rapport n° 1a, 334p

KARANGA Augustin, 2004 Etude sur le renforcement des capacités au Burkina Faso : Le secteur du transport, CAPES, BURKINA FASO, 53pages

THIAM Amadou., 2009, Les infrastructures des transports en Afrique, Publication MC, Dakar Pointy, Sénégal, 27 pages.

MAFAP- SPAAA, 2013 : Revue des politiques agricoles et alimentaires au Burkina Faso, rapport pays, ,226p

PROMOUVOIR EFFICACEMENT LA PRATIQUE DU DON DE SANG DANS LA COMMUNE DE KORHOGO (COTE D'IVOIRE)

Doffou Brice Anicet YAVO

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo-Côte d'Ivoire)
anicetyavo@upgc.edu.ci

Résumé

La régularité et la disponibilité des produits sanguins constituent un véritable défi pour le système de santé en Côte d'Ivoire qui malheureusement peine à attirer et fidéliser les potentiels donneurs de sang. L'accès à du sang non contaminé pour tous les patients a un effet significatif sur la réduction de la morbidité et la mortalité. Le présent article vise donc à analyser la politique de promotion du don de sang en Côte d'Ivoire. Cette étude de type qualitative a été menée dans la commune de Korhogo en Côte d'Ivoire sur un échantillon de 47 individus à travers des entretiens libres et semi-directifs. Les principaux résultats révèlent que l'adoption d'une culture du don de sang chez les populations est limitée par les nombreux préjugés, peurs et l'inexistence d'une politique de communication efficiente et régulière pour promouvoir efficacement cette pratique.

Mots clés : don de sang, sensibilisation, bénévolat, Côte d'Ivoire

Abstract

The regularity and availability of blood products constitute a real challenge for the health system in Ivory Coast which unfortunately struggles to attract and retain potential blood donors. Access to uncontaminated blood for all patients has a significant effect on reducing morbidity and mortality. This article therefore aims to analyze the policy of promoting blood donation in Ivory Coast. This qualitative study was carried out in the commune of Korhogo in Ivory Coast on a sample of 47 individuals through free and semi-structured interviews. The main results reveal that the adoption of a culture of blood donation among populations is limited by numerous prejudices, fears and the non-existence of an efficient and regular communication policy to effectively promote this practice.

Keywords : blood donation, awareness, volunteering, Ivory Coast

Introduction

La problématique de l'irrégularité et la disponibilité des poches de sang pour favoriser les actions de transfusion sanguine dans les centres de santé est récurrente dans de nombreux pays à travers le monde notamment dans les pays en développement. Les transfusions de sang sont un aspect essentiel et déterminant des soins de santé et l'accès à du sang de bonne qualité doit être équitable pour tous. Ainsi, l'accessibilité et l'approvisionnement en produits sanguin constitue une priorité pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui en mai 1975 a adopté une résolution demandant aux États Membres de favoriser la mise en place de services nationaux de transfusion sanguine fondés sur le don de sang volontaire et non rémunéré (OMS, 2017). Cette loi fait injonction aux États d'adopter des mesures législatives efficaces régissant le fonctionnement des services de transfusion afin de protéger et promouvoir la santé des donneurs et des receveurs de sang. C'est dans ce contexte que des efforts sont faits à travers le monde pour améliorer la sûreté et la disponibilité du sang pour les transfusions. L'accès à du sang et des produits sanguins non contaminés pour tous les patients dont le traitement dépend d'une transfusion permettra de faire reculer la morbidité et la mortalité. Or cela ne pourra être assuré qu'avec un accroissement significatif du nombre de personnes qui choisissent de donner leur sang régulièrement et volontairement, particulièrement dans les pays en développement. Il est indispensable d'entreprendre à long terme des campagnes soutenues pour promouvoir le don de sang volontaire (OMS, 2004). Les produits sanguins permettent de sauver des vies en contribuant quotidiennement à soigner des personnes nécessitant une transfusion sanguine par exemple, des victimes d'accidents ou des personnes souffrant de pathologies

graves telles que l'anémie ou des cancers. Ainsi, la question de pénurie de sang reste une préoccupation majeure dans le monde et particulièrement en Côte d'Ivoire, où les structures sanitaires peinent à disposer d'un stock suffisant et régulier de produits sanguins. Dans le but de répondre aux demandes accrues en matière de produits sanguins et de satisfaire sa population, la Côte d'Ivoire à l'instar d'autres pays a mis en place le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) chargée de l'approvisionnement en sang et produits sanguins sur l'ensemble du territoire national. Cependant, le constat révèle la persistance de la pénurie de poches de sang dans les centres de santé du pays. Le stock de poches de sang disponible ne parvient pas à couvrir les demandes qui ne cessent de croître. Les actions de sensibilisation et de communication de cette structure dans l'optique d'attirer massivement les donateurs de sang ne parviennent toujours pas à atteindre les objectifs escomptés. La faible connaissance du don de sang volontaire et des attitudes liées à cet acte peut en partie justifier ce faible engouement des donneurs potentiels (Aoulou, 2013). Dans les pays à faible revenu, jusqu'à 54 % des transfusions sanguines sont administrées à des enfants de moins de 5 ans (OMS, 2023). Par ailleurs, la rareté de la disponibilité des produits sanguins dans le pays à favoriser une spéculation au niveau des prix de ces produits qui sont pourtant plafonnés par l'Etat. Le présent article vise donc à analyser la politique de promotion du don de sang en Côte d'Ivoire. Pour parvenir à faire adopter une culture du don de sang au sein des populations, la CNTS se doit d'optimiser sa stratégie de communication. Les actions de communication sont donc impératives pour pallier cette problématique et doivent nécessairement être axées sur les bénéfices que la société tire du don de sang (Ambroise, Prim-Allaz, Séville, 2010).

1. Méthodologie

La présente étude a été réalisée en Côte d'Ivoire notamment dans la commune de Korhogo au nord du pays à environ 560 kilomètres d'Abidjan, la capitale économique du pays. Cette localité dispose d'un centre de transfusion sanguine qui mène des activités de collecte de sang dans toute la commune et même dans les villes avoisinantes. Les modalités de travail de terrain privilégiées pour cette recherche s'inscrivent dans la tradition de la recherche qualitative. Le recueil de données s'appuie sur une recherche documentaire et des entretiens issus d'une enquête qui se traduit par des entretiens libres et semi-directifs. Ces instruments de recherche ont été administrés dans la ville de Korhogo plus précisément dans les quartiers Tégouéré, Sinistré et Soba. Le choix de ces lieux se justifie par la densité et le caractère cosmopolite de leur population. Les individus de toutes les couches sociales habitent ces différents quartiers. L'enquête s'est déroulée du 15 octobre 2023 au 04 novembre 2023. La technique d'échantillonnage utilisée est la méthode non probabiliste de l'échantillon volontaire où les enquêtés ont volontairement acceptés de participer à l'étude. Au total, 47 individus ont été interrogés dont 18 étudiants, 10 élèves 4 enseignants, 15 personnes exerçant dans le secteur informel, et le responsable du CNTS de Korhogo. L'âge des enquêtés se situe entre 18 ans et 40 ans et respecte la période d'éligibilité propice au don de sang.

Pour les enquêtés issus de la population, les échanges ont été axés autour des thèmes suivants : les perceptions sur le don de sang, la connaissance du CNTS, les difficultés liées à la pratique du don de sang en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le responsable du CNTS, l'entretien a porté sur les activités de la structure, les actions de sensibilisation pour attirer massivement les donneurs de sang et les difficultés rencontrées par cette

structure pour la mise en œuvre efficiente de la politique de don de sang en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est de la recherche documentaire, elle repose sur des rapports faisant un état des lieux de la pratique du don de sang en Côte d'Ivoire.

Cette étude s'appuie sur le modèle du marketing social qui est une application des techniques du marketing commercial pour résoudre les problèmes sociaux. Ce modèle vise à amener le public cible à accepter, rejeter, modifier ou délaissier volontairement un comportement dans son intérêt, dans l'intérêt d'un groupe ou dans l'intérêt de l'ensemble de la société. Le processus suivi par cette approche comprend la planification, la mise en place et le suivi de programmes destinés à inciter l'acceptation d'idées sociales. Les éléments de base reposent sur le produit, le prix, le lieu et la promotion. Le concept de produit renvoi ici au changement de comportement des populations en vue de l'adoption de la culture du don de sang. La promotion fait référence à l'usage des moyens de communication attirer davantage de donateurs de sang.

2. Résultats

2.1 La politique du don de sang en Côte d'Ivoire

Le don de sang est donc cette opération qui consiste pour chaque personne bien portante à se faire prélever environ quatre cent millilitres de sang que l'on fait passer dans une bouteille ou dans un sac en plastique contenant un produit qui empêche la coagulation. On contrôle ensuite les groupes sanguins et le Rhésus du sang, ainsi que la présence éventuelle de maladies risquant d'être transmises au receveur. Le sang est alors conservé à la banque de sang d'où il est acheminé vers les patients à la demande des formations sanitaires.

Dans le but de répondre aux demandes accrues en matière de produits sanguins et de satisfaire sa population, la Côte d'Ivoire à l'instar d'autres pays met à sa disposition une

structure chargée de la collecte du sang. Ainsi, le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) est la seule structure en charge de la collecte et de la mise en vente des poches de sang à travers le pays. Il a été créé en 1958 et érigée en établissement public à caractère administrative en 1991. Cet établissement est sous la tutelle administrative et technique du ministère de la santé, de l'hygiène public et de la couverture maladie universelle et sous la tutelle économique et financière du ministère de l'économie et des finances. Le CNTS a pour mission principale de procéder au prélèvement du sang en vue de la constitution de banques de sang. Cette structure effectue une analyse totale et un contrôle du sang prélevé, assure le transport du sang sur toute l'étendue du territoire national et réalise l'approvisionnement en produits sanguins des différentes formations sanitaires du pays. En outre, le CNTS réalise la fabrication de dérivés du sang, contribue également à la formation des personnels médicaux et participe aux études ainsi qu'aux recherches se rapportant à l'usage du sang et à l'amélioration des soins. En plus de sa mission première, cette structure ouvre à la promotion de la politique nationale de transfusion sanguine sur toute l'étendue du territoire national, propose et met en œuvre un plan d'action d'assurance qualité en transfusion sanguine, anime et supervise les structures transfusionnelles régionales du pays. Le sang collecté est mis à la disposition des centres de santé publics et privés avec un coût moyen de 3000f CFA la poche. Les différents centres de transfusion sanguine reçoivent les donneurs dans leurs locaux les jours ouvrables de la semaine (du lundi au vendredi). En outre, des opérations de don de sang sont organisées dans des établissements scolaires et universitaires, dans certaines administrations, entreprises publiques et privées. Ces opérations visent à accroître le volume de poches de sang collectées en se rapprochant des potentiels donneurs qui n'ont pas toujours l'occasion de se rendre dans les centres de transfusions sanguines pour effectuer cet acte. Ces opérations

exceptionnelles de don de sang sont rendues possibles grâce au partenariat entre ces différentes structures et le CNTS.

Par ailleurs, dans l'optique de favoriser l'engouement pour l'acte de don du sang afin d'accroître la collecte et la disponibilité des produits sanguins, le Centre National de Transfusion sanguine initie parfois des actions de communication à travers les médias de masse. Ces actions visent également à sensibiliser les populations à la culture du don de sang. Ainsi, l'affichage, la diffusion d'émissions et de spots sur les chaînes de télévision et de radiodiffusion ainsi que les messages diffusés dans la presse et sur les réseaux sociaux numériques sont mis à contribution pour attirer faciliter la collecte de sang. Ces actions de communication médiatique ont permis en 2023 au CNTS d'accroître la disponibilité des poches de sang de 160000 à 210000 poches. Les actions de sensibilisation sont menées dans les lieux de culte (églises, mosquées), entreprises, établissements scolaires et universitaires afin de favoriser l'engouement pour le don de sang. Cependant, dans la réalisation de sa mission, le CNTS fait face à de nombreux défis.

2.2 Les défis de la mise en œuvre de la politique don de sang en Côte d'Ivoire

L'activité du don de sang est confrontée à de nombreuses obstacles qui sapent sa mise en œuvre effective. Le CNTS ne parvient pas à attirer massivement des personnes désireuses de se faire prélever volontairement du sang. L'une des raisons majeures qui justifie cet état de fait est l'absence de la culture du don de sang chez les populations. En effet, les individus ne parviennent toujours pas à accepter le fait qu'offrir volontairement son sang est un acte humaniste. Selon le responsable du CNTS de Korhogo, « *certaines personnes pensent qu'il y a une catégorie d'individus qui doivent donner le sang et d'autres qui doivent recevoir* ». Cette perception du

don de sang n'est pas logique en ce sens que tout individu âgé de 18 à 60 ans qui bénéficie en apparence d'une bonne santé est un potentiel donneur de sang.

L'absence de culture du don de sang se manifeste également par la grande importance des donneurs occasionnels. En effet, nombreuses sont les personnes qui de façon occasionnelle (lors des journées de collecte de sang dans les établissements scolaires et universitaires, les entreprises et lieux de culte etc.) participent à ces actions sociales. Cependant, cette attitude altruiste qui n'est pas régulière chez ces individus ne permet pas à la CNTS de collecter un nombre important de poches de sang nécessaire pour couvrir les besoins nationaux en produits sanguins.

Par ailleurs, certains individus antérieurement donneurs occasionnels de sang affirment ne pas avoir une image reluisante du CNTS en raison de pratiques jugées injustes de cette structure. Ces donneurs justifient leur réticence au don régulier de sang par le fait qu'ils acceptent volontairement de se faire prélever le sang mais n'ont pas gratuitement accès aux produits sanguins en cas de besoin : *« Nous les donneurs bénévoles sommes motivés par le fait que nous pourrions avoir accès au sang et à ses dérivés en cas de besoin pour nous-mêmes ou pour nos proches, ce qui n'est pas toujours le cas. En tant que donneur et étant dans le besoin, j'ai été obligé de me procurer une poche de sang à un coût excessif »* (K. S, commerçant). Les frustrations engendrées par les difficultés d'accès aux produits sanguins agissent parfois négativement sur l'image de la CNTS. Au nombre des entraves aux missions du CNTS, figure l'existence de préjugés et idées fausses attachés au don de sang. En effet, la notion de sang est perçue différemment selon les individus. Certains individus ont tendances à croire que le sang collecté est vendu à des personnes qui les utilisent pour des rituels mystiques. Pour d'autres, le sang est un liquide sacré qui ne doit pas être exposé au regard de tous. Les défenseurs de cette

idée estiment que le sang constitue notre identité et par conséquent ne peut faire l'objet d'un transfert à autrui comme le mentionne ce témoignage : « *mon sang contient mon âme. Je ne peux donc pas accepter qu'une quantité me soit retirée pour la donner à une autre personne de peur qu'il m'arrive malheur* » (A. S, étudiant). Ce type de préjugés contribue fortement à réduire le nombre de poches de sang collectées. Ce type de perception sur le don de sang persiste également au sein de certaines communautés qui sont indociles à cette pratique. Le cas emblématique de la communauté religieuse dénommée « les témoins de Jéhovah » en est une belle illustration. Cette communauté prohibe le don et la réception de produits sanguins pour par leurs membres car ces pratiques sont estimées contraires à leurs principes.

La pénurie des produits sanguins au niveau national constitue une véritable entrave à l'efficacité de la mission du CNTS. Le stock de sang disponible dans les hôpitaux est en quantité insuffisante pour couvrir les besoins. L'importance du déficit en produit sanguin se traduit aisément dans ces propos « *En Côte d'Ivoire, il y a 80000 poches de sang en réserve alors qu'il en faudrait 300000 minimum par an* » (K. G. Responsable au CNTS). Cette structure a donc constamment besoin de produits sanguins pour approvisionner les centres de santé du pays qui manquent énormément de poches de sang. Aussi, le stock de sang disponible dans les centres nationaux de transfusion sanguine doit-il être constamment renouvelé car la durée de vie du sang collecté varie entre cinq et trente-cinq jours. La disponibilité en permanence des produits sanguins constitue donc un véritable défi pour le CNTS. Le fait de donner le sang permet aux agents de santé à sauver des vies humaines.

Par ailleurs, au nombre des difficultés dont fait face le CNTS, figure également la surenchère et le trafic en ce qui concerne le commerce des produits sanguins. En effet, nombreux sont les demandeurs qui parviennent difficilement à

se procurer les poches de sang au prix fixés par le ministère de la santé de Côte d'Ivoire. Certains agents de santé proposent aux demandeurs les produits sanguins à des prix supérieurs à la norme. L'urgence de la demande contraint les personnes en quête de poche de sang à se plier aux exigences de ces agents de santé véreux. Dans ce contexte, le silence coupable des victimes de ces agissements ne facilite pas la répression liée à ces pratiques contraires au code de déontologie de la médecine : « *Les populations qui sont victimes de surenchère lors de la vente des poches de sang refusent très souvent de témoigner et d'apporter la preuve de ces mauvais actes. Il faudra encourager les victimes à dénoncer ces mauvais actes pour mettre fin aux trafics et spéculations sur le sang* » (F. D, agent CNTS).

Les nombreux préjugés sur le don de sang et la rareté de la disponibilité des produits sanguins agissent négativement sur l'image du CNTS. Des actions de communication plus optimales s'avèrent nécessaires pour favoriser la création d'un sentiment de proximité non seulement entre les donneurs et donneurs potentiels, mais aussi entre les donneurs et l'établissement de collecte en occurrence le Centre National de Transfusion Sanguine.

3. Discussion

3.1 Promouvoir le principe de bénévolat et de solidarité

L'insuffisance et la pénurie des produits sanguin est une problématique réelle dans les centres de santé en Côte d'Ivoire notamment à Korhogo. Cette situation traduit l'urgence et la nécessité d'une approche globale et dynamique du don de sang. L'acte du prélèvement du sang doit impliquer l'ensemble de la société car le don du sang est constitutif et constructif de l'être et est à la fois société et être (Poreau, 2020). Le fait de donner son sang est un acte humaniste qui est un marqueur de solidarité

humaine. Il est donc judicieux de promouvoir la culture du don de sang au sein des communautés.

Nombreux sont les individus interrogés au cours de l'étude qui pour certains sont des donneurs occasionnels, qui pour d'autres sont réfractaires à cette pratique. Cette situation traduit la faible existence d'une culture du don de sang au sein de la population de Korhogo. L'acte volontaire du prélèvement de sang n'est pas massivement adopté. Il est recommandé aux individus en bonne santé éligibles au don de sang de se faire prélever le sang deux fois en moyenne dans l'année c'est-à-dire chaque semestre. Cette moyenne peine à être respectée en raison de l'absence de culture de cette pratique. Le don de sang repose sur 3 principes fondamentaux : le bénévolat, le volontariat et l'anonymat. Le bénévolat est le fait de n'attendre aucune contrepartie à son don, ni financière, ni d'autre sorte. A travers le volontariat, le don de sang doit être fait sans aucune pression ou contrainte ne soit exercée sur le donneur. En ce qui concerne le principe de l'anonymat, le donneur ne doit pas savoir qui reçoit son sang et le receveur ne doit pas savoir qui a donné le sang de la poche qu'il reçoit (Dolumbia, 2021). Le concept de culture du don de sang est mis à l'épreuve par la non compréhension du principe du bénévolat. En effet, les personnes réticentes au don de sang conçoivent difficilement que le sang donné gratuitement puisse être mise en vente dans les hôpitaux (Agasa et Likwela, 2014). Ces individus ignorent le fait que la collecte, la préparation des composants sanguins, la conservation ainsi que la distribution ont un coût que le CNTS doit amortir par la vente des produits sanguins et que c'est grâce à la subvention de l'Etat de Côte d'Ivoire et l'appui de ces différents partenaires au développement que ces produits sanguins sont disponibles à des coûts abordables pour les populations. En Côte d'Ivoire, la politique du don de sang repose singulièrement sur le principe du bénévolat qui se caractérise généralement comme une action volontaire et sans rétribution. Cependant, de nombreux donneurs

réclament certains avantages (primes de transport, gratuité des produits sanguins (N'guessan, 2019). L'acte de don de sang ne doit pas être motivé par un quelconque privilège mais plutôt par les principes d'humanisme et de solidarité. C'est un acte charitable qui sollicite peu d'effort chez le donneur étant donné que le sang se renouvelle. Il s'agit en réalité pour le donneur de donner sans rien perdre. Le sang prélevé sera d'une grande utilité pour le bénéficiaire qui pourra trouver réponse à son problème de santé. Les donneurs doivent donc être instruits sur le fait du désintéressement lié à l'acte car le sang prélevé n'est systématiquement transfusé à une tierce personne. Ce sang subit des analyses et transformation pour le rendre utilisable. Il est donc impératif de sensibiliser sur ces différents aspects pour favoriser une véritable culture de la pratique du don de sang au sein des populations.

3.2 La nécessité de l'intensification de la communication autour de la pratique du don de sang

L'un des plus grands défis du CNTS est celui de parvenir à collecter massivement du sang et attirer de nombreux donneurs réguliers afin de bénéficier en permanence suffisamment de produits sanguins pour les besoins des centres de santé du pays notamment ceux de Korhogo. Les actions de communication se présentent comme une alternative pour parvenir efficacement à cet objectif. Certains individus interrogés lors de cette étude affirment ne pas être suffisamment informés et sensibilisés sur l'acte de don sang. Cette situation traduit le déficit de communication existant autour de cette pratique qui se manifeste par l'irrégularité des campagnes de communication par le CNTS et la diffusion des contenus de messages non incitatifs. Le manque d'information peut faire l'objet d'une angoisse, d'une grande déception et de refus au don de sang (Yanze, 2024).

Le dysfonctionnement des relations sociales internes et externes, une communication externe irrégulière véhiculée à

travers des moyens inadaptés à la population ivoirienne et le manque de volonté politique constituent les obstacles à l'incitation au don de sang (Kambe, 2021). L'insuffisance et la qualité des informations véhiculées peut en partie justifier le faible engouement autour de la pratique du don de sang (Bazin, Malet, 2007). Ainsi pour attirer et fidéliser les donateurs, la communication doit porter bien sûr sur les bénéfices que la société en retire (sauver des vies) mais surtout rassurer sur les risques physiques encourus lors du don (Ambroise, Prim-Allaz, Séville, 2020, op.cit).

Pour ce qui est du don de sang, la communication doit de prime abord être axée sur la déconstruction des préjugés et stéréotypes liés à cet acte. En effet, l'existence de nombreuses idées reçues entachent la motivation des donateurs. Au nombre de ces réticences, figurent la peur du sujet de la piqûre, la peur de connaître son statut sérologique VIH, la crainte d'être affaibli ou contaminé, la peur des conséquences de l'acte à long terme sur la santé, les contraintes, les tabous liés à certaines croyances, les superstitions (Ambroise, Berard, Prim-Allaz, Seville, 2011). Certaines personnes hostiles à cette pratique craignent qu'un don éventuel de sang déséquilibre leur état de santé qu'ils estiment fragile par leur condition de vie (Agasa et Likwela, 2014). Ainsi, les messages de sensibilisation doivent établir la véracité des informations afin de vaincre les peurs et réticences relatives au don de sang. Dans cette démarche, une collaboration entre le CNTS et le personnel médical est judicieuse. Le personnel médical est capable d'apporter des informations nécessaires aux personnes susceptibles de devenir des donateurs afin de réduire leur peur et leurs croyances concernant le don du sang. Le CNTS doit également intensifier ses actions de communication pour favoriser l'attraction et la fidélisation des donateurs. Il peut s'agir de développer une stratégie de communication qui met en avant les bénéfices de ces dons envers la société, à travers des messages diffusés dans les médias de masse (Dupin et al, 2019).

La fidélisation des donneurs nécessite des actions de communication efficaces et permanentes. Il est donc impératif pour cette structure de poursuivre et accroître ses actions communicationnelles dans les médias de masse et également à travers les hors médias dans de promouvoir efficacement la pratique du don de sang.

Par ailleurs, pour réussir sa mission, cette structure doit instaurer et renforcer ses partenariats avec les milieux associatifs comme c'est le cas avec les associations de donneurs de sang. Ainsi, des messages mettant en lumière le bénévolat, l'altruisme ou suggérant le principe de solidarité peuvent favoriser un changement de comportement positif d'un grand nombre de donneurs potentiels jusqu'alors inactif (Errea, Sirven, Rochereau, 2014). Les actions de partenariat nécessitent également d'être orientées vers les leaders d'opinion en l'occurrence les chefs religieux. Ces derniers devraient être mis à contribution dans la vulgarisation et l'intensification de la sensibilisation au don bénévole de sang (Agasa et Likwela, 2014). En raison de son caractère humaniste, l'acte de don de sang nécessite une mobilisation générale de l'ensemble de la société. Cette mobilisation reposera en grande partie sur la mise en œuvre d'actions d'information et de communication pertinentes et durables pour garantir la disponibilité et la régularité des produits sanguins.

Conclusion

L'insuffisance voire la pénurie de produits sanguins dans les centres de santé en Côte d'Ivoire est un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Le Centre National de Transfusion sanguine (CNTS), seule institution nationale en charge de la collecte et de l'approvisionnement en produits sanguins des différentes formations sanitaires du pays, peine à attirer et fidéliser les donneurs. Le stock des produits sanguins

disponibles ne parvient pas à couvrir tous les besoins nationaux notamment ceux de la commune de Korhogo. Les nombreux préjugés, peurs liés à l'acte du don de sang, la surenchère sur les produits sanguins et l'insuffisance des actions communicationnelles sur cette pratique justifient en partie la faible mobilisation des populations pour le don de sang. En outre, l'absence de culture des populations sur l'acte de don de sang impacte négativement cette pratique. Ainsi, l'intensification de la sensibilisation s'avère une alternative adéquate pour promouvoir efficacement le don de sang au niveau national. La sensibilisation et la communication en luttant contre les obstacles liés à la pratique du don de sang peuvent promouvoir efficacement les principes de bénévolat et d'altruisme. Cette étude qui est une analyse de la politique promotionnelle de l'acte du don de sang en Côte d'Ivoire permettra de faire évoluer positivement les perceptions des populations sur cette pratique utile pour sauver des vies humaines. Ainsi, la mise en œuvre d'une stratégie de communication efficiente et durable se présente comme le garant d'une mobilisation générale autour de la problématique du don de sang.

Références Bibliographiques

- AGASA Salomon Batina, LIKWELA Joris Losimba, 2014.** « Obstacles au don bénévole de sang dans la population de Kisangani en République Démocratique du Congo », Pan African Medical Journal, disponible sur <http://www.panafrican-med-journal.com/content/article/17/306/full/>
- AMBROISE Laure, BERNARD Céline, PRIM-ALLAZ Isabelle, SEVILLE Martine, 2011.** « Compte-rendu de l'étude réalisée pour l'EFS Auvergne-Loire : La communication de l'EFS », Université de Lyon : Lyon 1 et 2

AMBROISE Laure, PRIM-ALLAZ Isabelle, SÉVILLE Martine, 2010. « Attirer et fidéliser les donneurs de sang », HAL open science, disponible sur <https://shs.hal.science/halshs-00519515v2/document>

AOULOU Célestin, 2013. Connaissances, attitudes et pratiques en matière du don de sang volontaire de la population de N'Djamena au Tchad, Mémoire de Master, Université Senghor
BAZIN Cécile, MALET Jacques, 2007. *Donner son sang en France*, CerPhi, disponible sur <https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/donnersonsangen2007.pdf>

DOUMBIA Ibourahima, 2021. Perception de la population face au don de sang à Bamako, Thèse de Doctorat en médecine, Université des sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako.

DUPIN Cécile Marie, DEUBELBEISS Sarah, RODRIGUES Katy Dos Santos, DAYCIELLY Morais De Oliveira, Camille et QUILLEAU Muriel, 2019, « Interventions infirmières pour promouvoir la fidélisation des donneurs de sang : une revue rapide et réaliste de la littérature », Recherche en soins infirmiers, disponible sur <https://shs.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2019-1-page-16?lang=fr>

KAMBE Kambé Yves, 2021. « Facteurs limitant l'incitation au don de sang, Côte d'Ivoire », *International Journal of Science Academic Research* Vol. 02, Issue 06, pp.1673-1677, disponible sur <http://www.scienceijsar.com>

ERREA Maria, SIRVEN Nicolas, ROCHEREAU Thierry, 2014. Les déterminants du don de sang en France. Une analyse sur données de l'enquête ESPS 2012, Document de travail n° 61 - Irdes –

N'GUESSAN Ahou Nina, 2019. « Les implications éthiques du don de sang, une analyse à partir des perceptions de donateurs inscrits auprès du CNTS à Abidjan (Côte d'Ivoire) ». Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé, 2 (4), pp. 229-

240, disponible sur

<https://retssaci.com/index.php?page=detail&k=69>

OMS, 2004. Sécurité transfusionnelle : proposition d'instituer une journée mondiale du don de sang. Rapport du Secrétariat, disponible sur

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB115/B115_9-fr.pdf

OMS, 2017. situation actuelle de la sécurité transfusionnelle et approvisionnement en sang dans la région africaine de l'OMS — rapport de l'enquête 2013, disponible sur

[https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-](https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/9789290312581-fre.pdf)

[06/9789290312581-fre.pdf](https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/9789290312581-fre.pdf)

OMS, 2023. Sécurité transfusionnelle et approvisionnement en sang, disponible sur [https://www.who.int/fr/news-room/fact-](https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability)

[sheets/detail/blood-safety-and-availability](https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability)

POREAU Brice, 2020. « Don du sang : au cœur de la société », Médecine et philosophie, p53-56

YANZE Armelle, 2024. La détermination des facteurs de motivation et de freins au don de sang auprès des populations d'Afrique Subsaharienne, Mémoire de Master en sciences de la santé publique, Université de Liège

MÉDIAS ET SÉCURITÉ AU SAHEL : LE VIATIQUE DE L'ÉTHIQUE PERSONNALISTE

Etienne KOLA

*Maître de Conférences,
Université Norbert ZONGO
Burkina Faso
kolaetienne@yahoo.fr*

Résumé

L'insécurité dans la région du Sahel est symptomatique d'une crise complexe. Causée par l'agir terroriste, cette crise est un grand désastre. L'un des facteurs aggravants est l'implication nocive d'une certaine presse qui contribue à attiser le conflit. Si les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont suspendu la diffusion de certains médias étrangers c'est qu'ils constituent une véritable menace pour la stabilité dans ces pays. Leur traitement partial de l'information a contribué à exacerber les tensions communautaires, religieuses, ethniques. La rationalité personaliste est un vibrant plaidoyer en faveur du respect de la personne humaine, tout en la protégeant contre l'instrumentation, l'asservissement et sa déshumanisation. Le but de cette réflexion critique, analytique et perspectiviste est de mettre en relief le caractère destructeur de l'instrumentalisation de l'information et de plaider pour l'adoption du personalisme comme doctrine de base dans la formation des métiers de presse.

Mots clés : didactisation, éthique, médias, personalisme, terrorisme.

Abstract

Insecurity in the Sahel region is symptomatic of a complex crisis. Caused by terrorist action, this crisis is a great disaster. One of the aggravating factors is the harmful involvement of a certain press which contributes to stirring up the conflict. If the authorities of Burkina Faso, Mali and Niger have suspended the broadcasting of certain foreign media, it is because they constitute a real threat to stability in these countries. Their biased treatment

of information has contributed to exacerbating community, religious and ethnic tensions. Personalist rationality is a vibrant plea for respect for the human person, while protecting him or her from instrumentation, enslavement and dehumanization. The aim of this critical, analytical and perspectivist reflection is to highlight the destructive nature of the instrumentalization of information and to plead for the adoption of personalism as a basic doctrine in the training of the press professions.

Keywords : didactization, ethics, media, personalism, terrorism.

Introduction

L'avènement de la crise sécuritaire au Sahel a déstructuré les tissus socio-économiques des États concernés. Le fait terroriste, parce qu'il comporte en lui-même les germes de la destruction, a brutalement ébranlé les métabolismes et les équilibres humains fondamentaux, au point de précariser l'essence même de l'existence des personnes victimes. Comme pour envenimer la situation, certains médias étrangers ainsi que les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans leur déclinaison générique de médias sociaux se transmutent parfois en vecteurs de toxicité sociale, de haine communautaire et de fracture nationale. Au travers de l'irresponsabilité de certains animateurs des médias (médias officiels, médias sociaux et réseaux sociaux), la crise sécuritaire au Burkina Faso, au Mali, au Niger est très souvent sous-tendue par une propagande intentionnellement colorée d'oripeaux communautariste, ethnique et religieux. Une telle idéologisation du fléau terroriste accroît sa complexité et rend son éradication moins évidente. C'est en cela qu'un questionnement critique du rôle des médias actuels dans l'herméneutique globale de la crise sécuritaire au Sahel devient nécessaire. Quelle est la part de responsabilité des médias officiels et non officiels dans l'animation et la sédimentation de la crise sécuritaire au Sahel ? Quels sont les problèmes éthiques et socio-civilisationnels

engendrés par l'implication nocive des médias dans cette crise ? Comment assurer un sain usage de ces canaux communicationnels et informationnels dans ce contexte, dans un monde de plus en plus belligène et incertain ?

La présente réflexion qui est une contribution théorique est d'obédience à la fois critique, analytique et prospective. Aussi est-elle une recherche essentiellement documentaire structurée en deux axes. Le premier est un exposé documenté des faits d'interventions médiatiques problématiques et néfastes à la paix. Le deuxième concerne des propositions de solutions réalistes pour des acteurs de médias responsables au service de la paix.

I-Médias contemporains, instabilité et conflit

La présente réflexion implique la doctrine personnaliste en tant que philosophie susceptible de servir de base axiologique et de thermostat éthique des médias actuels. Selon Emmanuel Mounier, le fondateur de cette philosophie, il est nécessaire d'instituer des « principes d'une civilisation personnaliste » (2000, p.67). De tels principes (sacralité de la personne humaine, nécessité d'une vie personnelle libre et responsable, refus de l'asservissement et de l'indignité) pourraient servir de substrat d'une civilisation humaniste respectueuse de la vie humaine. Parce que cette doctrine reconnaît en chaque personne une dignité *sui generis*, une fin en soi et non un simple moyen, son appropriation critique par les acteurs de la presse pourrait servir de garde-fous contre les dérives de la puissance médiatique.

Dans la stratification des architectures institutionnelles des démocraties modernes, la presse dans sa diversité est perçue comme le quatrième pouvoir après les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Pour accéder à un tel statut, d'âpres luttes

et de grandes victoires historiques ont jalonné l’histoire de la presse. En d’autres termes, la liberté de la presse n’a point été le fait d’une génération spontanée. Elle a été obtenue via une conquête permanente, au prix même des vies humaines. Antony Vienne est de ceux qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire de la presse dans le monde. Il confirme en effet l’idée selon laquelle les jalons de la liberté de la presse sont marqués de tragédies et de drames :

Les entraves, les difficultés, les brimades de toutes espèces furent connues, à un degré inouï, par les premiers journaux et cela dans tous les pays. On peut dire que le premier siècle du journalisme fut tout de luttes âpres et rudes. Il faut arriver à la Révolution française pour que la liberté soit proclamée en faveur de la presse. Mais ce ne fut pas pour longtemps. Et en France, comme en Allemagne, il faut 1848 pour que les journaux connaissent une vie indépendante et pour que cessent les multiples batailles que durent mener les premiers journalistes en ce pays. Certes, par la suite il y eut encore bien des combats et l’on sait qu’en Allemagne, sous Bismarck, la presse de la social-démocratie connut encore de bien sombres périodes (Vienne, 1930, p.24).

Si la presse en général règne en maître absolu dans la marche actuelle du monde, c’est au prix donc d’énormes sacrifices. La fédération internationale des journalistes (FIJ)¹ a recensé soixante-sept journalistes et employés de médias tués en 2022 dans l’exercice de leur métier. Nonobstant cette réalité funeste,

¹ Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), 2022, « 67 journalistes et employés des médias tués dans l’exercice de leurs fonctions en 2022, internet médias <[67 journalistes et employés des médias tués dans l’exercice de leurs fonctions en 2022](#) | Le Devoir>, consulté le 9 août 2024.

les médias sont parvenus à s'imposer au fil des années comme un puissant moyen d'information et de communication sociale, politique, économique, etc. C'est la dimension politique de l'activité médiatique contemporaine, dans la mesure où elle cristallise parfois des passions incendiaires, qui focalise la présente réflexion. Au sens de Ben Mansour Bader (2017), les différentes étapes de la révolution médiatique correspondent à des occurrences communicationnelles politiques particulières :

La communication politique a connu trois âges successifs selon Blumler et Kavanagh (1999). Le premier étant celui de « l'âge d'or » des partis politiques où les discours partisans étaient considérés comme la source du débat social transmis par la presse partisane, les affiches, les réunions publiques et les contacts interpersonnels. Les années 1960 ont vu l'apparition de la télévision qui est devenue le média dominant et qui caractérisera la deuxième période. Cette époque a vu l'émergence des professionnels de la communication et les campagnes sont devenues plus centralisées et plus personnalisées. Enfin, dans les années 1990, la période du troisième âge de la communication s'est distinguée par l'apparition d'Internet (Mansour, 2017, p.4).

Parce que l'humanité actuelle vibre au rythme de la saga médiatique, la vie sociopolitique, économique et culturelle contemporaine semble désormais inféodée à la rationalité de l'agir communicationnel. C'est l'ère de la puissance de l'information et de la communication dont l'impact sur les consciences et sur les politiques publiques devient incommensurable. C'est du reste ce que relève Idris Fassassi pour qui le duo politique-médias constitue un puissant tandem qui révolutionne la communication et l'activité politiques. Il prend l'exemple sur les dynamiques électorales américaines

sublimées en combat de gladiateurs dont l'arme fatale devient l'ingénierie médiatique. Ainsi Fassassi (2018, p.111) précise que « *l'usage des moyens de communication revêt une dimension stratégique fondamentale dans toute tentative de conquête du pouvoir* ». Dans la plupart des pays, les médias dans leur diversité font office de « faiseurs de rois », d'adoubeurs ou de contempteurs d'acteurs politiques. En bref, la presse s'est au fil des années imposée comme une mégastructure puissante dont l'influence suscite souvent des controverses. Un questionnement légitime s'impose alors : la vision de sa propre puissance dans le fonctionnement des sociétés modernes n'est-elle pas la source de certaines bavures ? Le concept de médiocratie de plus en plus usité couvre une réalité qui révèle l'accaparement dynastique de la démocratie par les médias contemporains, en l'occurrence les médias sociaux. Si le président américain Donald Trump n'a pas hésité à reconnaître que « *Sans Twitter, je ne serais probablement pas là. J'ai près de cent millions d'abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram. J'ai mon propre média* » (Fassassi, 2017, p.111), c'est qu'il a accédé à la conscience du rôle désormais incontournable de ces nouveaux médias.

En plus de son influence dans la sphère politique, les médias sont souvent parfois associés à des « pyromanes sociaux » des temps modernes. La tristement célèbre « Radio mille collines » au Rwanda incarne à elle seule l'image du média-horreur. A cause de la toxine génocidaire qu'elle a générée entre Tutsi et Hutu, des dizaines de milliers de vies innocentes ont été fauchées. Si Pierre Lepidi (2019, p.1) qualifie ce média de « radio de la mort », il n'a vraiment pas tort quand il précise qu'elle a été le principal vecteur du *Hutu power* pour répandre la haine et la mort en masse des Tutsi. Au mépris de la déontologie de leur métier de journaliste, les animateurs de ce média ont contribué à ternir l'image de la presse en général. Mais il n'y a pas que la « Radio mille collines ». D'autres

réflexions documentées font cas de l'existence des médias de la haine ayant contribué à ensanglanter des communautés, des sociétés ou même l'humanité entière. Au sens de Renaud de la Brosse (1995, p.9) :

Du Caucase au Rwanda, de l'ex-Yougoslavie au Moyen-Orient, on découvre depuis peu le rôle néfaste que peuvent jouer certains médias dans des situations de crise dès lors qu'ils sont utilisés à des fins partisans par les jusqu'aboutistes de tous poils. On se souvient que dans l'Allemagne nazie des années trente, les techniques de manipulation de foules par la propagande et la désinformation avaient préparé et conditionné l'opinion publique allemande à ce qui allait suivre. Or aux quatre coins du globe, on rencontre aujourd'hui des médias qui, par les informations qu'ils diffusent, risquent à tout moment d'envenimer les situations de crise que connaissent de nombreux pays.

Si l'intoxication, la désinformation, les manipulations de l'opinion constituent le mode opératoire de certaines institutions médiatiques idéologisées et instrumentalisées, leur capacité déstabilisatrice, conflictogène à l'échelle des sociétés et du monde devient de plus en plus préoccupante.

Le cas des États du Sahel, en l'occurrence ceux de la Confédération des États du Sahel, est symptomatique d'un acharnement médiatique particulièrement pernicieux. On se rappelle que la haute autorité de la communication du Mali a suspendu les médias français comme Radio France Internationale, France 24 et TV5 Monde. Ce qui leur a été reproché, c'est le traitement ostensiblement tendanciel, partial et belliciste de l'information sur la situation sécuritaire au Mali. Lorsque l'information dont l'éthique est la neutralité axiologique devient une communication à charge, lorsque

l'homme de média se laisse inféoder au desiderata du politique, la vocation d'informer se transmute malheureusement en mercenariat médiatique. C'est sans doute cela qui a valu l'avertissement de la Haute autorité de la communication du Mali à l'endroit de la télévision TV5 Monde puis à la suspension de ce média :

Les propos accusatoires et sans nuance du Rédacteur en Chef Afrique de TV5 Monde violent toutes les règles de l'éthique et de la déontologie journalistiques. En guise d'analyse, M. Ndiaye se livre à une instruction à charge contre le Mali, tire des conclusions hâtives sur fond d'apologie de la haine ethnique [...]. La HAC condamne avec la dernière vigueur ce journalisme de dénigrement et de stigmatisation. Elle interpelle la direction générale de TV5 Monde sur cette dérive éditoriale visant à porter atteinte à l'image et à la réputation du Mali (HAC, 2023, pp.1-2).

Auparavant, l'obstination de RFI (Radio France Internationale) et de la télévision France 24 à diffuser des informations, des analyses à charge sur le Mali avait contraint les autorités de ce pays à ceci : « *Les chaînes de Radio France Internationale et de France 24 sont définitivement retirées des bouquets de tous les distributeurs de programmes audiovisuels, des plateformes et sites des organes de médias en ligne et des opérateurs de téléphonie mobile* » (HAC, 2022, Article2). La dénonciation et la protestation contre certains médias internationaux n'est cependant pas l'apanage du Mali. Les autorités du Burkina Faso n'ont pas aussi usé d'arguties diplomatiques pour protester contre ce qu'elles qualifient de médias d'intoxication et de désinformation. Le communiqué gouvernemental conteste l'information relayée par Jeune Afrique selon laquelle il existe de la grogne au sein de l'armée burkinabè :

En faisant délibérément le choix de la contre-vérité et de la manipulation grotesques, dans la négation totale de toute éthique professionnelle du journalisme, Jeune Afrique a choisi son camp, celui de l'intoxication et de la désinformation orchestrées par des officines occultes dont les maîtres à penser essaient de semer le chaos dans notre pays pour mieux l'asservir et l'exploiter (Burkina Faso, 2023).

La télévision TV5Monde a aussi été suspendue pour les mêmes raisons. Les mêmes médias ont subi le même sort au Niger pour les mêmes causes. La question que l'on est en droit de se poser, c'est comment des médias censés incarner l'éthique et la déontologie journalistiques en viennent au traitement partial de l'information ?

Ce qui s'atteste être une dérive communicationnelle tire sa sève d'une philosophie de la communication considérée dans sa double dimension épistémologique et éthique. Cette philosophie repose sur un présupposé universaliste d'un Occident dominateur, détenteur de toute légitimité et ne tolérant aucune forme de rationalité allogène. Il s'agit d'un monologue épistémique et axiologique séculièrement inculqué à la conscience occidentale pour ensuite être mondialisé au travers du droit international, de la déclaration universelle des droits humains et des structures satellites comme *Human right Watch*, *Amnesty international* et les médias occidentaux. Au sens de Sylvain Matton (1988, p.28), c'est bien le rationalisme occidental dominateur, l'ethnocentrisme de l'Occident qui se déteint dans la déclaration universelle des droits humains. Une lecture similaire est faite par Amartya Sen (2007, p.174) pour qui « *la mondialisation est, en effet parfois considérée comme le corollaire de la domination occidentale et comme la perpétuation de l'impérialisme occidental* ». C'est

effectivement au travers du prisme de cette déclaration que le monde occidental impose sa vision des valeurs au reste du monde. En réalité le jeu de la désinformation, de l'intoxication communicationnelle, de l'idéologisation de l'information qui se joue via la propagande de certains médias occidentaux n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée de dénigrement et de déstabilisation des nations en lutte pour leur souveraineté. Loin de l'orthodoxie éthique et déontologique, ces géants de la communication ont fait le choix de l'aliénation et de l'auto-négation. L'impact de leur communication vénéneuse dans les États est si nocif qu'elle est perçue comme une source majeure de conflit, d'instabilité et de fracture sociale en Afrique subsaharienne. Si radio France internationale, TV5 Monde, France 24 ou Jeune Afrique interprètent la crise sécuritaire sous l'angle d'une crise interethnique, lorsque ces mêmes médias perçoivent les victoires des forces de défense et de sécurité burkinabè, malienne et nigérienne sur les terroristes comme étant une bavure, une cure ethnique ou communautaire, ces médias s'inscrivent dans une posture destructive. Un média inféodé à l'affect et au concept d'un maître cynique est aussi puissant, aussi meurtrier qu'une arme de guerre. Les animateurs de ces médias, quant à eux, ne méritent-ils pas d'être qualifiés d'ingénieurs du chaos et d'artisans de la division ? Si Jacob Rogozinski (2017, p.27) qualifie les terroristes d'« *efficaces et froides machines à tuer* », les activistes médiatiques qui les accompagnent par leurs micros, leurs caméras, leurs plumes ou leurs claviers font figure de pâles personnages à la conscience professionnelle mutilée.

Mais il n'y a pas que ces professionnels de l'information et de la communication qui contribuent à l'instabilité au Sahel. Il y a aussi les nouveaux acteurs spontanément générés par l'avènement des médias sociaux et des réseaux sociaux. Au sens de Donatien Kangah (2016, p.6), coordinateur de l'institut Panos Afrique de l'Ouest «

Les médias sociaux désignent un ensemble de services permettant de développer des conversations et des interactions sociales. Sur Internet, un média social est une plate-forme qui permet de créer du contenu, d'organiser ce contenu, de le modifier, de le diffuser et/ou de le commenter.

Quant aux réseaux sociaux, ils se distinguent des médias sociaux par leur caractère informel. Selon le même auteur,

Un réseau social est un site internet qui permet aux internautes de se créer un compte personnel afin de partager et d'échanger des informations, des photos ou des vidéos avec leurs communautés d'amis et leurs réseaux de connaissances (Kangah, 2016, p.6).

D'un côté comme de l'autre, l'information et la communication sociales obéissent souvent à une intention malveillante. Sans aucune formation, la plupart des acteurs des réseaux sociaux encore appelés « influenceurs » font souvent feu de tout bois pour assurer leur audience et leur survie sur la toile. Le problème qui entoure l'activisme dans les médias et réseaux sociaux a un lien avec l'implication souvent problématique de certains acteurs dans la gestion et dans la diffusion de l'information sociale. Il leur est souvent reproché d'être à la solde d'organisations, de personnalités ou de structures jugées déstabilisatrices des États de l'espace AES (Alliance des États du Sahel). Au Burkina Faso par exemple, plusieurs publications de ces « nouveaux journalistes » sont des relais idéologiques implicites du terrorisme international. Lorsqu'un influenceur se dispose à relayer les messages des terroristes, à publier des massacres de populations civiles ou de militaires par les terroristes, l'intention à peine voilée est d'ébranler la conscience

nationale et de discréditer les forces de défense et de sécurité du pays. Lorsque les pouvoirs publics de l'espace AES évoquent le concept de « guerre communicationnelle », c'est qu'ils ont accédé à la conscience qu'en plus de l'agir militaire, la maîtrise de la praxis communicationnelle devient un impératif de type catégorique. Au Burkina Faso, compte tenu de la persistance des dérives dans certaines publications en ligne, la loi n°025-2018/AN 31 mai 2018 portant code pénal du Burkina Faso et sa loi modificative, la loi n°044-2019/AN, a été votée dans le but de réguler au mieux ces nouveaux médias. La substance de cette loi est exprimée dans les articles 312-11 de cette loi modificative qui punit d'une peine d'emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de 300 000 FCFA à 2 000 000 de FCFA quiconque, en temps de paix, participe en connaissance de cause, par quelque moyen que ce soit, à une entreprise de démoralisation des forces de défense et de sécurité.

Le contenu de l'article 312-15 prévoit une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende d'un million à 10 000 000 de FCFA quiconque publie ou relaie en direct ou dans un temps de vision, par un moyen de communication, quel qu'en soit le support des informations, images ou sons, de nature à compromettre le déroulement d'une opération ou d'une intervention des forces de défense et de sécurité en cas de commission d'acte de terrorisme. Enfin, l'article 312-16 punit d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende d'un million à 10 000 000 de FCFA, quiconque publie ou relaie sans autorisation, par quelque moyen de communication que ce soit et quel qu'en soit le support des images ou sons d'une scène d'infraction de nature terroriste

Nonobstant ces précautions règlementaires les publications en ligne, précisément à travers les réseaux sociaux, se révèlent toujours anarchiques et hautement nocives sur le double plan de la cohésion sociale et de la sécurité nationale. Pour preuve, l'on a pu suivre sur le réseau social *WhatsApp* la scène insupportable

des massacres des populations civiles par les terroristes à Barsalogo (commune rurale située dans la province du Sanmatinga, région du Centre-Nord du Burkina Faso). De telles publications sont de nature à exacerber la terreur dans la conscience collective, donc à aider les terroristes dans leur funeste tâche d'expansion de la terreur. La sécurité, la stabilité et la cohésion sociales ne sauraient se bâtir en l'absence de la double responsabilité individuelle et collective. Au Burkina Faso, au Mali comme au Niger, la meilleure régulation de l'agir communicationnel est l'un des grands défis à relever pour garantir la paix, la sécurité et la cohésion sociale. C'est en cela qu'un exposé sur l'éthique et la déontologie de l'activité journalistique devient opportun.

II- Ethique médiatique, sécurité et paix dans l'espace sahélien

La réalité humaine porte en elle le potentiel de la perfectibilité qui la distingue des autres formes de vie. Grâce à l'apprentissage et à l'éducation, toute personne est un ayant droit légitime des qualités et des valeurs qui fondent l'humanité. Ce qu'Aristote appelle la vertu n'est autre chose que cette détermination qualitative que chaque être humain est en droit de recevoir via l'apprendre et l'exercice :

La vertu est de deux sortes, la vertu intellectuelle et la vertu morale. La vertu intellectuelle dépend dans une large mesure de l'enseignement reçu, aussi bien pour sa production que pour son accomplissement ; aussi a-t-elle besoin d'expérience et de temps. La vertu morale, au contraire, est le produit de l'habitude [...]. Et par la suite il est également évident qu'aucune des vertus morales

n'est engendrée en nous naturellement (Aristote, 1994, p.89).

La problématique de l'accès à la vertu et aux valeurs en général est une problématique éminemment humaine qui engage des responsabilités tant individuelles que collectives. L'invocation de l'éthique et de la déontologie dans l'animation des médias tire sa justification de l'importance même des médias dans le fonctionnement des sociétés contemporaines. Si la presse dans son ensemble est qualifiée de quatrième pouvoir, la question du comportement éthique de ses animateurs prend une dimension socio-anthropologique centrale, si bien que la moindre négligence peut s'avérer socialement ruineuse. Si un journaliste professionnel ou un blogueur amateur se laisse manipuler, instrumentaliser par des occurrences politiques ou des officines idéologiques de la destruction et de la déstabilisation, c'est bien un manque que manifeste ce journaliste. De même que l'acteur terroriste exprime en lui un *vacuum* éthique, l'acteur médiatique qui l'inspire, l'encense via l'exercice de son métier, en soufflant sur la braise sociale souffre du même manque. Les deux sont voués à une déliquescence morale et doivent bénéficier d'une cure de désintoxication mentale. Cependant, loin d'être une prise en charge médicale, la thérapie convenable serait de l'ordre des valeurs. L'inféodation d'une personne à une cause via l'achat de sa conscience ou sa vassalisation doctrinale est humainement dégradante par rapport à un engagement éclairé sous-tendu par une éthique personnelle vertueuse et responsable. Lorsqu'un homme de média utilise son micro, sa caméra, sa plume ou son clavier au service d'une rhétorique incendiaire, belliciste et destructrice, il s'écarte de la direction éthique de l'agir. Le traitement mensonger, partial et injuste de l'information par certains organes de presse et certains médias sociaux contre la confédération du Sahel est un opprobre et une infraction au bon sens journalistique.

Evoquer la question de l'éthique ou de la morale dans le métier de presse, c'est d'une part réfléchir aux valeurs qui fondent cette profession (la neutralité axiologique, la dignité) et d'autre part réfléchir aux normes qui définissent les contraintes objectives auxquelles est soumis l'acteur médiatique (l'objectivité dans le traitement et la transmission de l'information, l'impartialité, etc.). Mais tout cela n'aurait d'importance que dans l'exacte mesure où la personnalité de l'homme ou de la femme de média est d'une étoffe éthique. A l'instar de toute personne dans toute corporation, l'homme de média doit constamment s'abreuver à la source de l'éthique de la responsabilité et de la dignité humaine. En l'absence de ces deux aiguillons, l'être humain dans n'importe quelle situation, ne sera qu'un fantôme livré à toute influence, un être vide de toute consistance, un acteur téléguidé, un professionnel à l'agir télécommandé. Il y a un algorithme de déconstruction mentale d'un tel acteur médiatique endoctriné, instrumentalisé, corrompu et avili : la déconstruction via l'éthique du sens de l'humain et des valeurs. Ne pas agir dans le sens de la dignité et de la responsabilité, c'est faire le choix du déni de soi, de l'être pur pour enfin s'arc-bouter à une personnalité empruntée : « *La responsabilité [...] est l'excellence de la proximité éthique dans sa socialité* » (Levinas, 2008, p.48). Cette invite à la responsabilité est une idée partagée par Jean-Paul Sartre (1989, p.83) pour qui en l'absence de toute précaution, la réalité humaine peut découvrir son propre délaissement au sein de l'inhumain. C'est pour que l'homme échappe à l'inhumain qu'Emmanuel Levinas fait de la transcendance le moyen sûr de se dépasser et de réfuter toute forme d'affaissement moral. La fonction sociale du métier de presse est si évidente qu'elle exige une vigilance éthique constante et une responsabilité illimitée des acteurs.

D'une manière plus structurelle, l'agir journalistique mérite d'être arrimé à une réalité doctrinale susceptible de le soustraire à l'influence d'un monde inféodé à la dictature du gain, de

l'égoïsme, de la cupidité et de la domination. C'est en cela que la pensée personaliste pourrait intervenir comme trame doctrinale et axiologique au service de l'homme de média. Que recèle cette philosophie ?

Le personalisme comme doctrine est théorisé et systématiquement conceptualisé par Emmanuel Mounier, l'une de ses figures tutélaires au siècle 20^{ème} siècle. Ce qui définit cette philosophie, c'est sa vision humaniste de l'idée de personne :

La personne est un être spirituel constitué comme tel par une manière de subsistance et d'indépendance dans son être ; elle entretient cette subsistance par son adhésion à une hiérarchie de valeurs librement adoptées, assimilées et vécues par un engagement responsable et une constante conversion ; elle unifie ainsi toute son activité dans la liberté et développe par surcroît, à coups d'actes créateurs, la singularité de sa vocation » (Mounier, 2000, p.67).

Le personalisme est ainsi une rationalité centrée sur l'être humain, sa dignité, la défense de ses intérêts vitaux en tant que personne. En d'autres termes, sa vocation se résume en une pédagogie de l'esprit humain, un engagement constant de conscientisation de l'homme pour un monde respectueux de la personne humaine. C'est un message qui plaide en faveur de « *l'effort humain pour humaniser l'humanité* » (Mounier, 1995, p.7). Dans un monde dominé par l'individualisme, le capitalisme, le libéralisme, la mondialisation, les conflits géopolitiques et géostratégiques, l'homme a besoin de se centrer sur des valeurs saines, celles qui replacent l'intérêt et la dignité de la personne au centre de la pensée et de l'action. Cette philosophie se révèle alors être un bouclier épistémologique et éthique dressé contre toute forme de dépersonnalisation de l'être humain. Suivant Mounier, ce qui dépersonnalise l'humain, ce

sont les systèmes (qu'ils soient politique, philosophique, idéologique, etc.), les croyances et les pratiques qui ont pour propre de réduire l'humain à l'état animal, de l'instrumentaliser ou de l'asservir : « *Libérer l'homme moderne de toutes les servitudes qui pèsent sur ses vocations d'homme* » (Mounier, 2000, p.24). Pourquoi alors convoquer une telle pensée dans une réflexion sur le fonctionnement des médias et des réseaux sociaux ?

La déclinaison partielle, belliciste, déstabilisatrice, vindicative des lignes éditoriales de certains médias et de certains réseaux sociaux laisse transparaître un besoin de conversion des acteurs. Suivant Emmanuel Mounier, la conscience existentielle contemporaine est soumise à d'énormes pressions, à d'immenses déterminismes qui la détournent souvent de l'éthique humaine de l'existence. Pour Mounier (1995, p.21), on ne peut briser ces formes de servitudes qui hantent l'homme actuel que par « *une conversion individuelle toujours possible* ». Convertir l'homme contemporain aux valeurs personalistes revient à l'équiper intellectuellement et spirituellement, c'est-à-dire à lui donner un kit cognitif et éthique lui permettant d'avoir de la consistance personnelle. Éduquer à une meilleure structuration de l'existence personnelle du citoyen moderne, c'est lui permettre non seulement d'éviter de s'inféoder à tout système, à toute idéologie, à tout endoctrinement ou à toute pratique déshumanisante et dégradante, mais aussi de dénoncer toute forme d'injustice. C'est convaincu de la vocation pédagogique du personalisme que Henri Bartoli (1985, p.217) fait cette déclaration : « *La tâche du personalisme est l'éveil. Sans illusions, mais non pas sans ténacité, l'homme du personalisme travaille dans la vie concrète à l'avènement d'un habitat humain* ». Au-delà de l'homme de média dont la fonction sociale est incontestable, c'est la conscience de l'homme moderne en général qui doit être éveillée à l'exigence de la responsabilité, du sens de la justice,

du sens de l'humain, pour qu'aucun discours ou aucune action ne soit la cause d'aucun trouble individuel ou collectif. La rationalité personnaliste peut aider l'homme actuel à incarner l'idéal pacifique et responsable du vivre. L'adhésion aux valeurs personnalistes voue la personne à une ontologie existentielle dont la particularité est d'opérer des choix de vie éclairés, de s'inscrire dans une vision hiérarchique des valeurs. Parce que l'anthropologie personnaliste a un ancrage densement humaniste et éthique, Didier Da Silva (2014) affirme la nécessité d'une politique d'inspiration personnaliste. Il estime qu'à cette ère de décrépitude morale, le personnalisme en tant que philosophie et praxis, doit tracer les linéaments de la politique et de la conduite du citoyen. Cela est d'autant plus nécessaire qu'à ses yeux :

La démarche personnaliste oppose l'espérance au fatalisme, la communauté conviviale à l'enfermement communautariste, la cohérence et le lien social à l'individualisme marchand, la patience à la frénésie, les repères à la dispersion, la frugalité à la fausse abondance. Il s'agit bien de construire une démocratie respectueuse des personnes et de leur épanouissement, en produisant des acteurs, des citoyens libres, structurés dans la durée, privilégiant solidité et stabilité. Là sont les valeurs portées par une alternative qualitative (Da Silva, 2012, p.18).

Lorsqu'un homme de média est employé par la puissance publique ou par une structure privée, l'inspiration personnaliste de l'agir responsable et équitable lui interdirait de s'aliéner ou de se compromettre au motif de satisfaire le desiderata de sa hiérarchie. En rappel Emmanuel Mounier (2000, p.19) fait du personnalisme toute doctrine affirmant « *le primat de la personne sur les nécessités matérielles et sur les appareils collectifs qui soutiennent son développement* ». Mettre son

ingénierie communicationnelle ou son expertise médiatique au service du chaos social ou du péril humain n'est que la manifestation d'une vie ablatée du sens éthique. Si les États du Sahel sont l'objet d'un acharnement médiatique, c'est eu égard à l'acquiescement coupable de certains professionnels de l'information et de la communication qui pactisent avec des puissances obnubilées par la passion de la domination et de l'exploitation.

Face à cela, la doctrine personnaliste du vivre peut aider à ramener certaines brebis galeuses à la raison. Surtout, cette doctrine peut servir de cadre doctrinal d'une ingénierie didactique au service de la formation de base des professionnels de la presse. Parce que le monde moderne fonctionne sur le rapport de force, sur les idéologies de la domination et sur l'impitoyable loi de l'exploitation de l'homme par l'homme, il est « *contre la personne* » (Mounier, 2000, p.27) et ses valeurs. Pour soustraire l'agir journalistique à ces logiques inhumaines, la rationalité personnaliste didactisée, pédagogisée et doctrinalement intégrée dans le cadre d'une propédeutique professionnalisante aurait pour gage de donner à chaque acteur de la presse une indépendance intérieure, une structure psychique d'occurrence et d'obéissance humaniste. Toute chose qui lui servira de boussole axiologique, garde-fou nécessaire contre l'instrumentalisation, la réification de sa personne et de son métier. L'exigence d'une formation fondamentale soutenue par Lucien Morin et Louis Brunet (1996) tire sa justification du grand axiome fondé sur le pari de l'éducabilité de tout être humain. Cette éducabilité intègre à la fois la prise en charge cognitive et éthique de chaque personne sans laquelle il y a un risque de sa déshumanisation : « *L'être humain a avant tout besoin d'une formation intellectuelle et d'une formation morale. Ces deux composantes de la formation humaine sont si importantes qu'elles méritent qu'on leur accorde une attention particulière* » (Morin, Brunet, 1996, p.225). L'éthique

journalistique est d'autant plus digne qu'elle ne s'accommode guère de trahison, de roublardise, de lâcheté, de corruption, d'amateurisme et d'affairisme. Assainir la presse est l'un des algorithmes de pacification de ce monde en sursis.

Conclusion

Depuis l'intrusion macabre du terrorisme dans la zone sahélienne, des milliers de vies innocentes ont été arbitrairement fauchées et des populations ont été contraintes à l'exode, avec le désastre humanitaire qui s'accompagne. Si l'agir terroriste est par nature condamnable, les médias et les para-médias qui soutiennent cette entreprise funeste le sont davantage.

La présente réflexion a mis en évidence la campagne médiatique partielle orchestrée par certains médias étrangers et certains para-médias locaux. Cette option de l'acharnement et du lynchage médiatiques a pour conséquence de tisser le lit des conflits communautaires, ethniques artificiels dans l'espace de la confédération sahélienne. La réflexion s'est révélée très critique vis-à-vis d'une telle option qui ternit l'image du noble métier de journaliste.

La réflexion s'est ouverte sur l'opportunité de faire de la rationalité personnaliste la doctrine de référence tant sur le plan de la formation du journaliste que sur le plan de son éthique personnelle. L'intérêt d'adopter l'épistémologie et l'éthique personnaliste comme repère paradigmatique tient à la vertu humaniste de cette pensée. Un acteur des médias qui s'abreuve à la sève de la rationalité personnaliste reçoit à la fois un kit cognitif et éthique qui fera de lui un professionnel marqué par le sens de l'humain, de l'honneur, de la dignité et de la responsabilité.

Références documentaires

A-Bibliographie

- ARISTOTE**, 1994, *Ethique à Nicomaque*, traduction de J. Tricot, Paris, Vrin.
- BARTOLI Henri**, 1985, *Le personnalisme d'Emmanuel Mounier, hier et aujourd'hui*, Paris, Seuil.
- DE LA BROSSE Renaud** 1995, *Les médias de la haine*, Paris, Editions la découverte.
- BURKINA FASO, 2018-2019 « loi n°025-2018/AN 31 mai 2018 portant code pénal du Burkina Faso et sa loi modificative, la loi n°044-2019/AN », Ouagadougou, Assemblée nationale.
- LEVINAS Emmanuel**, 2008, *Altérité et transcendance*, Paris, Fata Morgana.
- MATTON Sylvain.**, 1988, *Les droits de l'homme et la philosophie du droit*, Paris, Hachette éducation.
- MORIN Lucien, BRUNET Louis**, 1996, *Philosophie de l'éducation II. La formation fondamentale*, Paris, Desclée de Brouwer.
- MOUNIER Emmanuel**, 1995, *Le personnalisme*, Paris, PUF.
- MOUNIER Emmanuel**, 2000, *Ecrits sur le personnalisme*, Paris, Seuil.
- ROGOZINSKI Jacob**, 2017, *Djihadisme : le retour du sacrifice*, Paris, Desclée de Brouwer.
- SARTRE Jean-Paul**, 1989, *Vérité et existence*, Paris, Gallimard.
- SEN Amartya**, 2007, *Identité et violence, l'illusion du destin*, Paris, Odile Jacob.

-**VIENNE Antony**, 1930, *Le quatrième pouvoir. La presse, son évolution, son influence*, Bruxelles, l'Eglantine.

B-Webographie

-**BADER Ben Mansour**, 2017, « Le rôle des médias sociaux en politique : une revue de littérature ». *Regards politiques*, vol.1 n°1, pp. 3-17, Internet média <[Ben Mansour 2017 - copie \(regardspolitiques.com\)](#)> consulté le 9 août 2024.

- **BURKINA FASO**, 25 septembre 2023, Communiqué, Voir le Faso.net, Internet médias<[Média : Jeune Afrique suspendu jusqu'à nouvel ordre au Burkina Faso à compter de ce lundi 25 septembre 2023 - leFaso.net](#) >, consulté le 20 août 2024.

-**DA SILVA Didier**, 2012 « Le personnalisme, une espérance raisonnable. Personnalisme, utopie, démocratie », Paris, Sciences Po, en ligne <[MODACT2_20Da_20Silva.pdf \(free.fr\)](#)>, consulté le 13 septembre 2024.

-**FASSASSI Idris**, 2018, « Les effets des réseaux sociaux dans les campagnes électorales américaines » PDF, Internet média <[Les effets des réseaux sociaux dans les campagnes électorales américaines \(univ-amu.fr\)](#)> , consulté le 7 août 2024.

-**HAC (Haute Autorité de la Communication)**, Mai 2023, « Communiqué de presse, Bamako, Primature » PDF, Internet média <[COMMUNIQUE-DE-PRESSE-DE-LA-HAUTE-AUTORITE-DE-LA-COMMUNICATION-HAC-SUITE-A-LA-DELIVE-EDITORIALE-DE-TV5-MONDE.pdf](#)> consulté le 20 août 2024.

-**KANGAH Donatien**, 2016, « Guide d'utilisation et de bonnes pratiques des réseaux sociaux », PDF, Internet média <[Guide utilisation et de bonnes pratiques des reseaux sociaux.pdf \(panosmedia.org\)](#) >, consulté le 4 septembre 2024.

-**LEPIDI Pierre**, 2019, « Au Rwanda, les funestes échos de Radio-Mille Collines », PDF, Internet <

FunestesEchosRtlmLM08042019.pdf (francegenocidetutsi.org)
> consulté le 12 août 2024.

LES GROSSESSES NON DÉSIRÉES EN MILIEU SCOLAIRE ET RISQUE DE DÉPÉRDITION SCOLAIRE DES JEUNES FILLES AU CAMEROUN (1980-2022)

Hamidou Issa

Assistant d'Université

Université de Garoua (Cameroun)

hamidouissa496@gmail.com

(+237 696 687 222)

Ousmanou Abdou

Ph.D

Université de Maroua (Cameroun)

Abdou.ousmanou@yahoo.fr

(+237 694 804 372)

Résumé :

Au Cameroun, les grossesses non désirées constituent une préoccupation cruciale pour plusieurs établissements scolaires à cause de l'ampleur du phénomène. Cette situation se présente comme un problème d'ordre social qui peut être une barrière pour une meilleure éducation des jeunes filles. La présente étude vise à examiner l'influence des grossesses non désirées sur l'éducation des adolescentes victimes de ce fléau afin de proposer des mesures palliatives. Ainsi, quel est l'impact des grossesses non désirées en milieu scolaire sur l'éducation des jeunes filles ? Pour la réalisation de cette étude, on s'est appuyé sur les données empiriques (sources orales, observation directe et la consultation des documents appropriés). Les résultats de cette étude ont permis de comprendre que les grossesses non désirées en milieu scolaire ont des fondements endogènes et exogènes à travers les comportements déviants des jeunes filles et la faible information. Ce qui occasionne la déperdition scolaire observée sur l'ensemble du territoire camerounais.

***Mots clés :** grossesses non désirées, apprenantes, politique éducative, décrochage scolaire, Cameroun.*

Abstract:

In Cameroon, unwanted pregnancies constitute a crucial concern for several educational establishments due to the scale of the phenomenon. This situation presents itself as a social issue which can be seen as a barrier to the better education for young girls. The present study aims to examining the influence of unwanted pregnancies on the education of adolescent victims of this scourge so as to propose palliative measures. Thus, what is the impact of unwanted pregnancies in schools on the education of young girls? To carry out this study, we relied on empirical data (oral sources, direct observation and consultation of appropriate documents). The results of this present study made it possible to understand that unwanted pregnancies in schools have endogenous and exogenous foundations through the deviant behaviour of young girls and poor information. This causes the school dropout observed here and there throughout Cameroon.

Key words: *unwanted pregnancies, female learners, educational policy, school dropouts, Cameroon.*

Introduction :

Dans toutes les institutions scolaires, les grossesses précoces apparaissent comme une préoccupation majeure. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), chaque année, on dénombre 80 millions de grossesses non désirées, ce qui occasionne 45 millions d'Interruption Volontaire de la Grossesse (IVG). Cette situation entraîne 70 000 décès dont 97% sont enregistrés dans les pays en développement (Rapport APF, 2013 : 3). Des statistiques plus récentes montrent que 21 millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans tombent enceintes chaque année, environ 12 millions d'entre elles mettent au monde des enfants, soit une moyenne située entre 64,5% de naissances pour 1000 en 2000 à 42,5% de naissance pour 1000 en 2021 (OMS, 2022). Par conséquent, cette situation constitue un grave problème de santé publique, surtout dans les pays du tiers monde. En 2021, l'Afrique noire présente des chiffres très

importants avec 6114000 cas de naissances chez les 15-19 ans alors que l'Asie centrale n'a que 68000 cas enregistrés (OMS, 2022). Au Cameroun, les résultats de la cinquième Enquête Démographique, et de Santé (EDSCV) réalisée du 16 juin 2018 au 19 janvier 2019, révèlent que la prévalence des grossesses chez les adolescentes est de 24%, dont 5% sont enceintes de leur premier enfant et 19% ont eu au moins un enfant. Ce phénomène est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain (32% contre 17%) (Akama Mbida, 2024 : 1).

S'agissant des grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire, plusieurs cas sont observés en Afrique entre 2010 et 2014. En effet, 1648 grossesses sont enregistrées durant la période 2010-2013 pour une moyenne de 549 cas par an dans les Départements de l'Atacora et du Borgou au Bénin. En 2012, 5076 cas sont recensés en Côte d'Ivoire. En 2014, 2000 cas pour le Sénégal et 6000 cas au Togo au cours de la période (2013-2014). Le Mali complète le tableau avec près de 1200 cas entre 2013 et 2019 (Sidikiba, 2020). En réalité, les adolescentes, en situation de grossesse en milieu scolaire, font face à plusieurs difficultés d'ordre sociales : l'acceptation de la nouvelle situation, la gestion de la pression des parents et surtout le rejet de la famille et de la société. Ainsi, le problème que pose cette étude est celui d'impact des grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire sur la scolarisation de la jeune fille camerounaise. Il est question des enjeux de la scolarisation de la jeune fille au regard des perceptions sociales et du droit à l'éducation des filles enceintes et des filles mères. La problématique des grossesses précoces à laquelle font face les adolescentes en milieu scolaire est une préoccupation pertinente au regard du congé de maternité qui leur est délivré dès l'apparition des premiers signes de la gestation, mettant ainsi un terme à leur rêve de poursuivre leurs études. Lorsqu'elles sont enceintes, elles sont mises automatiquement à l'écart par un congé de maternité délivré par l'administration conformément

aux dispositions juridiques de 19 janvier 1980 et aux règlements intérieurs. Dans ces conditions, les jeunes filles sont doublement sanctionnées. Elles font face non seulement aux défis internes et externes mais aussi et surtout, sont victimes d'abus d'autorité. Pourtant, la Convention sur l'Élimination de toutes formes de Discrimination à l'égard de Femmes (CEDEF) ratifiée par le Cameroun (le 23 août 1994) souligne que les États membres sont obligés de donner une place prioritaire à la prévention des grossesses non désirées, par la planification familiale et l'éducation sexuelle, et réduire les taux de mortalité maternelle par des services de maternité sans risques, et d'assistance prénatale (art 12). C'est dans cette perspective que la Ministre des Enseignements Secondaire redéfinit par un arrêté (du 22 avril 2024) la gestion des grossesses en milieu scolaire. Ainsi, la question principale de cette étude est de faire ressortir les répercussions des grossesses non désirées sur la vie éducative des adolescentes. L'objectif de cette étude exploratoire est de mieux comprendre le phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire dans la perspective de faire des propositions allant dans le sens d'une politique efficace de prévention et de prise en charge. La méthode de recherche étant qualitative, s'est appuyée sur les données empiriques (sources orales, observation directe et la consultation des documents appropriés). Ainsi, la présente analyse est subdivisée en trois grands axes. Le premier axe déroule l'état de lieu des fondements endogènes et exogènes des grossesses non désirées en milieu scolaire camerounais. Le deuxième axe présente les effets des grossesses non désirées sur la situation éducative des jeunes filles camerounaises. Le troisième axe, le dernier porte sur les méthodes préventives et curatives des grossesses non désirées afin de maintenir les adolescentes en milieu scolaire.

1. Les fondements des grossesses non désirées en milieu scolaire camerounais

Dans l'optique d'apporter des solutions appropriées aux grossesses non désirées en milieu scolaire camerounais, il est important d'examiner en amont les fondements de ce fléau social. Ces fondements sont à la fois d'ordre exogène et endogène.

1.1. Les fondements exogènes des grossesses non désirées en milieu scolaire camerounais

Dans les pays du Sud, une fille sur trois est enceinte avant l'âge de 18 ans (Lekoua, 2019 : 6). Ce phénomène s'explique par des facteurs multiples. Il s'agit en effet, des blocages culturels, de la sous scolarisation surtout des jeunes filles et le manque d'informations. À cela s'ajoutent les obstacles d'ordre structurel, comme l'insuffisance des services de planification familiale. Ces raisons mentionnées entraînent des craintes injustifiées.

La survenance des grossesses non désirées chez les adolescentes s'explique en partie par un contexte marqué par une sous-scolarisation très élevée accompagnée de la tradition nataliste. Ainsi, 62% des filles et 49% des garçons de 12-14 ans n'ont jamais été à l'école. Chez les enfants dont la tranche d'âge varie entre 15-19 ans, 64% des filles et 53% des garçons n'ont jamais été à l'école. Or, il apparaît que l'école est un facteur qui peut retarder l'entrée en vie féconde. Ainsi, les adolescents non scolarisés et qui ne disposent pas d'activité quelconque pour occuper leur temps (52% des filles et 25% des garçons) courent souvent des risques plus élevés de se livrer à une activité sexuelle non protégée (Rapport APF, 2013 : 4). Cette sous-scolarisation est liée aux grossesses non désirées et à ses multiples conséquences qui mettent fin précocement à leur

scolarisation. Selon RESEN Cameroun, la population considérée comme analphabète est estimée à 27,3 % pour le genre masculin et 41,7 % pour le genre féminin. Ce pourcentage correspond à un effectif total de 2,9 millions d'habitants (2013 : 45).

En ce qui concerne l'absence ou l'insuffisance de l'information sur les droits sexuels et reproductifs, il faut noter que bon nombre de filles vivant en zone rurale n'ont jamais entendu parler du cadre juridique relatif à la santé de la reproduction. Faute de moyens et à cause de tabous liés au sexe, les enfants et les jeunes filles ne reçoivent pas d'éducation sexuelle et reproductive. Par conséquent, les filles ne connaissent pas ou connaissent mal les moyens de contraception et ignorent les risques liés à une grossesse précoce, surtout pour leur éducation (Lekoua, 2019 : 6). C'est dans cette logique que le répondant numéro un nous confie ceci : « Ici, chez nous au village, comme nous n'avons pas accès aux informations de façon permanente, surtout celles liées à notre vie sexuelle, nous sommes exposées aux grossesses non désirées. Ce qui handicape notre poursuite scolaire ».

Parlant de l'inadéquation des services de planification familiale, les services de planification familiale sont souvent inadaptés, tant au niveau de la qualité de l'information dispensée que de la confidentialité des consultations. Les femmes qui souhaitent avoir des renseignements et des contraceptifs se rendent dans les établissements sanitaires les plus proches de leur lieu de résidence. Deux principaux problèmes sont identifiés. Le premier est l'absentéisme du personnel ce qui occasionne la fermeture sporadique des services. Le second est celui de l'indiscrétion professionnelle des agents sanitaires. Car, les problèmes soulevés par les filles sont souvent extériorisés. Ce manque de discrétion constitue un facteur très dissuasif qui empêche beaucoup de filles de se renseigner sur la contraception. En effet, au Cameroun, les filles surtout celles qui

vivent en zone rurale, 65% ont déclaré n'avoir été informées sur la planification familiale, ni par le biais de journaux/magazines ni par la radio ou la télévision (Tsafack et Simo Kengne). L'absence de planning familial gratuit dans certains pays en voie de développement renforce davantage la méconnaissance. C'est ainsi que le répondant numéro deux soutient que : « La non-vulgarisation des méthodes contraceptives par les responsables des services de planification en milieu scolaire favorise la multiplication des grossesses non désirées dans l'environnement scolaire ». Cependant, dans les zones urbaines où les adolescentes ont accès au service de planification familiale, elles dénigrent et mystifient parfois toutes les méthodes contraceptives vulgarisées. Soit en disant qu'elles rendent stériles, soit en utilisant des expressions vulgaires telles que « on ne suce pas un bonbon emballé ». D'autres pensent même qu'elles seraient plutôt à la source des maladies comme le SIDA.

En ce qui concerne l'indisponibilité des produits contraceptifs, il y a lieu d'évoquer les problèmes d'approvisionnement dans des zones reculées. Ils présentent des conséquences graves notamment la multiplication des grossesses non désirées en milieu éducatif camerounais. Pour le répondant numéro trois, « le faible accès aux produits contraceptifs dans les zones reculées expose les adolescentes en milieu scolaire aux grossesses non désirées à hauteur de 60%. Car, celles qui sont au cycle secondaire, sont actives en activités sexuelles ».

Les violences et abus sexuels sont également des facteurs occasionnant les grossesses non désirées en milieu scolaire. En effet, sur le chemin de l'école, au sein de l'établissement scolaire, lors des situations d'urgence, dans la famille..., les filles sont vulnérables et victimes de violences et d'abus sexuels non protégés. Certaines sont même abusées par les membres de leur propre famille, les laissant ainsi dans un traumatisme

(Lekoua, 2019 : 6). L'environnement scolaire est perçu alors comme un milieu marqué par l'intolérance et la discrimination. Ces actes de violences témoignent que durant leur parcours, les filles sont particulièrement exposées à des risques des grossesses non désirées entraînant leur décrochage scolaire (Rapport UNFA, 2015 : 42). À ce titre, Mimche et Tanang écrivent que :

Viols, sévices sexuels, harcèlement sexuel, stéréotypes sexistes, utilisation d'un langage humiliant envers les filles, assignation des filles à des tâches de nature domestique à l'école, mais également des relations sexuelles économiquement forcées ou transactionnelles qui s'apparentent très souvent au phénomène d'exploitation sexuelle des enfants (2013 : 2)

Examiner les fondements des grossesses non désirées sous l'angle de la vulnérabilité permet de cerner les risques liés à l'environnement social et scolaire auxquels les jeunes filles sont exposées.

1.2. Les fondements endogènes des grossesses indésirées en milieu scolaire

Les grossesses non désirées en milieu scolaire trouvent parfois leur fondement sur les victimes même en question. De façon simple, il s'agit de la responsabilité des adolescentes qui, par leur comportement, finissent par contracter une grossesse de façon inadvertance.

En effet, la curiosité très avancée de jeunes garçons et de jeunes filles en particulier, dans l'optique de vouloir expérimenter le bon fonctionnement de son corps, conçoit souvent précocement et involontairement. C'est pour dire que les rapports sexuels sont perçus comme le signe d'une virilité. Pour appuyer ce propos, Mboum écrit :

Le fait pour une jeune fille de concevoir précocement est un problème d'ordre psychologique. Car, les jeunes filles

veulent s'essayer à l'amour adulte. Elles veulent une assurance parfaite du bon fonctionnement de leur organisme. C'est pourquoi elles conçoivent tôt qu'elle soit issue de familles pauvres ou riches (1987: 28).

De plus, les adolescentes ont tendance à vouloir découvrir le sexe opposé. C'est pourquoi certaines s'adonnent précocement à l'activité sexuelle avec pour conséquences immédiates les grossesses précoces et non désirées. Le témoignage du répondant numéro quatre est édifiant à ce sujet :

J'avais un camarade de classe qui vivait une relation amoureuse sans sexe avec sa copine. Lui voulant poursuivre cette relation jusqu'au mariage, mais sa copine, à un certain moment, l'interpelle au sujet de rapport sexuel. C'était devenu un objet de débat entre les deux au point où la fille s'interrogeait sur sa nature sexuelle. Pire encore, elle disait au garçon, si tu refuses de faire l'amour avec moi, ce que tu ne m'aimes pas, j'irai chercher un autre homme qui pourra me satisfaire sexuellement. Le refus catégorique de mon camarade a fait en sorte qu'ils se séparent à jamais.

En outre l'habillement des filles est un facteur de risque. L'extravagance, la tendance et l'effet de mode sont autant des motifs qui exposent les filles. En réalité, la jeune fille a une part de responsabilité dans la mesure où elle porte parfois une tenue qui expose ses parties intimes et sensuelles. Ceci pourrait être interprété par le garçon comme une fille active en matière d'activités sexuelles. Du coup, il est animé par l'envie de découvrir sexuellement la fille et ne tardera pas à lui faire des avances. Dans la plupart des cas, les filles finissent par céder aux tentatives répétées des garçons. Les filles exhibent trop leur corps, surtout leurs poitrines. Ce comportement est un facteur important qui plonge davantage les jeunes filles dans la vie

sexuelle occasionnant ainsi la grossesse précoce et indésirée. C'est dans cette mouvance que le répondant numéro cinq précise que : « Certes, que je suis une fille, mais les tenues que mes camarades sœurs portent souvent ne sont pas dignes d'une fille responsable. Ces tenues sont provocatrices et comme les hommes sont ce qu'ils sont, ils chercheront toujours à conquérir les produits exposés par les adolescentes ». Il est évident que les grossesses non désirées drainent à leur suite des conséquences aussi dramatiques les unes que les autres.

2. Les effets néfastes des grossesses non désirées pour les jeunes filles

Au Cameroun, une adolescente sur quatre tombe enceinte (KamerunGo, 2021). Les grossesses non désirées présentent pour les jeunes filles, des conséquences variées tant sur le plan scolaire que sanitaire.

2.1. Les effets sur le plan scolaire des grossesses non désirées des adolescentes

L'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 garantit l'accès universel à l'éducation. Il stipule que : « Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, tout au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire ». En outre, la Convention relative aux droits de l'enfant, réitère l'importance de l'égalité des chances dans l'accès à l'instruction dans son article 28. Cependant, les grossesses non désirées qui interviennent durant le parcours scolaire font obstacle à cet accès par des interruptions diverses.

Les grossesses indésirées en milieu scolaire hypothèquent considérablement la vie scolaire des jeunes filles. En effet, en s'appuyant sur la circulaire n° 10/1/562 MINEDUC,

ESG/ DETP/DEPM/DEP du 19 janvier 1980 relative à la grossesse des élèves dans les établissements scolaires, publics et privés, les élèves filles sont renvoyées de l'établissement scolaire après avoir contracté une grossesse. Cette disposition précise que : « Toute élève reconnue enceinte sera immédiatement suspendue des cours. Elle ne pourra reprendre les cours dans le même établissement ou dans tout autre établissement qu'après son accouchement ». Ce qui entraîne l'abandon des études de façon périodique, voire définitive. Allant dans la même mouvance, le règlement intérieur du lycée Nkolndongo en son article 14 alinéa 1 stipule que :

Toute élève reconnue enceinte sera immédiatement suspendue des cours et mise en congés de maternité. Notification est faite aux parents et à la hiérarchie (...) La réadmission desdits élèves est du retour de congé de maternité est soumise aux conditions d'âge, de travail et de discipline. L'élève qui se met délibérément en congé de maternité ou de paternité sans informer le lycée est considéré comme démissionnaire et ne saurait en aucun cas être réadmis.

Pour Nounba, ce renvoi peut constituer une sortie définitive de l'environnement scolaire. C'est ainsi que certaines jeunes filles se retrouvent au quartier en abandonnant leurs études (2008 : 102). Cette situation pourrait instaurer d'autres fléaux sociaux comme la prostitution, la délinquance juvénile, les mariages forcés et précoces. Ce qui accentue le fort taux d'analphabétisme. Les travaux de Judith Yvette Lekoua, montrent que 58 % des filles ne retournent jamais ou retournent rarement à l'école après avoir eu un enfant (2019 : 15). Les propos recueillis auprès des chefs d'établissement, stipulent que : « très souvent, l'absence criarde des élèves filles est

constatée en début d'année scolaire. Après recouplement approfondi, il s'avère que cela est dû à une grossesse ».

En dépit du fait que la jeune fille s'intéresse à l'éducation, il reste encore beaucoup à faire pour qu'elle soit capable de satisfaire les besoins de la société en tant que citoyenne et celle de sa famille. Suite à l'augmentation du taux de grossesses non désirées en milieu scolaire à l'échelle mondiale, il y a lieu de s'interroger sur l'avenir de la jeune fille et de mettre un point d'honneur sur son éducation. C'est ainsi qu'en 2022, la Ministre de l'Enseignement Secondaire Général par l'entremise de la circulaire N°02/22/C/MINESEC/CAB de 22 avril de la même année, exige aux responsables des établissements publics et privés de maintenir les filles enceintes jusqu'au septième mois de la grossesse à l'école. Ceci dans l'optique de leur permettre de poursuivre leurs études normalement et de revenir après l'accouchement sans trop de soucis.

Les grossesses précoces et non désirées occasionnent des abandons scolaires des jeunes filles à plusieurs niveaux. On note l'abandon définitif qui signifie interruption définitive des études ; l'abandon provisoire avec possibilité pour l'enfant de réintégrer le système éducatif lorsque les conditions seront plus favorables à sa scolarisation ; l'abandon progressif ou décrochage caractérisé par un absentéisme répétitif et de plus en plus régulier de la fille en cours de scolarité, se soldant par un abandon provisoire ou définitif. Ces abandons involontaires des études par les jeunes filles pourraient engendrer une baisse de rendement scolaire (Ngoufo, 2004 : 15). En 2012, le rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fait état de 80% d'abandon à l'échelle mondiale.

En fait, pour les élèves mères, il devient compliqué pour elles d'allier en même temps la prise en charge de l'enfant et les activités scolaires. Ainsi, pour plusieurs filles, les grossesses indésirées traduisent l'arrêt immédiat des études. Dans ces

conditions, elles creusent davantage le fossé entre l'école et la société. Cette dernière considère l'environnement scolaire comme un milieu pervers qui transforme les filles. D'ailleurs, bon nombre des parents ont tendance à éviter d'inscrire leurs enfants dans les établissements scolaires où les taux des grossesses non désirées sont élevés (Rapport UNFA, 2015 : 65). C'est dans cette perspective que le répondant numéro cinq affirme que : « En cas de grossesse précoce et indésirée, nous les parents, nous ressentons une douleur énorme et une humiliation totale. Nous sommes obligés d'envoyer la victime en mariage, ce qui est synonyme de l'abandon scolaire ». Cet état de fait montre que la fille n'a plus le soutien familial pour pouvoir continuer les études après avoir accouché.

En somme, les grossesses précoces et non désirées ont des incidences nocives sur la scolarisation des jeunes filles. Elles conduisent à des échecs scolaires et à des abandons scolaires qui constituent alors comme un des obstacles majeurs à l'éducation des filles. De façon plus large, la grossesse précoce et indésirée influence négativement le potentiel de développement des jeunes filles. Elle renforce davantage leur vulnérabilité. Les victimes ne manifestent plus un intérêt pour leurs études. Bref, les grossesses précoces et indésirées constituent une contrainte sociale qui a des répercussions sur la scolarité des adolescentes et sa vie sanitaire.

2.2. Les effets sanitaires des grossesses indésirées en milieu scolaire camerounais

En plus de la déperdition scolaire, on note d'autres conséquences liées à la vie sanitaire des jeunes filles également. La grossesse précoce et non désirée est celle qui survient durant la période de l'adolescence. Toute grossesse qui intervient avant l'âge de 18 ans est considérée comme précoce. Elle survient à un moment où le corps de la jeune fille n'est pas assez mature pour supporter une grossesse. Il s'agit alors d'une grossesse qui

présente des risques pour la santé de la fille et de l'enfant. Pour Molgat et Ringuet, cités par Goyette et al, 2009, la maternité adolescente est « une bifurcation du parcours qui entraîne un renversement de la logique temporelle des pratiques associées à l'adolescence ou à la jeunesse » (2004 : 62).

En fait, cette situation impacte considérablement la vie sanitaire de la jeune fille à divers niveaux notamment l'accouchement difficile avec risque de décès, l'avortement avec risque de stérilité, la diminution des chances d'accès à un travail et bien d'autres effets négatifs. Les grossesses non désirées sont à la base d'un nombre élevé de cas de décès. Le taux de mortalité maternelle est deux fois plus important pour les femmes âgées de plus de 20 ans. Les filles de moins de 14 ans sont cinq fois plus susceptibles de mourir suite à des complications de la grossesse. De plus, les grossesses précoces non désirées perturbent la santé des jeunes filles, surtout la fistule obstétricale. Elle est le résultat d'une mauvaise communicationnelle entre le vagin et la vessie et/ou le rectum. La fistule obstétricale écarte les adolescentes de la communauté scolaire et les rend vulnérables aux IST y compris le VIH (Rapport UNFA, 2015 : 62). C'est le lieu de citer le cas évoqué par le répondant numéro six qui indique : « Dans notre village plus reculé où il n'existe que le centre de santé intégré qui ne dispose pas d'un plateau technique adéquat, les élèves filles qui tombent enceintes parfois perdent leurs vies ou subissent des souffrances énormes lors de l'accouchement ». Au regard de tout ce qui précède, il est important de proposer des perspectives préventives et curatives permettant non seulement de maintenir les adolescentes à l'école, mais aussi et surtout pouvant limiter les grossesses précoces non désirées en milieu scolaire.

3. Stratégies de maintien des adolescentes victimes des grossesses non désirées en milieu scolaire et méthodes préventives des grossesses indésirées

L'éducation, en tant que droit fondamental, est intrinsèquement liée à l'unité centrale qu'est le gouvernement. De ce point de vue, l'État et tous les acteurs impliqués doivent s'activer pour sauver l'éducation qui est hypothéquée par un fléau social qu'est la grossesse précoce et non désirée. Ceci à travers des actions préventives et curatives.

3.1. Attitudes curatives permettant de maintenir les filles en état des grossesses non désirées en milieu scolaire

Les grossesses précoces indésirées sont accompagnées de traumatismes moraux chez les adolescentes qui créent en elles l'envie de délaissier leurs études. Ceci nécessite alors des remèdes curatifs pour les surmonter afin qu'elles puissent continuer les études. Ces remèdes sont de plusieurs ordres à savoir :

Le soutien psychologique des élèves enceintes d'une part, par leurs parents et d'autre part, par leurs camarades. En cas de situation de grossesse non désirée, les parents et les camarades de classe ont un rôle prépondérant pour soutenir et remonter le moral de la victime. Ils doivent reconforter la jeune fille dans son état, lui donner des conseils. Il faut montrer à la victime que la grossesse n'est pas une fatalité. Ce qui pourrait la motiver à poursuivre ses études sereinement jusqu'à la période d'accouchement. À ce titre, le répondant numéro sept soutient que : « Moi en tant que mère, j'ai l'obligation de soutenir ma fille enceinte précocement et de façon involontaire. Car, ce qui est arrivée est arrivée, maintenant, il faut penser à corriger les erreurs du passé et pour mieux éduquer les autres et remettre sur le droit chemin celle qui a dérapé ». Dans ces conditions, on

pourra réduire le maximum possible les cas des abandons scolaires dus aux grossesses précoces en milieu scolaire camerounais.

La motivation intrinsèque des adolescentes enceintes est aussi une autre voie permettant à l'adolescente enceinte involontairement de poursuivre ses études pendant et après l'accouchement. Elle est appelée à être forte durant cette situation car, c'est un tournant capital pour sa vie future. Elle est dans une situation de « soit ça passe, soit ça casse ». Son meilleur avenir en dépend. Ainsi, le répondant numéro huit nous livre le témoignage suivant :

Moi, je n'avais aucun souci avec ma grossesse. Mon petit ami, auteur de la grossesse, étudiant de son état, prend bien soin de moi. Et ceci m'a donné l'envie sans relâche de continuer mes études afin de réussir mon examen en fin d'année. Dieu merci, chose faite.

Le soutien psychologique des enseignants aux élèves enceintes est également un moyen permettant de maintenir de ces dernières à l'école. Les enseignants, grâce à leur statut d'éducateur, sont invités à encadrer les jeunes filles enceintes accidentellement. Ils doivent les montrer que la grossesse ne doit pas être un handicap pour leurs études. Elle est juste une transition entre l'enfance et la maturité qui doit, dans ce contexte, constituer une leçon de vie. Cela pourrait renforcer leur mental afin de pouvoir continuer leurs études normalement pendant et après la grossesse. La situation évoquée par le répondant numéro neuf est édifiante à ce sujet :

Quand j'étais tombée enceinte en classe de troisième où j'avais 14 ans, mon enseignant d'H/G et EC m'avait soutenu psychologiquement. Il me donnait toujours des

conseils et prenait des exemples sur des filles qui avaient réussi malgré la grossesse. Cela m'a permis de comprendre que la grossesse n'était qu'une parenthèse et non un obstacle pour mes études.

L'administration scolaire et les membres des services de l'orientation scolaire ont un apport significatif sur le maintien des apprenantes enceintes à l'école. Ils sont appelés à apporter leur soutien aux jeunes filles pour mieux les encadrer et les orienter sur ce qu'elles doivent faire pour éviter qu'elles abandonnent leurs études. Ils doivent les accompagner et leur accorder une attention particulière. À ce sujet, la circulaire du 22 avril 2022 signée par Nalova Lyonga, par ailleurs, Ministre des Enseignements Secondaire invite tous les acteurs du secteur de l'éducation, à prendre des mesures allant dans le sens du maintien des filles enceintes au sein de l'établissement scolaire. Ces mesures sont entre autres :

Maintenir la fille enceinte jusqu'à la 26^{ème} semaine de la grossesse, période à laquelle elle peut demander à être mise en congé de maternité ; autoriser l'élève de reprendre les cours après accouchement, dans la mesure où les conditions sanitaires, d'âge, de travail, de discipline sont remplies ; mobiliser les ressources humaines nécessaires pour son accompagnement psychosocial et psychologique ; prendre de mesure disciplinaire à l'encontre de l'enseignant, reconnu coupable de la grossesse (circulaire du 22 avril 2022 du MINESEC portant modalités de gestion des grossesses en milieu scolaire).

C'est le lieu de mentionner le propos du répondant numéro dix lorsqu'il affirmait que :

Le proviseur et le chef service de l'orientation scolaire m'ont soutenu du début de ma grossesse jusqu'au septième

mois tel qu'il est indiqué dans la circulaire du 22 avril 2022 de Madame le Ministre des Enseignements Secondaires. Chaque jour, ils venaient en classe me voir si je suis là ou pas. Le jour où je suis absente, ils m'appellent pour avoir de mes nouvelles. Ils m'ont maintenu à l'école et m'ont permis d'être fort jusqu'à l'accouchement.

Tels sont les arguments avancés pour sauver l'éducation des adolescentes en situation de grossesse indésirée. Qu'en est-il des mesures préventives contre les grossesses non désirées en milieu scolaire ?

3.2. Méthodes préventives contre les grossesses non désirées en milieu scolaire

De nombreuses initiatives doivent être engagées pour limiter les grossesses indésirées et pour donner plus des chances aux filles. Pour être efficaces, elles doivent répondre à des principes directeurs, à des contextes bien spécifiques ainsi qu'à des conditions de réussite. Ainsi, l'abstinence, l'éducation sexuelle et l'utilisation des méthodes contraceptives et surtout la maîtrise du calcul du cycle menstruel sont des mesures préventives contre les grossesses non désirées en milieu scolaire.

Pour ce qui est de l'abstinence, il s'agit de l'abstinence sexuelle qui est l'action de se priver de rapports sexuels. En effet, l'abstinence sexuelle est le fait de vivre en se privant volontairement de toute pratique sexuelle, que ce soit pour des motivations sociales, médicales, idéologiques ou religieuses. Il existe trois types d'abstinence à savoir : l'abstinence temporaire qui est le fait de ne pas avoir de rapports sexuels avant l'âge de 18 ans ; l'abstinence momentanée qui est due à une maladie, à une grossesse, à une déception après une expérience sexuelle ; l'abstinence définitive fondée sur la religion ou suite à une agression (Kathleen et *al.*, 2017 : 166). Cette pratique est plus efficace pour limiter les grossesses non désirées en milieu

scolaire. Elle permet d'empêcher automatiquement aux jeunes filles de contracter la grossesse. Car, sans rapport sexuel, il n'y aura pas de grossesse. C'est pour cette raison que l'abstinence est efficace et efficient pour lutter contre ce fléau social. L'éducation sexuelle en est aussi une autre technique pour limiter les grossesses indésirées en milieu scolaire camerounais.

L'éducation sexuelle est une séance éducative qui aide les garçons et les filles à comprendre le rôle que joue le sexe dans la vie et à connaître ses dimensions physiques, spirituelles et morales. L'éducation à la sexualité est un processus qui consiste à transmettre aux adolescentes des connaissances, des manières d'être, des principes moraux qui doivent orienter leur vie sexuelle présente et dans l'avenir. En effet, l'éducation sexuelle de qualité s'effectue à travers :

L'organisation des campagnes de sensibilisation hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles. En fait, une campagne de sensibilisation est l'ensemble des opérations de communication vastes, organisées et effectuées auprès des jeunes afin de les sensibiliser sur de comportements à risque qui les exposent aux IST/ SIDA, aux maladies sexuellement transmissibles et aux grossesses précoces mettant involontairement un terme à leur éducation. Une éducation de qualité et surtout de la bonne information liée à la gestion de sa sexualité sont celles qui permettent à l'adolescente de pouvoir surmonter la période trouble de l'adolescence (Lekoua, 2019 : 71). C'est pour ainsi dire, une éducation sexuelle de qualité favorisera la diminution des grossesses précoces en milieu scolaire et permettra aux adolescentes d'adopter des comportements responsables afin de poursuivre normalement leurs études. C'est une séance capitale et très appréciée par les apprenantes au regard des propos du répondant numéro onze suivant :

On a l'habitude de nous éduquer sur la sexualité dans les cours de SVT, d'ESF et surtout pendant les séances de

causerie éducative que le Conseil d' Orientation organise chaque semaine. Ils nous sensibilisent toujours sur les méthodes contraceptives et les grossesses précoces. Bref sur la sexualité en général.

En réalité, il est important d'organiser des causeries éducatives en milieu scolaire sur les inconvénients d'une vie sexuelle précoce, les dangers de la mauvaise compagnie et l'importance de la scolarisation des adolescentes. Selon Luma, l'environnement scolaire doit dispenser des informations et des directives complètes, rigoureuses et authentiques, afin de préserver nos jeunes filles d'informations malsaines et déformées, divulguées par des individus douteux et malicieux (1987 : 56).

La maîtrise du calcul du cycle menstruel est un atout pour limiter les grossesses précoces en milieu scolaire. En effet, la méthode du calendrier encore appelée « méthode Ogino » ou « calcul de la fertilité » est une méthode qui consiste à identifier la période de l'ovulation après observation du cycle menstruel pendant six mois. Elle est plus efficace pour les filles ou les femmes qui ont un cycle dit régulier. Son efficacité est à 80% pour son utilisation typique et oscille entre 91 et 99% pour ce qui est de son utilisation parfaite¹. Ainsi, le répondant numéro douze précise que : « La maîtrise parfaite du calcul du cycle mensuel des filles et des femmes est une technique fiable pour lutter efficacement contre les grossesses indésirées en milieu scolaire ».

Conclusion :

En somme, les grossesses en milieu scolaire constituent un fléau qui menace le système éducatif en général et la scolarisation féminine en particulier. Cette étude nous a permis de déterminer

¹SOS grossesse Québec, 2024 consulté sur le lien <https://www.sosgrossesse.ca>, consulté le 16 mai 2024.

les fondements endogènes et exogènes des grossesses en milieu scolaire camerounais et ses conséquences sur le plan scolaire et sanitaire. Les grossesses indésirées constituent une préoccupation principale en milieu scolaire. Chaque année, des cas de grossesses sont constatés dans les établissements scolaires. L'étude a montré que les grossesses précoces découlent d'une part, des comportements anormaux des jeunes filles et d'autre part, de l'analphabétisme. D'autres facteurs notamment la désinformation et les tabous culturels sont aussi évoqués. La grossesse indésirée des jeunes filles est mal vécue, car les filles qui tombent enceintes ne bénéficient pas du soutien approprié pour aborder cette étape cruciale de leur vie. Ceci est à la base de nombreux échecs scolaires importants. Ainsi, il est essentiel que des solutions soient émises et mises en œuvre par les acteurs de la communauté éducative. Dans ce cadre, il convient d'amorcer et de mettre en œuvre l'intégration de l'éducation sexuelle complète dans les programmes scolaires. L'éducation totale en matière de santé sexuelle est une voie fondamentale qui pourrait avoir des résultats positifs sur les agissements des jeunes filles. Ces derniers ont besoin d'informations justes et de très bonne qualité leur permettant d'adopter des comportements acceptables. En fait, quelles que soient la sensibilisation et les mesures que le gouvernement et l'administration scolaire pourront prendre, les jeunes doivent eux-mêmes prendre conscience de leur mal-être et prendre la résolution pour sortir de ce fléau qu'est la grossesse précoce et non désirée en milieu scolaire. Ainsi, la grossesse n'étant pas une fatalité, il est important de montrer à nos adolescentes qu'elles peuvent poursuivre leur rêve et réussir. Elle ne réduit en rien le quotient intellectuel. À cet effet, une adolescente, malgré son état de grossesse, peut normalement continuer ses études. L'administration scolaire, les Conseillers d'Orientation (CO), les enseignants, les parents et même les pairs doivent soutenir

ces adolescentes déjà vulnérables par leur état au lieu de les enfoncer davantage.

Références bibliographiques

AKAMA MBIDA Clarisse, 2024, « Gestion des grossesses précoces en milieu scolaire à Yaoundé IV : une socioanthropologie des controverses autour d'une politique éducative », Mémoire de Master recherche, Université de Yaoundé I.

CIRCULAIRE N°02/22/C/MINESEC/CAB du 22 avril 2022 portant modalités de gestion des cas de grossesse des élèves dans les établissements scolaires publics et privés d'enseignement secondaire.

CIRCULAIRE N°10/1/562 du MINEDUC, ESG/DETP/DEPM/DEP du 19 janvier 1980 relative à la grossesse des élèves dans les établissements scolaires publics et privés.

GBAGUIDI Timar Samson, 2018, « Grossesses en milieu scolaire dans l'arrondissement central de la commune de Tchaourou (Bénin) : niveau, profil des femmes concernées et conséquences en matière de scolarisation », AfricArxiv w39jt, Center for Open Science.

GOYETTE Martin et al., 2009, « jeunes femmes à risque de maternité précoce et jeunes femmes enceintes ou mères issues des centres jeunesse : leur profil, leur devenir et les pistes d'intervention en vue de soutenir leur passage à la vie adulte », université du Québec.

KATHLEEN Jenner Fitzgerald, et al., 2017, *Sociology of Sexualities*, SAGE Publications, USA

LEKOUAH Judith Yvette, 2019, « Education à la Sexualité et lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire : étude menée auprès des élèves du lycée de Nkolndongo », université I, mémoire de DIPEN II

LUMA, 1987, *L'éducation et le renouveau camerounais*, U.I.P.
MIMCHE Honoré et TANANG Patrice, 2013, « Les violences basées sur le genre à l'école en RCA », in *Recherche & Educations*, n°8, juin 2013, pp. 49-63, en ligne sur le lien <http://rechercheseducations.revues.org/1563>, consulté le 22 mai 2024.

NGOUFO Yemedi Joelle, 2004, « Les déperditions scolaires au Cameroun: estimation du niveau et recherche des déterminants », mémoire de DESSD, université de Yaoundé I.

NOUMBA Issidor, 2008, « Un profil d'un abandon scolaire au Cameroun », in *Revue d'économie du développement*, vol. 16, N°1, pp. 37-62.

OMS, 2022, « Grossesse chez les adolescentes », <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy#:~:text=Grossesse chez les adolescentes 1 Principaux faits En, du problème 4 Contexte 5 Action de l'OMS www.who.int>, consulté le 12 novembre 2024.

RAPPORT APF, 2013, « La problématique des grossesses non-désirées et situation des filles mères en Afrique et dans le monde »

RAPPORT UNFA, 2015, « Sénégal : étude sur les grossesses précoces en milieu scolaire »

RESEN Cameroun, 2013, « *Rapport d'État du Système Éducatif National* ».

SIDIKIBA, Sidibé, et al. (2020). Fréquence des grossesses en milieu scolaire et profil des adolescentes concernées à CONAKRY, GUINEE. *Santé publique*, 5(32), 571-582. Doi10.3917/spub.205.0571/<https://www.cairn.info/revue-santé-publique-2020-5-page-571htm>, consulté le 25 décembre 2024.

SOS grossesse Québec, 2024 disponible sur le lien <https://www.sosgrossesse.ca>, consulté le 16 mai 2024.

CLINIQUE DE LA VIOLENCE CONJUGALE ET PROCESSUS DE RESILIENCE : ETUDE DE CAS

Jean-Romuald SIBY

Université Omar Bongo

Centre de Recherches et d'Etudes en Psychologie (CREP-UOB),

sibyeck@yahoo.fr

00241.66.83.27.01

Bernadine MATAMBA épse NYAMA

Université Omar Bongo

Centre de Recherches et d'Etudes en Psychologie (CREP-UOB),

Courriel bernmat19@gmail.com

00241.66.65.94.83

Faustin MOUNGUENGUI

Université Omar Bongo

Centre de Recherches et d'Etudes en Psychologie (CREP-UOB),

fallasfr@yahoo.fr,

00241.74.36.11.98

Résumé

Aujourd'hui, force est de constater que les environnements sociaux sont, de plus en plus, mouvants, très peu rassurants et sécurisés. Néanmoins, la famille demeure la cellule essentielle, la base solide pour chaque membre afin d'atteindre l'équilibre social et mental, voire un épanouissement général. Des événements de vie négatifs peuvent subvenir et parfois entraver cet épanouissement, c'est le cas de la violence, de la violence familiale et/ou conjugale. Elle peut s'exprimer au sein de la famille et donner lieu à de nombreux traumatismes et donc à des conséquences graves. C'est dans ce cadre, celui de la violence familiale qu'une étude de cas a été menée. Elle a eu pour objectifs, d'une part, de mettre en évidence les enjeux psychodynamiques de la résilience reliés principalement aux ressources internes du cas, et d'autre part, sur la base de ces ressources de mettre en jeu la richesse de leur espace imaginaire, la qualité de leur mentalisation et la souplesse de leurs mécanismes de défense mobilisés pour affronter l'adversité (la violence).

Mots Clés : *Violence, Famille, Violence conjugale, Processus de résilience.*

Abstract

Today, it is clear that social environments are increasingly unstable, offering little reassurance or security. However, the family remains the essential unit, the solid foundation for each member to achieve social and mental balance, and even general well-being.

Indeed, negative life events may arise and sometimes hinder this development, such as violence, particularly domestic and/or family violence. This type of violence can manifest within the family, leading to numerous traumas and, consequently, serious repercussions.

It is within this framework of family violence that a case study was conducted. The objectives of this study were, on the one hand, to highlight the psychodynamic aspects of resilience, primarily linked to the internal resources of the case, and on the other hand, to explore, based on these resources, the richness of their imaginative space, the quality of their mentalization, and the flexibility of their defense mechanisms mobilized to confront adversity (violence).

Keywords: *Violence, Family, Domestic violence, Resilience process*

1. Introduction

La famille est une notion très courante et polysémique qui prête à confusion et qui peut donner lieu à une diversification de formes (Langevin, 2001 ; Rongier 2015). Elle est souvent vue comme l'unité de base de toute société. Selon le dictionnaire Hachette (2006, p.597), la famille est « l'ensemble des personnes d'un même sang, vivant sous le même toit et plus particulièrement le père, la mère et les enfants ». Pour Boissinot (1965), au départ de la famille, il y a le mariage, œuvre d'amour : réunissant deux conjoints (un couple) qui se donnent l'un à l'autre, s'engageant tout à la fois à vivre une même vie.

Selon Rongier (2015), la famille doit contribuer à la pérennité de la société et garantir le contrôle social. Elle se doit de procurer à ses différents membres soins, protections et épanouissement (Debesse, 1967). Elle est, dans ce sens, un lieu de protection et de socialisation où les parents et les enfants exercent et reçoivent

une protection mutuelle, d'une part et elle est un lieu où les enfants apprennent les règles de la société, d'autre part. Vinay et Zaouche-Gaudron (2017) présentent une approche psychologique de la famille. Ils décrivent les relations familiales en y incluant parents, enfants et autres, tels que la fratrie, les grands-parents, etc.

Martin (2004) avance que réfléchir aux fonctions que remplit la famille dans la société revient en quelque sorte à se demander à quoi sert la famille aujourd'hui et dans quelle mesure ces fonctions ont évolué au fil du temps en interaction avec d'autres institutions, en particulier, avec l'Etat. Ainsi, Debesse (1967) s'appuyant sur l'ouvrage de Prigent, identifie la fonction biologique (de reproduction) ; la fonction d'identification sociale des individus ; la fonction économique ; la fonction éducative ; la fonction religieuse ; la fonction récréative, etc. La famille est donc une structure sociale dont l'une des fonctions essentielles est d'assurer le bien-être de ses différents membres. Parler de la famille, c'est dans une certaine mesure s'intéresser au couple ; telle est notre préoccupation.

Ainsi, en tenant compte de toutes ces considérations, l'intérêt pour cette recherche porte sur le couple, socle de toute famille. Le couple peut être défini par un lien amoureux existant entre un homme et une femme et constitue le point de départ d'une famille. Dans ce sens, c'est une relation animée d'un sentiment amoureux caractérisé par une intention ou non de durée selon Matamba (2022). L'idée de considérer le couple avant tout comme un groupe d'appartenance est très séduisante parce qu'elle est systémique, en ce sens elle détermine la relation par une fonction et non pas seulement par son contenu ou sa forme. De Singly (1996), d'ailleurs, va plus loin en évoquant l'accomplissement mutuel de l'homme et de la femme. Il s'agit d'une façon d'idéaliser le couple qui aurait en son sein un « bon partenaire », celui qui « sait aider » l'autre, le conjoint, à être lui-même, à développer ses capacités personnelles et à s'épanouir.

C'est ce que Eiguer (2009) désigne dynamique psychique propre au couple et qui pourrait former une sorte de troisième topique où viendrait inférer les fonctions psychiques.

En définitive, le couple revêt un rôle de contenant psychique que Garcia (2008) associait à la notion d'enveloppe psychique pouvant suppléer les enveloppes défaillantes de l'un ou des deux partenaires. On peut considérer le couple comme une entité vivante protéiforme et adaptative. Il est à la fois une organisation concrète, formant souvent les prémices d'une famille, et une entité psychique, en partie imaginaire, établie sur des liens matériels et affectifs. En se mettant en couple, on ne pense pas aux sévices corporels ou sexuels voire au viol qui peuvent finir par être des réalités. Intervient alors la notion de violence conjugale. A cet effet, peut-on envisager un couple sans problèmes, sans dysharmonies, sans dysfonctionnements, autrement dit sans violence ? A quoi fait-on allusion lorsqu'on parle de violence conjugale ? Et quels sont ses déterminants ? La fonction essentielle, celle d'assurer le bien-être de ses différents membres est-elle toujours remplie, jouée au sein des couples ? Traitant justement de la violence conjugale, de nombreux travaux qui s'y sont penchés soulignent une forme de récurrence de ce phénomène sur le couple (Blatier, 2023 ; Fodili, Djessas et Moula, 2021 ; Crocq, 2014 ; Ntsame Mboulou, 2020 ; Vinay et Zaouche-Gaudron, 2017). La violence est à saisir ici, comme un phénomène complexe, du fait qu'il contient des dimensions multicontextuelles, multidimensionnelles et polysémiques (Desquesnes, 2021 ; El Guendi, 2016). Ainsi, la violence conjugale est définie par Hajbi, Weyergans et Guionnet (2007, p. 390) comme « un système de relation dans lequel l'un des deux conjoints utilise la peur, l'intimidation, l'humiliation, les coups, le contrôle du temps ou de l'argent voire de tout autre moyen pour contrôler l'autre. Elle peut être physique, psychologique, sexuelle ou économique ». En général, la violence conjugale de l'un des conjoints sur son partenaire est

un événement qui vient déséquilibrer, perturber l'harmonie et la dynamique intrapsychique du système couple.

Évoluant généralement sur plusieurs années, les violences conjugales ont un fort impact psychologique (Voyer, Delbreil et Senon, 2014). Ainsi, les violences conjugales permanentes et chroniques, avec des répercussions multiples peuvent être considérées comme des psycho-traumatismes complexes pouvant évoluer vers des tableaux cliniques complexes. Ces violences ont un fort effet désorganisateur et déstructurant. Elles sont donc traumatisantes pour les victimes qui sont d'ailleurs généralement atteintes dans leur intégrité psychique et leur identité, que cela soit au niveau de leur territoire bio-corporel, de leurs représentations psychoaffectives ou de leurs compétences relationnelles et sociales (Voyer et al., 2014).

En 2023, Blatier s'est intéressé entre autres à la violence conjugale notamment via des agressions sexuelles : les viols. Il théorise sur le viol quel que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Il conçoit le viol comme étant une atteinte sexuelle avec pénétration sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.

Au Gabon, une étude portant sur la violence (Nyama, 2020) souligne qu'une augmentation d'actes de violence qui serait le signe d'un malaise profond habiterait aujourd'hui la société gabonaise. Concernant la violence conjugale, Ntsame Mboulou (2020) a quant à elle mené une étude intitulée « Le conjoint violent dans le couple : De la fragilité au passage à l'acte ». Dans cette étude, Ntsame Mboulou (2020) met en exergue la notion de violence au sein du couple à travers le conjoint : bourreau sur la femme : victime.

En outre, traitant par exemple de la violence faite aux femmes, Baril (1983) cité par Fodili et al., (2021) remarque que la femme battue est isolée. Cet isolement est lié à l'insensibilité des parents, des proches ou encore des institutions à son endroit.

Cette situation engendre donc le mutisme des victimes qui ne se plaignent pas, ne portent quasiment pas plainte, « quant à celles qui le font, près de la moitié la retirent pour toutes sortes de considérations ». C'est comme si de façon plus qu'implicite, la société validait ces violences. Dans ces cas, les femmes se sentent sans soutiens réels. Nous le retrouvons avec Lessard, Montminy, Lesieux, Flynn, Roy, Gauthier et Fortin (2015), lorsqu'ils avancent que les hommes posséderaient tous les droits faisant quelquefois des proches des victimes et des victimes elles-mêmes des personnes qui reconnaissent la supériorité masculine où la femme serait considérée comme un être inférieur et possession de l'homme.

Seulement, loin d'être anodine, cette violence laisse des traces tant sur le plan physique que psychique, qu'elle concerne la femme ou même l'homme. Ces lésions peuvent susciter des troubles du stress post traumatique. Lebigot (2005) cité par Fodili et al., (2021) a décrit que les victimes vivent dans la souffrance, car elles se voient différentes des autres femmes étant atteintes narcissiquement. Cette atteinte narcissique crée en elles une profonde tristesse avec parfois des états dépressifs, ou encore suicidaires que l'on peut retrouver fréquemment chez les personnes traumatisées, puisqu'elles sont surprises dans leur foyer familial, qui à la base devrait être un lieu sécurisé. Tout ceci favorise davantage la survenue du traumatisme psychique. De ce fait, une perturbation grave de la personnalité survient quand l'agression est extrêmement violente, soutenue et perpétuée.

La violence est en soi destructrice, dans la mesure où elle entraîne un dommage réel ou éventuel pour la santé des victimes, leur survie, leur développement ou leur dignité. Elle recouvre deux versants. D'abord, la violence peut causer des tords ayant des répercussions physiques et psychologiques sur la victime. De ce fait, la dénonciation de ces actes de violences donne à la victime des ressources nécessaires pour sa reconstruction, son développement et pour soutenir sa capacité de résilience. Or, la

réalité est toute autre du fait que ces faits se produisant dans le cadre familial soient difficilement révélés. Pour le justifier, Cyrulnik (2002) soutient que la victime est dans un processus d'emprise.

Ensuite, à l'inverse, Fodili et al., (2021) ont observé, s'agissant des violences faites aux femmes qu'une catégorie de femmes, malgré la violence endurée, continuent de vivre sans présenter de troubles psychiques. Elles s'adaptent aux situations adverses permettant, ainsi, d'allier une construction psychique adéquate à une forme de « carapace » qui est nécessaire. Ce processus porte un nom, c'est « la résilience » définie par Crocq (2014) comme une aptitude pour la personne ou un groupe à se développer de manière harmonieuse, à poursuivre sa projection dans l'avenir malgré l'existence d'événements déstabilisateurs, de conditions de vie difficiles ou encore des traumatismes quelque fois graves. Ainsi, les victimes de violence trouvent en elles, des ressources personnelles et sociales nécessaires pour se reconstruire face au traumatisme engendré par la violence.

En conclusion, la violence conjugale est un phénomène destructeur. Elle peut entraîner chez la victime mais aussi chez le bourreau des manifestations néfastes. On parle alors de dépression, de traumatismes, de troubles de stress post-traumatique, de comorbidités. Comment un conjoint, victime de violence peut-il tenir et faire face à cette violence ? Cela est-il vraiment possible ? Quelles ressources faut-il développer pour cela ?

Bien que la violence conjugale apparaisse comme totalement destructrice, Coutanceau (2018) avance que face à un événement potentiellement traumatisant, le psycho-traumatisme et la résilience sont les « deux facettes d'une même réalité psychique ». Autrement dit, s'il peut exister des violences sans issues, d'autres, par le biais de la résilience peuvent trouver des ressources adaptatives permettant d'y faire face. Dans ce cas, il faut envisager la résilience comme étant la capacité à bien se

développer, à poursuivre sa projection dans l'avenir malgré la présence d'événements perturbateurs, de conditions de vie difficiles voire même de psycho-traumatismes parfois sévères (Manciaux, 2001). La résilience est donc une double aptitude, celle de résister à la destruction et celle de se construire une existence qui en vaut la peine. Dans le cadre du psycho-traumatisme, elle serait donc le témoin d'une adaptation socialement acceptable d'avoir surmonté l'événement psycho-traumatique. Anaut (2005) définit d'ailleurs dans ce sens, la résilience comme un processus dynamique qui permet de s'adapter positivement face à une adversité significative. Elle se fait suite aux événements stressants (cumulatifs ou non), de psycho-traumatismes ou de contextes à valeur traumatique.

En effet, de nombreux chercheurs (Anaut, 2005 ; Lemay, 2001) ont montré que la résilience est un potentiel présent chez chaque individu. Lemay (1999 cité par Anaut, 2005) parle d'« un formidable réservoir de santé dont disposerait chaque individu ». Lemay (2001) précise que lorsqu'on travaille avec la résilience il est important de prendre en compte le fait qu'être résilient ne signifie pas être invulnérable.

Par ailleurs, chaque individu est singulier, ce qui suppose que chaque événement n'est pas vécu et mentalisé de la même manière. De ce fait, la mentalisation, qui est un mécanisme cognitif, serait un facteur essentiel de la résilience, également sous-tendue par le style d'attachement sécure (Anaut, 2005 ; De Tychey, 2001). Ainsi, cette capacité à mentaliser est un processus qui caractérise le fonctionnement psychique de la résilience (Anaut, 2005). C'est alors par ce processus que les individus donnent du sens à ce qu'ils ont vécu. C'est cette capacité qu'a le sujet à tolérer, voire à traiter ou même négocier l'angoisse intrapsychique et les conflits interpersonnels ou intrapsychiques. C'est au travers de la mentalisation et donc de la mise en sens de ce qui a été vécu durant l'événement psycho-traumatique que la personne réalisera une reconstruction

psychique ainsi que la reprise de son développement, ce qui caractérise le processus résilient (Anaut, 2005).

Selon les théories psychopathologiques, l'agir violent résulterait d'un déplacement sur une victime actuelle d'une colère contre le père (Freud, 1920). Quant à Hare (1996), il établit une corrélation entre la psychopathie et la récidive violente. Pour lui, il existerait une forme d'insensibilité à la souffrance d'autrui, une absence de culpabilité, une inaptitude à maintenir avec autrui des relations stables et durables, de qualité.

L'analyse des travaux que nous venons de présenter montrent que la violence au sein du couple conjugal a des conséquences désastreuses sur les conjoints. Après une expérience traumatisante, se dessine chez la victime de violence deux trajectoires possibles : la destruction ou la reconstruction par le biais du processus de résilience. Cette idée est en phase avec les thèses développées par Prao (2022). Ils parlent de relation d'emprise dans les situations de violence conjugale. Dans ce sens que le conjoint violent, pour son profit ou son plaisir, néantise le monde psychique de l'autre.

Eu égard à l'insuffisance de littérature sur le phénomène de la violence conjugale au Gabon et des traumatismes consécutifs à la violence sur les victimes, il est nécessaire de comprendre le processus de reconstruction des victimes à travers la résilience. Ainsi, la question qui fonde cette étude est la suivante : le processus de résilience permet-il de faire face au traumatisme engendré par la violence conjugale chez les victimes ? Cette question débouche spécifiquement sur les questions suivantes : Quels sont les processus mis en jeu dans la reconstruction d'une victime de violence ? Qu'est-ce qui permet à un sujet confronté à un traumatisme de se reprendre ?

Dans ce travail, l'hypothèse de recherche est que : le processus de résilience permet de faire face au traumatisme engendré par la violence conjugale. En vue de vérifier cette hypothèse, une étude de cas a été menée.

2. Méthodologie

2.1. *Présentation du cas*

Andréa est une femme âgée de 41 ans, de nationalité gabonaise et mère de deux enfants. Elle travaillait dans la sécurité après 10 ans dans l'armée. Elle est issue d'une famille dont le père est décédé un an après son incarcération. Elle occupe la dernière place dans une fratrie de six. Soulignons qu'Andréa a toujours été victime de violences conjugales de la part de son conjoint et père de son enfant. Au moment du premier entretien clinique, Andréa est écrouée à la prison centrale avec pour motif d'incarcération coup mortel sur son conjoint.

Pour son histoire, notons qu'elle a toujours été victime de violences conjugales, notamment pendant toute la période de grossesse. Après un accouchement difficile, elle est battue à nouveau avec son enfant dans les bras. Suite à ce nouvel incident, la belle-mère, qui elle aussi était victime de violences conjugales, lui avait conseillé de fuir loin de la maison. Ainsi, elle avait couru plusieurs kilomètres jusqu'à l'hôpital. Toutefois, elle n'a jamais accepté de témoigner contre son conjoint de peur d'une vengeance. Ensuite, elle avait trouvé refuge chez une amie. Trois jours après, son conjoint était arrivé avec des cadeaux pour se faire pardonner. Face à ce geste de repentance, elle lui avait accordé une énième chance. Des jours après avoir regagné le domicile conjugal, la violence avait recommencé de plus bel. Excédée, elle avait ramassé un couteau, l'avait poignardé à plusieurs reprises. En dépit de l'assistance, à la fois du voisinage et des sapeurs-pompiers venus à la rescousse, son conjoint succombera des suites de ces coups de couteau.

2.2. *Procédure de l'étude*

Analyser le cas Andréa nécessite de comprendre la dynamique et le fonctionnement psychique propre aux personnes victimes

de violences familiales. Pour cela, nous avons opté pour une étude qualitative via deux entretiens cliniques. Cette démarche clinique dite du particulier permet non seulement que la parole du sujet soit prise en compte mais également de saisir le vécu du sujet et son fonctionnement psychologique. Donner la parole à une victime de violence familiale, c'est lui permettre de verbaliser au sujet de sa souffrance, du vécu traumatique dont elle a été victime et lui donner la possibilité de se penser comme un sujet pouvant rendre compte de son expérience de victime et pouvant par ricochet, aider d'autres victimes.

A cet effet, nous avons mené deux entretiens cliniques de type semi-directifs avec notre sujet après avoir expliqué l'objectif de l'étude et obtenu son accord. Précisons que chacun des deux entretiens avait duré une heure. Préalablement, un guide d'entretien structuré avait été conçu en lien avec notre hypothèse de recherche. Ainsi, les entretiens cliniques avaient été conduits de façon adaptée, en respectant le rythme émotionnel du sujet. Nous avons alors essayé de capturer la trame de son vécu psychique et de sa réalité psycho-sociale. Nous avons retenu l'analyse de contenu thématique pour décoder et analyser le discours du sujet. Le recoupement des éléments a permis d'avoir une analyse pertinente.

3. Analyse thématique des résultats

Au sortir des entretiens cliniques menés avec le cas Andréa, l'analyse du discours nous a conduits à retenir quatre thèmes pouvant rendre compte du vécu traumatique de notre sujet et de répondre aux deux questions qui sous-tendent notre hypothèse de recherche :

- Quels sont les processus mis en jeu dans la reconstruction d'une victime de violence ?

- Qu'est-ce qui permet à un sujet confronté à un traumatisme de se reprendre ?

3.1. La souffrance psychologique

La souffrance psychologique est selon Shneidman (1999, p. 26), « la façon dont l'individu se sent dans son esprit. Il s'agit de souffrance mentale qui se rapporte à la douleur, au regret, à la misère qui torture l'esprit ». C'est un sentiment pénible durable associant tristesse, souffrances mentales et pessimisme. Cette souffrance extrême et peu soutenable s'accompagne habituellement d'une angoisse très vive ; le risque suicidaire est élevé. Ainsi, la souffrance psychologique est la conséquence des multiples sévices subis. Dans le cas de notre sujet, elle dit « ... quand je suis assise avec les autres prisonniers, si je repense à toute cette souffrance que je vivais, il m'arrive de rester silencieuse pendant longtemps ». Cette souffrance se manifeste par des comportements psychosomatiques tels que les maux de tête et d'estomac. Le tableau clinique nous présente également un comportement anxieux et un repli sur soi. Par ailleurs, au moment où nous l'avons rencontré, nous nous sommes rendus compte qu'elle présentait l'image d'une femme blessée du point de vue narcissique. Cette vulnérabilité psychologique semble liée à son histoire de vie complexe, notamment son renvoi de l'armée et les multiples sévices subis depuis des années.

A travers le discours du sujet, nous pouvons noter qu'elle a des flash-backs de son passé, ce qui témoigne d'un traumatisme avéré. Nous avons alors recommandé une prise en charge psychologique pour l'aider à sortir de cet état traumatique et éviter un risque suicidaire dans un milieu singulier qu'est le milieu carcéral.

Les entretiens passés nous montrent un ensemble d'éléments qui ont permis de mettre en évidence le traumatisme aussi bien physique qu'émotionnel engendré par la violence conjugale. Elle avance qu'« il était violent physiquement,

psychologiquement et sexuellement : ses mains me violentaient, et me donnaient des coups, sa bouche, je n'avais pas envie qu'elle m'embrasse, elle m'insultait. Elle me disait des choses atroces. Ses yeux, je n'avais pas envie qu'ils me regardent dans mon intimité ou nue. Quand il me violentait, il avait les yeux du diable ». Elle poursuit en disant qu'« il me cognait la tête, il me donnait des coups pendant qu'il me faisait l'amour, il pensait qu'il me faisait du bien ». Elle tombe enceinte et ne veut pas de l'enfant mais lui, lui fait comprendre qu'elle est à lui.

Elle souligne que « le jour en question, c'est inévitable, j'allais à la mort, il a fermé la porte, il m'attrape par les cheveux et me fait assoir sur une chaise et me dit qu'aujourd'hui c'est le jour de ma mort. Je savais qu'il disait vrai. Je l'ai senti dans sa voix. Il a commencé à me frapper plus fort que d'habitude, à chaque fois que je tombais de ma chaise, il me disait tu te relèves et me donnait un autre coup. Il m'a violenté partout dans l'appartement et ensuite, je ne sais plus trop bien, j'ai ramassé un couteau, ... ». En conséquence à cette récurrence de la violence, par stratégie de défense, Andréa, dans un comportement réactionnel à la violence subie, s'armera d'un couteau pour se protéger. Ce geste pulsionnel de protection conduira malheureusement à un homicide involontaire.

3.2. Les violences familiales

Pour Jaffe, Scott, Jenney, Dawson, Straatman et Campbell (2014, p.24), « la violence familiale se définit comme une forme de maltraitance, de mauvais traitement ou de négligence que subit un enfant ou un adulte de la part d'un membre de sa famille, ou d'une personne qu'il ou elle fréquente ». Elle peut également être une violence conjugale. Dès lors, elle est exercée par le conjoint sur l'autre, au sein d'un couple. Elle se distingue des disputes conjugales entre individus égaux. Elle se manifeste par une forme d'agressivité sur le plan verbal à l'exemple des menaces. Aussi, elle peut s'exercer sous forme de pressions, de

privations ou de contraintes engendrant chez la victime des ravages psychologique, physique, voire aller jusqu'à la mort. Notre cas a subi à la fois des violences physiques, verbales et psychologiques. En effet, lors des entretiens, le sujet a mentionné un bon nombre d'actes hétéroagressifs. Par exemple, les scènes répétées de bagarres rendent visible l'atmosphère conflictuelle qui régnait au sein du couple. Hormis les agressions physiques, on se rend compte que le sujet était également victime d'agression verbale à tout moment, même en présence d'autrui. Le cas évoque alors de la honte car les discours étaient également parsemés d'injures, de menaces, des propos méprisants ou vexants.

Cette violence est ici exprimée à travers les propos de notre sujet : *« le comportement de sylvain a changé au fur et à mesure, il est devenu violent, il s'énervait pour un rien. Sylvain est devenu alcoolique, et lorsqu'il rentrait, il me battait tout en m'insultant. Lorsque je rentre du marché, il pique des crises de jalousie et m'accuse de tromperie et lorsque je veux me justifier, il me bastonne »*. Ne sachant plus comment se comporter face à son conjoint, Andréa était tout le temps stressé et angoissé, elle avait peur de son mari et n'arrivait pas à se confier à son entourage car elle avait honte de ce que les gens pourraient penser. Du coup elle maigrissait et avait des maux de tête. Elle n'avait plus d'appétit et communiquait de moins en moins avec sa famille. La violence est également sexuelle car son conjoint l'utilise comme un objet sexuel : *« Malgré mon désintéressement sexuel et alors que parfois je refusais d'avoir des rapports avec lui, il me brutalisait et me faisait des rapports sexuels forcés »*.

Lorsque nous avons discuté avec Andréa comme pour corroborer son récit de violences conjugales, elle nous a montré les cicatrices laissées par ces années de sévices et maltraitements. Elle avait la tête ailleurs, parfois elle perdait le fil des idées quand elle nous relatait son vécu. La tristesse se lisait sur son

visage et elle n'arrivait pas à soutenir notre regard à certains moments.

Ces différentes formes de violence exercée par sylvain sur sa conjointe l'ont impacté que ce soit sur le plan psychologique et physique. Sur le plan psychologique, notons chez Andréa plusieurs troubles tel qu'un état dépressif, qui est un trouble mental caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur, accompagné d'une faible estime de soi, d'une perte ou prise de poids plus ou moins important ainsi qu'une perte de plaisir ou d'intérêt dans des activités habituellement investies comme agréable par l'individu, on peut le ressentir chez elle à travers des signes comme : « le manque d'appétit, le fait qu'elle communique moins avec l'entourage, la tristesse qu'elle dégage et le fait qu'elle faisait le choix de souffrir en silence ». En dehors de la dépression nous avons aussi comme autre trouble l'Anxiété qui est un état psychologique et physiologique caractérisé par des composantes somatiques, émotionnels, cognitifs et comportementaux, on peut remarquer ces signes chez Andréa à travers : « la peur qu'elle ressent pour son mari, le stress, les maux de tête et de dos, les angoisses, le fait qu'elle perde le fil d'idées ».

3.2. *La honte*

Pour Le Coq (2006, p.18), « le sentiment de honte témoigne du fait que nos défenses ont été enfoncées, et que le regard honnisseur de l'autre a pénétré jusqu'au fond de nous ». C'est un affect conscient ou non, pouvant être en rapport avec un secret lié à un événement. La honte produit en elle des frustrations. On constate ainsi chez notre cas, que le regard de l'autre (autrui) participe de ce sentiment ; d'où le repli sur soi. Pour cela, elle dit que : « *A cause des scènes répétées des bagarres, j'avais vraiment honte dans le quartier* ». Elle argumente à travers ceci : « *Je ne pouvais dire aux gens car je me sentais honteuse aux yeux des autres. Une fois ma copine*

m'a traité de lâche parce que selon elle, je me laissais trop faire ». Ce qui peut supposer qu'une structure psychique s'est formée en tenant compte du mal-être subi par la victime. D'ailleurs, N. Abraham et M. Torok (2001, p.38) conjecturent qu'« une structure psychique est formée non pas d'un ensemble de choses, mais d'un ensemble de sens ». Andréa peine à trouver ce sens dans son milieu conjugal où son partenaire violent l'assujettit à des actes d'incivilité et d'agression contraires à la protection de son intégrité : coups et blessures, intimidations, insultes et humiliations, rapports sexuels non consentis ou violents, séquestration, interdiction de sortir ou d'avoir des amis. Déjà, Winnicott (1969, p.243) avait souligné l'importance de l'environnement pour la maturation psychique et affective de l'être humain. Pour lui, le bébé « ne peut commencer d'être que sous certaines conditions. [...] Le potentiel inné d'un enfant ne peut devenir un enfant s'il n'est couplé à des soins maternels ».

Il faut noter que le petit ami du sujet ira jusqu'à chasser sa meilleure amie de la maison, en l'insultant et en l'accusant que c'est elle qui lui donnait les copains, il est même allé jusqu'à lui porter main. La honte, c'est un affect conscient ou non pouvant être en rapport avec un secret lié à un événement. La honte est un affect non de communication mais de commande qui produit non seulement des frustrations mais aussi, elle provoque un sentiment d'abaissement, d'humiliation et d'atteinte à la dignité chez la personne très empathique, telle Andréa, qui succombe à ses ordres. Une pareille honte touche le corps et la pensée. Elle exprime une commande du conjoint de porter son vécu honteux et déshonorant « je ne voulais pas qu'il ait honte devant les autres, alors je me suis tue ».

: « *Il avait chassé ma meilleure amie de la maison, en l'insultant et en l'accusant que c'est elle qui me donne les copains* », « *Alors je me suis tue* ».

3.3. La mentalisation : élément fondateur de la résilience

Mentaliser est une façon « de penser en termes psychologiques » : d'utiliser sa pensée de façon vivante et souple en connexion avec ses émotions. La mentalisation traite alors selon Marty (1991, p.12), « de la quantité et de la qualité des représentations chez un individu donné ».

A partir des entretiens réalisés, nous avons perçu une ouverture à la mentalisation chez Andréa. En effet, Andréa, qui fait preuve de logorrhée, témoigne à travers cette verbalisation une volonté de sortir de sa souffrance psychologique. Cette mentalisation est un élément constitutif d'une amorce dans le processus de résilience. Aussi, son entrée dans un groupe de paroles est un indicateur essentiel. Cette entrée va lui permettre de plonger dans son monde interne et faire ressortir son vécu traumatique afin de pouvoir l'évacuer.

La logorrhée est un terme qui caractérise le besoin constant de parler. Le flux de parole est considérablement augmenté, et le sujet s'exprime pendant de longs moments. Elle est fréquemment associée à une tachyphémie qui s'en rapproche, mais caractérise une accélération de la vitesse du langage avec un flux verbal qui devient très rapide. Dans son discours, le sujet ne cesse de parler. Cette logorrhée pourrait traduire une grande souffrance chez le sujet. Il semblerait qu'elle ne s'est pas livrée depuis un long moment auprès d'une personne. A chaque question posée, il s'en suit un discours assez long, signe d'un besoin psychologique pour la verbalisation. Par exemple, lorsque nous lui signifions la fin du premier des entretiens, elle dit ce qui suit : « *Merci Monsieur, j'ai été ravie de discuter avec vous, je vous remercie également d'avoir été ouvert et compréhensif car certains ne me comprennent pas. J'espère que nous nous reverrons pour un autre entretien car ça m'a fait beaucoup du bien. Merci encore* ».

Aussi, il semble que Andréa présente une capacité à mentalisée modérée car elle a identifié ses différents états psychiques relatifs aux violences conjugales et elle reconnaît l'impact de celles-ci sur son état mental. J. Maheux, De. Collin-Vézina et al. (2016) qui affirment que reconnaître qu'on a été abusé, que cet événement a laissé des traces sur ses pensées, émotions et son monde interne et que cet impact peut influencer son comportement, ses réactions ou ses perceptions est un processus vers une mentalisation modérée.

S'agissant des tuteurs de résilience, nous pouvons souligner la présence significative des pairs et du personnel carcéral, auprès de qui, elle bénéficie d'une écoute et d'une empathie notables. L'attitude empathique des pairs a aidé le cas de cette étude de manière inconsciente à surmonter l'adversité. Les mécanismes de défense tiennent également un rôle majeur dans le processus résilient. Ce sont des processus psychologiques automatiques qui protègent l'individu de l'anxiété ou de la perception des dangers ou de facteurs de stress internes ou externes

4. Discussion

Ce travail avait pour objectif de comprendre le processus de reconstruction des victimes à travers la résilience. Les résultats obtenus après une analyse de contenu thématique confirment notre hypothèse selon laquelle le processus de résilience permet de faire face au traumatisme qui est engendré par la violence familiale.

En effet, nous percevons chez le cas Andréa une élaboration, une bonne mentalisation nonobstant la situation de violence conjugale et ou sa situation carcérale. C'est dans ce sens que la psychopathologie de la violence nous enseigne que les mécanismes psychologiques qui se développent à la suite de violence subie sont multiples. A ce titre, la violence crée de la peur, de la souffrance, du traumatisme et de la violence. Ces

troubles psychologiques peuvent être durables, notamment chez les victimes mais ne sont pas une fatalité grâce notamment au processus de résilience comme c'est le cas pour Andréa. La question des violences conjugales connaît actuellement un réel intérêt dans la littérature médicale internationale, tant sur le plan épidémiologique que psychopathologique. Ces violences mobilisent une constellation de partenaires à la fois sociaux, juridiques et médicaux, tant elles constituent une problématique complexe et délicate. Nous parlons précisément de violence conjugale parce que le sujet que nous avons choisi pour notre étude a subi des violences multiformes à la fois physique, verbale et psychologiques de la part de son conjoint.

L'Organisation Mondiale de la Santé (2002) et Souffron (2000) proposent une définition assez homogène de la violence conjugale qui regroupe « toute atteinte ou toute menace d'atteinte à l'intégrité psychologique » incluant « les menaces, insultes, chantages, humiliations, dénigrements, harcèlements ou contrôles exagérés ». Ces violences psychologiques peuvent être comprises en termes de pathologie du lien et de la dynamique de couple, où chacun est porteur dans cet espace psychique conjugal de sa propre dimension subjective. Ainsi, cet espace couple pourrait être le reflet d'une rencontre, non hasardeuse, pouvant concerner le sujet étudié qui témoigne d'un itinéraire de vie fragile marqué par des répétitions (traumatismes, ruptures, violences, ...). De ce fait, le couple va vivre au rythme, pour parler comme Smadja, (2013, p. 112), de l'alternance des processus d'organisation-désorganisation et de réorganisations interrelationnelles entre les conjoints.

On se rend compte que la définition de Souffron (2000) caractérise notre sujet, qui a été victime de violence conjugale pendant une longue période. En effet, au cours de l'entretien avec le sujet (Andréa), nous avons recueilli un grand nombre de mécanisme psychologique développé chez le sujet à la suite des comportements violents que son conjoint adoptait. On se rend

compte que les comportements violents de son conjoint, ont eu un impact au niveau psychologique et les effets se font même ressentir encore à son envie de vouloir tout expliquer, bien qu'au départ elle semblait méfiante. Autrement dit, les vexations, les injures, les dénigrements et les violences subies l'ont plongée dans une relation aliénante l'ayant conduit à l'homicide. La conséquence majeure de cette violence conjugale est donc l'homicide du conjoint par Andréa.

Pour rappel, la violence est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, d'un groupe ou d'une communauté qui entraîne ou qui risque d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. La violence conjugale est un événement qui marque, déstabilise à vie et peut créer ou renforcer une faille narcissique, un vécu traumatique chez la victime. Andréa présente de signes de syndrome post traumatique et c'est pour cela que son cas a interpellé le Psychologue.

Par exemple, si l'on s'appuie sur Ouellette (2011), la famille, c'est une mère, un père ou un enfant dans la vie courante, et cela semble aller de soi. Chacun vit habituellement sous l'impression vague que tout le monde a la même compréhension de ces notions, jusqu'à ce que des conflits de valeurs naissent dans son environnement immédiat ou que l'actualité mette en relief que le rapport à la famille et aux enfants varie considérablement selon les cultures et les contextes. Dans la situation d'Andréa, la famille n'a pas été cette entité qui sécurise et au sein de laquelle elle a pu s'épanouir et se projeter. Ainsi, parfois, le tableau familial peut présenter quelques ombres : l'infanticide, l'exposition d'enfants abandonnés, la vente d'enfants, les sacrifices religieux et l'exploitation des enfants au début de la grande industrie, qui provoqua l'indignation des philanthropes et déclencha les enquêtes, qui permirent l'élaboration d'une législation protectrice à partir du milieu du XIXe siècle. Le

tableau sombre d'Andréa s'est lui, soldé par la pire des réponses, l'homicide de son conjoint.

On parle de trouble post traumatique ou traumatisme psychique lorsqu'un organisme à des réactions intenses, désagréables, dysfonctionnelles qui apparaissent après un évènement traumatisant, accablant qui entraîne des cauchemars et évite ce qui lui rappelle l'évènement (Crocq, 2014 ; Lebigot, 2005). C'est le cas de notre sujet qui souffre notamment d'insomnies depuis cet évènement terrible.

Par ailleurs, de nombreuses théories permettent de comprendre et mieux saisir, éclairer ce qu'a subi Andréa mais également se projeter sur le vécu de son défunt conjoint. Dans les théories de l'apprentissage, Buss (1961) souligne que le comportement violent découlerait des apprentissages du sujet. Ainsi, elle précise que les comportements agressifs sont appris par observation de modèles violents. En effet, le sujet actualise ou inhibe les comportements violents appris en fonction des situations.

En outre, la théorie du lien traumatique proposée par Dutton et Painter (1993), évoque les raisons pour lesquelles les femmes violentées continuent à rester dans une relation malsaine et pourquoi elles y repartent après l'avoir quelquefois quitté premièrement. Les auteurs montrent l'existence d'un lien affectif intime entre l'époux violent et sa conjointe, ce lien se développe dans les relations caractérisées par le déséquilibre de pouvoirs et l'intermittence des violences. Cette théorie nous permet de comprendre le comportement de notre cas qui a subi des violences en espérant que son mari puisse changer et le fait que malgré tout ce mauvais traitement qu'elle subissait, elle n'arrivait pas à quitter son mari et qui par désespoir ou légitime défense a fini par commettre un meurtre.

Enfin, les théories psychopathologiques de la violence (Freud, 1920 ; Hare, 1996) cadrent et apportent une compréhension de la situation d'Andréa. Pour ces dernières, les attitudes violentes

sont justifiées par des frustrations internes psychiques relativement stables et indépendantes des facteurs environnementaux actuels. La victime est alors incapable de se percevoir comme les autres le voient et est incapable de tirer les leçons de ses échecs passés.

5. Conclusion

En définitive, la violence est de façon générale, un ensemble d'actes à proscrire pour parvenir à entretenir des relations stables et épanouies avec l'autre. Lorsqu'elle est familiale, conjugale, c'est le cas pour notre sujet qui a été à l'origine de ce travail, elle est destructrice et peut avoir de lourdes conséquences. Andréa, victime de violences répétées de son conjoint avait fini, dans une attitude de défense, par ôter la vie à ce dernier. Aujourd'hui, elle purge sa peine de prison tant bien que mal. Toutefois, malgré ce tableau assez sombre, caractéristique de la situation d'Andréa, les entretiens menés avec elle, ont pu mettre en exergue une volonté d'aller de l'avant, que nous qualifions de début au processus de résilience. Une prise en charge de cette dernière demeure donc indispensable pour l'accompagner, et permettre qu'elle développe des ressources d'adaptation solides. Il s'agira d'aider à la mentalisation et à la souplesse par des mécanismes de défense mobilisés pour affronter l'adversité.

Cet article notre souci de sensibiliser la population sur les violences faites aux femmes et sur celles préjudiciables en couple et donc la nécessité d'une prise en charge à la fois pour les victimes et les bourreaux. Ainsi, c'est l'occasion de militer indirectement pour les associations de la défense des droits de victimes.

6. Références bibliographiques

ABRAHAM Nicolas et TOROK Maria, *L'écorce et le noyau*, (1975), Paris, Flammarion, 2001, p. 38.

- ANAUT Marie**, 2005. « Le concept de résilience et ses applications cliniques », *Recherche en soins infirmiers*, 3/2005, pp. 4-11. DOI 10.3917/rsi.082.0004
- BLATIER Claude**, 2023). *Psychologie des comportements criminels, évaluation et prévention*, Dunod, Paris.
- BOISSINOT Yolande**, 1965. « Les éléments constitutifs de la famille », *Les cahiers de droit*, 2/1965, pp.155-158. <https://doi.org/10.7202/1004224ar>
- BUSS Arnold H**, 1961. *The psychology of aggression*, Wiley New York.
- COUTANCEAU Roland**, 2018. Clinique du trauma. In *Victimologie : Evaluation, traitement, résilience*, R. COUTANCEAU & C. DAMIANI (Eds), pp. 94-103, Dunod, Paris.
- CROCQ Louis**, 2014. *Traumatismes psychiques, prise en charge psychologique des victimes*, Masson, Paris.
- CYRULNIK Boris**, 2002. *Un Merveilleux malheur*, Odile Jacob, Paris.
- De TYCHEY Claude**, 2001. « Surmonter l’adversité : Les fondements dynamiques de la résilience », *Cahiers de psychologie clinique*, 16/2001, pp.49-68. <https://doi.org/10.3917/cpc.016.0049>
- DEBESSE Maurice**, 1967. « L’enfant et la famille », *Bulletin de psychologie*, 20, 255/1967, pp.377-382. DOI : <https://doi.org/10.3406/bupsy.1967.7310>
- DESQUESNES Gillonne**, 2021. « Approches sociologiques des violences intrafamiliales envers les enfants : vulnérabilités sociales et relationnelles », *Journal du Droit de la Santé et de l’Assurance - Maladie (JDSAM)*, 30, février 2021, pp.28-34. DOI 10.3917/jdsam.213.0028
- DICTIONNAIRE de Français**, 2006. Hachette.
- DUTTON Donald G. et PAINTER Susan**, 1993. « Les liens affectifs dans les relations abusives : un test de la théorie du lien traumatique ». *Violence et victimes*, 8(2), pp.105-120.

- EIGUER Alberto**, 2009. « La crise du couple : trois hypothèses théorico-cliniques. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux », 42, pp.113-127.
- El GUENDI S.** (2016). *Étude du profil psychologique de femmes victimes de violences conjugales au moyen du « Temperament And Character Inventory » de Cloninger*. Mémoire de Master en criminologie, Université de Liège.
- FODILI Fatiha, DJESSAS Dahbia. Et MOULA Yacine**, 2021. « Violence et résilience, se reconstruire après les coups ». Actes de colloque, pp. 618-634.
- HAJBI Mathieu WEYVERGANS, E. & GUIONNET, A.**, 2007. « Violences conjugales : clinique d'une relation d'emprise ». *Annales médico-psychologiques, revue psychiatrique*, 6/2007, pp.389-395.
- JAFFE, P., SCOTT, K., JENNEY, A., DAWSON, M., TRAAATMAN, A.-L. et CAMPBELLE M.** (2014). « Les facteurs de risque pour les enfants exposés à la violence familiale dans le contexte de la séparation ou du divorce », Rapport du Ministère de la Justice du Canada.
- LANGVIN Annette**, 2001. « La famille en recherche », *Cahiers du Genre*, 30, pp.205-232.
- Le Coq, H.** (2006). *Psychanalyse et création littéraire*, Eres, Toulouse.
- LEBIGOT Françoise**, 2005. *Traiter les traumatismes psychiques - clinique et prise en charge*, Paris, Dunod.
- LEMAY Michel**, 2001. « La résilience devant la violence », *Revue québécoise de psychologie*, 1, pp.135-148.
- LESSARD Geneviève, MONTMINY Lyse, LESIEUX Elisabeth., FLYNN Catherine, ROY Valérie., GAUTHIER Sonia. & FORTIN Andrée**, 2015. « Les violences conjugales, familiales et structurelles : vers une perspective intégrative des savoirs », *Revue Internationale EFG*, 22, pp.1-26. DOI : <https://doi.org/10.7202/1031116ar>

- MALHEUX Julie, COLLIN-VEZINA Delphine, MACINTOSH Heather, BERTHELOT Nicolas et HETU Sébastien**, 2016. Capacités de mentalisation spécifique au trauma auprès d'adultes ayant subi des agressions sexuelles durant l'enfance, *Revue québécoise de psychologie*, 3/2016, pp.93-115
- MANCIAUX Michel**, 2001. « La résilience : Un regard qui fait vivre ». *Études*, 395, pp.321-330. DOI : 10.3917/etu.954.0321
- MARTIN C.** 2004. « Les fonctions de la famille », *Les Cahiers français : documents d'actualité, Familles et politiques familiales*, 322, pp.29-33. halshs-01763199
- MARTY Pierre**, 1991. *Mentalisation et psychosomatique*, Laboratoires Dela-grange, Les empêcheurs de penser en rond, Paris.
- MATAMBA Bernadine épouse NYAMA**, 2022. « Clinique du VIH, projet de vie et processus de résilience : cas d'un jeune marié », *Cahiers Ivoiriens de Psychologie*, 16, pp.42-58.
- NTSAME MBOULOU Chimène Mado-Malyse**, 2020, Le conjoint violent dans le couple : De la fragilité au passage à l'acte, In *La violence au Gabon*, F. M. O. NYAMA (Dir.), pp.53-74, Harmattan, Etudes africaines – Série Psychologie, Paris.
- NYAMA Firmin Marius Olivaint**, 2020. *La violence au Gabon*, Harmattan, Etudes africaines – Série Psychologie, Paris.
- ORGANISATION MONDIALE de la SANTE (OMS)**, 2002. « Stratégies de l'OMS pour la médecine traditionnelle pour 2002-2005 ». Rapport d'activités.
- OUELLETTE Françoise-Romaine**, 2011. « Enjeu familial et redéfinitions de la famille », *Enfance, Familles, Générations*, 15, <http://journals.openedition.org/efg/4361>
- PRAO Kouakou Alain**, 2022. « Vécu psychologique de l'enfant exposé à la violence dans les relations du couple conjugal : le cas raoul à Abidjan, Côte-d'Ivoire », 7(4). doi : <http://dx.doi.org/10.46827/ejsss.v7i4.1263>

- RONGIER Valérie**, (2015). *L'insaisissable Famille*. Thèse de Doctorat en Droit, Université Le Havre.
- SHNEIDMAN Edwin S.** 1999. *Le tempérament suicidaire : Risques, souffrances et thérapies*. De Boeck et Berlin, Bruxelles.
- SMADJA Éric**, 2013. *Couples en psychanalyse*, Presses Universitaires de France Paris.
- SOUFFRON Kathy**, 2000. *Les violences conjugales*, Les Essentiels, Milan.
- THEIS Amandine**, 2006. *Approche psychodynamique de la résilience : Etude clinique projective comparée d'enfants ayant été victimes de maltraitance familiale et placés en famille d'accueil*. Thèse de Doctorat en Psychologie, Université Nancy 2.
- VINAY Aubeline**, 2017. *Les familles aux différents âges de la vie. Approche clinique et développementale*, Dunod, Malakoff.
- VINAY Aubeline et ZAUCHE-GAUDRON Chantal**, 2017. *Psychologie de la famille*, Dunod, Malakoff.
- VOYER Mélanie, DELBREIL Alexia et SENON Jean-Louis**, 2014. « Violences conjugales et troubles psychiatriques ». *L'Information Psychiatrique*, 90(8), pp.663-671. doi:10.1684/ipe.2014.125
- WINNICOTT Donald Woods**, 1969. *De la pédiatrie à la psychanalyse*, (1958), trad. fr., Payot, Paris.

SOIGNER L'ORGANISME PAR L'ALIMENTATION : LE PARADOXE DU MAL ETRE PAR LA NUTRITION CHEZ L'IVOIRIEN EN MILIEU URBAIN

Koffi Gnamien Jean-Claude KOFFI

Maître de Conférences (CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

nanankofie@yahoo.fr

Résumé :

L'objectif de cette étude s'inscrit dans une perspective analytique visant à décrypter les tensions et les apories inhérentes aux pratiques alimentaires des populations ivoiriennes en milieu urbain, avec une focale particulière sur la ville d'Abidjan. À travers une approche sociologique fine, il s'agit de dévoiler les processus de dysfonctionnement qui sous-tendent les régimes alimentaires contemporains, tout en interrogeant leur incidence sur le bien-être et la santé des acteurs sociaux concernés. L'étude s'appuie sur un dispositif méthodologique qualitatif rigoureux, structuré autour d'une triangulation de données comprenant une analyse approfondie des productions discursives et écrites, ainsi que la conduite d'entretiens autobiographiques ciblés. Ces entretiens visent à saisir les trajectoires alimentaires et les représentations subjectives des individus en lien avec les injonctions nutritionnelles qui traversent leur quotidien. Les résultats obtenus mettent en exergue une dialectique paradoxale entre l'adoption croissante d'un modèle alimentaire urbain, fortement marqué par l'influence de la modernité et de la globalisation, et l'augmentation concomitante des pathologies liées à la nutrition (obésité, diabète, hypertension, etc.). Cette recherche révèle que, loin d'agir comme un simple vecteur de bien-être, l'alimentation moderne exacerbe les vulnérabilités corporelles et sanitaires, tout en s'inscrivant dans une logique de mal-être généralisé. L'analyse se concentre sur la déconstruction des imaginaires nutritionnels et des pratiques de consommation, tout en interrogeant les mécanismes structurels et symboliques qui façonnent ce paradoxe alimentaire. Ce dernier souligne l'écart croissant entre un discours public sur la santé et les réalités quotidiennes de la population ivoirienne urbaine, appelant à une reconfiguration des modèles alimentaires en faveur d'un équilibre

nutritionnel capable de promouvoir une santé durable au sein de ce contexte socioculturel particulier.

Mots clés : Soins, alimentation, nutrition, milieu urbain

Abstract :

The aim of this study is to decipher the tensions and aporias inherent in the dietary practices of the Ivorian population in an urban environment, with a particular focus on the city of Abidjan. Using a detailed sociological approach, the aim is to reveal the dysfunctional processes that underpin contemporary diets, while examining their impact on the well-being and health of the social actors concerned. The study is based on a rigorous qualitative methodology, structured around a triangulation of data including an in-depth analysis of discursive and written productions, as well as targeted autobiographical interviews. The aim of these interviews was to understand the dietary trajectories and subjective representations of individuals in relation to the nutritional injunctions that permeate their daily lives. The results highlight a paradoxical dialectic between the growing adoption of an urban food model, strongly influenced by modernity and globalisation, and the concomitant increase in nutrition-related illnesses (obesity, diabetes, hypertension, etc.). This research reveals that, far from acting as a simple vector of well-being, modern food exacerbates physical and health vulnerabilities, while at the same time contributing to a generalised sense of ill-being. The analysis focuses on deconstructing the way people think about nutrition and consumption practices, while also examining the structural and symbolic mechanisms that shape this dietary paradox. The latter highlights the growing gap between public discourse on health and the day-to-day realities of the urban Ivorian population, calling for a reconfiguration of dietary models in favour of a nutritional balance capable of promoting sustainable health within this particular socio-cultural context.

Key words : Care, food, nutrition, urban environment

1. Introduction

L'objet d'étude abordé ici met en lumière plusieurs constats empiriques convergents. En premier lieu, il apparaît une transition nutritionnelle significative dans les habitudes

alimentaires des populations urbaines, notamment à Abidjan, marquée par une adoption croissante des régimes alimentaires occidentaux. Ce phénomène est amplifié par des facteurs tels que l'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus pour certaines franges de la population, et l'accès facilité aux supermarchés et aux chaînes de restauration rapide. En conséquence, on observe une consommation accrue d'aliments transformés, riches en sucres, en graisses et en sel, tandis que les aliments traditionnels comme le mil, l'igname, le manioc ou encore le poisson fumé, sont progressivement délaissés au profit de produits industriels à faible valeur nutritive.

Bien que les aliments soient globalement plus disponibles en milieu urbain, une grande partie de la population souffre de malnutrition sous différentes formes. D'une part, il existe des carences nutritionnelles, comme l'anémie ou le manque de vitamines. D'autre part, la surnutrition, se manifestant par des problèmes tels que l'obésité et le diabète, est en augmentation. Ce paradoxe alimentaire, où l'abondance d'options alimentaires ne se traduit pas par une meilleure santé, s'explique par la consommation d'aliments hypercaloriques mais pauvres en nutriments (boissons sucrées, collations, fast-foods), engendrant des déséquilibres nutritionnels et des troubles de santé majeurs.

En effet, l'influence des médias et du marketing joue un rôle déterminant dans cette transformation des habitudes alimentaires. Les grandes marques et les enseignes de fast-food investissent massivement dans des campagnes publicitaires qui valorisent des aliments riches en calories mais dépourvus de nutriments essentiels. Cette promotion constante modifie les préférences alimentaires, en particulier chez les jeunes générations, qui privilégient ces produits transformés au détriment des aliments traditionnels plus équilibrés et bénéfiques pour la santé.

Même si, la prise de conscience des bienfaits d'une alimentation équilibrée progresse au sein des populations

urbaines ivoiriennes, un décalage persiste entre les connaissances nutritionnelles acquises et leur mise en pratique quotidienne. Cette inadéquation entre savoir nutritionnel et comportement alimentaire s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, les campagnes de sensibilisation et les recommandations diététiques, bien que largement diffusées, ne se traduisent pas systématiquement dans les choix alimentaires des citoyens. D'autre part, l'accès facile aux aliments transformés, la pression sociale pour suivre certaines modes alimentaires, ainsi que l'érosion des pratiques alimentaires traditionnelles, viennent perturber l'adoption de régimes plus sains.

Ce phénomène contribue à une hausse alarmante des maladies non transmissibles (MNT), telles que l'obésité, le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, qui affectent de plus en plus les populations urbaines à Abidjan. Le régime alimentaire moderne, caractérisé par une forte teneur en sucres raffinés et en graisses saturées, associé à un mode de vie sédentaire, favorise l'émergence de ces pathologies. Par ailleurs, la commodité et la rapidité des repas riches en calories mais pauvres en nutriments incitent de nombreux individus à privilégier ces options, au détriment de leur santé globale.

L'impact de la précarité économique sur la qualité nutritionnelle des populations urbaines est indéniable, révélant une corrélation directe entre inégalités économiques et malnutrition. Les ménages défavorisés se trouvent souvent dans l'obligation de consommer des aliments à faible valeur nutritive, qui, bien qu'abordables, sont riches en calories et pauvres en nutriments essentiels. Cette dépendance à des produits alimentaires de moindre qualité aggrave non seulement les problèmes de malnutrition, mais contribue également à une hausse des pathologies liées à l'alimentation, renforçant ainsi un cycle de mal-être nutritionnel.

Un autre constat empirique important concerne la valorisation des aliments modernes et importés perçus comme des symboles de prestige ou de modernité. Au sein des populations urbaines, notamment chez les jeunes et les nouvelles classes moyennes, on observe une préférence pour des produits tels que les fast-foods, les boissons gazeuses et les aliments importés. Ces choix alimentaires, associés à un désir d'affirmation sociale, relèguent souvent les produits locaux et traditionnels à un second plan, malgré leur caractère généralement plus équilibré sur le plan nutritionnel.

De plus, une méconnaissance des bienfaits des régimes traditionnels persiste, particulièrement parmi les jeunes générations. Les régimes alimentaires locaux, historiquement composés d'aliments tels que les légumes, les tubercules, les poissons et les grains entiers, sont de plus en plus délaissés au profit d'aliments modernisés, souvent transformés et moins nutritifs. Cette tendance, influencée par les modes de consommation modernes, nuit à la valorisation des ressources alimentaires locales et à la promotion d'un équilibre nutritionnel durable pour ces populations urbaines.

Le paradoxe central à interroger à partir de l'objet d'étude réside dans la contradiction entre l'idée largement répandue selon laquelle l'alimentation est censée promouvoir la santé et le bien-être, et le constat préoccupant que, malgré la diversité et l'abondance des aliments en milieu urbain, de nombreuses personnes en Côte d'Ivoire souffrent de mal-être physique et de problèmes de santé liés à la nutrition.

Autrement dit, il s'agit de comprendre comment, dans une ville comme Abidjan, où l'accès à une alimentation variée et potentiellement bénéfique est largement possible, un grand nombre d'individus éprouvent des difficultés de santé telles que les maladies chroniques, l'obésité ou encore les carences nutritionnelles. Ce questionnement soulève des interrogations fondamentales sur les pratiques alimentaires contemporaines et

les choix nutritionnels, en décalage avec les recommandations de santé. En effet, comment expliquer que, alors que l'alimentation devrait logiquement contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être, elle semble parfois avoir l'effet inverse chez une partie significative de la population ? Ce paradoxe appelle à une réflexion approfondie sur les dynamiques sociales, culturelles et économiques qui influencent les comportements alimentaires et la santé des Ivoiriens en milieu urbain.

La question de la santé à travers l'alimentation suscite de nombreux débats dans le milieu académique. De nombreux chercheurs s'interrogent sur les dynamiques qui structurent les pratiques alimentaires et les choix des aliments, en lien avec les cultures ainsi que les systèmes sociopolitiques et macroéconomiques qui influencent l'offre alimentaire sur le marché. Ces réflexions mettent en lumière les interactions complexes entre l'alimentation, la santé et le contexte socio-économique, soulignant l'importance de comprendre ces enjeux pour améliorer les politiques de santé publique et les habitudes alimentaires.

Les recherches menées par l'Institut National de Santé Publique du Québec (2012) indiquent que diverses études scientifiques soulignent le rôle des normes sociales en tant que facteurs influençant certains comportements. Par exemple, Croker et ses collègues (2009) ont observé que ces normes impliquent l'intention des hommes de consommer des fruits et des légumes, mais pas celle des femmes. Dans leur étude, 1083 participants, âgés de plus de 16 ans, ont été sondés par téléphone concernant leur intention de manger des fruits et des légumes après avoir reçu des informations sur ces aliments. Les informations variaient en fonction du prix, des taux de consommation dans la population (norme supposée) ou des bénéfices pour la santé. Les résultats montrent que les hommes exposés à des données normatives avaient l'intention de consommer plus de fruits et légumes que ceux qui n'avaient reçu

aucune information, ou qui avaient reçu des informations sur le prix ou les bénéfices pour la santé. Les auteurs attribuent l'absence d'effet des normes chez les femmes à leur intention initiale plus élevée de consommer ces aliments par rapport aux hommes. Il semble que le comportement a déjà limité l'impact des interventions, qu'elles présentent sur les normes, le prix ou les bénéfices pour la santé. De plus, les résultats révèlent que lorsque les participants sont attirés sur ce qui influence leur consommation de fruits et légumes, ils estiment que les normes ont moins d'importance que le prix ou les bénéfices santé. Ainsi, les normes peuvent exercer un effet indirect sur l'intention d'adopter un certain comportement. En conclusion, les auteurs suggèrent que les campagnes soulignent la mauvaise qualité de l'alimentation ou de l'activité physique pourraient être moins efficaces que celles qui mettent en avant les efforts collectifs pour améliorer les habitudes.

Selon les recherches menées par Birlouez (2010) et Corbeau (2019), le rejet des insectes en tant que source alimentaire s'explique principalement par le fait qu'ils ne sont pas perçus comme appétissants dans notre culture. En revanche, des aliments tels que les huîtres, les escargots, les fromages au lait cru, ainsi que les viandes comme celles de cheval ou de lapin, sont largement appréciés, bien qu'ils soient souvent privilégiés comme des "non-aliments" de l'autre côté de la Manche. Cela soulève la question de la représentation sociale du concept de « bon à penser » : ce qui est biologiquement comestible ne l'est pas essentiellement du point de vue culturel. Pourtant, sur le plan rationnel et en matière de santé, les insectes présentent de nombreux avantages nutritionnels, tels qu'une teneur élevée en protéines, en acides gras essentiels et en vitamines, ce qui en fait une alternative durable et bénéfique pour la santé humaine et l'environnement, en contribuant à une alimentation plus durable et en particulier l'impact écologique comme une source alternative de protéines qui pourrait aider à

répondre aux besoins alimentaires croissants de la population mondiale.

Le discours médical sur l'alimentation a gagné en importance, reflétant des dynamiques fascinantes pour comprendre nos sociétés contemporaines. En examinant l'évolution du discours alimentaire, il devient évident qu'il existe une tendance à la technocratie et une approche sécuritaire de l'alimentation dans la société française. Le discours des nutritionnistes, qui s'est formé avec des figures comme Jean Trémolières, témoigne de cette évolution. Avant lui, la notion de nutritionniste n'était pas encore vraiment établie. Trémolières se distingue par une approche humaniste et globale, ce qui la différencie des discours plus récents qui peuvent parfois même en remettant en question des normes culturelles profondément ancrées sur ce qui est contre-intuitif pour de nombreuses personnes qui ont été élevées avec des idées préconçues sur ce qui constituant de réelles alternatives alimentaires.

Les recherches menées par Cardon (2009), André (2016), Pons et al. (2017), et Soula (2020) montrent que, dans le cadre du veuvage, les choix alimentaires s'accompagnent de diverses stratégies culinaires visant à équilibrer le plaisir de manger et le respect des recommandations diététiques. Manger sainement implique de maximiser les chances de prévenir l'apparition de maladies chroniques tout en favorisant un bien-être général et en maintenant un équilibre nutritionnel qui soutient à la fois la santé des individus et leur qualité de vie.

Les dynamiques de genre, comme l'indique Devreux (2001), influencent les manières de préparer les repas pour les enfants. Les femmes disposent de certaines marges de manœuvre pour résister aux attentes de leur partenaire. Selon les contextes et les moments, elles peuvent utiliser la notion de consentement à leur avantage (Liogier, 2018). Par exemple, une femme pourrait justifier son refus de cuisiner un soir en invoquant la fatigue ou la maladie. De même, elle peut choisir

de ne pas avoir de relations sexuelles, même si son mari insiste. Pour éviter une grossesse non désirée imposée par son conjoint et sa belle-famille, certaines femmes n'hésitent pas à prendre la pilule de manière discrète. Bien que ces résistances soient intégrées dans les rapports de genre et offrent aux femmes une certaine flexibilité, elles ne font pas disparaître la domination masculine, comme le souligne l'importance d'une approche holistique de l'alimentation, qui prend en compte à la fois les besoins nutritionnels des populations.

Les études réalisées par Lahlou (1995) et Eyer (2004) indiquent qu'au niveau nutritionnel, les pays bénéficient d'une abondance alimentaire presque générale. Les apports nutritionnels recommandés sont généralement atteints, voire dépassés, ce qui est illustré par la proportion alarmante d'obésité dans les pays occidentaux, en particulier aux États-Unis, où les taux varient de 15 à 50 % selon les recherches (Zittoun, Fischler, 1992). De plus, dans les régions à faible natalité, la croissance de la population reste très limitée. En raison d'un mode de vie de plus en plus sédentaire, associé à des environnements bien chauffés et à une diminution des travaux physiques, les besoins caloriques quotidiens tendent à diminuer. Le confort moderne contribue ainsi à une réduction de la dépense énergétique. Par ailleurs, notre alimentation a profondément évolué, devenant industrialisée et transformée grâce aux avancées des secteurs agro-alimentaires et agronomiques triplant ou même quadruplant les rendements des cultures, ce qui a transformé les pratiques agricoles et contribué à la disponibilité massive de produits alimentaires.

Les rapports d'activités du CHUV/MAGASINE (2012) mettent en lumière un paradoxe intrigant en Occident. D'une part, l'industrie alimentaire continue de produire en grande quantité des aliments qui offrent peu de bénéfices nutritionnels, voire qui sont nuisibles à la santé. D'autre part, cette même société investit dans des traitements pour soigner les maladies

résultant de ce que le gastronome français Jean-Pierre Coffe définit cela comme de la « malbouffe », soulignant ainsi les dangers associés à une alimentation peu saine et aux effets néfastes qu'elle peut avoir sur l'individu.

Les recherches d'Ancellin (2002) et du Réseau Québécois d'Action pour la Santé des Femmes (2013) soulignent que les fruits et légumes sont de bonnes sources de minéraux et de vitamines, notamment la vitamine C. Ils sont également riches en fibres, qui permet de réduire rapidement et durablement l'appétit tout en facilitant la digestion. Grâce à leur forte teneur en eau, ces aliments sont faibles en calories, ce qui en fait d'excellents alliés pour prévenir l'obésité et le diabète. De plus, les antioxydants présents dans ces aliments, tels que le bêta-carotène, les vitamines C et E, ainsi que les polyphénols, pourraient contribuer à leur effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Il est important de noter que notre régime alimentaire a évolué de manière significative par rapport à celui de nos ancêtres, et même à celui de nos grands-parents, qui consommaient majoritairement des produits locaux, peu transformés et souvent privilégiés comme « bio » selon les normes actuelles.

2. Ancrage théorique et méthodologique

Saisir l'objet d'étude nous a permis d'effectuer un véritable voyage conceptuel, s'appuyant sur plusieurs théories, notamment la théorie de la structure sociale et des inégalités. Cette théorie met en lumière comment les inégalités économiques, sociales et culturelles influencent les choix alimentaires et l'accès à des aliments de qualité. Elle permet d'explorer comment les populations urbaines défavorisées peuvent se retrouver contraintes à consommer des aliments peu nutritifs en raison de leur situation économique, contribuant ainsi à des problèmes de santé. Cette approche soulève des

questions cruciales sur l'accès aux ressources alimentaires et les conditions de vie qui impactent la nutrition.

Par ailleurs, la théorie de la consommation examine comment les choix alimentaires sont façonnés par des facteurs sociaux et culturels, notamment la symbolique du statut social. Elle aide à comprendre pourquoi les populations urbaines, en particulier les jeunes, peuvent privilégier des aliments considérés comme modernes ou prestigieux, souvent au détriment des aliments traditionnels. Cette perspective interroge les normes et les valeurs qui influencent les pratiques alimentaires et les perceptions de la santé.

La théorie de la dépendance et de la globalisation s'intéresse à l'impact de la mondialisation sur les pratiques alimentaires locales. Elle permet d'analyser comment l'introduction d'aliments importés et transformés, souvent associés à des modes de vie occidentaux, influence les habitudes alimentaires en Côte d'Ivoire et comment cela peut mener à des problèmes de santé. Cette approche critique éclaire également les dynamiques de pouvoir et de dépendance qui se manifestent dans l'alimentation urbaine.

De plus, la théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu est particulièrement pertinente pour analyser comment les habitudes alimentaires des Ivoiriens sont façonnées par des facteurs culturels et sociaux, et comment elles évoluent en réponse à des changements économiques et urbains. L'habitus renvoie à l'ensemble des dispositions durables qui influencent les comportements, les goûts et les pratiques d'un individu ou d'un groupe. Cette théorie aide à comprendre pourquoi certains groupes peuvent éprouver des difficultés à adopter des régimes alimentaires plus sains, même en connaissant leurs bienfaits.

Enfin, la théorie de la rationalité limitée, issue des travaux d'Herbert Simon, examine comment les individus prennent des décisions sous des contraintes d'information et de temps. Elle est utile pour comprendre pourquoi, malgré des connaissances

sur la nutrition, les choix alimentaires des individus peuvent rester inadaptés. Des facteurs tels que le manque de temps, l'accessibilité des aliments et les pressions sociales peuvent amener à des décisions qui ne favorisent pas la santé.

En combinant ces différentes théories, nous pouvons mieux appréhender la complexité des dynamiques alimentaires en milieu urbain ivoirien et les défis qui en découlent pour la santé des populations.

Sur le plan méthodologique, l'enquête menée à Yopougon s'inscrit dans une temporalité précise, s'étendant du 11 au 20 octobre 2024. L'étude repose sur un cadre méthodologique qualitatif solide, articulé autour d'une triangulation des données. Cela inclut une analyse approfondie des productions discursives et écrites, ainsi que des entretiens autobiographiques ciblés. Ces entretiens ont pour objectif de comprendre les trajectoires alimentaires des individus et leurs représentations subjectives liées aux normes nutritionnelles qui influencent leur quotidien. Cette approche permet de recueillir des témoignages riches et variés, offrant ainsi un aperçu des perceptions et des comportements alimentaires dans un contexte urbain.

Nous avons mobilisé une technique d'échantillonnage hybride. D'une part, les techniques d'échantillonnage par boule de neige : Cette méthode peut être utilisée pour identifier des participants à travers d'autres participants. Une fois des individus clés identifiés (comme des leaders communautaires ou des acteurs de la santé), ils peuvent recommander d'autres personnes susceptibles de contribuer à l'étude. Et d'autre part, l'échantillonnage maximum ou hétérogène : Cela implique de sélectionner des participants qui représentent une diversité de points de vue et d'expériences concernant l'alimentation et la santé. Cela permet de capturer la complexité des opinions et des comportements alimentaires au sein de la population urbaine ivoirienne.

Plusieurs modes d'analyse des données ont été mobilisés dans cette étude.

En outre, l'analyse thématique ; cette méthode consiste à identifier, analyser et rapporter des motifs (ou thèmes) au sein des données qualitatives. Elle permet de structurer les résultats de manière à mettre en évidence les principales préoccupations, perceptions et expériences des participants en lien avec l'alimentation et la santé.

Ensuite, l'analyse narrative ; cette approche se concentre sur les récits individuels des participants pour comprendre comment ils construisent du sens autour de leurs expériences alimentaires. Elle permet d'explorer les histoires personnelles et les contextes sociaux qui influencent leurs choix nutritionnels.

Nous avons également utilisé l'analyse de contenu. Cette méthode implique une lecture systématique des documents et des transcriptions d'entretiens pour identifier des motifs, des mots-clés et des concepts récurrents. Elle est utile pour analyser les discours sur la nutrition dans les médias ainsi que les réponses des participants lors des entretiens.

Enfin, l'analyse phénoménologique ; cette approche vise à explorer et à comprendre les expériences vécues des participants concernant leur alimentation et leur santé. Elle cherche à saisir comment les individus perçoivent et interprètent leur réalité en lien avec les injonctions nutritionnelles.

Ces différents modes d'analyse permettent d'obtenir une compréhension riche et nuancée des dynamiques alimentaires et de santé au sein de la population urbaine ivoirienne.

3. Résultats

3.1. Interrelations complexes entre nutrition contemporaine et détresse psychologique : une analyse sociologique des dynamiques

L'analyse des données empiriques renvoie à l'exploration minutieuse des processus sociaux, économiques et culturels qui façonnent l'alimentation moderne tout en contribuant simultanément à la détresse psychologique. L'alimentation contemporaine, marquée par l'industrialisation, la transformation des habitudes de consommation, et l'évolution des normes corporelles, engendre des effets systémiques qui vont bien au-delà de la simple fonction nutritionnelle. Cette problématique invite à une lecture holistique des phénomènes alimentaires, en tenant compte des multiples déterminants sociétaux qui influencent les rapports à la nourriture, au corps et à la santé, et qui façonnent les pratiques et les représentations sociales.

D'un point de vue sociologique, les modes de consommation modernes sont indissociables des logiques économiques néolibérales, de la précarisation des conditions de vie et de la montée des inégalités, qui accentuent la vulnérabilité des individus face aux injonctions contradictoires en matière de nutrition et d'apparence corporelle. Ce propos illustre : *« La présence constante de produits ultra-transformés, qui sont souvent moins chers, crée un conflit avec l'idée d'une alimentation saine et équilibrée. Cela peut entraîner une culpabilité chez les gens et un sentiment d'impuissance concernant leur santé lutte entre le prix des aliments et le désir d'une vie saine joue un rôle important dans la détérioration du bien-être et de la qualité ».*

Le propos met en lumière des enjeux fondamentaux de la sociologie de l'alimentation, notamment les tensions entre les

réalités économiques, les choix alimentaires et les constructions sociales de la santé. L'énoncé souligne d'abord la présence omniprésente des produits ultra-transformés, un phénomène qui témoigne de l'industrialisation croissante de la nourriture et de la manière dont ces produits, souvent moins coûteux, influencent les habitudes alimentaires des individus, tout en entrant en conflit avec les normes culturelles qui valorisent une alimentation.

Cette omniprésence des produits transformés peut être comprise dans le cadre de la logique néolibérale, où la maxime de la rentabilité première sur la qualité et la diversité des aliments. Dans ce contexte, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits en produisant des aliments ultra-transformés, qui sont souvent moins chers à produire et à commercialiser. Cela entraîne une standardisation de l'offre alimentaire, au détriment des options nutritives, et crée un environnement où les choix sains deviennent non seulement plus coûteux, mais également moins accessibles, exacerbant ainsi les inégalités sociales qui existent déjà en matière de santé.

En conséquence, les populations les plus vulnérables, souvent celles avec des ressources économiques limitées, se trouvent piégées dans un cycle où elles consomment des aliments de moindre qualité, nuisant à leur risque de maladies chroniques et de dégradation de leur santé physique et mentale, ce qui contribue à une baisse générale de leur qualité de vie et à une diminution de leur capacité à participer pleinement à la société. Cette déclaration exemplifie : *« j'achète que ce que mes moyens financiers me permettent. Mon objectif n'est plus la qualité de l'aliment mais survivre. C'est vrai, qu'il y a des risques de maladies, mais dieu seul nous protège »*.

Le propos ouvre la porte à une analyse sociologique :

La première partie du propos, *« j'achète que ce que mes moyens financiers me permettent »*, illustre la réalité de nombreuses personnes qui vivent dans des conditions

économiques précaires. Cela souligne une contrainte économique majeure qui détermine les choix alimentaires. Dans un contexte où les ressources financières sont limitées, les individus se voient souvent des contraintes de privilégier des aliments moins chers, même s'ils sont de qualité inférieure. Cette dynamique les pousse à adopter des comportements alimentaires qui peuvent nuire à leur santé à long terme, renforçant ainsi les inégalités socio-économiques déjà existantes.

De plus, cette situation peut entraîner une spirale de pauvreté, où la consommation d'aliments peu nutritifs aggrave les problèmes de santé, ce qui, à son tour, entraîne des coûts médicaux plus élevés et une diminution de la capacité à travailler et à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Ce cercle vicieux limite les opportunités d'amélioration de la situation économique et renforce les inégalités sociales, créant un environnement où les personnes touchées sont de plus en plus éloignées des ressources nécessaires pour accéder à une alimentation saine et équilibrée. Cela contribue à une dégradation continue de leur qualité de vie, à une augmentation du stress et de l'anxiété liée à la sécurité alimentaire, et à un sentiment d'impuissance face à leur situation, ce qui complique davantage leurs efforts pour sortir de la précarité.

L'affirmation « *mon objectif n'est plus la qualité de l'aliment mais survivre* » met en avant un changement de perspective face à la réalité économique. Ici, la survie devient la priorité absolue, reléguant au deuxième plan des préoccupations plus larges liées à la santé et à la nutrition. Cette dynamique peut être comprise à travers le concept de l'*habitus* de Bourdieu, qui souligne comment les conditions de vie et les expériences passées influencent les comportements.

La mention des « *risques de maladies* » indique une conscience des dangers potentiels associés à une alimentation de moindre qualité. Cependant, l'expression « mais dieu seul nous

protège » révèle une forme de fatalisme ou de résilience face à l'incertitude. Cela peut être interprété comme une stratégie d'adaptation psychologique, où l'individu cherche à trouver un réconfort dans la foi ou la spiritualité face aux conditions de vie précaires.

Ce fatalisme peut également servir de mécanisme de défense, permettant à la personne de gérer l'anxiété liée aux risques pour la santé, en minimisant la responsabilité individuelle face à une situation qu'elle perçoit comme inéluctable. En ce sens, cette attitude souligne comment les contextes socio-économiques difficiles peuvent influencer non seulement les choix alimentaires, mais aussi les mentalités et les valeurs des individus, renforçant un sentiment d'impuissance tout en maintenant un espoir de protection extérieure.

Cette déclaration soulève aussi la question de l'économie morale. Dans des contextes de précarité, les décisions alimentaires ne se basent pas uniquement sur des critères rationnels de santé ou de qualité, mais aussi sur des valeurs culturelles et des normes sociales qui influencent ce qui est considéré comme acceptable ou désirable. Les individus naviguent entre leurs besoins immédiats, comme la satisfaction de la faim et la gestion de leurs ressources limitées, et les attentes sociales qui peuvent valoriser certains types d'aliments ou de régimes alimentaires, une hiérarchie de choix où les aliments moins chers, souvent moins nutritifs, sont privilégiés, même si cela va à la rencontre des aspirations à une alimentation saine.

En conséquence, les décisions alimentaires deviennent une négociation complexe entre contraintes économiques, valeurs culturelles et attentes sociales, ce qui souligne l'importance d'aborder les enjeux de la sécurité alimentaire de manière intégrée et multidimensionnelle, non seulement des aspects économiques, mais aussi des dynamiques culturelles et sociales, afin de favoriser un accès équitable aux aliments sains et nutritifs pour toutes les populations, tout en respectant et en valorisant

leurs identités, leurs traditions et leurs besoins spécifiques. Cela nécessite également une collaboration entre les différents acteurs de la société.

La lutte évoquée dans la proposition entre le prix des aliments et le désir d'une vie saine n'est pas simplement individuelle ; elle s'inscrit dans une structure sociale plus large qui influence les choix alimentaires. Ce phénomène est accentué par des inégalités économiques et sociales qui déterminent l'accès aux ressources alimentaires de qualité. Les décisions alimentaires sont souvent la conséquence de cette dynamique inégale, contribuant à la dégradation du bien-être et de la santé des populations les plus défavorisées, qui se retrouvent face à des choix limités, renforçant ainsi les cycles de pauvreté et d'exclusion. Cette situation sociale crée un cercle vicieux où le manque d'accès à une alimentation saine aggrave les problèmes de santé, entraînant des coûts médicaux plus élevés et diminuant les opportunités économiques, ce qui perpétue les inégalités.

En clair, l'interprétation de ce propos invite à une réflexion critique sur les politiques publiques en matière d'alimentation et de santé. Il souligne la nécessité d'interventions qui ne se limite pas à promouvoir des choix individuels, mais qui s'attaquent également aux déterminants structurels des inégalités alimentaires. Cela implique de repenser les systèmes de production, de distribution et d'accès aux aliments sains, en intégrant des dimensions sociales, économiques et culturelles pour améliorer l'équité en matière de santé, favoriser une alimentation plus durable et accessible, et promouvoir un cadre de vie où chaque individu, déterminant de son statut socio-économique, peut bénéficier d'une nutrition adéquate, d'un bien-être optimal et d'une participation active à la société, contribuant ainsi à un avenir plus juste.

En parallèle, la diversité des comportements alimentaires traduit la manière dont les rapports individuels à l'alimentation sont socialement construits et encadrés par des discours de

normalisation du corps et de la santé. Ces injonctions produisent des formes d'aliénation et d'anxiété, en renforçant une conception individualisée et culpabilisante du rapport à l'alimentation et à la santé, tout en exacerbant les pressions sociales liées à l'apparence physique et au contrôle de soi.

Le recours à une analyse sociologique permet ainsi de dévoiler comment les dynamiques alimentaires actuelles s'inscrivent dans des structures sociales plus larges. L'alimentation n'est pas seulement une pratique biologique, mais une pratique profondément ancrée dans des systèmes de pouvoir, de domination et de contrôle, où les pressions exercées sur les corps et les esprits contribuent à une détresse psychologique croissante dans les sociétés contemporaines, marquées par des normes culturelles souvent irréalistes et des attentes socialement construites concernant la santé.

3.2. Facteurs socio-économiques et culturels influençant l'alimentation

L'étude offre une meilleure compréhension des déterminants socio-économiques, tels que le niveau de revenus, le prix des denrées alimentaires et l'accès aux produits frais, ainsi que des facteurs culturels, notamment les représentations sociales, l'influence des médias et du marketing, qui orientent les choix alimentaires des populations urbaines en Côte d'Ivoire. Cette analyse éclaire sur les causes qui expliquent pourquoi certains groupes continuent d'adopter des régimes alimentaires peu équilibrés, même lorsque des options plus saines sont accessibles. Cela révèle que les choix alimentaires ne se limitent pas uniquement à la disponibilité des produits, mais sont également fortement influencés par les contraintes économiques, les perceptions culturelles et l'impact des stratégies médiatiques. Ces facteurs, souvent sous-estimés, contribuent à maintenir des habitudes alimentaires peu favorables à la santé.

Cette affirmation éclaire : « Ici à Abidjan, tous les ménages sont aujourd'hui, tournés vers la consommation des côtelettes des porcs. La viande de mouton et du bœuf sont inexistante dans nos nourritures. La raison s'explique par l'augmentation très élevée du kilogramme de la viande du mouton et du bœuf. Alors, qu'en Côte d'Ivoire, les autorités politiques ne font un discours sans toutefois rappeler à la population, que la Côte d'Ivoire a une croissance économique remarquable. Malheureusement, seule la classe politique dirigeante profite de cette croissance économique. C'est donc une minorité qui a droit à un choix alimentaire sain. Nous, les pauvres qui produisant cette richesse, le choix de manger s'impose à nous. Le marché de la nourriture s'impose à nous ».

Ce propos soulève des questions cruciales concernant les inégalités socio-économiques et leur impact direct sur les choix alimentaires dans la société ivoirienne, en particulier à Abidjan. Il met en évidence un paradoxe entre le discours officiel sur la croissance économique et la réalité quotidienne vécue par une grande partie de la population. En effet, les autorités vantent souvent les performances économiques de la Côte d'Ivoire, mais ce témoignage révèle que cette prospérité ne bénéficie qu'à une minorité, notamment la classe dirigeante. Ainsi, les ménages modestes se retrouvent exclus des retombées de cette croissance, notamment en ce qui concerne leur capacité à se procurer une alimentation variée et nutritive.

Cette situation souligne l'asymétrie entre l'offre alimentaire et la capacité de consommation des différents groupes sociaux. Tandis que les ménages plus aisés peuvent encore se permettre une diversité dans leur alimentation, y compris des viandes plus coûteuses, les ménages à faibles revenus voient leur choix se restreindre à des produits plus abordables mais souvent moins nutritifs. Ce phénomène reflète et accentue les inégalités sociales, où l'accès à une alimentation

de qualité devient un marqueur de classe, renforçant la polarisation entre riches et pauvres en matière de consommation.

Cette analyse s'inscrit dans un cadre théorique plus large, celui de la stratification sociale et de l'influence des conditions économiques sur les pratiques alimentaires. Le marché alimentaire, en tant que structure sociale et économique, impose ses logiques à une population dont les capacités financières sont limitées. Ce phénomène accentue les disparités sociales, où l'accès à une alimentation diversifiée et nutritive devient un privilège, alors que pour les classes populaires, la priorité est simplement de se nourrir.

L'expression « *le choix de manger s'impose à nous* » souligne la soumission des classes défavorisées aux règles d'un marché qui reflète et renforce les inégalités existantes. Ce marché, façonné par des logiques économiques qui privilégient la rentabilité et la consommation de masse, impose des restrictions aux plus vulnérables, limitant leur capacité à choisir des aliments sains et diversifiés.

En fin de compte, cette dynamique exacerbe les écarts entre ceux qui peuvent accéder à une alimentation de qualité et ceux pour qui la survie alimentaire est une suite de compromis constants.

Ces derniers se trouvent piégés dans un cercle vicieux, où leurs choix alimentaires sont dictés par des contraintes économiques, les différenciant ainsi de bénéficier d'une alimentation équilibrée.

Cela renforce les inégalités sociales et de santé, où la malnutrition ou la consommation d'aliments de faible qualité touchent principalement les populations les plus vulnérables, amplifiant encore leur marginalisation. Cette situation crée un fossé grandissant entre ceux qui ont les moyens de maintenir une bonne santé grâce à une alimentation diversifiée et ceux qui, par manque de ressources, sont contraints d'adopter des régimes peu équilibrés. À terme, cela contribue à une reproduction des

inégalités, car les impacts négatifs sur la santé et le bien-être des plus défavorisés limitent leur mobilité sociale.

En définitive, cette déclaration de l'interlocuteur remet en question la validité des discours politiques sur la croissance économique en Côte d'Ivoire, en soulignant que cette croissance ne se traduit pas par une des conditions de vie pour la majorité. Elle souligne la fracture sociale entre une minorité qui profite des bénéfices de l'économie et une majorité à faire des compromis sur la qualité de son alimentation, ce qui intensifie les inégalités en matière de santé, de bien-être et d'accès aux ressources. Cette situation met en évidence le fait que la croissance économique, lorsqu'elle n'est pas équitablement redistribuée, peut renforcer les disparités sociales, créant ainsi une société profondément inégalitaire, où seuls les plus privilégiés jouissent pleinement des fruits du développement.

3.3. Compréhension des perceptions erronées concernant la nutrition

L'examen des données recueillies font référence à l'analyse des idées fausses ou des croyances inexacts que certaines personnes ou groupes peuvent au sujet de l'alimentation et de la santé nutritionnelle. Ces perceptions erronées incluent des croyances fondées sur les bienfaits ou les risques de certains aliments, des idées reçues sur ce qui constituent une alimentation équilibrée, ou des conceptions biaisées influencées par la culture, les médias et le marketing. Par exemple, certaines personnes peuvent croire que tous les glucides sont nocifs ou que les produits bio sont toujours supérieurs à leurs homologues conventionnels, sans prendre en compte le contexte global de leur alimentation ou de leur mode de vie.

Ces idées peuvent conduire à des choix alimentaires inadéquats et à une mécompréhension des véritables enjeux de la nutrition, rendant ainsi nécessaire un travail d'éducation. Ce

propos illustre : *« Je préfère les aliments transformés. Je les trouve plus pratiques que les produits frais souvent exposés aux risques de bactéries issues de l'environnement et d'ailleurs les médias nous éclairent sur la façon de manger saine. Néanmoins, il faudrait reconnaître que les Africains particulièrement les ivoiriens ont plusieurs variétés de nourriture venant de plusieurs ethnies. Cette façon de manger chez l'ivoirien était bio et riche pour la santé de l'ivoirien jusqu'à ce qu'il y a l'usage des produits agricoles qui ont totalement changé cette variété d'aliments bios. Aujourd'hui, l'ivoirien a perdu, ses valeurs alimentaires. On n'a plus de repère alimentaire véritable. Le fait de penser bien en suivant le blanc est une erreur pour ma part. Car, le noir et le blanc, naturellement n'ont pas le même climat, ni la même végétation, ni les mêmes pratiques de faire l'agriculture. Pourquoi, faire croire que manger selon le cycle du blanc est meilleur ? Il y a certaines personnes intellectuelles qui changent brusquement leur manière traditionnelle de manger et adopte de nouveaux comportements alimentaires. Généralement, ces dernières font des maladies par le cumul de sucre dû au fait d'avoir pris le petit déjeuner café au sucre durant toute une carrière professionnelle. ».*

Ce propos soulève des questions fondamentales concernant les choix alimentaires, la culture, et les influences externes sur les pratiques nutritionnelles en Côte d'Ivoire, ainsi que leurs implications sur la santé. À première vue, l'intervenant exprime une préférence pour les aliments transformés, motivée par leur praticité et la perception d'une meilleure sécurité alimentaire face aux risques bactériologiques associés aux produits frais. Ce point de vue témoigne d'une réalité partagée par de nombreux consommateurs, qui doivent naviguer entre des contraintes urbaines de temps, des préoccupations sanitaires et l'accessibilité des produits. Cette tendance reflète une adaptation aux conditions de vie modernes, où la rapidité et la commodité

prennent souvent le pas sur les pratiques alimentaires traditionnelles.

Cependant, elle soulève également des interrogations sur les conséquences à long terme de cette dépendance accumulée aux aliments transformés, tant sur la santé individuelle que sur la richesse des cultures alimentaires locales. En effet, cette tendance pourrait contribuer à une augmentation des maladies chroniques liées à la nutrition, telles que l'obésité et le diabète, en raison de l'apport excessif en sucres ajoutés, en gras saturés et en additifs chimiques.

Parallèlement, la valorisation des aliments transformés peut entraîner une érosion des savoirs culinaires traditionnels, notamment la diversité des pratiques alimentaires et mettre en péril les connaissances ancestrales qui ont longtemps guidé les choix alimentaires en Côte d'Ivoire. Cette dynamique met en lumière l'urgence de réintégrer les valeurs nutritionnelles et culturelles dans les habitudes alimentaires contemporaines, afin de favoriser une alimentation plus saine et plus ancrée dans l'identité locale. Cela implique non seulement de sensibiliser les consommateurs aux bienfaits des aliments traditionnels, mais aussi de promouvoir des pratiques agricoles durables qui préservent la biodiversité et garantissent la sécurité alimentaire. En reconnectant les individus à racines culinaires, on peut renforcer le tissu social et culturel tout en améliorant la santé publique, contribuant ainsi à un équilibre entre modernité et tradition dans le pays.

Cependant, l'énonciation suivante met en lumière une réflexion plus critique sur la perte des valeurs alimentaires traditionnelles. L'intervenant rappelle que l'alimentation ivoirienne, historiquement riche en diversité et en produits bio, a subi des transformations radicales avec l'usage croissant de produits agricoles modernes, souvent associés à des pratiques agricoles intensives et à l'utilisation de pesticides. Cette transition alimentaire soulève des questions sur la qualité

nutritionnelle des aliments disponibles aujourd'hui et la santé des consommateurs. L'idée que l'identité culturelle alimentaire a été compromise souligne l'importance des systèmes alimentaires locaux et de la biodiversité culturelle, qui sont souvent négligés au profit des normes alimentaires importées.

La critique de l'imitation des habitudes alimentaires occidentales, symbolisée par l'expression « *faire croire que manger selon le cycle du blanc est meilleur* », renvoie à des enjeux de colonialité et d'ethnocentrisme. Cette position remet en question l'universalité des modèles alimentaires occidentaux, arguant que les différences climatiques, environnementales et culturelles doivent être prises en compte dans la définition d'une alimentation saine. L'intervenant suggère que les pratiques alimentaires africaines, qui ont évolué au fil du temps en réponse aux ressources disponibles et aux savoirs traditionnels, sont intrinsèquement adaptées aux besoins nutritionnels des populations locales. Il souligne que ces pratiques, souvent basées sur des ingrédients locaux et des méthodes de préparation ancestrales, peuvent offrir des alternatives nutritives et durables aux modèles alimentaires importés, tout en renforçant l'identité culturelle et la souveraineté alimentaire.

En valorisant ces systèmes alimentaires autochtones, on peut non seulement améliorer la santé publique, mais aussi promouvoir une résilience face aux défis contemporains, tels que les changements climatiques, la dégradation des sols et la perte de biodiversité. En effet, en s'appuyant sur des pratiques agricoles et culinaires traditionnelles, les communautés peuvent mieux s'adapter aux variations environnementales et garantir la sécurité alimentaire. Cette approche favorise également la préservation des écosystèmes locaux, en utilisant des ressources durables et en minimisant l'impact environnemental de l'agriculture moderne. De plus, elle renforce la cohésion sociale en rendant hommage aux savoirs ancestraux et en favorisant la

transmission intergénérationnelle des connaissances alimentaires, contribuant ainsi à une société plus équitable.

La mention des "*intellectuels*" qui changent brusquement leurs habitudes alimentaires et adoptent de nouveaux comportements alimentaires soulève des questions sur l'influence des normes culturelles et sociales sur les choix nutritionnels. Ces individus, souvent en quête de statut ou d'alignement avec des motivations de modernité, peuvent perdre de vue l'importance des pratiques alimentaires traditionnelles qui sont non seulement nutritives, mais aussi profondément ancrées dans l'identité culturelle. Ce changement brusque peut entraîner des déséquilibres alimentaires, tels que des problèmes de santé liés à une consommation excessive de produits raffinés ou transformés, illustrant ainsi les dangers d'une adhésion non critique aux tendances alimentaires occidentales.

Cela met en évidence la nécessité d'une éducation nutritionnelle qui valorise la diversité alimentaire locale tout en intégrant des connaissances sur la santé, afin d'encourager des choix éclairés qui préservent à la fois la santé individuelle et les valeurs culturelles. Une telle éducation devrait inclure des initiatives visant à sensibiliser les communautés aux bienfaits des aliments traditionnels, à promouvoir des méthodes de cuisine saines et à restaurer le lien entre les populations et leur patrimoine culinaire. En renforçant la connaissance des nutriments et des pratiques alimentaires durables, on peut aider les individus à faire des choix plus judicieux qui soutiennent non seulement leur bien-être, mais aussi la durabilité des systèmes alimentaires locaux.

Ainsi, cette approche intégrée favoriserait une meilleure qualité de vie, tout en contribuant à la préservation de la richesse culturelle et gastronomique que recèle chaque communauté. En valorisant les traditions culinaires locales et en les adaptant aux défis contemporains, on peut créer un système alimentaire qui non seulement répond aux besoins nutritionnels des populations,

mais qui renforce également leur identité culturelle. Cela permet d'encourager un sentiment d'appartenance et de fierté, tout en suscitant un intérêt renouvelé pour les pratiques alimentaires durables et respectueuses de l'environnement. En fin de compte, cette synergie entre santé, culture et durabilité pourrait jouer un rôle clé dans la construction de sociétés plus résilientes et équitables, où les individus sont non seulement en meilleure santé, mais aussi connectés à leurs racines culturelles et à leur environnement. En favorisant des systèmes alimentaires qui respectent à la fois les traditions locales et les impératifs modernes, il est possible de promouvoir un développement socio-économique inclusif qui profite à tous. Cela peut également encourager des pratiques agricoles durables, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et notamment l'impact environnemental, tout en cultivant un respect et une appréciation des divers patrimoines culturels qui enrichissent notre humanité collective.

Dans une perspective sociologique, ce propos révèle les tensions entre tradition et modernité, ainsi que les enjeux de pouvoir et d'identité qui influencent les choix alimentaires. Il met en évidence la nécessité de repenser les discours sur la nutrition, en reconnaissant la richesse des cultures alimentaires locales et en intégrant ces savoirs dans les politiques de santé publique. Une telle approche pourrait non seulement améliorer la santé des populations, mais aussi renforcer la fierté culturelle et l'autonomie alimentaire, tout en encourageant des pratiques durables qui préservent la biodiversité agricole et les écosystèmes locaux. En mettant l'accent sur l'utilisation de ressources naturelles et de techniques agricoles respectueuses de l'environnement, cette stratégie contribuerait à maintenir la diversité des cultures alimentaires et à garantir un approvisionnement alimentaire sécurisé et sain. De plus, elle favoriserait un lien plus fort entre les communautés et leur environnement, cultivant ainsi une conscience collective sur

l'importance de la protection de la planète tout en célébrant les richesses culinaires héritées des ancêtres. Cette dynamique serait bénéfique non seulement pour la santé et le bien-être des individus, mais aussi pour la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires.

4. Discussion

L'utilisation d'une analyse sociologique aide à comprendre comment les tendances alimentaires actuelles s'intègrent dans des structures sociales plus vastes. L'alimentation ne se limite pas à une simple nécessité biologique, mais est aussi profondément influencée par des systèmes de pouvoir et de contrôle. Dans ce contexte, les pressions sur les individus, tant sur le plan physique que mental, peuvent mener à une détresse psychologique grandiose dans nos sociétés modernes. Ces dernières sont souvent façonnées par des normes culturelles irréalistes et des attentes sociales.

L'enquête met en lumière les tensions entre tradition et modernité, ainsi que les questions de pouvoir et d'identité qui influencent les choix alimentaires. Elle souligne l'importance de repenser les discours autour de la nutrition, en valorisant la richesse des cultures alimentaires locales et en intégrant ces connaissances dans les politiques de santé publique. Une telle démarche pourrait non seulement améliorer la santé des populations, mais aussi renforcer la fierté culturelle et l'autonomie alimentaire, tout en promouvant des pratiques durables qui préservent la biodiversité agricole et les écosystèmes locaux. En mettant l'accent sur l'utilisation des ressources naturelles et de techniques agricoles durables, cette approche favorise non seulement la préservation des écosystèmes locaux, mais également le renforcement des systèmes alimentaires résilients. Cela permettra de soutenir la biodiversité, d'améliorer la qualité des sols et de garantir un

approvisionnement alimentaire régulier et accessible pour toutes les communautés. En intégrant ces pratiques dans les politiques agricoles et alimentaires, on pourrait également encourager un retour aux méthodes traditionnelles qui respectent l'environnement et valoriser les savoirs locaux, contribuant ainsi à une alimentation saine.

Les résultats soulèvent également des questions cruciales concernant les inégalités socio-économiques et leur impact direct sur les choix alimentaires au sein de la société ivoirienne, en particulier à Abidjan. Ils révèlent un paradoxe entre le discours officiel sur la croissance économique et la réalité quotidienne vécue par une grande partie de la population. Bien que les autorités mettent en avant les performances économiques de la Côte d'Ivoire, ce témoignage montre que cette prospérité ne profite qu'à une minorité, principalement à la classe dirigeante. En conséquence, les ménages à revenus modestes se récupèrent exclus des bénéfices de cette croissance, notamment en ce qui concerne leur capacité à accéder à une alimentation.

À la lumière des résultats observés, nous choisissons de ne pas présenter l'ensemble des résultats dans le chapitre consacré à l'analyse des données. Nous-nous concentrons plutôt sur la thématique des « *facteurs socio-économiques et culturels influençant l'alimentation* ». Ce choix nous permet de mettre en avant les éléments clés qui émergent de notre analyse, tout en garantissant une exploration approfondie des dynamiques sociologiques en jeu. En nous focalisant sur ces facteurs, nous cherchons à éclairer les relations complexes entre les contextes socio-économiques, les structures culturelles et les choix alimentaires, ce qui contribuera à une compréhension plus fine des pratiques alimentaires au sein de la population étudiée.

Ce constat est en désaccord avec les recherches menées par Lebredonchel (2021), qui révèlent une augmentation exponentielle des maladies chroniques touchant, particulièrement les populations les plus vulnérables. Dans ce

contexte, l'alimentation joue un rôle essentiel : elle peut à la fois aider à prévenir l'apparition de ces maladies ou, au contraire, faciliter le développement.

En revanche, les conclusions de Laisney (2013) sont en accord avec ce constat, affirmant que, malgré l'augmentation de la consommation de masse, les inégalités sociales en matière d'alimentation persistent. Ces inégalités ont évolué, se sont déplacées et parfois même inversées : par exemple, la consommation de poisson est toujours plus courante dans les ménages aisés, tandis que la consommation de viande, autrefois associée aux classes supérieures, est maintenant plus fréquente parmi les groupes sociaux moins favorisés. Les achats de produits bénéficiant de labels de qualité, tels que les produits biologiques, équitables ou d'origine contrôlée (AOC), sont fortement liés au niveau de revenus, tout comme la tendance à manger à l'extérieur. Bien qu'il soit possible d'envisager une certaine généralisation des pratiques actuellement minoritaires, selon le schéma historique de la diffusion sociale des goûts, d'autres éléments pourraient freiner cette tendance, en particulier les limitations financières, qui peuvent empêcher certaines populations d'accéder à des produits de qualité ou à des options alimentaires.

Dans cette perspective, les recherches de Lejuez (2021) mettent en avant que, pour les économistes, la consommation alimentaire est perçue comme un processus lié à l'allocation d'un budget. Claude Grignon note que les économistes se concentrent principalement sur « la relation entre les consommations et le niveau de vie », ce qui inclut l'évolution des habitudes de consommation en fonction des revenus ainsi que la répartition des dépenses au sein des ménages. De plus, la consommation alimentaire remplit plusieurs rôles. Nicolas Bricas, socio-économiste spécialisé dans l'alimentation, identifie trois fonctions principales pour l'être humain : une fonction nutritionnelle, une fonction identitaire, et en contribuant à forger

des identités culturelles tout en apportant du plaisir et de la satisfaction personnelle, essentielle au bien-être émotionnel et à l'épanouissement personnel.

La Fédération Française de Cardiologie (2021) souligne qu'il est essentiel de garder à l'esprit que l'équilibre alimentaire ne peut pas être atteint en un seul repas. Il est primordial de privilégier une alimentation variée et équilibrée tout en prenant du plaisir à évaluer les aliments.

Conclusion

Les résultats de cette recherche suscitent des questions essentielles concernant les inégalités socio-économiques et leur impact direct sur les choix alimentaires au sein de la société ivoirienne, en particulier à Abidjan. Ils révèlent un décalage entre le discours officiel sur la croissance économique et la réalité quotidienne vécue par une grande partie de la population. Tandis que les autorités mettent en avant les performances économiques de la Côte d'Ivoire, cette étude illustre que cette prospérité ne profite qu'à une minorité, essentiellement la classe dirigeante. De ce fait, les ménages à faibles revenus se retrouvent exclus des bénéfices de cette croissance, en raison d'un accès limité aux ressources économiques et d'un manque d'opportunités pour améliorer leur situation. Ce qui les contraint à faire face à des conditions de vie précaires et à une vulnérabilité s'accroissant face aux fluctuations économiques, rendant leur quotidien de plus en plus précaire.

Cette enquête met en lumière les tensions entre tradition et modernité, ainsi que les dynamiques de pouvoir et d'identité qui façonnent les choix alimentaires. Elle souligne l'urgence de réexaminer les discours sur la nutrition, en valorisant la richesse des cultures alimentaires locales et en intégrant ces connaissances dans les politiques de santé publique. Une telle initiative pourrait non seulement favoriser la santé des

populations, mais également renforcer la fierté culturelle et l'autonomie alimentaire, tout en promouvant des pratiques durables qui préservent l'environnement, soutenir la biodiversité et assurer un accès équitable aux ressources alimentaires pour les populations.

En mettant l'accent sur l'exploitation judicieuse des ressources naturelles et l'adoption de techniques agricoles durables, cette contribution à la préservation des écosystèmes tout en renforçant des systèmes alimentaires résilients. Cela permet ainsi de soutenir la biodiversité, d'améliorer la qualité des sols et d'assurer un approvisionnement alimentaire constant et accessible pour toutes les communautés.

Bibliographie

ANDRE Marie-Laure, 2016. *Ma bible des aliments qui sont soignants*. <https://www.furet.com/moi/pd/feu/9/7/9/1/0/2/8/5/9791028502294.pdf>

ANCELLIN Raphaëlle et al., 2002. *La santé vient en mangeant : Le guide alimentaire pour tous*. <https://s.gouv.ven/p/gui.pdf>

BIRLOUEZ Eric, 2010. *La sociologie pour les nuls : Exploration de quelques concepts utilisés dans le champ de l'alimentation humaine*. <https://www.cabide.org/faire/p/10.5555/20113025035>

CARDON Philippe, 2009. *"Manger" en vieillissant pose-t-il un problème ? Veuvage et transformations de l'alimentation des personnes âgées*. <http://id.er.org/iderudit/039316ar>

CORBEAU Jean-Pierre et Al., 2019. Les sens du bien-manger : Entretien avec Jean-Pierre Corbeau. *Socio-Anthropologie*, 39, 145-156 <https://horizon.faire.ird.fr/ex-doc/pleins/divers19-07/010076.pdf>

CHUV/MAGASINE, 2012. *Bien manger pour mieux guérir*. <https://ww.chuv.ch/fil/site/edm/doc/edm-ch-nutrition.pdf>

- EYER Joanna, Favre Roland et Zwick Martine**, 2004. *Les perceptions sociales de l'alimentation et du corps chez les jeunes* . hhttp : //www.ecol-e-s.c/données /données_94 .pdf
- FEDERATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE**, 2021. *Alimentation équilibrée : Bien manger pour le bien-être* . httshttps : //www.f.org /w-suite/en haut/202/04 /Juin-201-UN-Web .pdf
- FONDATION QUEBÉCOISE DU CANCER**, 2023. *Bien manger pour mieux vivre pendant ses traitements : Guides de la Fondation Québécoise du Cancer* . hthttps : //peut.ca /wp - contenu /téléchargements /2023/05 /Brochure_Bien_manger_pour_mieux_vivre .pdf
- HERAULT Bruno, GASSIE Julia et LAMY Arnaud**, 2019. *Transformations sociétales et grandes tendances alimentaires* (n° 13). Centrehttps : //agr.agriculture .g.fr /agreste-la toile/faire/publication /publie/DOC -CEP13 /Doctravail--CEP - 130219 .pdf
- INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC**, 2012. *Les normes sociales et l'alimentation : Analyse des écrits scientifiques*. hthttps : //w.inspq .qc .ca /sites/de/fichiers /public/1486_normessocialesaliment_analyecritsscient .pdf
- LAHLOU Saadi**, 1995. *Penser Manger: Les représentations sociales de l'alimentation* (https : //theses .hal .science /t-001672/fichier /THEDE.pdf
- LAISNEY Céline**, 2013. *Les différences sociales en matière d'alimentation* (N° 64https : //agr.agriculture .g.fr /agreste-nous/d/publication /p/Ana64/Ana64.pdf
- LEJUEZ Noémie**, 2021. *Ethnographie de la consommation et des habitudes alimentaires des usagers d'un Centre Communal d'Action Sociale* (Mhttps : //dumas.ccsd.cnrs.fr /dumas - 03450063v1 /fichier /LEJUE%20%20M% 20APT.pdf
- LEBREDONCHEL Louis**, 2021. *Sociologie des représentations alimentaires et de l'éducation à l'alimentation*,

pour une alimentation durable dans le contexte de la transition épidémiologique : Une étude de cas au sein de quatre écoles élémentaires (Thèse de doctorat <https://th.hal.science/t-03450/fil/syga-lebr-1.pdf>)

MATHE Thierry, BELDAME Diane et HEBEL Pascal, 2014. *Évolution des représentations sociales du bien manger*. <https://ww2.ac-poitiers.fr/ecoges/sites/e/JE/pdf/évoluer.pdf>

PONS Magali et Al., 2017. *Alimentation et cancer : Comment s'alimenter pendant les traitements ?* [https://www.ligue-c.ne/sites/par défaut /fil/br/alim-cancer_2017-11 -.pdf](https://www.ligue-c.ne/sites/par%20d%C3%A9faut/fil/br/alim-cancer_2017-11-.pdf)

RESEAU QUEBECOIS D'ACTION POUR LA SANTE DES FEMMES, 2013. *Savourez la santé : 7 clés pour une bonne santé par l'alimentation*. [https://rq.qc.c/déposer/g-alimentation .pdf](https://rq.qc.c/d%C3%A9poser/g-alimentation.pdf)

SOULA Audrey et Al., 2020. *Manger en ville : Regards socio-anthropologiques d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie* . [Éhttps://www .anth.org/wp -contenu /téléchargements/2020 /04 /Manger -en -ville -1.pdf](https://www.anth.org/wp-content/t%C3%A9l%C3%A9chargements/2020/04/Manger-en-ville-1.pdf)

ANIMATION SOCIOCULTURELLE ET PREVENTION DU PALUDISME DANS UN CONTEXTE DE CRISE SECURITAIRE A SEVARE, AU CENTRE MALI

Lahamiss AG OYAIT

*Sociologue, Institut National de la Jeunesse et des Sports
(INJS)*

kabar100@yahoo.fr

Bréhima Chaka TRAORE

*Sociologue de la santé, Université des Lettres et des Sciences
Humaines de Bamako (ULSHB)*

trabrehima12@gmail.com

Résumé

La lutte contre le paludisme mobilise de nombreux acteurs avec des moyens et des stratégies diversifiés. Les techniques biomédicales conventionnelles et traditionnelles ont toujours occupées une place de choix dans ce processus. Force est de constater que ces moyens ont montré des limites. La lutte contre le paludisme mobilise également de nombreuses compétences telles que celles des animateurs. Or, la relation entre l'animation socioculturelle et la lutte contre le paludisme n'est pas véritablement saisie par les acteurs. La méthode mixte de collecte et d'analyse des données a été utilisée dans cette étude. L'objectif de l'étude est d'aider à comprendre la place que les techniques l'animation socioculturelle occupent dans les stratégies de prévention du paludisme à Sévaré. Il s'agit de connaître le profil de ceux qui exercent sur le terrain la prévention du paludisme.

Mots clés : *Animation socioculturelle, crise sécuritaire, paludisme, perception, Sévaré*

Abstract

The fight against malaria mobilizes many actors with diversified means and strategies. Conventional and traditional biomedical techniques have always been prominent in this process. It is clear

that these means have shown limitations. The fight against malaria also mobilizes many skills, such as those of facilitators. However, the relationship between socio-cultural animation and the fight against malaria is not really understood by the actors. The mixed method of data collection and analysis was used in this study. The objective of the study is to help understand the place that socio-cultural animation techniques occupy in malaria prevention strategies in Sévaré. The aim is to know the profile of those who work in the field to prevent malaria.

Keywords : *Socio-cultural animation, security crisis, malaria, perception, Sévaré*

Introduction

L'animation en tant que forme d'organisation et d'éducation doit devenir une action de modification planifiée de comportements en vue du mieux-être de la population. C'est par là que l'animation socioculturelle contribuera à la vulgarisation et la concrétisation de l'idéal que s'est librement donné le peuple malien. Selon Lele (1985 : p.6), celle-ci doit désormais tourner le dos aux improvisations, à « l'à peu près », à la débrouillardise et à l'intuition. Il y'a lieu de constater que la grande faiblesse des activités d'animation socioculturelle sur le terrain est liée en partie à l'incompétence des agents qui les ont en charge un métier flou et qui manque de reconnaissance (Duvent, 2023 : p.8). Beaucoup encore se livrent à des tâtonnements qui donnent des résultats peu convaincants. Il est temps de sortir de sentiers battus, de réviser les méthodes d'intervention, d'assoir l'animation socioculturelle sur un ensemble de principes scientifiques qui définissent à la fois les domaines, le cadre d'intervention, une gamme d'objectifs précis, des stratégies d'intervention compatibles avec les réalités des bénéficiaires. C'est une discipline professionnelle qui a traversé les époques au même titre que l'enseignement ou encore le travail social. Nous n'avons aucune prétention de soulever des débats

philosophiques de l'animation socioculturelle, mais une tentative d'en présenter une conception pragmatique et communautaire parmi tant d'autres disciplines. L'animation socioculturelle doit désormais répondre aux attentes des populations afin qu'elles aient leur épanouissement. Il appartient aux animateurs de provoquer des changements d'attitudes des individus et des groupes en assurant la formation (Duvent, *ibid* : p.5).

Comme depuis plusieurs millénaires mais toujours d'actualité, le paludisme ou la malaria est une endémie redoutable dont l'agent et le mode de propagation sont déjà connus depuis le 19^{ème} siècle. Le paludisme demeure le principal problème de santé publique dans le monde intertropical et particulièrement en Afrique subsaharienne. Or, « la santé publique apparaît comme un savoir et un savoir-faire, une méthode et un état d'esprit. » (Dozon et Fassin, 2001 : p.8). Dans cette région, en dépit des avancées dans le domaine de la recherche appliquée. Il touche environ 300 millions de personnes et provoque 1 à 2 millions de décès chaque année (organisation mondiale de la santé, 2003). Au cours des années 1980 et 1990, la charge du paludisme s'est alourdie en Afrique en raison de la résistance aux médicaments antipaludiques usuels et bon marché, de la détérioration des services de santé primaires et de l'apparition, chez le moustique, des souches résistantes aux insecticides utilisés pour lutter contre le vecteur.

Au Mali, le paludisme est la maladie la plus répandue et un problème de santé publique. Il se caractérise par son endémicité dans les régions du centre et du sud et par son potentiel endémique au nord. Le paludisme peut être évité et guérit, malgré cela il constitue une endémie majeure dans 43 pays de la région africaine. Selon l'OMS sur 300 à 500 millions de personnes contractants la maladie chaque année, plus d'1million en meurent. Ces chiffres placent le paludisme au 1^{er} rang des problèmes mondiaux de santé publique. Le paludisme

demeure une difficulté majeure de santé publique par son impact sur la mortalité, la morbidité, les répercussions socioéconomiques sur la population en général, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, en particulier. Le Mali représente 6% des cas de paludisme en Afrique de l'Ouest. Entre 2017 et 2020, le nombre de cas a chuté de 7,6% passant de 387 à 357 pour mille habitants à risque, tandis que le nombre de décès a augmenté de 22%, passant de 0,78 à 0,95 pour mille habitants à risque. (Savere Malaria Observatory, 2024).

Le paludisme, maladie tropicale au Mali, est traité avec plusieurs remèdes pour le prévenir et le guérir. Sur le plan traditionnel, des marabouts par leurs incantations et bénédictions n'ont pu éradiquer la maladie. Sur le plan moderne, nantie de technologies, de médicaments, de vaccins de dernière invention, sont mis à rude épreuve. Malgré l'implantation des soins de santé primaires au cours des 25 dernières années, on constate que l'accessibilité et l'utilisation de service par la population demeurent faibles pour l'ensemble des interventions du paquet minimum dans l'aire de santé. Le moment n'est-il pas venu pour montrer que les techniques de l'animation socioculturelle sont des canaux pouvant prévenir efficacement le paludisme par un changement de comportement ?

I. Approche méthodologique

1.1. Présentation du site de l'étude

La ville de Sévaré est le lieu d'étude. Localité située au centre du Mali, et à 600 km de Bamako, a été fondée par un chasseur Boua¹ venu de Ouan². Les éleveurs peulhs sont venus s'installer auprès de lui et l'ont surnommé *Séwawaré*³. Au fil du temps, on arrive à Sévaré par déformation phonétique. Sévaré est un

¹ Ethnie communément boua, bobo ou simplement bomou.

² Localité située à l'ouest de Sévaré sur la route nationale N°7

³ Homme à la barbe pointue en langue peulh

quartier de la Commune urbaine de Mopti prenant l'allure d'une ville cosmopolite, mais aussi d'un carrefour entre l'Ouest et l'Est, et entre le Nord et le Sud. Sa position centrale dans le pays fait de lui un espace stratégique regroupant une population *melting pot* estimée aux activités diverses. Sévère est doté de trois infirmeries militaires, un centre de santé communautaire, un cabinet médical. Malgré, ces infrastructures sanitaires, le paludisme reste l'une des maladies les plus répandues dans la ville. Les habitants sont attachés aux méthodes de prévention et de traitement traditionnel basé sur les décoctions des racines et feuilles d'arbres. L'automédication avec des médicaments conventionnels « *yalayalfura*⁴ » occupe une place importante dans la gestion du paludisme par les populations. La dynamique culturelle qui accompagne la saisie du paludisme laisse une place de choix à l'animation socioculturelle. Cependant, l'animation socioculturelle est perçue dans l'imaginaire comme les activités folkloriques au son du Djembé⁵, balafon, balanishow horgueré⁶ takamba⁷, des activités sportives et ludiques ainsi que les activités des ONG, des associations, des émissions des radios diffusion privées et la télévision nationale.

1.2 Collecte des données de terrain

L'objectif de l'étude a orienté le choix de la méthode de collecte des données vers une approche mixte. Les techniques de l'enquête par questionnaire et les entretiens ont été adoptées pour opérationnaliser cette approche. Deux types de questionnaires ont été élaborés, un adressé aux animateurs renfermant des questions fermées et quelques questions ouvertes réparties en rubriques, l'autre adressé aux chefs de ménages (hommes et femmes). Nous avons choisi le mode d'administration directe en assistant certains enquêtés dans le

⁴ Produits pharmaceutiques vendus hors pharmacie. On s'en procure à bas prix dans la rue et dans les marchés traditionnelles (marché légumes, viande, bétail, volaille).

⁵ Tam-tam

⁶ Danse folklorique peulh

⁷ Musique des kel-tamacheck et songhoï

remplissage du questionnaire. Nous avons utilisé la langue *bamanankan*⁸ comme un moyen de communication pour la majeure partie des questionnaires. Nous avons également procédé à une administration des entretiens. L'utilisation de cet instrument a été faite dans le but d'échanger avec les personnes susceptibles de donner des informations sur la vision de l'animation socioculturelle et la prévention du paludisme à Sévaré. Les acteurs impliqués dans la prévention du paludisme et leur profil de formation, les techniques couramment utilisées pour prévenir le paludisme et les insuffisances dans la mise en œuvre de ces techniques. Ainsi, les informations collectées nous ont aidés à cerner les données statistiques.

Le choix raisonné est la technique d'échantillonnage. Nous n'avons pris en compte que les personnes disponibles, compte tenu du contexte sécuritaire et des moyens dont nous disposons pour récolter les données. Nous avons élaboré deux types de questionnaires pour 100 enquêtés. Le premier questionnaire a été adressé à 50 animateurs socioculturels et le second à 50 chefs de ménage. Nous avons fait des entretiens avec dix (10) personnes du quartier. Le logiciel de dépouillement Stastical Package for the social Sciences (SPSS) a été utilisé. La crise sécuritaire a impacté les activités de terrain à travers les mouvements des Groupes armés terroristes dans la zone freinant l'ardeur de l'enquête. Les déplacements des sujets et même la perte de certains questionnaires ont été des handicaps. Néanmoins, nos contacts de terrain ont permis d'amener l'enquête à bout.

II. Résultats de l'étude

La présente étude portant sur la santé, particulièrement sur le paludisme a été réalisé à Sévaré. Les résultats y afférentes sont

⁸ Langue nationale la plus parlée au Mali.

présenté dans cette rubrique. Nous exposons, dans un premier temps, la formation reçue par les animateurs. Dans un second temps, il est question de la perception développée autour des informations reçues. Ensuite, il est l'effet de l'animation sur les patients. Enfin, les difficultés d'appropriation de l'animation sont analysées.

2.1. De la formation reçue par les animateurs socioculturels

La recherche de la santé, particulièrement le paludisme passe par une multitude de moyens techniques et socioculturels. Ce dernier aspect prend en compte toutes les implications du facteur humain dans la gestion du paludisme. En insistant sur ce facteur humain, l'accent est mis sur la formation et l'éducation des acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme. Or, il existe une multitude d'acteurs s'adonnant à la lutte antipaludique. Il s'agit des agents de santé, les patients, les associations, les organismes locaux et internationaux qui utilisent divers moyens techniques. Et l'animation socioculturelle occupe une place de choix dans ce processus. Cependant, la formation reçue par les acteurs chargés de cette animation produit une incidence sur la qualité des messages véhiculés. De ce point de vue, la qualité des animateurs et leur profil de formation s'incrustent pour donner sens aux actions qu'ils posent. Or, il faut noter que leurs profils de formation restent divergents en référence à ces propos :

Le profil des animateurs socioculturels est très varié. Les agents sont recrutés avec un profil initial. Ils bénéficient d'une formation continue donnée par leur structure d'accueil. Ce qui va les orienter vers l'animation. C'est la raison pour laquelle, les animateurs sont de profil divers (agents de santé, sortants de grandes écoles et des universités). MOB.

Il ressort de ce discours que l'animation est une activité qui regroupe une multitude d'agents ayant des cursus de formation différent. Le profil de formation des animateurs n'est pas clairement défini au départ. Chaque animateur arrive avec une formation spécifique. Cette variabilité de profil est souvent compensée par des formations continues initiées par des structures d'accueil aux de satisfaire leur besoin. La variabilité ci-dessus évoquée est soutenue dans les propos de MDC (48 ans, animateur socioéducatif, Centre National de Promotion du Volontariat au Mali CNPV), en ces termes : « *Ceux sont eux-mêmes qui dégagent leur profil de formation. On a plein d'animateurs évoluant dans le domaine de la santé. Il s'agit, notamment, des agents de développement communautaire, des agents de santé, des enseignants et autres personnel souvent non diplômé* ». L'analyse de ces discours conduit à comprendre la complexité pour les différents animateurs de tenir le même langage d'animation sans un accompagnement de la structure d'accueil en termes de formation. Le tableau ci-dessous montre la difficulté d'amener tous les animateurs à adopter les approches recommandées par les structures.

Tableau n°1 : profil de formation

Profil	Fréquence	Pourcentage
Animateur socioculturel	12	24
Agent de santé	07	14
Agent de développement communautaire	18	36
Enseignant	05	10
Autre	08	16
Total	50	100

Source personnelle (mai, 2024).

Cette présentation montre que 36% des enquêtés sont des agents de développement communautaire, 24% sont des animateurs socioculturels. Les autres qui constituent 16% sont des juristes et agents ayant reçus une formation en comptabilité

et en secrétariat. 14% sont des agents de santé et 10% sont des enseignants. Ces animateurs travaillent en collaboration avec des structures impliqués dans la lutte contre le paludisme qui sont :

Les acteurs impliqués dans la prévention du paludisme à Sévaré sont les GIE qui s'occupent de l'assainissement des quartiers, la municipalité pour le curage des caniveaux et du remplissage des trous au début de l'hivernage. Aussi, les centres de santé s'occupent de la sensibilisation en IEC des femmes enceintes et enfin les ONG qui s'occupent de l'information, la sensibilisation des populations les plus démunies. (D.F.Y, conseiller communal Sévaré).

La diversité des profils de formation des animateurs va de pair avec la multiplicité de leur employeur. Cet aspect ressort des propos ci-dessus. Les différentes structures s'occupent des tâches spécifiques dans la lutte contre la maladie. Elles ont besoin de l'apport des animateurs socioculturels afin de faciliter l'accès aux informations par les populations. De ce point de vue, il est impératif d'aborder les diverses perceptions développées autour de ces informations.

2.2. De la perception développée autour des informations reçues

Les animateurs socioculturels conçoivent et diffusent des informations sur le paludisme auprès des patients et de la population d'une manière générale. Avant d'évoquer les différentes perceptions que les populations produisent, il est nécessaire de décrypter les canaux d'information des messages véhiculés. Le tableau ci-dessous renseigne sur les canaux.

Tableau n°2 : lieu où les enquêtés ont l'information sur le paludisme

Lieu	Fréquence	Pourcentage
Sensibilisation /émissions radio	12	24
Discussion entre amis et parents	17	34
Conférence/cérémonie	21	42
Total	50	100

Source personnelle (mai, 2024).

Ce tableau relatif au cadre qui a permis d'apprendre la séance préventive du paludisme. Il ressort que 24% des enquêtés ont eu l'information à travers la sensibilisation de proximité et l'intermédiaire des émissions radiophoniques. Ensuite, 34% ont eu l'information à travers les discussions entre amis et parents. 42% ont été renseignés lors des conférences débats et les cérémonies. Il est évident qu'il y a une multitude de voies d'accès à l'information par les populations. De ce point de vue, le recours à l'animation socioculturelle crée une relation de cause à effet entre les messages véhiculés et l'adoption des comportements de la population par rapport au paludisme. Faudrait-il noter que l'animation socioculturelle est un instrument de prévention de la maladie dans la main des acteurs.

Bien sûre il y'a une relation entre l'animation et la prévention des maladies notamment le paludisme. On peut dire que l'animation est la base même de la prévention de la maladie, car l'animation est un autre type d'éducation. Elle s'attèle autour de la communication, la sensibilisation pour un comportement meilleur. Je pense qu'elle est parfaite relation avec la prévention des maladies surtout le paludisme. (MDC,

48ans, animateur socioéducatif, centre national de promotion du volontariat au mali CNPV).

Ce lien étroit entre l'animation socioculturelle et la prévention du paludisme est de nature à renforcer le rôle des animateurs dans la gestion de la maladie. Car ce dernier assure la continuité des messages à l'endroit des populations. Or, « *Une fois qu'il y'a rupture de la communication, il y a également rupture d'influence de l'animation sur le changement de comportement. Il y'a la faible capacité des médias pour une action continue de l'animation socioculturelle* » (M.D.C, conseiller communale Sévaré). Il est impératif de maintenir la communication autour de la maladie pour espérer sur ses effets positifs dans la lutte contre le paludisme. Le tableau ci-dessous traduit les effets de l'animation sur les attitudes et comportements des populations face au paludisme.

Tableau n°3 : Opinion sur le changement de comportement

Impact de l'animation socioculturelle sur la population	Fréquence	Pourcentage
Changement de comportement	36	72
Incompréhension des messages	09	18
Diminution du paludisme	03	06
Augmentation du paludisme	02	04
Total	50	100

Source personnelle (mai, 2024).

A la lecture de ce tableau, il ressort que parmi les enquêtés, 72% ont changé de comportement grâce aux messages véhiculés. 18% des enquêtés disent qu'ils ne comprennent les messages ; 06% des enquêtés indiquent que les messages sont diffusés ont entraîné la diminution du paludisme 04% pensent de l'augmentation de la maladie. Les changements de comportement opérés chez les populations émanent des

techniques d'animations employées dans la ville. Mais, ces techniques d'animations se diffèrent en fonction des structures d'emplois. N. G., (41 ans, agent d'ONG) nous évoque ces quelques approches d'animation.

Les techniques et les stratégies dépendent des structures, chez nous on utilise les causeries éducatives, les visites à domicile, les counselings, les sketches, les animations radiophoniques, les activités de masse comme les projections de films. Il y'aussi des animations qui se font sous formes jeux concours pour la prévention du palu.

La prise en compte de l'accès des couches socioprofessionnelles est l'une des priorités de l'animation. Chaque technique d'animation spécifique d'adapte à des populations spécifiques. Raisons pour laquelle les animateurs utilisent des stratégies adaptées aux différentes couches sociales. M.O.B, (37 ans, animateur socioculturel) aborde leurs techniques d'animation socioculturelle en ces termes : « *chez ici, nous utilisons les causeries éducatives, les visites à domicile dans le cas de l'écoulement des eaux souillées dans le quartier, et des jeux de rôles, souvent des projections de films éducatifs sur la prévention du paludisme* ». Ainsi, les approches de l'animation socioculturelle sont adoptées en mettant en valeurs les besoins spécifiques de lutte contre le paludisme à travers des messages véhiculés par les animateurs dans la lutte contre le paludisme.

2.3. Effet de l'animation socioculturelle sur les patients

L'objectif visé par l'animation socioculturelle est d'impulser de nouveaux comportements sanitaires à propos du paludisme chez les populations à travers le contenu des messages sur de changement de comportement. Faudrait – il noter qu'il existe, nombre d'activités visant l'éradication de la maladie. Elles sont

menées par différents acteurs à travers des modes d'action diversifiés. Ainsi, « *Bien qu'elles soient timides il y'a des actions de l'Etat dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Les ONG et les associations sont engagés dans la lutte contre les maladies à travers l'animation sous différentes formes (formelle, non formelles) et ça se passe plutôt bien.* » (M. D. C., 48 ans, animateur socioculturel, CNPV). La finalité de ces animations est non seulement d'arriver à une sensibilisation de la grande majorité de population, mais aussi et surtout orienter le comportement de la population vers l'adoption d'action préventive dans la lutte contre le paludisme.

Tableau n°4 : Animation socioculturelle et son effet sur les populations

Effet positif	Fréquence	Pourcentage
Oui	41	82
Non	09	18
Total	50	100

Source personnelle (mai, 2024).

Nous constatons que parmi les enquêtés, 82% sentent l'impact positif de l'animation socioculturelle sur leur vie quotidienne. 18% admettent que l'animation socioculturelle est sans effet. La majorité des enquêtés sont satisfaits, car ils affirment que l'animation socioculturelle a un impact significatif sur les comportements sociaux. Cela entraîne le changement positif. Il existe désormais une relation entre l'animation socioculturelle et la prévention du paludisme. Elle constitue le socle de la prévention. Elle fournit des informations à travers des techniques de prévention. Il s'agit de causerie éducative, théâtre, jeu de rôles, counseling, visite à domicile, etc. Les médias locaux et les réseaux sociaux, affiches, boîte à images,

projection ambulante de films documentaires sur le paludisme dans les secteurs du quartier. La transmission de ces informations de prévention s'effectue au niveau du centre de référence de santé, ONG, espaces publics, ménages et services, etc. A ce sujet, M.D.C, animateur socioculturel, affirme :

L'animation socioculturelle a un grand impact, à partir du moment où on voit que l'usage des moustiquaires imprégnées augmente dans les ménages même si nous n'avons pas encore les statistiques dans ce sens. Du début de notre opération à aujourd'hui, plusieurs chefs de ménages ont témoigné avoir payé des moustiquaires à la famille.

L'animation socioculturelle a eu des répercussions sur les modes de sanitaires de Sévaré. La remarque fondamentale est qu'elle a induit l'utilisation massive des moustiquaires imprégnées dans les ménages. Elle a engendré un changement de comportement. La population a compris que le remède du paludisme ne se trouve pas seulement dans les médicaments modernes et traditionnels. L'animation socioculturelle permet de d'aller vers la population de façon non contraignante et détendue.

2.4. Difficultés d'appropriation de l'animation socioculturelle

Les insuffisances constatées dans les animations socioculturelles sont de plusieurs ordres. Il s'agit entre autres de la rareté d'animateurs socioculturels professionnels, de moyens mis à disposition, d'insuffisance de supports pédagogiques adaptés au terrain, du manque de formation initiale et continue des personnels dans le domaine de l'animation socioculturelle.

Tableau n°5 : Lacunes constatées dans les séances d’animation socioculturelle.

Appréciation de l’animation	Fréquence	Pourcentage
Insuffisance de motivation	05	10
Manque de suivi des bénéficiaires	07	14
Non maîtrise/rapidité dans les séances ld’animation	15	30
Animateurs socioculturels non outillés	06	12
Aucune lacune	17	34
Total	50	100

Source personnelle (mai, 2024)

Il ressort que parmi les enquêtés, 30% montrent que les animateurs socioculturels ne maîtrisent pas bien les techniques et sont expéditifs dans l’exécution des séances. 12% pensent que les animateurs socioculturels ne sont pas outillés, ne disposent pas d’approches et supports pédagogiques adéquats. 14% des enquêtés montrent que les animateurs socioculturels ne font pas de suivi régulier des bénéficiaires pour évaluer le niveau de changement. Le manque de motivation des agents concerne 10% des animateurs socioculturels. Et enfin, 34% pour des enquêtés ne perçoivent aucune lacune dans les séances d’animation. Ces statistiques à propos des lacunes constatées lors différentes phases de l’animation corroborent avec le discours ci-dessous.

L’animation socioculturelle dans la région de Mopti et particulièrement à Sévaré se porte plus ou moins bien, car il y’a des agents de différentes ONG qui évoluent dans le domaine de la prévention des maladies en matière d’animation, mais le seul problème qui se pose est le fait qu’il n’y a pas d’animateur socioculturel de formation. Car on rencontre beaucoup d’animateurs dont les profils

initiaux sont parfois loin de l'animation socioculturelle et de l'éducation ». (MLHB, 48 ans, agent de développement communautaire, animateur depuis 1993).

En dehors de ces problèmes ci-dessus évoqué, d'autres difficultés entravent la mise œuvre opérationnelle de l'animation socioculturelle. A. K., conseiller communal affirme :

Les populations sont dispersées et certaines sont dans les environs dont l'accès n'est pas facile pour les équipes d'animation socioculturelle déployées par les ONG et les services sanitaires de l'Etat. Il n'est pas facile de regrouper les cibles qui se trouvent occupés par les activités professionnelles. Certains agents ne sont pas formés, c'est sur le terrain que certains sont formés aux techniques de base les supports pédagogiques (diapositive, dessins, utilisation de la boîte à images).

Les difficultés d'ordres sécuritaires, structurelles et conjoncturelles influencent positivement et/ou négativement sur l'animation socioculturelle. Les attaques des Groupes armés terroristes ont créé un état d'angoisse et de panique qui ne favorisent pas la mobilisation pour faire des sensibilisations. Tandis que, l'accès à la population cible est un facteur essentiel dans l'accomplissement des activités d'animation. Également, la qualité de l'animateur socioculturel reste un élément à prendre en compte dans le processus de diffusion des informations sur la prévention et la mise en œuvre des stratégies d'animation socioculturelle.

III. Discussion des résultats de l'étude

Les résultats de cette étude sont révélateurs des réalités

socioculturelles et techniques qui influencent l'animation socioculturelle dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Les techniques de l'animation socioculturelle utilisées à Sévaré ont permis aux bénéficiaires de comprendre l'utilité des moustiquaires imprégnées dans la prévention. L'animation socioculturelle en lieu sanitaire, en proie à l'insécurité, est timide. Cependant, il existe des actions de l'Etat à travers des programmes sectoriels de lutte contre le paludisme. Seules quelques ONG locales sont engagées dans la lutte contre cette endémie à travers l'animation socioculturelle.

L'étude montre l'existence d'une relation étroite entre l'animation socioculturelle et la prévention des maladies, notamment le paludisme puis que le fondement de l'animation socioculturelle est éducation, mobilisation, sensibilisation, conscientisation et adaptation constante aux défis contemporains. A propos, Duvent (2023 : p.12), « l'animation doit avant tout être une science vivante et doit se réinventer en quasi permanence, s'adapter à toutes les nouvelles problématiques collectives ». Si l'animation socioculturelle ne prône que le « mieux vivre ensemble », elle ne saurait occulter le « bien être sanitaire », la mise en place d'actions de prévention. Faudrait-il comprendre que « En réalité, le comportement humain ne peut être compris qu'à la lumière de la culture du groupe social d'appartenance. » (Massé, 1995 : p.32).

En effet, les acteurs impliqués dans l'animation socioculturelle sont les personnels de la santé, des ONG à travers les nombreux programmes de l'OM, des associations et de la société civile. Les pairs éducateurs impliqués sont composés d'agents de développement communautaire, d'agents de santé, d'enseignants et d'autres profils. Dans ce processus, la société civile est mobilisatrice par l'intermédiaire de ses nombreuses

associations et les groupes cibles dispersés dans la ville notamment les militaires, les femmes enceintes et les femmes allaitantes ou celles qui ont des enfants de moins de cinq ans. Ces animateurs font usage de nombreuses stratégies telles que les IEC, et les stratégies basées sur des techniques inclusives et participatives comme le jeu de rôles, théâtre, causerie éducative, visite à domicile, projection de films dans les espaces publics, etc., pour aboutir à un changement positif. Cependant, on note une relative faiblesse de la capacité de médiatisation pour être dans une action continue. La quintessence de l'animation socioculturelle est la prévention du paludisme, or, l'enjeu de cette prévention est selon Dozon (2001, p.23) est « de diminuer, voire de supprimer, les facteurs de risque statistiquement ou épidémiologiquement établis ».

S'agissant de cette relation entre la prévention du paludisme et l'animation socioculturelle, elle est harmonieuse. Il existe une relation entre les deux, en ce sens que l'animation socioculturelle, à travers la communication et la sensibilisation, aide la population à comprendre la conduite à tenir face à cette maladie endémique. De ce point de vue, « l'état de santé est, [...], fonction des possibilités sociales de recours aux services des soins et de la prévention, non seulement des malades et les handicapés, mais aussi pour les personnes dépendantes. ». (Houtaud, 1998 : p.264). Et l'animation socioculturelle participe à ce processus. Dans cette sensibilisation faite par les animateurs socioculturels, les radios de proximité et les réseaux sociaux ont une place de choix. Le profil des animateurs socioculturels est très varié et ils l'exercent dans plusieurs secteurs. « L'animateur socioculturel conseille, persuade, fait raisonner devant des alternatives, fait faire des analyses décisionnelles à sa cible mais lui laisse toute la liberté et la responsabilité de décision » (Woemedé, 1994 : p18). Les animateurs sont recrutés en fonction de leur domaine de compétence au sortir des écoles,

centres, instituts et universités. Dans ces conditions, ils sont sensés recevoir des formations spécifiques et appliquées par les structures employeuses, afin qu'ils soient experts du volet pour lequel ils ont été recrutés. Les animateurs socioculturels sont des porteurs changements incontestés. Selon Dumond, (2010 : p.25), les animateurs socioculturels se présentent comme des professionnels du changement social.

Conclusion

Au terme de l'étude, il ressort que le développement humain passe indiscutablement par la santé, l'éducation et la formation. L'animation socioculturelle fait partie des actions phares dans la prévention du paludisme. L'analyse des données montre qu'à côté du conventionnel sanitaire, il existe d'autres stratégies de prise en charge endogènes plus relaxes et intégrées. Cet article est une esquisse parmi tant d'autres. Son contenu plein de nombreuses idées non approfondies et sujets à amélioration. Il reste une piste de réflexion permettant à d'autres scientifiques d'aborder autrement les quelques informations et résultats obtenus. L'étude a tenté d'évacuer un stigmate lié à l'animation socioculturelle considérée comme « un amusement » ou une simple activité de loisir. Il s'est agi également d'apporter un plus à la littérature sur l'animation socioculturelle. Le temps est venu pour rendre à l'animation socioculturelle le rang qu'elle mérite dans la prise en charge de certaines pathologies en particulier le du paludisme. L'approche par l'animation socioculturelle est communautaire, populaire et plus attrayante dans un « pays de paludisme » qu'est le Mali. Cette recherche est un tremplin pour améliorer la santé, mais aussi, la perception sur de cette discipline. Loin de prétendre avoir trouvé la « recette animation socioculturelle » pour rendre l'animation plus efficiente. Nous pensons simplement que notre proposition est réaliste, peu coûteuse, adaptée et moins contraignante. Ce travail va susciter

l'intérêt des populations et des décideurs pour l'animation socioculturelle, mais surtout, des chercheurs pour stimuler les réflexions. /.

Références bibliographiques

D'HOUTAUD Alphonse, 1998. *Sociologie de la Santé. Langage et Savoir, Environnement et Ethique*. Paris: Le Harmattan.

DOZON Jean Pierre, 2001. Quatre modèles de prévention. Dans **J.-P. Dozon, & D. Fassin**, *Critique de la santé publique. Une approche anthropologique*. Paris: Editions Balland.

DOZON Jean Pierre, & FASSIN Didier, 2001. *Critique de la santé publique. Une approche anthropologique*. Paris: Editions Balland.

DUMOND Julie, 2010. *Identité professionnelle et l'animateur socioculturelle; à la recherche d'un équilibre entre vocation, intégration et projet*. Mémoire de Master, Université François Rabelais-Tours.

DUVENT Gauthier, 2023, Juin 15. Guide pratique de l'animateur socioculturel. *Cairn-Info*, pp. 11-14. doi:<https://doi.org/10.3917/chaso.gauth.2023.01>

LELE Pascal, 1985. *Cahiers des sciences de l'animation. Les champs d'intervention en animation des groupes primaires, Volume I*. Yaoundé: Pinter by Sopecam.

MASSE Raymond, 1995. *Culture et santé publique*. Montréal-Paris: Gaëtan Morin.

OBSERVATORY SEVERE MALARIA, 2024. *Données factuelles concernant le paludisme*. Consulté le Décembre 6, 2024, sur <https://www.severemalaria.org/fr/countries/mali>

WOEMEDE Komi, 1994. *Propos sur l'animation et l'encadrement de la jeunesse*. Togo: Les nouvelles éditions africaines du Togo.

DU REFUS DE LA DOMINATION A LA CONSTRUCTION DE L'IDENTITE FEMININE : ANALYSE DU COMBAT DE LA FEMME DANS *LES SUPPLIANTES D'ESCHYLE ET SEULE LA LUTTE LIBERE ! D'EMMA MIREILLE OPA ELION*

Patric ITOUA

FLASH, Université Marien NGOUABI (CONGO)

itouandinga@hotmail.fr

Résumé:

La présente contribution qui porte sur « Du refus de la domination à la construction de l'identité féminine: analyse du combat de la femme dans Les Suppliantes d'Eschyle et Seule la lutte libère! d'Emma Mireille Opa Elion », explore la thématique de la femme et ses représentations dans ce deux pièces d'auteurs d'époques et de nationalité différente. L'objectif est de montrer que dans Les Suppliantes et Seule la lutte libère la femme émerge dans l'énonciation théâtrale selon un ordre binaire : premièrement, la femme subit marginalisée avec pour conséquence logique sa transformation en simple objet de plaisir. Deuxièmement, autour de cette femme marginalisée où se noue un discours social, un narratif construit autour de la valence différentielle des sexes, les deux dramaturges mettent en scène les femmes animées par le désir de révolte et de l'émancipation. En termes de cette étude, il apparaît que, avec les outils de la comparaison thématique, que Eschyle et Opa Elion déjouent les représentations biaisées de la femme et assignent aux femmes qui inondent leurs pièces de théâtre. Le narrable et le dicible, présents dans les deux pièces de théâtre, témoignent certes de la survivance de ce discours basé sur des clichés, mais ont le mérite de d'assigner à la figure féminine des connotations positives.

Mots-clés: *Refus de la domination, identité féminine, le masculine et le féminine, combat de la femme, comparaison thématique.*

Abstract:

The present contribution, which focuses on "From the refusal of domination to the construction of female identity: analysis of the fight of the woman in The Suppliants of Aeschylus and Only the struggle liberates! by Emma

Mireille Opa Elion", explores the theme of women and their representations in this two plays by authors from different eras and nationalities. The objective is to show that in *The Suppliants* and *Only the struggle for liberation*, the woman emerges in the theatrical enunciation according to a binary order: first, the woman is marginalized with the logical consequence of her transformation into a simple object of pleasure. Secondly, around this marginalized woman where a social discourse is being forged, a narrative built around the differential valence of the sexes, the two playwright's stage women animated by the desire for revolt and emancipation. In terms of this study, it appears that, with the tools of thematic comparison, that Aeschylus and Opa Elion thwart the biased representations of women and assign to women who flood their plays. The narrable and the audible, present in both plays, certainly testify to the survival of this discourse based on clichés, but have the merit of assigning positive connotations to the female figure.

Keywords: Refusal of domination, feminine identity, the masculine and the feminine, woman's struggle, thematic comparison.

Introduction

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit L'Ecclésiaste. La pensée humaine se doit d'admettre que toute chose re-parcourt le cercle de sa logique d'antan. Le *combat de la femme* qui alimente les débats intellectuels et nourrit la critique littéraire de façon générale, semble être un nouveau paradigme idéologique, socioculturel et philosophique. Or, depuis des siècles, la question liée à la place de la femme ou à son statut a traversé toutes les esthétiques : philosophique, littéraire et/ou religieuse. De la femme infidèle du jardin édénique (dans la tradition hébraïque) à la femme réveillée issue du féminisme universaliste, en passant bien évidemment par les femmes des mythologies antiques, l'être féminin, tantôt considéré à sa juste valeur, tantôt caricaturé (tel le cas de Pandora : la femme qui ouvrit la boîte des malheurs de l'humanité) ne cesse de ravitailler des réflexions autour des questions du genre.

Eschyle et Emma Mireille Opa Elion, respectivement dans *Les Suppliantes* et *Seule la lutte libère !*, représentent cet être-

féminin, non seulement avec son lot de souffrance mieux dans une stylistique de l'être-chose, mais aussi ses combats et ses défis. En d'autres termes, ces deux pièces représentent le traitement inhumain ou les injustices subies par les femmes : violence sexuelles, mariages forcés, patriarcat, normes sociales oppressives, discriminations. Notre réflexion, « Du refus de la domination à la construction de l'identité féminine : analyse du combat de la femme dans *Les Suppliantes* d'Eschyle et *Seule la lutte libère !* d'Emma Mireille Opa Elion », s'inscrit dans cette dynamique. Elle met en évidence le problème relatif à l'identité de la femme, aux stéréotypes dont elle est victime, au statut ou à la place que lui réserve la société. La problématique qui oriente notre réflexion se présente de la manière suivante : Comment le statut de la femme est-il représenté dans *Les Suppliantes* et *Seule la lutte libère ?* Quels sont les éléments caractéristiques du refus de la domination ? Quel est le mécanisme mis en place par la femme pour déconstruire les préjugés et reconstruire son identité ? Des questions découlent les hypothèses de recherche suivante : premièrement, le statut de la femme, construit autour des préjugés sociétaux et soumis au diktat de l'homme, est mis à mal ; ce qui lui confère le rôle de simple figurante dans l'organisation de la société. Deuxièmement, la fuite et la résistance deviennent les traits caractéristiques du refus de la domination. Troisièmement, les femmes passent à l'acte en usant de la révolte afin de se donner un nouveau statut et repenser leur identité longtemps embastillée par les hommes. Afin de répondre aux questions et vérifier les hypothèses, l'étude s'adosse sur l'approche thématique de Jean Pierre Richard. Pour ce dernier, la critique thématique se veut une exploration « des thèmes qui expriment les structures profondes de la sensibilité de l'auteur ». Le fondement de son approche consiste à s'intéresser à « l'univers intérieur de l'auteur » comme il le souligne dans *L'univers imaginaire de Mallarmé* (1961). Ce qui paraît intéressant dans sa démarche, c'est la dimension

phénoménologique qu'il incorpore dans sa lecture de textes. Nous allons ici, explorer la manière dont les deux dramaturges perçoivent et décrivent leur monde. La démarche méthodologique de Jean-Pierre Richard qui met en jeu la perception du monde comme trait d'union entre deux ou plusieurs à l'avantage d'inscrire cette étude dans le champ comparé. En effet, elle met au centre la comparaison thématique nécessaire pour ressortir les convergences ou similitudes thématiques dans la mise en écriture d'un thème donné. Recourir à la comparaison thématique contribue à classer la figure féminine, telle qu'elle est traitée dans *Les Suppliantes* et *Seule la lutte libère* dans les universaux littéraires, à mettre en lumière les correspondances entre les deux œuvres au-delà des frontières culturelles ou des époques. La problématique relative au statut social de la femme intéresse aussi bien les sociologues, les anthropologues que les littéraires. Dans les études littéraires, les critiques tels Christiane Chaulet-Achour (2001), Didjour Kambire (2022), Sylvie Chalaye (2001) *etc.* orientent leur réflexion sur la place de la femme dans la société (sociétés traditionnelle et moderne). Notre étude à la particularité d'interroger le statut de la femme à partir de deux imaginaires aux mœurs et cultures différentes. De ce fait, l'analyse s'articule autour des points suivants: du statut de la femme, les éléments caractéristiques du refus de la domination et du mécanisme de la reconstruction de l'identité féminine.

1. Du statut de la femme dans *Les Suppliantes* et *Seule la lutte libère* !

Les questions relatives au statut de la femme sont très prégnantes dans la littérature et touchent également d'autres domaines de la connaissance. Agnès Fine (1996), analysant les travaux de l'anthropologue Françoise Héritier sur les peuples Samo du Burkina Faso, fait remarquer qu'au centre de la question du

statut de la femme, il y a le problème de la hiérarchie des sexes. Pour elle, cette hiérarchie fonctionne comme des systèmes de parenté ou des logiques sociales qui légitiment les valeurs asymétriques entre le sexe fort et le sexe faible. L'observation d'Agnès Fine corrobore la thèse selon laquelle, il existe un réel machisme ou un phallocentrisme dans *Les Suppliantes* et *Seule la lutte libère* !. En effet, une lecture en profondeur de ces textes laisse entrevoir deux mondes ayant les mêmes réalités : le monde grec et le monde africain. Ainsi, à travers ces fictions, Eschyle et Emma Mireille Opa Elion mettent en scène des situations significatives, communes aussi bien aux Grecs qu'aux Africains, où les appétences masculines ont tendance à l'emporter sur le féminin ; ce que Françoise Héritier (2019) appelle par « la valence différentielle des sexes ».

La raison principale qui pousse les Suppliantes à partir de leur territoire pour se réfugier dans la cité du roi Pélasgos, est justement cette misogynie, c'est-à-dire ce sentiment de supériorité du masculin sur le féminin. Dans le texte d'Eschyle (2003 ; p.19), cette supériorité masculine est perceptible à travers le mariage forcé. Celui-ci prend la tournure d'un viol ; les femmes considérées comme des objets rebuts sont soumises à la tyrannie masculine. Les recommandations de Danaos, leur père, mêlées de chagrin, nous en donnent la quintessence :

DANAOS. – Et de même à tous les seigneurs de cet autel commun adressez ensemble votre hommage. Puis asseyez-vous dans le sanctuaire, tel un vol de colombes fuyant des éperviers – leurs frères pourtant ! frères changés en ennemis, qui veulent se souiller d'un crime à l'égard de leur propre race. L'oiseau reste-t-il pur, qui mange chair d'oiseau ? Comment donc serait pur celui qui veut prendre une femme malgré elle, malgré son père ?...

Les substantifs « épervier » et « colombes » constituent des métaphores animalières qui laissent présager ce déséquilibre social entre d'un côté l'homme représenté par « l'épervier » et de l'autre, la « colombe » représentant la femme. Ces deux métaphores symbolisent la guerre et la paix. Toujours d'un point de vue stylistique, l'auteur déploie ces métaphores animalières pour mieux illustrer la tyrannie dont est victime la femme.

Dans le même contexte, les énoncés « *frères changés en ennemis, qui veulent se souiller d'un crime à l'égard de leur propre race* », « *L'oiseau reste-t-il pur, qui mange chair d'oiseau ?* », « *prendre une femme malgré elle, malgré son père ?* », témoignent de la gravité de la situation. L'auteur utilise un champ sémantique et lexical qui, non seulement accélère le drame, mais aussi donne au récit tout son sens. Ici, la femme n'est pas considérée à sa juste valeur, sinon un objet de plaisir prompt à étancher la soif masculine. De la chosification à l'esclavagisme, le poète tragique grec montre à quel point, dans la culture et civilisation des fils d'*Egyptos*, le statut de la femme est aléatoire, roturier ; comme en témoigne la conversation entre le roi Pélasgos et le Coryphée (2003, p.27) :

Le Roi. – Que demandes-tu donc en suppliante aux dieux de la cité, avec ces rameaux frais coupés aux bandelettes blanches ?

Le Coryphée. – De n'être pas esclave de fils d'*Egyptos*.

Le Roi. – Est-ce question de haine ? – ou veux-tu dire qu'ils t'offrent un sort infâme ?

Le Coryphée. – Qui aimerait des maîtres qu'il lui faut payer ?

Le Roi. – c'est ainsi qu'on accroît la force des maisons ?

Le Coryphée. – Et aussi qu'à la misère on trouve un remède aisé !

Le Roi. – Comment puis-je avec vous, satisfaire à la loi des dieux ?

Le Coryphée. – S'ils me réclament ne me livre pas aux fils d'Égyptos...

Dans cette double énonciation qui met en scène le Roi et le Coryphée, il révèle des faits d'une extrême sensibilité. La femme répond à de nombreux clichés et la valence différentielle des sexes, comme dirait Françoise Héritier, prend tout son sens dans ce fragment textuel. Elle est « *esclave* », c'est-à-dire que sa place dans la société n'est minime et dérisoire. Le mot *esclave* ici renvoie à la privation de la liberté et à l'hyper puissance d'un maître sur son sujet : « *Qui aimerait des maîtres qu'il lui faut payer ?* ». Cette interrogation du Coryphée révèle la condition de la femme dans un monde fait des lois qui légitiment l'homme et défavorisent la femme. De même, la femme, telle que décrite dans ce passage, joue le rôle d'une simple pourvoyeuse qui se doit de subvenir aux besoins de son mari qui est, *ipso facto*, son maître. Lorsque le personnage du Roi dit « *Et c'est ainsi qu'on accroît la force des maisons ?* », la réponse du Coryphée (« *Et aussi qu'à la misère on trouve un remède aisé !* ») vient comme pour confirmer le statut défavorisé de la femme. Par-là, il faut comprendre que le mariage est bénéfique même s'il ne s'accompagne pas d'amour. La femme est, par conséquent, considérée comme un bien au service de la communauté, et surtout de l'homme.

Dans le texte Emma Mireille Opa Elion, la question du statut de la femme fait aussi l'objet de nombreuses interrogations. Simple objet de plaisir, elle n'a pas le pouvoir de décision. L'homme décide pour elle, pour sa vie et pour son orientation. Elle n'a pas de mot à dire mais subit la sentence d'une masculinité toute-puissante. Dans son texte, l'auteur nous fait vivre les tensions

inhérentes à une société qui ne saurait se départir d'un système social où les hommes ne laissent aucun périmètre de liberté à la femme. Ceci est perceptible dans l'extrait textuel ci-après :

BOMOTO. – vraiment ! Tu continues à camper sur des positions éculées et inhumées avec ses gens des temps bien passés, qui en étaient l'incarnation.

KIFULA. – Une fille qui a avalé beaucoup de livres, n'est-ce pas un risque pour son futur époux ? une fille doit se trouver un mari et lui faire de beaux enfants. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que l'on choisissait un homme pour sa fille et vice versa. Et c'est le rôle d'une maman que d'apprendre à sa fille à gérer son futur foyer.

BOMOTO. – Mais quelle régression dans ce 21^{ème} siècle caractérisé par une constante évolution des mentalités !

ELOMBE. – Malheureusement, les mariages arrangés ou forcés existent encore dans certains pays d'Afrique.

LIPUTA. – Vous venez de parler de mariages arrangés ou forcés ? Voilà un autre point qui a provoqué la tension dans notre ménage. Vous voyez, lorsque l'on est accablé par une avalanche de problèmes, on en oublie quelques-uns.

ELOMBE. – C'était quoi exactement ?

LIPUTA. – Mon cher mari, de mèche avec une de ses cousines restées au village, avaient voulu donner notre fille

en mariage à quelqu'un de leur contrée, un soi-disant riche. Un homme un peu plus âgé que lui-même, et ayant déjà à son tableau de chasse six femmes.

BOMOTO. – Et la pauvre fille devait être la septième. Quel sadisme...(Opa Elion, 2019, pp.48-49)

Comme nous pouvons le constater dans ce passage, l'auteur met en scène les éléments caractéristiques du statut de la femme dans une Afrique où les tensions entre la tradition et la modernité cohabitent encore dans une opposition sans précédent. Comme dans le texte d'Eschyle, *Seule la lutte libère !* met aussi en relief la question du mariage forcé ou arrangé. Considérée comme simple objet de plaisir, elle n'a pas droit à l'ouverture de l'esprit encore moins à la science, car son rôle à elle, comme le montre si bien le texte, se limite à la procréation et au gardiennage de la maison. L'interrogation oratoire « *Une fille qui a avalé beaucoup de livres, n'est-ce pas un risque pour son futur époux ?* » illustre bien le désir de l'homme de continuer à maintenir la femme sous sa domination. Ce désir de de l'homme de vouloir toujours dominer la femme est légitimé par ces deux autres fragments du dialogue entre Bomoto, Liputa, Kifula et Elombé : « *une fille doit se trouver un mari et lui faire de beaux enfants* » ; « *D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que l'on choisissait un homme pour sa fille et vice versa* ». La présence marquée du présent de l'indicatif ne cesse d'inscrire cette domination de l'homme sur la femme dans une dimension intemporelle : « *une fille doit* », une expression qui révèle l'obligation pour elle de demeurer sous le joug de l'homme avec un statut précaire.

L'on comprend aisément qu'à travers ce discours préconçu, il s'agit sans nul doute des préjugés ou des clichés qui laissent présager que l'espace occupé par la femme dans la société le

prive de ses prérogatives. C'est pourquoi la scolarisation et son instruction (« *Une fille qui a avalé beaucoup de livres, n'est-ce pas un risque pour son futur époux ?* ») sont perçues comme des obstacles pour sa bonne conduite, une fois sous le toit conjugal.

A la lumière de ces deux textes, le statut de la femme se laisse lire, voir et comprendre à travers les mots, expressions et qualificatifs qui constituent, somme toute le discours archétypal du supérieur sur l'inférieure, du fort sur la faible et du dominant sur la dominée. Ce qualificatif péjoratif dénote un discours social construit autour de sa personne ; ce que Marc Angenot (1989, p.2) considère comme « *les systèmes génériques, les répertoires topiques, les règles d'enchaînement d'énoncés qui, dans une société donnée, organisent le dicible – le narrable et l'opinable...* ». Justement, autour de la femme telle qu'elle est considérée dans ses deux sociétés, se construit un « *narrable* » (narratif) et un « *dicible* » (le dit) de l'homme fait de condescendance sur la personne de la femme. Ce discours est organisé autour d'une conception hégémonique de la société intégrant, par conséquent, un ensemble complexe de règles prescriptives.

Si les femmes sont dans ces textes objet du discours dépréciatif des hommes, si le masculin a un ascendant considérable sur le féminin, Eschyle et Emma Mireille Opa Elion font vivre à leurs lecteurs des séquences où le refus devient pour la femme une arme de lutte contre la domination masculine.

2. Eléments caractéristiques du refus de la domination

Contrairement aux Ménades thébaines dans *Les Bacchantes* d'Euripide qui se laissent piquer par Dionysos et s'offrent impuissantes et soumises aux orgies bacchantales, contrairement à la Phèdre de Jean Racine qui subit une tyrannie sentimentale qui la conduit à la mort et aussi à Sidi dans *Le lion et la Perle* de Wole Soyinka qui est victime des pressions liées au mariage

dans le royaume du roi Baroka, les personnages féminins qui peuplent *Les Suppliantes* et *Seule la lutte libère !*, sont des femmes circonspectes. Deux éléments caractéristiques nous permettent de confirmer ce caractère circonspect de la femme : la fuite et la résistance.

2.1. La fuite

Le thème de la fuite est bien présent dans la fiction de façon générale. Elle traverse beaucoup de genres et inspire bon nombre d'auteurs. J-M.G Le Clézio, Erik Orsenna, pour ne citer que ces deux auteurs, sont des romanciers qui font de la fuite, l'une des belles scènes d'errance et d'exil dans leurs œuvres (*Désert, Genres des nuages, Mali, Ô, Mali, etc.*). Dans le texte d'Eschyle et d'Emma Mireille Opa Elion, la fuite ne saurait être considérée comme un aveu d'échec, mais plutôt comme une stratégie pour se mettre à l'abri du danger. Les Danaïdes, devenues des suppliantes en terre de Pélasgos, ont pris le large pour se débarrasser de leurs cousins qui les veulent pour épouses sans leur consentement. N'ayant pas choisi la confrontation face à l'oppression masculine, elles optent pour la fuite, comme l'explique le Coryphée dans ce fragment textuel :

LE CORYPHEE. –

[...] La fuite éperdue à travers la houle des mers et la descente aux rives d'Argolide, berceau de notre race, qui s'honore d'être venue au monde de la génisse tournoyante au vol du taon sous le toucher et le souffle de Zeus.

En quel pays mieux disposé pour que nous pourrions-nous aborder avec cet attribut des bras suppliants, ces rameaux ceints de laine ?

Ah ! puisse ce pays, son sol, ses eaux limpides, puissent les dieux du ciel et les dieux souterrains aux lourdes vengeances, habitants des tombeaux, Puisse Zeus sauveur enfin, qui garde les foyers des justes, agréer cette troupe de femmes comme leurs suppliantes, en ce pays ému d'un souffle de pitié ; et, avant qu'en essaim pressé les mâles insolents issus d'Egyptos aient foulé du pied ce sol limoneux, dieux ! avec leur vaisseau rapide,

Rejetez-les vers le large ; et qu'alors, dans la tourmente aux cinglantes rafales, dans le tonnerre et les éclairs, dans les vents chargés d'averses, ils se heurtent à une mer farouche et périssent,

Avant d'avoir, malgré le Ciel qui le défend, asservi les nièces d'un père, en montant dans les lits qui ne les veulent pas ! (Eschyle, 2003 pp.3-5)

Dans monologue, la fuite, comme nous le disions supra, devient une stratégie ayant permis à ces suppliantes d'échapper au viol et au mariage forcé. Pour s'échapper à la barbarie de l'homme (« ... *asservi les nièces d'un père, en montant dans les lits qui ne les veulent pas !*»), elles n'ont d'autre choix que d'embrasser la voie de l'exil.

Dans *Seule la lutte libère !*, Emma Mireille Opa Elion substitue le rôle du Coryphée au dialogue inter-féminin. Ce dialogue met en scène la fuite d'Essè (la fille de Liputa et Kifula) qui échappe au mariage forcé :

ELOMBE. – Et comment avait-elle concrètement évité ce mariage ?

LIPUTA. – Elle ne cessait de me répéter : « Tu sais maman, papa avec son comparse qui a déjà un pied dans la tombe, je vais les envoyer paître ». Et mademoiselle avait fait une fugue et était allée se réfugier chez un cousin de son père, un homme aux idées progressistes, et souvent en profond désaccord avec son cousin (Opa Elion, (2019, pp. 50-51).

Aussi bien dans le texte d'Eschyle que dans *Seule la lutte libère !*, le *topos* où se jouent les scènes des mariages forcés est révélateur de sens et de profondeur. Il s'agit en effet d'un environnement immédiat. Dans le premier texte, ce sont des cousins qui veulent convoler en justes noces avec leurs propres cousines sans consentement, et dans le second texte, c'est un père qui force sa femme à épouser son ami intime. Entre les cousins d'une part, et l'ami du père d'autre part, ces pièces de théâtre mettent en scène des espaces où se jouent des relations incestueuses. Quand l'écart s'installe entre l'objectif et le subjectif, entre la justice et l'injustice, alors le chaos s'installe avec son lot de souffrances. C'est ainsi que les Danaïdes ou les suppliantes d'une part, et Essè d'autre part, créent de la distance pour se forger un autre destin que celui que leur réservent leurs environnements immédiats. Ainsi, comme dans la plupart des cas, lorsque l'oppression s'invite, l'homme se cherche un abri ailleurs et s'engage dans une résistance sans fin. Les personnages d'Eschyle et d'Opa Elion forgent leur destin dans la résistance.

2.2. La résistance

Le titre de la pièce de théâtre d'Emma Mireille Opa Elion, *Seule la lutte libère !*, est révélateur. Entre devise et slogan, cette pièce

se veut une expression non seulement de liberté mais aussi de résistance. C'est au prix d'une lutte que l'on obtient la liberté. Or, l'obtention de la liberté est un processus. Elle demande l'esprit de courage, le sacrifice de soi. Sans sacrifice de soi nourri par la témérité, tout engagement, toute lutte s'essouffle et s'évanouit dans l'échec. En effet, la résistance est l'une des qualités que l'on reconnaît aux personnages féminins dans le texte d'Emma Mireille Opa Elion. Face à un ordre social établi par l'homme ou à un narratif construit autour de la valence différentielle des sexes, les femmes se battent en résistant à la pensée de la différence. Dans ce texte, trois moments forts caractérisent la résistance des femmes. Premièrement, les femmes résistent à l'ordre des hommes contre l'excision des filles (2019, p. 28) illustrée par le dialogue entre Kifula et Liputa :

KIFULA. – Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit car j'avais hâte de voir comment se passera l'excision de ma fille, et toi tu me dis des choses incongrues qui bousculent l'ordre établi par nos anciens.

LIPUTA (Toujours déterminée). – Ma fille ne sera pas excisée ! Je le dirai autant de fois que toi et ton exciseuse voudrez l'entendre. Et tiens-toi bien, je me battrais de toutes mes forces pour vous en empêcher.

Comme nous pouvons le constater, les expressions de Liputa— « *Ma fille ne sera pas excisée !* » ; « *Je le dirai autant de fois que toi et ton exciseuse voudrez l'entendre* » ; « *...je me battrais de toutes mes forces...* » —renvoient au courage de la femme déterminée à contester l'ordre établi par les hommes. Les

déictiques « ma » et « je » donnent lieu à une réappropriation du combat pour la revalorisation de l'image de la femme. Deuxièmement, les femmes résistent à l'ordre des hommes au sujet de la scolarisation des filles. Le discours conçu par Kifula autour de la place et du rôle que doit jouer la jeune fille suscite la réaction de Liputa (2019 ; pp.39640) :

KIFULA. – Bon arrête de m'agacer. D'ailleurs, je t'ai toujours dit que la place d'une fille est aux côtés de sa mère qui doit lui apprendre à faire le ménage, à cuisiner des bons mets. Ainsi, elle est préparée à être une bonne épouse.

LIPUTA. – J'ai l'impression que l'on va de conflit en conflit. La fois passée, c'était une véritable bataille pour l'excision de notre fille, à laquelle je m'étais énergiquement opposée. Devant une si grande pression, même d'un iota, je n'avais pas reculé.

Enfin, troisièmement, les femmes résistent contre le mariage et la domination de l'homme sur la femme qui est considérée comme le sexe faible, comme l'attestent les propos de Kifula (2019 ; p.63) :

En dépit de la longue énumération de ces illustres femmes, je continue de croire que vous êtes sous notre domination. Et vous demeurez dans cette position aussi longtemps que le monde restera monde. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'on vous appelle le sexe faible !.

Ce discours rabaisant et dégradant ne rencontre nullement l'assentiment de la partie féminine, et sa réponse est sans appel

(2019 ; p. 63) : « *Le sexe faible, oui c'est une expression simplement construite sur la perception de la morphologie de notre appareil génital.* ».

Il en est de même dans le texte d'Eschyle où la résistance des Suppliantes, par la voix du Chœur, face aux fils d'Egyptos ici représentés par le personnage du Héraut, cristallise l'atmosphère et donne à la scène tout son sens, ainsi que l'illustre le dialogue ci-dessous :

LE HERAUT. – En route ! en route vers la galiote, de toute la vitesse de vos jambes ! Ou, alors, on verra des cheveux arrachés, oui, arrachés, des corps marqués au fer, des têtes coupées, d'où gicle à flots le sang du massacre. En route, en route...

[...]

LE CHŒUR. – Non, je ne veux plus revoir les eaux fécondes qui, chez les hommes, font naître et se multiplier un sang porteur de vie (Eschyle, 2003, p.63).

Comme nous pouvons le constater, ce fragment textuel met en évidence le désir ardent de résister contre la tyrannie des hommes. La fuite et la résistance constituent alors deux leviers qui permettent aux femmes de faire face à la masculinité négative. Mais le combat des femmes face à la toute-puissance des hommes ne se résume pas qu'à la fuite et la résistance. Celles-ci font montre d'une intelligibilité en retournant les situations en leur faveur. De leur statut de femmes marginalisées et opprimées, elles mettent en place un mécanisme qui leur permet d'être reconsidérées à leur juste valeur.

3. La rébellion comme mécanisme de la construction de l'identité féminine

Dans les textes d'Eschyle et d'Emma Mireille Opa Elion, les femmes conscientes de leur statut de marginalisées, se battent bec et ongles pour résister à toute sorte de discours hégémoniques construits contre elles. Mais au-delà de cet esprit de résistance, ces femmes sont aussi des va-t-en-guerre qui se rebellent pour retrouver leur identité perdue. Ainsi, *Seule la lutte libère !* se termine par la révolte des femmes contre l'ordre social établi, une révolte qui débouche sur leur victoire sur les hommes (2019 ; p.67) :

KIFULA. – Oui c'est celle-là, la bonne femme. Soumise, taillable et corvéable à la merci de son mari.

En chœur, les femmes disent :

Non ! Non ! Non !

KIFULA. – Quoi, vous voulez donc la culotte dans la maison ?

LIPUTA. – Non, cher monsieur, il n'en est pas question. Il s'agit plutôt d'établir l'équilibre dans nos relations. Vous êtes nos indispensables partenaires dans la construction d'un lien de complémentarité.

Cette confrontation entre le personnage féminin et le personnage masculin, témoigne à n'en point douter d'un renversement de situation. L'on assiste à un rebondissement de l'action où la force manipulatrice et dominatrice cède à l'oppression de la force féminine. Au théâtre, lorsque l'action rebondit, elle crée un contretemps qui modifie l'issue d'une action de façon

inattendue. Le texte d'Emma Mireille Opa Elion génère un coup de théâtre modifiant radicalement la trame de l'intrigue: la prise en main de la situation féminine par les femmes elles-mêmes produit un effet inattendu dans le camp adverse. Dans ses propos, la négation « *Non !* » répétitive exprime certes le refus, mais surtout un ras-le-bol du genre féminin face à un discours social construit sur la base des clichés.

Dans le texte du poète tragique grec, l'intrigue se termine par la victoire des femmes, c'est-à-dire des Danaïdes, après s'être rebellées contre l'autorité du Héraut : « *Chœur : Non, je ne veux plus revoir les eaux fécondantes qui, chez les hommes, font naître et se multiplier un sang porteur de vie.* » (Eschyle, (2003, p. 63). Ici le dessein Héraut est de ramener ces Danaïdes aux fils d'Egyptos pour un hymen (mariage) forcé. Le Chœur des femmes exprime cette victoire en ces termes :

« Non ! que Zeus m'épargne un hymen cruel avec un époux abhorré ! [...] Qu'il donne la victoire aux femmes – je me résigne au moindre mal et à deux tiers de bonheur – et qu'une juste sentence vienne à l'appel de la justice, si ma prière est entendue, par les voies libératrices qui sont à la divinité ! ». Eschyle, 2003, p. 81)

Ici également, l'adverbe de négation « Non » intervient pour exprimer, comme dans le texte précédent, le retournement de situation. Les Suppliantes, arrivées à saturation, n'ont d'autre choix que d'opter pour la rébellion qui sera, somme toute, salvatrice pour elles.

Aussi bien dans le texte d'Eschyle que dans la pièce d'Emma Mireille Opa Elion, la victoire des femmes est le fruit d'un combat acharné, d'un combat de longue haleine. Et pour paraphraser Simone Veil, la revendication de ces femmes, c'est que leur différence soit prise en compte, qu'elles ne soient pas

contraintes de s'adapter au modèle masculin, mais à leur propre modèle.

Conclusion

« Du refus de la domination à la construction de l'identité féminine : analyse du combat de la femme dans *Les Suppliantes* d'Eschyle et *Seule la lutte libère !* d'Emma Mireille Opa Elion » est le sujet autour duquel a porté notre réflexion. La question du rôle et de la place de la femme dans les sociétés grecque et congolaise en a constitué le point d'ancrage. Mais ces sociétés n'ont été que des illustrations nous ayant permis d'avoir une vue globale sur la condition féminine dans le monde. C'est à travers une lecture des textes d'Eschyle et d'Emma Mireille Opa Elion, que nous sommes parvenu à la conclusion selon laquelle la femme dans nos sociétés, qu'elles soient anciennes ou modernes, fait l'objet d'une marginalité sans précédent. Autour d'elle se noue un discours social, un narratif construit sur la valence différentielle des sexes et de la pensée de la différence. Selon les termes d'Angenot, ce *narrable* et ce *dicible*, présents dans les deux pièces de théâtre, témoignent de la survivance de ce discours basé sur des clichés. Trois moments ont constitué la charpente de ce travail. Il s'est agi dans un premier temps du statut de femme. Au regard des éléments issus de l'exploitation de ces deux textes, le constat est consternant quant à la place qu'accorde la société à la figure féminine ; elle est d'un statut moins glorieux que celui de l'homme. Deuxièmement, nous avons évoqué les éléments caractéristiques du refus de la domination. C'est que la femme, bien que marginalisée et dominée, se bat bec et ongles pour refuser ce statut, en résistant à l'ordre social établi. Troisièmement, il s'est agi de la rébellion comme mécanisme de reconstruction de l'identité féminine. Si dans le texte d'Eschyle la métaphore des « Suppliantes » permet de réfléchir le fonctionnement de la

Démocratie dans les cités grecques, dans *Seule la lutte libère !* Emma Mireille Opa Elion se positionne comme activiste ou militante de la cause des femmes. Son art intègre donc les préoccupations qui sont les siennes dans un XXI^{ème} siècle où la question se pose avec acuité et s'impose à l'universel. Sa pièce de théâtre, cela va sans dire, tisse des liens entre différents aspects de sa vie et ceux inventés ou mis en scène. En d'autres termes, le texte d'Emma Mireille Opa Elion agrée la compréhension du processus de construction d'une identité artistique à partir des indices de sa propre vie.

Références bibliographiques

ANGENOT Marc, 1889/1989. *Un état du discours social*, Longueuil, Le Préambule, « L'Univers du discours ».

CHALAYE Sylvie, 2001. *L'Afrique noire et son théâtre au tournant du XX^{ème} siècle*, Rennes, PUR.

CHAULET-ACHOUR Christiane, 2001. *Féminin/Masculin Lectures et représentations*, Paris, Université de Cergy-Pontoise.

ESCHYLE, 2003. *Les Suppliantes*, texte établi et traduit par Paul Mazon, introduction et notes par Jean Alaux, Paris, Les Belles Lettres.

FINE Agnès, 1996. *Françoise HERITIER, Masculin, Féminin. La pensée de la différence*, Paris, Odile Jacob.

HERITIER Françoise, 2019. *L'exercice de la parenté*, Paris, Point, Collection Points Essais.

KAMBIRE Didjour, 2022. « Le corps féminin et la sexualité marginale en Afrique dans *Femme nue Femme noire* de Calixthe Beyala », *Revue Sociotexte* n°10, janvier, pp. 23-36.

LÉ CLEZIO Jean-Marie, 1980. *Désert*, Paris, Gallimard.

LE CLEZIO Jean-Marie, 1997. *Genres des nuages*, Paris, Stock.

MADELENAT Daniel, 1989. « Littérature et société », in *Précis de littérature comparée*, Paris, PUF, pp. 105-131.

OPA ELION Emma Mireille, 2019. *Seule la lutte libère !*, Brazzaville, Les éditions Hemar.

ORSENNA Erik, 2014. *Mali, Ô, Mali*, Paris, Stock.

RICHARD Jean-Pierre, 1961. *L'univers imaginaire de Mallarmé*, Paris, Seuil.

REPRESENTATIONS SOCIALES DU SIDA CHEZ LES LOCUTEURS GABONAIS : STRATEGIES POUR NE PAS NOMMER LA MALADIE.

Virginie OMPOUSSA

Université Omar Bongo

vompoussa@yahoo.com

Garcia Vanel OPOUNDOU

Université Omar Bongo

Opoundougarcia21@gmail.com

Résumé :

Le sida, est perçu au Gabon comme une malédiction, le résultat de la réalité mystico-spirituelle acharnée contre le malade. Malgré toutes les informations disponibles sur cette infection, de nombreux gabonais parlent encore de "sida mystique". Ainsi, le simple fait de nommer la maladie devient même un moyen de la contracter. Cette pensée ayant gagné l'imaginaire populaire au Gabon, a un impact sur les comportements linguistiques des locuteurs. Ces derniers ont donc développé des stratégies linguistiques pour ne pas prononcer le mot « sida ». Comment les locuteurs gabonais font-ils pour éviter le mot « sida » lorsqu'ils parlent de cette maladie?

Notre étude s'inscrit dans le cadre théorique des représentations sociales (Moscovici : 1961) et celui de la sociolinguistique (Dubois et al : 1994). Notre corpus s'est construit à partir de la méthode de collecte de données des Sciences humaines et Sociales.

Mots clés : *Représentation sociale – Sida – Stratégies linguistiques – locuteurs.*

Abstract:

In Gabon, AIDS is perceived as a curse, the result of a relentless mystico-spiritual reality targeting the afflicted. Despite the wealth of information available about this infection, many Gabonese still refer to "mystical AIDS." Consequently, merely naming the disease is believed to be a way of contracting it. This belief, deeply ingrained in the Gabonese collective imagination, influences the linguistic behavior of speakers. They have

developed linguistic strategies to avoid uttering the word "AIDS." How do Gabonese speakers avoid the term "AIDS" when discussing this disease? Our study adopts the theoretical framework of social representations (Moscovici, 1961) and sociolinguistics (Dubois et al., 1994). The corpus was built using data collection methods specific to the Humanities and Social Sciences.

Keywords: *Social representation – AIDS – Linguistic strategies – Speakers*

Introduction

La découverte du sida au début des 1980 par la communauté scientifique internationale a plongé le monde dans une grande frayeur. Pendant de longs mois, les chaînes de télévisions de la planète en ont parlé sans relâche. Longtemps considérée comme la maladie de la honte, même dans les pays les mieux avancés sur le plan de la santé comme les Etats Unis d'Amérique, le sida n'a pas été une maladie facile à admettre.

« Ainsi, dans la première moitié des années 1980, l'apparition du sida a été marquée par la résurgence de ces phénomènes et des représentations les plus traditionnelles de la maladie, la faute et le châtement, la déviance et la sanction, révélant les étroites relations qui peuvent exister entre ordre biologique et ordre social » (Thiaudière, 2002 :3).

Au Gabon, l'avènement de la maladie a donné lieu à de fortes représentations sociales.

Les représentations sociales du sida au Gabon, ont joué et continuent à jouer, un rôle considérable dans la manière dont la société perçoit, comprend et réagit à cette maladie. Ces représentations, façonnées par des croyances culturelles, des pratiques traditionnelles, des discours médiatiques et des échanges interpersonnels, influencent fortement les comportements individuels et collectifs face à la maladie. Il

nous a donc paru nécessaire de les étudier pour mieux appréhender la dynamique de cette maladie dans le contexte gabonais. Les représentations sociales influencent directement la perception du risque. Au Gabon, où les connaissances sur le sida ont souvent été diffusées par les campagnes de sensibilisation et les médias, la maladie est restée associée à la peur, à la stigmatisation et à la honte. Ces sentiments découlent d'une méconnaissance ou d'une information fragmentée sur les modes de transmission du virus, ce qui incite parfois à des attitudes de rejet envers les personnes séropositives. En effet, les représentations qui assimilent le sida à la malédiction ou à des comportements immoraux, comme l'infidélité ou la débauche, renforcent la marginalisation des malades. Cette situation crée un silence social autour du sujet, redoublant ainsi le phénomène d'exclusion des personnes vivant avec le VIH/sida. Les représentations influencent également l'adoption ou non de comportements préventifs. Lorsque le sida est perçu comme une maladie du monde des ténèbres, souvent associée à des pratiques mystico-spirituelles, ou à des comportements stigmatisés, il devient plus difficile d'inciter la population à des pratiques de protection comme l'utilisation du préservatif ou le dépistage régulier. Le poids des croyances traditionnelles et des tabous culturels joue ainsi un rôle dans la réticence à aborder ouvertement la maladie dans les discussions publiques ou privées.

Notre étude des représentations sociales du sida chez les locuteurs gabonais va donc permettre, de mieux comprendre pourquoi il est difficile de prononcer le mot " sida". Enfin, les représentations sociales du sida ont un impact non négligeable sur les personnes vivant avec le VIH, tant sur leur santé mentale que sur leur intégration sociale. Au Gabon, ces personnes sont souvent victimes de discrimination. La peur du jugement social pousse certains individus à dissimuler leur

statut sérologique, compromettant ainsi leur suivi médical et la prise de traitements adaptés.

Au moment où nous amorçons notre étude nous avons constaté qu'il existe de nombreux travaux sur le sida au Gabon. Seulement, ces travaux sont plus centrés sur le plan médical et sur le plan politique en matière de santé publique. Nous n'avons rencontré qu'un seul travail s'intéressant aux mots du sida à Libreville, il s'agit d'un mémoire de Master en ligne soutenu à l'Université Omar Bongo en 2012 par Yannick Aleka Ilougou. Dans son étude, Yannick Aleka Ilougou s'attèle à comprendre : « pourquoi il existe autant de métaphores de la maladie du sida dans l'espace hétérotopique du Gabon ? » (Aleka Ilougou, 2012 :39). Il a donc orienté son étude vers la sociologie de l'imaginaire.

Notre étude vise, pour sa part, à montrer l'état actuel des connaissances sur les représentations sociales du sida chez les locuteurs gabonais. Les représentations sociales nourrissent, en effet, un climat de peur qui favorise la dissimulation et retarde la lutte contre la maladie. En somme, les représentations sociales du sida au Gabon sont au cœur des dynamiques de lutte contre la maladie. Elles ne se contentent pas de refléter des croyances collectives, mais influencent activement les comportements individuels et communautaires, notamment sur le plan langagier. Pour mener à bien notre réflexion, nous nous fondons sur l'hypothèse selon laquelle : les locuteurs gabonais ont, en effet, développé des stratégies d'évitements linguistiques, ainsi que des détours langagiers particuliers dans le but de ne pas nommer la maladie. Une compréhension de ces représentations est donc essentielle pour ajuster les stratégies de sensibilisation et d'acceptation de la maladie afin de permettre une prise en charge médicale et psychologique dans les meilleurs délais.

Face à l'état actuel des connaissances sur le sida, sur le plan purement médical, il convient de rappeler que notre étude s'intéresse aux représentations sociales chez les locuteurs gabonais. Les locuteurs gabonais sont plurilingues et vivent dans un environnement où le poids des croyances traditionnelles a encore une place importante. L'objectif de notre étude est donc de montrer comment les locuteurs gabonais se servent des langues en présence pour créer des stratégies qui leur évitent de nommer le mot sida.

Notre étude s'inscrit dans une double théorie, d'une part la théorie de la sociolinguistique avec Dubois (1994), et la théorie des représentations sociales de Moscovici (1961). A propos de la théorie des représentations sociales, il y a, bien entendu, de nombreux auteurs qui ont abordé la question des représentations sociales, mais celle de Moscovici nous convient le mieux dans cette étude. En effet, pour Moscovici les représentations sociales ont une forte incidence sur la manière dont les individus perçoivent le monde. Il définit d'ailleurs les représentations sociales comme étant :

« Un système de valeurs, de notions et de pratiques ayant une double vocation. Tout d'abord, d'instaurer un ordre qui donne aux individus la possibilité de l'orienter dans un environnement social matériel et de le dominer. Ensuite, d'assurer la communication entre les membres d'une communauté en leur proposant un code pour leurs échanges et un code pour nommer et classer de manière univoque les parties de leur monde, de leur histoire individuelle ou collective. » (Moscovici, 1961 :11).

Quant à la sociolinguistique, le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage coordonné par Dubois, donne une définition englobant tous les domaines de compétence de cette

discipline. Ce qui répond parfaitement aux attentes de notre étude. La sociolinguistique est donc :

« Une partie de la linguistique dont le domaine se recoupe avec ceux de l'ethnolinguistique, de la sociologie du langage, de la géographie linguistique et de la dialectologie. La sociolinguistique se fixe comme tâche de faire apparaître dans la mesure du possible la covariance des phénomènes linguistiques et sociaux et, éventuellement, d'établir une relation de cause à effet. » (Dubois et ali., 1994 : 435).

Nous pensons que pour cette étude, ces deux cadres théoriques se complètent pour rendre compte de notre objet d'étude. Il semble, en effet, que les stratégies d'évitement linguistique en disent long sur la perception de la maladie dans une société.

Pour cette étude, nous avons opté pour la méthode quantitative. La méthode quantitative présente plusieurs avantages, dont celui de placer les réponses des enquêtés dans leur contexte. Plutôt que de se contenter de chiffres ou de pourcentages, les données qualitatives aident à comprendre le "contexte social", les dynamiques culturelles ou personnelles qui influencent les attitudes et comportements des enquêtés. Nous avons ainsi mené notre enquête auprès de trente (30) personnes, quinze (15) femmes et quinze (15) hommes toute couche sociale et âge confondus. Ce choix nous a permis d'avoir parmi les enquêtés, deux pasteurs, un prêtre catholique orthodoxes, une tradithérapeute. Le reste des enquêtés sont étudiants, fonctionnaires, commerçants et des personnes faisant toutes sortes de petits boulots. Les enquêtés ont été choisis sur la base volontaire c'est-à-dire, ceux qui, dès notre sollicitation, ont bien voulu répondre à notre questionnaire. Nous avons abordé les enquêtés sur notre lieu de travail et dans notre entourage

immédiat. À la suite du questionnaire, nous avons eu des entretiens individuels avec ceux qui ont manifesté un intérêt particulier pour l'étude. Ils nous ont rappelés chaque fois qu'ils avaient des informations nouvelles à partager. C'est donc cet engagement des enquêtés qui nous a encouragé à rester sur la méthode qualitative. L'enquête a été menée d'août à décembre 2023 à Libreville.

Les premières données ont été consignées sur chaque questionnaire le jour même de l'administration du questionnaire. Par la suite, les données supplémentaires proposées par les enquêtés, ont été consignées sur un support audio puis transcrites à la fin de l'enquête. Le thème principal abordé était, bien sûr, le sida.

Les données collectées ont été analysées selon le protocole de la théorie des représentations sociales développée par Serge Moscovici. Cette théorie est adaptée pour analyser comment les individus et les groupes perçoivent et interprètent un phénomène social comme le sida. Selon cette approche, les représentations sociales sont des savoirs partagés qui influencent les attitudes, croyances et comportements au sein d'une communauté. L'approche de Moscovici se décline en trois points que sont : Identification des contenus des représentations : c'est-à-dire les principaux éléments des représentations sociales du sida au sein de la population gabonaise (mythes, croyances, stéréotypes, etc.). - Analyse des dimensions symboliques et affectives : c'est-à-dire les dimensions émotionnelles et culturelles liées à la maladie au Gabon. - Exploration des ancrages : c'est-à-dire voir comment le sida est ancré dans la culture locale gabonaise (croyances traditionnelles, rapports à la santé, stigmates, etc.)

1. Résultats

1.1 Identification des contenus des représentations.

Notre étude a été menée auprès de trente personnes de profils différents, le seul point commun entre ces personnes est la nationalité : ils sont tous gabonais. Par rapport à l'origine du sida au Gabon, nous avons noté que les enquêtés déclarent tous que, c'est une maladie d'origine étrangère. La maladie serait rentrée au Gabon par le biais des étrangers arrivés au Gabon ces dernières années. Certains ont déclaré que le sida serait une punition de Dieu et des génies à cause de la dépravation des mœurs enregistrée ces dernier temps au Gabon. Par rapport aux représentations liées à la transmission du sida, nous avons noté un niveau d'information assez bien construit sur la question chez les enquêtés. Ce même constat a été fait par un groupe de chercheurs au Burkina Faso sur la même question. Les chercheurs déclarent ainsi :

« Il ressort de l'étude que la plupart des enquêtés avaient un bon niveau de connaissance sur le VIH. Ils évoquaient que le VIH se transmettait par plusieurs voies, à savoir les rapports sexuels, le sang et la transmission mère-enfant. » (Millogo et ali, 2022 :730).

Pourtant, malgré leur état de connaissance sur la transmission du sida, les enquêtés gabonais soutiennent que c'est une maladie mystique. S'agissant des représentations autour des personnes séropositives, les enquêtés les considèrent comme victimes d'un mauvais sort. Pour comprendre cette affirmation il faut se référer à la culture gabonaise, « Les gabonais attribuent, en effet, certaines maladies, à la possession par un esprit ou à l'influence d'une force mauvaise. » (Raponda-Walker, A., Sillans, R. 2005 :140). À propos des

représentations sur le traitement et la guérison, l'ensemble des enquêtes sont unanimes, en plus du traitement médical, il faut suivre un traitement sur le plan spirituel. Pour les hommes d'église (pasteurs et prêtre) il faut faire un travail de délivrance. Pour la tradithérapeute, une initiation est même obligatoire pour aller à la rencontre du ou des génies qui doivent intervenir en faveur du malade. Pour le reste des enquêtés, la personne concerné doit absolument laver le corps et cela passe nécessairement par une cérémonie : « Dans ces cérémonies qui constituent la spécialité du nganga-misókó, il s'agit, aussi bien, d'évoquer des esprits, que de faire des incantations, des exorcismes dans le but de délivrer le malade des abambo, ilógó ou imbwiri qui le possèdent. » (Raponda-Walker, A., Sillans, R. 2005 :139).

Quant aux représentations sur la désignation de la maladie, nous avons noté que les enquêtés avaient recours à des stratégies linguistiques pour ne pas nommer la maladie. Nous proposons donc de présenter toutes les stratégies rencontrées dans le tableau ci-dessous.

Tableau N°1 : stratégies linguistiques

Noms des stratégies	Manifestation dans le corpus	Désignations	Exemples
Euphémisme	Utilisation des termes atténués pour ne pas mentionner directement le sida.	Maladie– problème– soucis.	« C'est quand j'ai vu ma mère mourir de ce soucis que j'ai réalisé que c'était vrai »
Métaphore	Emploie des images pour évoquer la gravité sans mentionner le terme sida.	Raser-balayer-supprimer.	« Vers chez les Rachel là-bas y a un papa qui rasé tout le secteur, il est sorti avec toutes les petites du secteur » (Il y a un monsieur qui a contaminé

			toutes les jeunes filles quartier)
Allusion	Références indirectes au sida en utilisant des énonces pour évoquer le sida sans le nommer.	La chose là- la grande maladie – les quatre lettres- l'affaire du siècle- là- le sida mystique.	« on était la veillée de frère de Sosthène, des gens ne pleuraient même pas parce qu'on savait que l'affaire du siècle- là qui l'a tué »
Terminologie locale	Adoption de mots ou expressions spécifiques à la culture locale qui peuvent désigner le sida sans l'identifier clairement.	Nkani mpolo – nga éni – omboma – mboumba – igamba mè yonon – nga mali oboussani – kila kia – mboumba iyano.	« même si elle prend déjà les médicaments de l'hôpital, elle va s'initier pour couper le mauvais mboumba qu'on lui a lancé là. »

Traduction de la terminologie locale : - Nkani mpolo (la grande maladie en langue omyénè) - Nga éni (la grande maladie en langue lembaama) - Mboumba (une sorte de génie représenté sous la forme d'un serpent. On retrouve cette dénomination dans langues omyénè et yipunu. Il existerait un bon et un mauvais mboumba) – Igamba mè yonon (l'affaire-là en langue omyénè) – Nga mali oboussani (la maladie qu'on ne nomme pas en langue lembaama) – Nkila kia (la chose là en langue lembaama) – Mboumba iyano (le génie de naissance dont on se serait éloigné et avec lequel il faudrait se réconcilier pour trouver la guérison. C'est le bon mboumba).

1.2. Analyse des dimensions symboliques et affectives dans le contexte du sida au Gabon

Les dimensions symboliques et affectives sont souvent de bons indicateurs pour comprendre les représentations sociales dans les discours. Les premières dimensions affectives que nous avons notées sont la peur et le dénie. Ces émotions nous semblent naturels car comme le dit Hardy :

« La maladie ébranle la personnalité, la relation aux autres ; elle oblige à se confronter à ses limites. Elle touche à ce qui est à la fois le plus intime, le moins formulé et le plus anxiogène chez la personne, parce qu'il en va de la perspective de la mort. » (Hardy, O., 2021 :1).

Ces émotions permettent également à la personne vulnérable de jouir de la compassion des autres. En effet, la compassion exclu de fait le rejet, le jugement ainsi que la responsabilité même de la personne malade. Dans la réalité socio-culturelle gabonaise, aucun malade n'est jamais responsable de sa situation car la maladie a déjà un fondement mystico-spirituel sur le plan traditionnel. Alihanga en décrivant l'étymologie du mal chez les ambaama (communauté du nord-est du Gabon), montre bien que le mal vient du monde invisible notamment [akuwna] (vampire, sorcellerie). Á ce propos il souligne :

« C'est un état d'âme, psychologique en vertu duquel l'homme jouit de la faculté de dédoublement [...] il circule dans tout le village ou au-delà du village avec des intentions bénéfiques (défendre, protéger les gens de la maison contre des ennemis éventuels) ou maléfiques (porter malheur aux voisins), chercher une victime humaine [...]. » (Alihanga, 2013 : 250).

Au regard de ce qui précède nous comprenons qu'il est avantageux, pour les personnes séropositives et leurs familles, de rester dans la posture de victime pour ne pas subir le rejet ou le jugement des autres. Nous comprenons mieux cet énoncé de l'un des enquêtés lorsqu'il déclare : « malgré tout le bien que ma mère a fait à ses parents, ça ne les a pas empêché de lui balancer le sida mystique ». Pour cet enquêté, la sérologie de sa mère est le résultat de l'ingratitude de la famille. La

responsabilité de la mère, comportement sexuels de cette dernière avant la maladie par exemple, n'est nullement évoquée. Une autre dimension affective que nous avons notée est la protection symbolique. Le fait, en effet, d'utiliser des allusions pour désigner le sida (comme la chose- là, les quatre lettres) montre comment les individus cherchent à éviter la confrontation directe avec la réalité de la maladie. Ce choix de langage a une fonction symbolique et affective : il permet de minimiser l'impact émotionnel lié à la mention explicite du sida.

1.3. Exploration des ancrages

Exploiter les *ancrages* dans le cadre des représentations sociales revient à intégrer une nouvelle réalité dans un système de significations préexistant. Cela permet aux individus de donner du sens à cette réalité en la reliant à des concepts ou des expériences déjà familières. Notre étude révèle, en effet, deux exemples. Le premier est celui de l'ancrage du sida dans les maladies préexistantes. Dans la communauté gabonaise, le sida est ancré dans des maladies qui étaient déjà connues avant son apparition. Le sida a été comparé à la syphilis. Cette comparaison a permis aux locuteurs gabonais d'appréhender le sida à travers une maladie qu'ils connaissaient déjà. Le deuxième exemple est l'ancrage dans des croyances religieuses ou spirituelles. Le sida est effectivement ancré dans les croyances spirituelles comme étant le résultat d'un mauvais sort. Cette perception repose sur des ancrages mystico-religieux qui préexistaient à l'apparition de la maladie au Gabon.

2. Discussion

Les résultats de notre étude ont révélé plusieurs aspects significatifs des représentations sociales du sida au Gabon, tels

que les contenus des représentations, les ancrages culturels, ainsi que les dimensions symboliques et affectives qui y sont associées. Ces éléments, que nous avons analysés à la lumière de la théorie des représentations sociales de Moscovici, ont offert une perspective sur la manière dont les locuteurs appréhendent cette maladie dans le contexte gabonais. Les contenus des représentations identifiés ont montré que le sida était principalement perçu à travers des métaphores. Cependant, dans le contexte gabonais, ce contenu est fortement nuancé par des perceptions locales, où le sida est vu davantage comme une maladie spirituelle, une maladie de la sorcellerie, une maladie causée par une attaque mystique plutôt que par des comportements à risque. Sur le plan affectif, le sida suscite des émotions ambivalentes, oscillant entre la peur, la compassion et la honte. Cependant, cette étude révèle un aspect particulier dans les discours gabonais : un sentiment d'impuissance face à la maladie, tant sur le plan individuel que collectif. Cet affect de résignation est symboliquement lié à la représentation de la maladie comme un résultat d'une force maléfique.

Conclusion

Cette étude sur les représentations sociales du sida au Gabon a permis de mettre en lumière les dynamiques complexes qui entourent la perception de cette maladie dans un contexte marqué par des ancrages culturels forts et des réalités sociales spécifiques. En mobilisant la théorie des représentations sociales de Serge Moscovici, nous avons montré que le sida est bien plus qu'une simple réalité médicale : il est profondément symbolique et affectivement chargé dans l'imaginaire collectif gabonais.

L'analyse des contenus des représentations a révélé que la maladie est souvent perçue comme un mal orchestré par une

main invisible qui, met en péril non seulement les corps, mais aussi l'ordre social. En particulier, les ancrages identifiés, tels que la sorcellerie ou le vampire, permettent de comprendre comment les populations gabonaises tentent de donner du sens à une réalité qui leur échappe en partie. Ces ancrages s'inscrivent dans des cadres de référence préexistants, facilitant ainsi l'intégration du sida dans des schémas culturels.

Sur le plan symbolique et affectif, les émotions de peur prédominent dans les discours recueillis. En somme, les représentations sociales du sida au Gabon reflètent une interaction complexe entre croyances traditionnelles, stigmatisation sociale et réalités contemporaines. Les résultats de cette étude suggèrent qu'une meilleure prise en compte des dynamiques culturelles et émotionnelles pourrait contribuer à comprendre les stratégies langagières mises en œuvre pour éviter de nommer le mot sida. Ainsi, cette recherche ouvre la voie à de futures études sur les moyens de déconstruire les stéréotypes liés au sida et de promouvoir des représentations plus positives et responsables car, nous avons observé que : « Les représentations du VIH/sida ont donc été grandement influencées par les discours tant scientifiques que médiatiques. S'ajoutant aux représentations d'ordre moral, les discours du monde médicale n'ont fait que semer de la panique dans l'espace public [...] ». (Francoeur, 2011 :153).

Bibliographie

- ALIHANGA Martin**, 2013. *Structures communautaires traditionnelles et perspectives coopératives dans la société alto-gabonaise (Gabon)* 2^e éditions, Editions LILA, Libreville.
- DUBOIS Jean. et ali**, 1994. *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Larousse, Paris.

MILLOGO Athanase. et ali., 2022. *Représentations du VIH/Sida et partage de l'information sur la sérologie dans les couples sérodifférents au Burkina Faso*. Santé publique volume34/N°5 727-736.

MOSCOVICI Serge, 1961. *La Psychologie, son image et son public : Etude sur la représentation sociale de la psychanalyse*, France, Presses Universitaires de France.

RAPONDA-WALKER André., SILLANS Roger, 2005. *Rites et Croyances des Peuples du Gabon*. Éditions Raponda Walker. Libreville.

THIAUDIÈRE Claude., 2002. *Sociologie du sida*, Editions La Découverte, Paris.

Webographie

ALEKA ILOUGOU Yannick. 2012. *Les mots du sida à Libreville : métaphores postcoloniales*, Mémoire de Master, Université Omar Bongo, Libreville. www.memoire-online.com/01/13/6721/ consulté le 8 octobre 2024 à 21 :16.

FRANCOEUR Chantal, 2011. Les multiples visages du VIH-sida. Représentations, expériences et intervention. *Reflets*, 17 (2), 150-162. <https://doi.org/10.7202/1012133ar>. Consulté 6 octobre 2024 à 16 :30.

HARDY Odile., 2021. *La maladie est-elle un mal qui peut se dire ? Les non-dits de la maladie et de la souffrance*, Les presses Universitaires ICT, PP 1-8. <https://hal.science/hal-04145622v1> consulté le 6 octobre 2024 à 21 :30.

INEGALITES D'ACCES DES IVOIRIENS A L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE MEDICALE

ADJOUMANI Kobenan

Maître-Assistant(CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

adjkobenan@yahoo.fr

Résumé :

Cette recherche se propose de mener une analyse rigoureuse des dynamiques sociales et institutionnelles qui conditionnent les disparités d'accès aux technologies d'intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la santé. En adoptant une démarche qualitative méticuleusement construite, fondée sur une triangulation méthodologique incluant l'exploration documentaire, les entretiens semi-directifs et les récits autobiographiques, nous nous attachons à déconstruire les mécanismes structurels sous-jacents aux inégalités qui persistent dans l'accès à ces innovations. Les résultats de cette étude révèlent une réalité multidimensionnelle : l'impact des structures sociales et institutionnelles sur les parcours de soin ne se réduit pas aux seules variables économiques, mais découle de systèmes de légitimation et de relations de pouvoir institutionnalisés. Les structures de soins en milieu urbain, bénéficiant d'un financement plus substantiel et soutenues par des politiques publiques spécifiques, facilitent une prise en charge optimisée des pathologies chroniques, contribuant ainsi à accentuer les écarts de santé entre populations urbaines et rurales. Par ailleurs, les groupes socialement défavorisés qu'il s'agisse de personnes à faibles revenus, de minorités ethniques ou de populations vieillissantes se voient fréquemment exclus des avantages que l'IA pourrait offrir. Cette exclusion est amplifiée par des barrières non seulement économiques, mais également culturelles et éducatives, lesquelles constituent des vecteurs d'inégalités systémiques dans le domaine de la santé. Enfin, cette recherche souligne l'importance cruciale de politiques publiques inclusives visant à démocratiser l'accès à l'IA. De telles politiques doivent être conçues de manière à faire de l'intelligence artificielle un outil d'atténuation et non d'amplification des inégalités en santé. Il s'agit de concevoir des dispositifs technologiques et des infrastructures de santé qui soient véritablement équitables, en

reconnaissant que l'intégration de l'IA en médecine nécessite une vigilance constante face aux risques de reproduction des inégalités sociales. Ce travail invite donc à une réflexion profonde sur la gouvernance des innovations technologiques en santé, pour garantir que les progrès de l'IA servent l'intérêt collectif et ne soient pas réservés aux seuls privilégiés de notre société.

Mots clés : *inégalités, intelligence artificielle*

Abstract:

The aim of this research is to conduct a rigorous analysis of the social and institutional dynamics that condition disparities in access to artificial intelligence (AI) technologies in the healthcare field. By adopting a meticulously constructed qualitative approach, based on a methodological triangulation including documentary exploration, semi-structured interviews and autobiographical accounts, we set out to deconstruct the structural mechanisms underlying the inequalities that persist in access to these innovations. The results of this study reveal a multidimensional reality: the impact of social and institutional structures on care pathways is not reduced to economic variables alone, but stems from institutionalised systems of legitimisation and power relations. Healthcare structures in urban areas, which receive more substantial funding and are supported by specific public policies, facilitate optimised management of chronic pathologies, thereby helping to widen the health gap between urban and rural populations. Furthermore, socially disadvantaged groups, whether they be people on low incomes, ethnic minorities or ageing populations, are frequently excluded from the benefits that AI could offer. This exclusion is amplified by barriers that are not only economic, but also cultural and educational, which are vectors of systemic inequalities in the field of health. Finally, this research highlights the crucial importance of inclusive public policies aimed at democratising access to AI. Such policies must be designed in such a way as to make artificial intelligence a tool for mitigating rather than amplifying health inequalities. The aim is to design technological systems and healthcare infrastructures that are genuinely equitable, recognising that the integration of AI into medicine requires constant vigilance in the face of the risks of reproducing social inequalities. This work therefore calls for in-depth reflection on the governance of technological innovations in healthcare, to ensure that progress in AI serves the collective interest and is not reserved for the privileged few in our society.

Key words: inequalities, artificial intelligence

Introduction

Les constats empiriques sur les inégalités d'accès à l'intelligence artificielle médicale en Côte d'Ivoire soulignent une stratification marquée par des contraintes géographiques, économiques, technologiques et réglementaires.

Premièrement, les disparités géographiques et l'infrastructure fragmentée accentuent l'inégalité d'accès aux technologies d'IA entre les zones urbaines, mieux équipées, et les zones rurales, souvent dépourvues de centres de santé numérisés et de connectivité fiable. Cette répartition inégale des infrastructures accentue les inégalités dans la qualité des soins.

Deuxièmement, la rareté des compétences techniques et scientifiques en IA, exacerbée par un déficit de formation des professionnels de santé, limite l'appropriation de ces technologies et en réduit l'efficacité dans la pratique clinique. Les professionnels de santé ivoiriens sont souvent peu formés aux outils d'IA, freinant leur intégration.

Troisièmement, le coût élevé des technologies d'IA rend leur adoption difficile dans de nombreux établissements publics et pour les groupes les plus vulnérables économiquement, freinant ainsi l'accessibilité de ces outils aux populations défavorisées.

Quatrièmement, les biais dans les données d'apprentissage, dominées par des échantillons occidentaux, créent des inégalités en termes de précision diagnostique. Les outils d'IA, insuffisamment adaptés aux caractéristiques locales, peuvent produire des résultats biaisés, limitant leur pertinence dans le contexte ivoirien.

Enfin, l'absence d'un cadre législatif et éthique adapté à l'IA dans la santé soulève des enjeux cruciaux pour la

confidentialité des données et la distribution équitable de ces technologies. L'absence de politiques spécifiques limite la régulation et la diffusion équitable de l'IA, exacerbant les inégalités de santé.

Ces observations justifient la nécessité d'investissements ciblés en infrastructures, en formation spécialisée et en développement de cadres réglementaires, afin de garantir que l'IA médicale serve comme levier de réduction des inégalités plutôt que comme facteur d'amplification.

Le paradoxe qui émerge de ces constats réside dans le fait que l'intelligence artificielle, conçue pour améliorer l'accès aux soins et réduire les inégalités, pourrait paradoxalement accentuer les disparités si les conditions nécessaires à son déploiement équitable ne sont pas remplies. D'une part, l'IA a le potentiel de démocratiser les soins et de fournir des services médicaux même dans les régions isolées, en allégeant le poids des infrastructures et en compensant le manque de personnel médical. D'autre part, sans investissements ciblés en infrastructures, formations et régulations, elle risque de creuser les inégalités existantes : les régions et populations déjà privilégiées bénéficieront davantage de ses avantages, tandis que les plus marginalisés se verront encore moins desservis.

En somme, ce paradoxe souligne que l'IA, en tant qu'outil de réduction des inégalités, pourrait fonctionner à l'inverse de ses intentions et devenir un vecteur d'inégalités encore plus profondes si les mesures correctives nécessaires ne sont pas instaurées pour garantir son accessibilité et sa pertinence pour tous.

La question de recherche découlant de ce paradoxe pourrait être formulée ainsi : Comment garantir que l'intégration de l'intelligence artificielle médicale en Côte d'Ivoire contribue effectivement à la réduction des inégalités de santé, plutôt qu'à leur amplification, dans un contexte de disparités socio-économiques et géographiques marquées?

Cette question vise à explorer les conditions et les mesures nécessaires pour que l'IA devienne un levier d'équité en santé. Elle invite à examiner les investissements, les formations et les cadres réglementaires requis pour s'assurer que les avantages de l'IA médicale soient distribués de manière équitable, en tenant compte des défis spécifiques de l'écosystème ivoirien.

L'usage de l'intelligence artificielle dans la médecine, en particulier pour le suivi et la gestion des soins, suscite des recherches approfondies sur les relations de pouvoir qui façonnent les interactions entre patients et soignants. Ces études analysent comment se construisent des rapports d'autorité, de confiance et de responsabilité, en montrant comment les structures sociales et institutionnelles influencent ces échanges.

Dans ce contexte, les professionnels de santé exercent leur expertise tout en adaptant leurs pratiques aux attentes des patients, qui deviennent acteurs de leurs soins et participent aux décisions cliniques. Cette perspective met en lumière la dimension sociale de la santé, où la légitimité des pratiques médicales et des connaissances est constamment négociée.

Le rapport des activités de Maxence et Lavoie [2024] indique que les premiers succès de l'IA ont été observés dans le domaine de l'imagerie médicale, où elle reste aujourd'hui la plus avancée. On trouve désormais des modèles d'analyse d'images capables de réaliser une première interprétation de mammographies, radiographies pulmonaires, scans cérébraux et échographies [SK Moulik, N. Kotter, et EK Fishman, 2020]. Ces systèmes permettent de repérer rapidement les images nécessitant une lecture prioritaire par un radiologue, optimisant ainsi la priorisation des cas. Cet aspect est particulièrement bénéfique pour les hôpitaux en zones rurales, souvent dépendants de radiologues urbains pour l'interprétation d'imageries réalisées localement [Association canadienne des radiologistes, 2024]. Le succès de l'IA en imagerie a par

ailleurs favorisé son déploié dans d'autres domaines médicaux tels que le triage, le dépistage et l'évaluation des pronostics. Le triage, en particulier, est un secteur clé, car la surcharge des services d'urgence impacte fortement la mortalité, les complications, les délais de traitement et la durée de séjour des patients [G. Chenais, E. Lagarde, et C. Gil-Jardiné, 2023]. Afin de réduire ces effets, un triage plus performant est nécessaire. Actuellement, le triage en urgence repose sur l'évaluation des patients par le personnel de santé, ce qui limite l'efficacité du processus en fonction des ressources humaines disponibles [G. Chenais, E. Lagarde, et C. Gil-Jardiné, 2023]. L'ajout de l'IA au triage pourrait améliorer sa rapidité et sa précision, libérant ainsi des soignants pour d'autres interventions cliniques. À cet égard, une équipe de recherche du CHUM (Centre Hospitalier de l'Université de Montréal) explore un système d'IA qui, en fonction de facteurs comme l'âge et les symptômes du patient, estime la nature du problème et la probabilité d'une hospitalisation [J. Serebrin, 2022 & P. Gravel, 2019].

Selon Mittelstadt [2021], concevoir la médecine comme une pratique morale avec des normes professionnelles ne renvoie pas à une relation paternaliste entre patient et médecin. Au contraire, cette relation inclut des interventions cliniques et un partage d'informations visant à informer et responsabiliser le patient. Même si les pratiques actuelles valorisent l'autonomie des patients grâce à l'accès accumulé à l'information, le rôle du médecin reste central, nécessitant des compétences techniques et éthiques. L'essor d'Internet a diversifié les sources d'information, créant des enjeux liés à la qualité des données. Ainsi, l'introduction de nouveaux acteurs en médecine doit être réalisée par leur impact sur la relation thérapeutique, qui demeure un idéal d'interaction entre un médecin expert et un patient souvent vulnérable. Ce modèle est toutefois redéfini par l'autonomisation croissante des patients, ce qui modifie les dynamiques de confiance et le rôle traditionnel.

C'est dans cette dynamique, les travaux de Gruson [2019] et Lucas [2019] révèlent que l'intelligence artificielle et l'automatisation apportent de nouvelles opportunités notables dans les secteurs de la santé et du médicosocial. En adoptant une approche transversale centrale sur le parcours de soin, l'intégration de la robotique et de l'IA permet de surmonter les barrières créées par la séparation des régulations sanitaires et médicosociales. Par exemple, dans le domaine du traitement du cancer, l'IA représente une avancée significative. Dès 2016, Microsoft a lancé divers projets d'IA pour assister les oncologues, notamment par l'analyse des données de recherche et la mise en place d'outils concrets comme l'analyse massive d'images tumorales. Toutefois, la rapidité de ces innovations soulève des questions alors que l'innovation en médecine algorithmique progresse rapidement hors de l'Union européenne, notamment en Chine et aux États-Unis, qui se distinguent dans le développement de solutions d'IA de santé à grande échelle. Ce n'est plus de la science-fiction, mais une réalité qui exige une adaptation de notre système pour intégrer des innovations en IA conformes aux valeurs de notre système de santé. Il devient crucial non seulement de traiter, mais aussi d'accompagner les patients tout au long de leur parcours, pour garantir une continuité des soins et une intégration médicosociale, que ce soit pour les personnes actives, dépendantes, ou nécessitant un suivi spécifique.

En revanche, le Comité National Pilote d'Éthique Numérique [2022] souligne que l'intelligence artificielle touche aujourd'hui une vaste gamme de secteurs, tels que la médecine, les transports, la cybersécurité, le commerce, et l'industrie, et que son intégration dans nos activités quotidiennes s'intensifient rapidement. L'expansion de l'IA est en train de transformer des domaines entiers, ouvrant des possibilités autrefois considérées comme inaccessibles. Face à ces changements, les États commencent à percevoir l'IA comme un

atout stratégique, bien qu'il n'existe pas encore de cadre juridique adéquat pour traiter les défis de gouvernance complexes que posent cette technologie. Cette situation pousse de nombreux gouvernements et institutions à rechercher des régulations plus appropriées et à aborder les enjeux éthiques liés à cette évolution technologique. Ils visent notamment à garantir une utilisation responsable de l'IA qui respecte la vie privée, l'équité et la sécurité des citoyens, tout en favorisant l'innovation. Ces efforts incluent la définition de normes claires et de mécanismes de supervision pour prévenir les dérives potentielles, ainsi que la sensibilisation des utilisateurs aux implications éthiques de l'IA dans les domaines de la santé.

Pour analyser les inégalités d'accès des Ivoiriens à l'IA médicale, nous avons mobilisé trois cadres théoriques. D'abord, la théorie de la stratification sociale, qui permet d'examiner comment les structures socio-économiques et géographiques façonnent l'accès aux ressources et aux technologies. Ce cadre aide à éclairer les différences d'accès aux avancées en santé entre les milieux urbains et ruraux, ainsi qu'entre groupes socio-économiques variés.

Ensuite, la notion de domination symbolique de Pierre Bourdieu. En s'appuyant sur les concepts de capital économique, social et culturel, cette perspective montre comment certains groupes, en raison de leur position sociale, sont marginalisés dans l'accès aux technologies de santé, y compris l'IA, particulièrement dans les milieux moins favorisés.

Enfin, la théorie de la modernisation inégale expose comment le développement technologique, bien qu'en croissance, reste sélectif, souvent limité par des infrastructures et formations insuffisantes. Ces cadres permettent de comprendre les mécanismes renforçant les inégalités d'accès et

offrent des pistes pour promouvoir une diffusion plus équitable de l'IA dans le domaine médical.

2. Méthodologie

Cette étude, menée à Abidjan et en milieu rural TroKo (Divo), s'inscrit dans une temporalité circonscrite du 2 octobre 2024 au 10 novembre 2024. Elle déploie un dispositif méthodologique fondé sur une triangulation rigoureuse des données, mobilisant une collecte plurielle alliant l'analyse documentaire, les entretiens semi-directifs et les entretiens de type autobiographique. Ce corpus de méthodes vise à approcher les dynamiques en jeu au travers des perspectives croisées d'une catégorie spécifique d'acteurs, permettant ainsi d'explorer en profondeur les dimensions multiples de leur expérience et de leur positionnement vis-à-vis des enjeux étudiés. Les critères d'inclusion sont :

Participants ayant une expérience directe ou indirecte avec le système de santé en Côte d'Ivoire, incluant les patients, les professionnels de santé (médecins, infirmiers, techniciens), et les responsables des politiques de santé.

Diversité géographique : inclusion de participants provenant à la fois des zones urbaines et rurales, afin de comparer les différences d'accès à l'IA entre les différentes régions.

Critères socio-économiques et éducatifs : assurer une diversité de niveaux socio-économiques et de formation pour mieux appréhender comment ces facteurs influencent l'accès à l'IA médicale.

Âge et état de santé : inclure des personnes de différents groupes d'âge, notamment les populations âgées et atteintes de

maladies chroniques, qui pourraient être particulièrement concernées par les applications de l'IA en santé.

Dans le cadre de cette étude, nous avons adopté une technique d'échantillonnage triadique, intégrant trois approches complémentaires et méthodologiquement pertinentes pour saisir la complexité des inégalités d'accès à l'intelligence artificielle (IA) en santé :

L'échantillonnage raisonné (ou théorique) : Cette méthode repose sur une sélection des participants selon des critères théoriquement définis, en lien direct avec les enjeux de l'étude. Elle permet de garantir la diversité des perspectives et des vécus, tout en éclairant les mécanismes sous-jacents aux inégalités d'accès à l'IA. L'objectif est de cibler des individus dont les expériences et trajectoires sont significatives pour l'analyse des dynamiques sociales liées à l'IA.

L'échantillonnage boule de neige : Cette technique est particulièrement pertinente pour atteindre des populations spécifiques et difficiles d'accès, telles que celles vivant dans des zones rurales éloignées des centres de santé. L'échantillonnage boule de neige s'appuie sur les recommandations des participants initiaux pour identifier d'autres individus correspondant aux critères d'inclusion. Ce procédé permet d'élargir progressivement l'échantillon, tout en maintenant une cohérence avec les objectifs de l'étude.

L'échantillonnage par variation maximale : Dans cette optique, nous avons cherché à maximiser la diversité de l'échantillon en termes de localisation géographique, de statut socio-économique, de profession et d'interactions avec les systèmes de soins. Cette approche permet de capturer une

pluralité de perspectives, tout en veillant à intégrer des points de vue contrastés, afin d'enrichir l'analyse des inégalités d'accès à l'IA et de mieux comprendre les écarts de pratiques et de ressources au sein de différentes catégories sociales.

Ces trois techniques, combinées de manière synergique, permettent d'obtenir un échantillon riche et diversifié, propice à une exploration fine des enjeux d'accessibilité et des mécanismes d'exclusion inhérents à l'usage de l'intelligence artificielle en santé.

La méthodologie d'analyse des données employée dans cette étude repose sur une triangulation de trois approches complémentaires, permettant d'appréhender les inégalités d'accès à l'intelligence artificielle (IA) en santé sous divers angles.

D'une part, l'analyse thématique constitue l'une des pierres angulaires de notre démarche. Cette méthode vise à identifier et à structurer les thèmes récurrents et émergents relatifs aux inégalités d'accès à l'IA. En procédant à un codage minutieux des données issues des entretiens et des récits de vie, l'analyse thématique permet de dégager des motifs communs, tout en mettant en lumière les nuances et les spécificités des expériences individuelles. Elle offre ainsi une lecture fine des dynamiques sociales à l'œuvre, tout en respectant la richesse et la singularité des trajectoires des participants.

D'autre part, l'analyse par théorisation ancrée complète cette approche en développant progressivement des catégories et des concepts issus directement des données collectées. Cette méthode inductive permet d'élaborer une théorie enracinée dans les données empiriques, éclairant les obstacles structurels et les ressources contextuelles influençant l'accès à l'IA en santé. En procédant ainsi, l'analyse par théorisation ancrée nous permet de dévoiler des processus sous-jacents de

marginalisation, d'exclusion et d'inégalités qui ne seraient pas immédiatement apparents dans une lecture purement descriptive des données.

Enfin, l'analyse de discours constitue la troisième approche analytique retenue. Elle permet d'explorer les perceptions des participants et les narratifs sociaux entourant l'IA médicale. En scrutant la manière dont les inégalités sont perçues, justifiées ou contestées dans les discours des acteurs sociaux, cette méthode met en lumière les dimensions symboliques et culturelles qui façonnent l'accès aux technologies, ainsi que les mécanismes de légitimation ou de contestation des inégalités. Elle offre une compréhension profonde des processus discursifs et idéologiques qui influencent l'adoption et la diffusion des technologies de santé, tout en interrogeant leur rôle dans le maintien ou l'aggravation des disparités sociales.

L'application conjointe de ces méthodes qualitatives permet à cette étude de fournir une compréhension riche et complexe des facteurs structurels, économiques et culturels qui conditionnent l'accès à l'IA médicale en Côte d'Ivoire. Elle ouvre ainsi la voie à des réflexions critiques et à des propositions éclairées pour des politiques de santé plus inclusives, capables de surmonter les obstacles sociaux et institutionnels à l'accès aux innovations technologiques en santé.

3. Résultats

3.1. Inégalités géographiques dans l'accès aux soins de santé pour les malades chroniques en Côte d'Ivoire

L'accroissement des inégalités géographiques dans l'accès aux soins de santé en Côte d'Ivoire est une problématique centrale, particulièrement pour les patients atteints de maladies

chroniques. Les disparités entre les zones urbaines et rurales, où l'accès aux infrastructures de santé est inégal, amplifient ces inégalités. Dans les régions rurales, l'accès aux soins spécialisés est limité par la rareté des professionnels de santé et l'absence d'équipements médicaux modernes. En revanche, dans les grandes villes comme Abidjan, les patients bénéficient de meilleures infrastructures et de soins de qualité supérieure. Cette fracture géographique accentue les difficultés des patients vivant dans des zones reculées, les contraignant souvent à faire face à des traitements inappropriés ou retardés, ce qui impacte négativement leur santé et leur parcours de soins.

Ce propos illustre : *« Je prends l'exemple des malades chroniques souffrant de diabète dans les zones rurales. À Abidjan, la capitale économique, il existe plusieurs centres spécialisés et hôpitaux disposant d'équipements modernes et de personnel formé, permettant un suivi régulier des patients diabétiques, avec accès à des médicaments et des traitements appropriés. En revanche, dans les régions plus reculées du pays, comme dans le nord ou l'ouest, l'accès aux soins est plus limité. Les structures de santé y sont souvent mal équipées, et les professionnels de santé, spécialisés en diabétologie, y sont rares. Ainsi, les patients vivant dans ces zones peuvent être contraints de parcourir de longues distances pour consulter un médecin, ou, dans certains cas, de se contenter de soins de qualité inférieure, aggravant leur état de santé ».*

L'analyse de ce propos met en lumière une inégalité géographique marquée dans l'accès aux soins de santé pour les malades chroniques en Côte d'Ivoire, notamment les patients diabétiques. Ce phénomène soulève plusieurs questions sociologiques liées à la distribution des ressources et aux inégalités structurelles.

Premièrement, ce propos illustre une fracture spatiale entre les zones urbaines et rurales, typique des contextes de

développement inégal. Abidjan, en tant que centre économique et politique du pays, bénéficie de ressources plus abondantes, tant sur le plan humain (médecins spécialisés, personnel formé) que matériel (équipements médicaux modernes). En revanche, les zones rurales, souvent plus éloignées des grands centres de décision, souffrent d'une insuffisance d'infrastructures et de personnel qualifié, exacerbant ainsi les inégalités dans l'accès aux soins.

Deuxièmement, cette inégalité d'accès souligne l'impact des structures sociales et institutionnelles sur les parcours de soin des individus. Selon la théorie de la reproduction sociale de Pierre Bourdieu, ces inégalités ne sont pas uniquement liées à des facteurs économiques, mais aussi à des mécanismes de légitimation et de pouvoir. Les centres de soins urbains, mieux financés et soutenus par des politiques publiques, permettent une prise en charge plus efficace des maladies chroniques, renforçant ainsi les écarts de santé entre les populations rurales et urbaines. En revanche, les malades dans les zones rurales, confrontés à des soins de moindre qualité, sont susceptibles de voir leur état de santé se dégrader, ce qui conduit à un cercle vicieux de marginalisation et de vulnérabilité accrue.

Troisièmement, cette situation met en exergue les inégalités structurelles dans le système de santé, révélant un écart entre l'offre de soins et la demande en fonction des territoires. Ce type de disparité géographique dans l'accès aux soins fait écho aux travaux de la sociologie de la santé qui soulignent comment les ressources de santé sont inégalement réparties et comment ces inégalités sont liées à des facteurs économiques, politiques et géographiques. Cette analyse souligne que les patients ruraux sont souvent contraints de « pallier » ces manques par des stratégies de mobilité forcée, telles que le déplacement vers les grandes villes, créant une pression supplémentaire sur le système de soins urbains tout en augmentant les coûts et les risques pour les patients.

Enfin, cette situation reflète une dimension éthique importante : l'accès équitable aux soins de santé reste une question centrale dans la mise en œuvre des politiques de santé publique en Côte d'Ivoire. Si l'introduction de l'IA et d'autres technologies peut théoriquement pallier certaines de ces inégalités, le manque d'infrastructures et de formation locale dans les zones rurales reste un obstacle majeur à leur efficacité. Ce paradoxe met en lumière l'importance d'une approche holistique et territoriale de la santé, où les innovations technologiques doivent être accompagnées d'investissements dans les infrastructures et dans la formation des personnels soignants pour être réellement inclusives et réduire les inégalités de santé.

2. Exclusion et marginalisation de certaines populations, accentuant les inégalités sociales en santé

L'enquête montre que les dynamiques d'exclusion des groupes sociaux défavorisés face aux innovations en intelligence artificielle (IA) révèlent des mécanismes de marginalisation multiformes, ancrés tant dans les conditions d'accès que dans la structure même des technologies déployées. En effet, les populations à faibles revenus, les minorités ethniques et les individus âgés se trouvent souvent confrontés à des barrières économiques, culturelles et éducatives, qui limitent substantiellement leur accès aux bénéfices offerts par les technologies d'IA. Ces barrières, loin de se limiter aux seules questions d'accessibilité, touchent également aux biais algorithmiques, profondément inscrits dans les systèmes eux-mêmes.

Ainsi, l'accès réduit aux dispositifs d'IA se double d'une invisibilisation des spécificités de ces groupes dans les modèles algorithmiques, construits sur des bases de données et des critères d'analyse qui reflètent une normativité sociale

restreinte. Ce manque de représentativité génère des biais qui perpétuent, voire amplifient, les inégalités structurelles, en négligeant les besoins différenciés de ces populations. En conséquence, ces technologies pourtant porteuses d'un potentiel de transformation sociale risquent de reproduire les asymétries sociales préexistantes, inscrivant les logiques de domination et d'exclusion dans les systèmes techniques eux-mêmes.

Ces observations invitent donc à une prise de conscience critique des modalités de conception et d'implémentation de l'IA, afin de prévenir l'avènement d'une "technologie de l'inégalité". Il est impératif d'œuvrer à une reconfiguration inclusive des systèmes d'IA, qui puisse véritablement intégrer la diversité des expériences et des besoins sociaux.

Cette allégation exemplifie : *« L'usage de l'IA nécessite un coût. Nous qui sommes les retraités avec une pension dérisoire, comment allons-nous par exemple gérer nos besoins en alimentations et payer la connexion internet pour suivre les bénéfices de cette nouvelle technologie qu'est l'IA ? En Côte d'Ivoire, l'Etat pouvait introduire dans le système éducatif cette nouvelle technologie pour montrer aux élèves comment l'utiliser et pourquoi, l'utiliser. Hélas !!! Cette technologie ne fera pas l'objet d'une quelconque formation, ni à l'école, ni pour les professionnels comme les agents de santé déjà fragilisés par les conditions de travail précaire. Il y a une injustice dans la répartition des ressources pour le travail. C'est une minorité qu'utilisera l'IA comme moyen de pouvoir pour nous contrôler dans tous les domaines les autres. »*

Ce propos exprime une critique de l'inégalité sociale dans l'accès aux ressources, notamment technologiques, en Côte d'Ivoire. Il fait ressortir plusieurs dimensions sociologiques pertinentes : les inégalités socio-économiques, l'exclusion numérique, la justice distributive et la transformation du travail

par la technologie. Voici une analyse basée sur quelques concepts et approches de sociologues :

a. L'exclusion numérique et les inégalités d'accès aux ressources

Le passage soulève la question de l'exclusion numérique, soit l'inégalité d'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Pierre Bourdieu pourrait interpréter cela en termes de « capital économique » et de « capital culturel ». Ici, le capital économique fait référence aux moyens financiers nécessaires pour accéder aux technologies (payer l'alimentation et la connexion Internet, par exemple).

En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays en développement, l'accès à Internet reste coûteux et difficile, particulièrement pour les retraités ou ceux qui ont des revenus faibles.

Le capital culturel est aussi important : même si l'IA devenait accessible, encore faut-il savoir comment l'utiliser. Or, l'État ne met pas en place des formations pour transmettre ces compétences aux élèves et aux professionnels, creusant ainsi un fossé entre ceux qui possèdent ces connaissances et les autres.

b. La fracture technologique et le concept de "capital numérique"

Les sociologues comme Dominique Pasquier et Manuel Castells ont étudié la « fracture numérique », qui se manifeste par une inégale distribution de l'accès et de l'usage d'internet et des TIC entre les classes sociales. En Côte d'Ivoire, les personnes les plus vulnérables, comme les retraités aux pensions limitées et les travailleurs précaires, ne bénéficient pas du même accès aux technologies de pointe, comme l'IA, que les élites économiques ou les cadres mieux rémunérés. Castells, dans sa théorie de la « société en réseau », explique

que ceux qui n'ont pas accès aux réseaux numériques sont souvent marginalisés économiquement et socialement, ce qui semble être le cas ici.

c. La question de la justice sociale et de la répartition des ressources

Le propos met en évidence ce que le philosophe et sociologue John Rawls aurait pu qualifier de problème de justice distributive. L'État ne répartit pas équitablement les ressources et les outils technologiques, ce qui empêche certains citoyens d'accéder à des outils de développement personnel ou professionnel. Cette inégalité d'accès crée un déséquilibre dans la société où certains groupes ont le pouvoir de contrôler, grâce à la technologie, des domaines entiers de la vie sociale, ce que l'auteur du propos perçoit comme une forme de domination d'une minorité sur la majorité.

d. La technologie comme outil de pouvoir et de contrôle

Ce thème est analysé par Michel Foucault, pour qui le pouvoir et la surveillance sont des éléments centraux dans la structuration de la société. En permettant à une minorité d'accéder et de maîtriser l'IA, l'État crée une situation où cette minorité détient une forme de pouvoir sur la majorité des individus. Foucault dirait que le contrôle par la technologie devient une nouvelle manière d'exercer le pouvoir, dans laquelle l'IA peut être vue comme un instrument de surveillance ou de domination dans divers secteurs (éducation, santé, économie). L'IA n'est plus un simple outil technique mais un levier d'influence et de contrôle, excluant ceux qui ne peuvent y accéder.

e. La transformation du travail et la précarisation des professionnels

L'auteur de cette réflexion met en lumière l'impact des

conditions de travail précaires, particulièrement chez les professionnels de la santé, souligne un phénomène qui rejoint les analyses sociologiques de Richard Sennett. Ce dernier, dans ses travaux sur la « corrosion du caractère », désigne la précarité comme un facteur structurant de la vie professionnelle contemporaine, marqué par une instabilité et une insécurité croissantes. Selon Sennett, cette insécurité, souvent exacerbée par l'implantation de nouvelles technologies, fragilise les travailleurs, les poussant à développer des compétences techniques non seulement de manière souvent forcée, mais aussi sans les ressources ou le soutien nécessaire. Dans le contexte des agents de santé précaires, cette dynamique prend une tournure particulièrement problématique : ceux-ci, souvent privés d'un accès suffisant à la formation ou aux outils nécessaires pour maîtriser l'intelligence artificielle, se retrouvent vulnérables à une évaluation de leurs compétences. Ce phénomène s'inscrit dans un processus de distorsion des rapports au travail, où la maîtrise de la technologie devient un critère central d'évaluation de la compétence, tandis que ceux qui n'ont pas les moyens d'acquérir cette maîtrise risquent d'être marginalisés, renforçant ainsi les inégalités professionnelles.

Cette dynamique contribue à accentuer la fracture entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés, et alimente une compétition féroce pour l'accès aux outils technologiques les plus récents. Les employés qui ne réussissent pas à se former ou à s'adapter aux nouvelles exigences risquent de se retrouver coincés dans des emplois précaires, faiblement rémunérés et peu valorisés. Parallèlement, ceux qui maîtrisent ces technologies voient leurs compétences valorisées, ce qui peut accroître leur pouvoir de négociation et leur mobilité professionnelle, renforçant ainsi une hiérarchisation des carrières en fonction de l'accès à ces savoir-faire technologiques.

f. La responsabilité de l'État et l'éducation technologique

Enfin, le propos critique l'absence de formation scolaire ou professionnelle à l'utilisation de l'IA, un point qui pourrait être soutenu par Pierre Bourdieu, pour qui l'école joue un rôle essentiel dans la reproduction ou l'émancipation des classes sociales. Si l'État ivoirien introduisait l'IA dans les programmes éducatifs, cela contribuerait à réduire l'écart entre les différentes classes sociales en donnant à chaque citoyen les mêmes outils de départ. Cependant, ne pas le faire renforce l'inégalité sociale et maintient les jeunes issus de milieux défavorisés dans une position subordonnée.

Le propos reflète un sentiment d'injustice sociale face à l'accès inégal à l'IA, perçue ici comme un vecteur de pouvoir réservé à une élite, tandis que les plus vulnérables sont marginalisés. L'auteur exprime une frustration liée à une fracture numérique qui exacerbe les inégalités socio-économiques, une situation dans laquelle l'État est jugé responsable de ne pas fournir les moyens pour un accès équitable.

Discussion

L'intensification des inégalités géographiques dans l'accès aux soins de santé en Côte d'Ivoire représente un défi majeur, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques. La disparité d'accès aux services médicaux entre les zones urbaines et rurales exacerbe ces inégalités. Dans les régions rurales, la rareté des professionnels de santé spécialisés, couplée à l'absence d'équipements médicaux modernes, restreint considérablement l'accès à des soins appropriés. En revanche, dans les grandes villes telles qu'Abidjan, les infrastructures médicales sont plus développées et les soins y sont souvent de meilleure qualité. Cette fracture

territoriale crée une inégalité marquée dans le parcours de soin, rendant plus difficile pour les patients des zones reculées de bénéficier d'un suivi continu et adapté, et entraînant des retards ou des inadéquations dans leurs traitements, au détriment de leur santé globale.

De plus, les mécanismes d'exclusion auxquels font face les groupes sociaux marginalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) mettent en lumière des formes complexes de marginalisation. Pour les individus à faibles revenus, les minorités ethniques et les personnes âgées, des obstacles d'ordre économique, culturel et éducatif limitent l'accès aux avancées en IA, ce qui va bien au-delà de simples contraintes matérielles. Ces obstacles sont exacerbés par des biais algorithmiques intégrés dans les systèmes d'IA, qui reflètent souvent des données et des normes de référence socialement biaisées et peu représentatives des besoins spécifiques de ces populations.

Ainsi, la restriction d'accès à l'IA s'accompagne d'une invisibilisation des particularités de ces groupes au sein des modèles algorithmiques. Les données et les critères utilisés dans ces technologies reflètent une normativité sociale réduite, contribuant à des biais qui risquent d'aggraver les inégalités existantes en omettant les spécificités des groupes socialement défavorisés. Ces technologies, bien qu'elles aient le potentiel de transformer l'accès aux soins, risquent de renforcer des asymétries sociales profondes en inscrivant des logiques d'exclusion et de domination dans leurs structures mêmes.

Ce constat impose une réflexion critique sur les modalités de conception et de déploiement de l'IA, afin de prévenir l'émergence d'une "technologie de l'inégalité". Il est essentiel de travailler à la création de systèmes d'IA inclusifs, qui intègrent véritablement la diversité des expériences sociales et répondent de manière équitable aux besoins des différents groupes sociaux.

À la lumière des résultats issus de cette recherche, nous adoptons une approche discursive en économie, privilégiant une sélection méticuleuse et épistémologiquement fondée des éléments empiriques pertinents. Cette posture méthodologique s'inscrit dans une démarche visant à renforcer l'efficacité analytique de notre étude, en évitant une restitution exhaustive des données collectées, ce qui risquerait de diluer la profondeur interprétative de notre analyse. Ainsi, le choix s'est porté sur une exploitation ciblée de la richesse heuristique du corpus, privilégiant des analyses profondes et significatives plutôt qu'une simple accumulation d'informations. Le champ discursif exploré ici porte sur l'enjeu de « *l'exclusion numérique et des inégalités d'accès aux ressources* » en Côte d'Ivoire, où, comme dans de nombreux contextes en développement, l'accès à Internet demeure à la fois onéreux et limité, en particulier pour les personnes âgées et celles disposant de faibles revenus. L'infrastructure numérique insuffisante, associée à des coûts prohibitifs, freine l'appropriation des outils technologiques, instaurant ainsi une fracture numérique marquée.

À cette inégalité d'accès s'ajoute le défi du capital culturel nécessaire pour exploiter les avancées technologiques. L'accessibilité de l'IA ne garantit pas, en elle-même, la capacité à en faire un usage éclairé. Or, le manque d'initiatives de formation de la part de l'État, que ce soit dans les écoles ou les milieux professionnels, perpétue un écart de compétences entre ceux qui maîtrisent ces outils et ceux qui en sont exclus. Par conséquent, l'absence d'une politique éducative visant à transmettre ces savoir-faire renforce le fossé numérique, contribuant à une reproduction structurelle des inégalités sociales.

Ce constat rejoint les conclusions du rapport de Maxence et Lavoie [op cit]. L'un des principaux défis à l'intégration de l'IA dans le système de santé réside dans la disparité des

compétences numériques entre les soignants [S. Abbasgholizadeh Rahimi et al. 2021]. La formation à l'intelligence artificielle reste rare dans les programmes de médecine, en partie en raison de la relative nouveauté de cette technologie, bien que des progrès commencent à émerger. Par exemple, depuis 2018, l'Association canadienne des radiologistes (CAR) exige que les résidents en radiologie soient formés aux concepts et termes essentiels de l'IA [A. Tang et al. 2018]. Ils apprennent également à évaluer de manière critique et raisonnée les recommandations des systèmes d'IA. Étant donné que l'IA jouera un rôle croissant dans les soins de santé, il serait souhaitable d'élargir cette formation aux résidents d'autres spécialités ainsi qu'aux étudiants en médecine. Cette approche pourrait réduire les risques liés à une utilisation inadéquate de l'IA pour les patients. Cependant, il n'existe pas encore de normes quant aux contenus pédagogiques des cours sur l'IA dans les cursus médicaux, ce qui entraîne des différences potentielles dans la qualité de cet enseignement [L. Sun, C. Yin, Q. Xu et W. Zhao, 2023]. En raison de l'évolution rapide de l'IA, il est essentiel que les programmes de formation s'adaptent en permanence aux technologies utilisées.

C'est dans ce sens que le rapport de 2024, l'OCDE rappelle qu'elle avait, dès 2019, établi des principes visant à garantir un développement de l'intelligence artificielle (IA) qui inspire confiance. Ces principes visent à limiter les risques majeurs associés à l'IA, tels que les pertes d'emplois, l'aggravation des inégalités, les atteintes à la vie privée et à la sécurité, ainsi que l'utilisation irresponsable de cette technologie. De nombreux événements et publications de la fin de l'année 2023, tels que le décret présidentiel américain pour un développement de l'IA sûr et fiable, le Code de conduite du G7, le Sommet de Bletchley Park sur la sécurité de l'IA, l'accord provisoire de réglementation européenne et les directives de l'OMS dans le domaine de la santé, visent à encadrer l'IA pour en garantir une

application sécurisée (US White House, 2023 ; OMS, 2023 ; Commission européenne, 2023 ; Sommet de Bletchley Park, 2023). Ensemble, ces initiatives soulignent la nécessité d'une gouvernance internationale harmonisée pour atténuer les risques liés à l'IA et assurer qu'elle soit déployée de manière éthique et responsable dans des secteurs critiques.

L'IA offre des solutions potentielles aux enjeux critiques en santé publique, tels que la pénurie de personnel, les menaces futures pour la santé, le vieillissement de la population et la gestion des pathologies chroniques complexes. Toutefois, il est essentiel d'encadrer son utilisation pour en atténuer les risques. Une gouvernance forte et une surveillance continue sont nécessaires pour anticiper les problèmes et exploiter les opportunités qui apparaîtront. Ne pas mettre en place de cadre adéquat pour l'IA dans le domaine de la santé présente également des dangers, notamment en termes de creusement des inégalités numériques et de santé, d'atteintes à la vie privée, de diminution de l'innovation et d'érosion de la confiance publique.

Les solutions d'intelligence artificielle doivent être intégrées de manière réfléchie et éthique pour maximiser leur impact positif, en veillant à ce qu'elles améliorent l'accessibilité et l'efficacité.

Conclusion

Les mécanismes d'exclusion auxquels sont confrontés les groupes marginalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) illustrent des formes de marginalisation d'une grande complexité. En effet, pour les individus à faibles revenus, les minorités ethniques et les personnes âgées, l'accès aux innovations en IA est profondément limité par des barrières économiques, culturelles et éducatives. Ces obstacles, loin d'être de simples entraves matérielles, sont exacerbés par

des biais algorithmiques inhérents aux systèmes technologiques, qui renforcent une normativité sociale excluante. En ne prenant pas en compte les besoins spécifiques de ces populations, ces biais perpétuent et aggravent les inégalités structurelles existantes.

Dans le contexte ivoirien, ces phénomènes d'exclusion se croisent avec une inégalité géographique d'accès aux soins. Les régions rurales, déjà marquées par un déficit en infrastructures de santé et en professionnels qualifiés, se trouvent particulièrement défavorisées par rapport aux grandes villes telles qu'Abidjan, où les services médicaux sont mieux développés et accessibles. Cette fracture territoriale, couplée aux limitations d'accès à l'IA, accentue les disparités dans les parcours de soins, pénalisant de manière disproportionnée les patients des zones reculées, qui font face à des soins inappropriés ou insuffisants.

Ces constats soulignent la nécessité d'une réflexion critique et systématique sur la conception et le déploiement des technologies d'IA. Il devient impératif de prévenir la création d'une « technologie de l'inégalité » en repensant les paradigmes de développement technologique, afin d'éviter que l'IA ne reproduise ou n'amplifie les asymétries sociales existantes. L'intégration de mécanismes inclusifs dans la conception des systèmes d'IA, qui prennent en compte la diversité des trajectoires sociales et des besoins spécifiques de chaque groupe, est donc essentielle pour garantir un déploiement véritablement équitable et pour assurer un accès aux technologies qui ne soit pas réservé à une élite sociale mais accessible à tous, dans le respect des principes de justice et d'équité.

Bibliographie

Bourdieu Pierre, 1979, *La distinction : Critique sociale du*

jugement, Minuit, Paris

Castells Manuel, 2001, *La société en réseaux*, Fayard, Paris

Comité National Pilote d’Ethique Numérique, 2022, *Diagnostic Médical et Intelligence Artificielle : Enjeux Ethiques*, <https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2023-01/Avis%20141%20du%20CCNE%20et%204%20du%20CNPEN%20Diagnostic%20M%C3%A9dical%20et%20Intelligence%20Artificielle%20%20Enjeux%20Ethiques.pdf>

Foucault Michel, 1975, *Surveiller et punir : Naissance de la prison*, Gallimard, Paris, France

Gruson David, 2019, « Le temps est compté » in *L’intelligence artificielle en santé*, <https://chaire-philosophie.fr/wp-content/uploads/2019/11/1580.pdf>

IQVIA & L’Association des Laboratoires Japonais, 2022, *Rapport d’étude d’impacts de l’intelligence artificielle en médecine en France*, <https://www.iqvia.com/-/media/iqvia/pdfs/france/white-paper/rapport-lajapf.pdf>

Lucas Jacques, 2019, « Les enjeux et les apports du numérique pour un système de santé plus performant » in *L’intelligence artificielle en santé*, <https://chaire-philosophie.fr/wp-content/uploads/2019/11/1580.pdf>

Maxence pelletier-lebrun & Lavoie mathilde lavoie, 2024, *Primum non nocere perspectives sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le réseau de santé québécois*, Fédération médicale étudiante du Québec, https://fmeq.ca/wp-content/uploads/2024/04/jap_ia_20240415_v3.pdf

Mittelstadt Brent, 2021, *L’impact de l’intelligence artificielle sur les relations médecin-patient*, Conseil de l’Europe, <https://rm.coe.int/inf-2022-5-report-impact-of-ai-on-doctor-patient-relations-f/1680a6885a>

OCDE, 2024, *l’IA dans le domaine de la santé un immense potentiel, d’énormes risques*, <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/fr/publications/reports/>

2024/01/ai-in-health-huge-potential-huge-risks_ff823a24/ebfdeb50-fr.pdf

Pasquier Dominique, 2005, *L'école et les nouvelles technologies : Usages et représentations des jeunes*, Presses de Sciences Po, Paris

Rawls John, 1987, *Théorie de la justice*, Seuil, Paris, (traduction française)

Sennett Richard, 1999, *La corrosion du caractère : Les conséquences personnelles du travail dans le nouveau capitalisme*, Éditions de l'Aube, La Tour d'Aigues